

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Interprofessionelle Kooperation Heilpädagogik – Therapie in der integrativen Sonderschulung

Gelingensfaktoren für die interprofessionelle
Förderung

Eingereicht von: Monika Grendelmeier

Begleitung: Rita Baumann

7. Dezember 2018

Abstract

Die Kooperation der pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen wird im integrativen Setting aufgrund getrennter Arbeitsorte und wenig konkreten Aufgaben und Zielen erschwert. Dadurch wird das Fachwissen aus Heilpädagogik und Therapie noch zu wenig zugunsten der gemeinsam geförderten Kinder genutzt. Die Arbeit geht der Frage nach, inwiefern Haltungen, Förderprozesstätigkeiten und Rahmenbedingungen für die interprofessionelle Kooperation zwischen Fachpersonen aus Heilpädagogik und Therapie ausschlaggebend sind. Dies geschieht mittels qualitativen Befragungen in den beiden Berufsfeldern.

Die Ergebnisse zeigen, dass es für vermehrten Wissenstransfer und gemeinsame Förderziele verpflichtende Vorgaben und neu zu schaffende Gefässe braucht. Für die Kooperationsgestaltung im integrativen Setting wurden theoretische Modelle und Beispiele aus der Praxis gefunden, welche Schulleitungen und pädagogisch-therapeutische Fachpersonen in der Weiterentwicklung unterstützen können.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Tabellenverzeichnis	6
Abbildungsverzeichnis	7
Abkürzungsverzeichnis	8
1. Einleitung	9
1.1 Motivation	9
1.2 Persönlicher Bezug	10
2. Theoretische Grundlagen und Forschungsstand	10
2.1 Interprofessionelle Kooperation	10
2.1.1 Begriff	11
2.1.2 Kooperationsmodelle	14
2.1.3 Interprofessionelle Kooperation in Sonderschulen der Stadt Zürich	18
2.2 Schulische Heilpädagogik	21
2.2.1 Begriff	21
2.2.2 Konzepte und Thesen	21
2.3 Therapie	23
2.3.1 Begriff	23
2.3.2 Ziele und Sichtweisen der Therapie	23
2.3.3 Therapieangebote in den Sonderschulen	24
2.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Heilpädagogik und Therapie	24
2.5 ICF als Grundlage für interprofessionelle Kooperation	25
2.5.1 Begriff	25
2.5.2 Auftrag und Struktur für die interprofessionelle Förderung	26
2.5.3 ICF und interprofessionelle Förderplanung	26
3. Fragestellung und Hypothesen	27
4. Methoden und forschungstheoretische Grundlagen	28
4.1 Forschungsstrategie: Qualitative Forschung	28
4.2 Datenerhebung	29
4.2.1 Methode der Datenerhebung	30
4.2.2 Theoretische Überlegungen zur Konstruktion des Interviews	31
4.2.3 Zugang zu Interviewpartnern	31
4.2.4 Auswahlkriterien	31
4.2.5 Durchführung der Interviews	31
4.2.6 Stichprobe	32
4.3 Datenaufbereitung	32
4.3.1 Aufzeichnung und Transkription	32
4.4 Datenauswertung	33
4.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse	33
4.4.2 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	33
4.4.3 Kategoriensystem	34
4.4.4 Kodierleitfaden	35
4.4.5 Kodieren und paraphrasieren	36
4.4.6 Induktives Bestimmen der Subkategorien und Zusammenfassung der Hauptkategorien	36
4.4.7 Zusammenfassung des forschungsmethodischen Vorgehens	37
5. Darstellung der Ergebnisse	37

5.1	Kategorie Person und Rolle.....	37
5.1.1	Rollen- und Berufsverständnis	38
5.1.2	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld.....	38
5.1.3	Einstellung zur Kooperation.....	39
5.1.4	Unterschiedliche pädagogische Haltungen	40
5.1.5	Wünsche an das andere Berufsfeld	40
5.2	Kategorie Arbeitsbeziehung	41
5.2.1	Austauschbereitschaft	41
5.2.2	Zusammenarbeit mit Eltern	41
5.2.3	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten	42
5.2.4	Wir-Gefühl (Gemeinschafts-Gefühl)	42
5.2.5	ICF/Fachsprache	43
5.3	Kategorie Förderprozess	43
5.3.1	Rollenverteilung Förderaustausch.....	44
5.3.2	Standort- und Fachgespräche	44
5.3.3	Förderziele überprüfen	45
5.3.4	Miteinander handeln	45
5.3.5	Einander informieren	46
5.3.6	Einander beraten / Wissen vermitteln.....	46
5.3.7	Zusammenarbeit Eltern	47
5.3.8	Austauschform/ -frequenz	47
5.4	Rahmenbedingungen	48
5.4.1	Arbeitsort/Anstellungsort	49
5.4.2	Unterschiede Fördersetting	49
5.4.3	Austauschgefäße HPS/Regelschule	49
5.4.4	Rahmenbedingungen der ISS-Institutionen.....	50
5.4.5	Wünsche an die ISS-Institutionen	51
5.5	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	51
6.	Diskussion und Fazit.....	53
6.1	Interpretation der Ergebnisse	53
6.1.1	Kategorie Person und Rolle.....	53
6.1.2	Arbeitsbeziehung.....	56
6.1.3	Kategorie Tätigkeiten im Förderprozess.....	57
6.1.4	Rahmenbedingungen	60
6.2	Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen	61
6.2.1	Beantwortung der Hauptfrage	61
6.2.2	Beantwortung der Unterfrage 1	63
6.2.3	Beantwortung der Unterfrage 2	64
6.3	Diskussion der Forschungsmethode	65
6.4	Zusammenfassung der Diskussion	66
7.	Schlussteil.....	67
7.1	Schlussfolgerungen für die Kooperation Heilpädagogik und Therapie.....	67
7.2	Checkliste für Standortbestimmung und Gestaltung der Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie.....	68
7.3	Ausblick	71
8.	Literaturverzeichnis.....	72
8.1	Literatur	72
8.2	Internetquellen	73
9.	Anhang	75
9.1	Datenerhebung.....	75
9.1.1	Kurzfragebogen	75
9.1.2	Leitfaden für die Interviews.....	76
9.1.3	Fall-Vignette	78
9.2	Datenaufbereitung	79

9.2.1	Transkription Interview H1	79
9.2.2	Transkription Interview H2	96
9.2.3	Transkription Interview T1	111
9.2.4	Transkription Interview T2	123
9.2.5	Transkription Interview T3	133
9.3	Datenauswertung	147
9.3.1	Kodierleitfaden.....	147
9.3.2	Thematische Zusammenfassung der Hauptkategorien	149

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Transdisziplinäre Zusammenarbeit	17
Tabelle 2: Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der SKB Zürich	19
Tabelle 3: Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der HPS Zürich	20
Tabelle 4: Nähere Angaben zur Stichprobe	32
Tabelle 5: Haupt- und Subkategorien	35
Tabelle 6: Ausschnitt „Thematische Zusammenfassung der Hauptkategorien“	36
Tabelle 7: Gliederung Kategorie „Person und Rolle“ (ICH)	37
Tabelle 8a: Wünsche der Heilpädagoginnen an Therapeutinnen	40
Tabelle 8b: Wünsche der Therapeutinnen an Heilpädagoginnen	40
Tabelle 9: Gliederung Kategorie „Arbeitsbeziehung zwischen SHP und TP (WIR)“	41
Tabelle 10: Gliederung Kategorie „Förderprozess“ (THEMA)	43
Tabelle 11: Austauschform / -frequenz	48
Tabelle 12: Gliederung Kategorie Rahmenbedingungen	49
Tabelle 13: Wünsche an die ISS-Institution	51
Tabelle 14: Äusserungen der Personen zu den einzelnen Themen	52

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stufenmodell von Lütje-Klose und Willenbring (aus: Lütje-Klose und Urban 2014, S. 117)	15
Abbildung 2: Grafische Darstellung der multidisziplinären und interdisziplinären Zusammenarbeit nach Goll (Janz 2008, S. 107/109)	16
Abbildung 3: Grafische Darstellung der transdisziplinären Zusammenarbeit nach Goll (Janz 2008, S. 111)	16
Abbildung 4: Zielebenen Sprachförderung in der Schule (Kempe, 2017. Kooperation mit der Logopädie. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich)	27
Abbildung 5: Abgewandeltes TZI-Modell 1 (nach Cohn, 2016)	34
Abbildung 6: Abgewandeltes TZI-Modell 2 (nach Cohn, 2016)	61

Abkürzungsverzeichnis

FG:	Fachgespräch
IF:	Integrierte Förderung (Regelschule)
ISS:	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
Kiga:	Kindergarten
KLP:	Klassenlehrperson
Kt.:	Kanton
Lp:	Lehrperson
PMT:	Psychomotoriktherapeutin / -therapeut
RK:	Rahmenkonzept
SSG:	Schulisches Standortgespräch
SuS:	Schülerinnen und Schüler
SHP:	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
TP:	Therapeutin / Therapeut

Im Sinne der einfacheren Lesbarkeit werden in der vorliegenden Arbeit die weiblichen Berufsbezeichnungen verwendet, da in den Berufsfeldern der Schulischen Heilpädagogik und Schulischen Therapie vorwiegend Frauen tätig sind. Selbstverständlich sind alle männlichen Fachpersonen in diesen Bezeichnungen eingeschlossen.

1. Einleitung

Die Anforderungen im heilpädagogischen Arbeitsfeld lassen sich gemäss Ulrich Heimlich und Sven Jacobs seit jeher nur durch die Kooperation verschiedener Professionen bewältigen (vergl. Heimlich und Jacobs, 2007a). Kooperation zwischen verschiedenen Professionen hat in Institutionen mit körper- und mehrfachbehinderten Kindern und Jugendlichen bereits eine lange Tradition. Im Gegensatz dazu ist die Kooperation in der Regelschule des Kantons Zürich eine neuere Herausforderung. Durch die Abschaffung der Kleinklassen im Kanton Zürich und wenn immer möglichen Integration von Sonderschulkindern in Regelklassen (Umsetzung Stadt Zürich 2008) ist Kooperation auch in der Regelschule zu einer notwendigen, aber noch nicht selbstverständlichen und klar definierten Aufgabe geworden. Viele Texte zur schulischen Kooperation beleuchten die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Heilpädagogin, eher wenig werden die Zusammenarbeitsthemen der Heilpädagoginnen und Therapeutinnen in der Integration besprochen.

Die Kooperation zwischen Therapie und Heilpädagogik ist im System der Integrativen Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS) durch räumliche Distanz, fehlende oder unbekannte einheitliche Regelungen und konzeptionelle Verankerung in den Schulen erschwert. Der spontane Austausch zwischen Heilpädagogin und Therapeutin kann im ISS-Setting aus den oben genannten Gründen nicht stattfinden. Minimale Richtziele für Austausch und Förderinhalte geben das Schulische Standortgespräch (SSG) des Volksschulamtes des Kantons Zürich und die Rahmenkonzepte der Sonderschulen vor. Das SSG regelt den Ablauf der Förderplanung und fordert alle Förderbeteiligten ein- bis zweimaljährlich zur Zusammenarbeit auf. Dieser Rahmen legt wenig Aufgaben, Wege und Inhalte für die Zusammenarbeit fest. Die Kooperation ist somit zu einem grossen Teil von der Bereitschaft der beteiligten Personen abhängig

1.1 Motivation

Wie oben erläutert, lassen sich für mich aus der Literatur und aus den Schulkonzepten nur wenig konkrete Anhaltspunkte für die Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen im ISS-Setting finden. Dies erschwert - vor allem als neu im Beruf als SHP arbeitende Person - die Arbeit. Kooperation ist für mich unabdingbar, weil ich überzeugt bin, dass ein Informations- und Kompetenzaustausch zwischen den pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen die Entwicklung des gemeinsam geförderten Kindes enorm unterstützt. Gleichzeitig kann er auch die Ressourcen der Fachpersonen schonen. Auch wenn im Alltag die Gemeinsamkeiten der beiden Berufsfelder Therapie und Schulische Heilpädagogik nicht sofort ersichtlich sind, gehören für mich Therapie und (heilpädagogischer) Unterricht zusammen, denn sie verfolgen das selbe Ziel – auf unterschiedlichen Wegen – nämlich die bestmögliche individuelle Förderung und Stärkung der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Meine Haltung sehe ich bestärkt in der Literatur oder in Vorgaben des Kantons, wie zum Beispiel in der Broschüre „Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen“ (vergl. Volksschulamt Kanton Zürich, 2017a und 2017b). Dort ist ersichtlich, dass die Persönlichkeitsentwicklung und die Stärkung des Selbstvertrauens zwei zentrale gemeinsame Grundförderanliegen der Schulischen Heilpädagogik, Logopädie und Psychomotoriktherapie sind. In

meinem Arbeitsalltag stelle ich zusätzlich Überschneidungen in den Förderbereichen Wahrnehmung, Emotionalität, Motorik, Kognition und Umgang mit Menschen fest. Wie können Förderziele in diesen gemeinsamen Bereichen besser geplant, aufgeteilt bzw. gemeinsam bearbeitet werden? Wie können die Förderfachpersonen noch vermehrt voneinander lernen und sich gegenseitig ergänzen und unterstützen?

Mit dieser Arbeit mache ich mich auf die Suche nach Kooperationsmodellen und hilfreichen Rahmenbedingungen von Personen aus dem heilpädagogischen und therapeutischen Berufsfeld und nach Ansätzen aus der Theorie. Es ist mir ein Bedürfnis, aus den gefundenen Informationen Gelingensbedingungen für eine Ressourcen nutzende und Ressourcen schonende Kooperation zusammenzustellen; zugunsten der gemeinsam begleiteten Kinder und zugunsten aller (neuen) Fachpersonen, die im ISS-Setting der Stadt Zürich die Arbeit aufnehmen.

1.2 Persönlicher Bezug

Im ISS-Setting (integrierte Sonderschulung im Auftrag der Sonderschule) kooperiere ich mit schulhausextern arbeitenden Therapeutinnen von zwei verschiedenen Sonderschulen. Die Psychomotoriktherapeutin des HPS-Kindes ist von der Sonderschule angestellt und arbeitet mit dem Kind im Therapieraum der Sonderschule. Die Logopädin des SKB-Kindes ist ebenfalls von der Sonderschule angestellt und arbeitet in der privaten Praxis, während die Physio- und Ergotherapeutin ohne schulische Anstellung in ihren privaten Praxen arbeiten. Für eine Zusammenarbeit, die über das Schulische Standortgespräch hinausgeht, bin ich auf ihren „Goodwill“ angewiesen, da sie seitens der Sonderschule keine Vorgaben zu Form und Häufigkeit des Austausches haben. Der kurze, spontane Austausch oder Fachgespräche zwischen den Schulischen Standortgesprächen (SSG) finden nur selten statt, was ich als eine Qualitätseinbusse im Förderprozess betrachte.

Es ist mir deshalb ein grosses Anliegen, mit der vorliegenden Arbeit eine Diskussionsgrundlage für Gespräche mit Förderfachpersonen und Schulleitungen der Sonderschule zu schaffen, um einen intensiveren fachlichen Austausch zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen zu Gunsten der gemeinsam geförderten Kinder herbeiführen zu können.

2. Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

In diesem Kapitel werden im Abschnitt 2.1 Begriff und Theorie der interprofessionellen Kooperation erläutert. In der Folge wird in Abschnitt 2.2 das Berufsfeld der schulischen Heilpädagogik und in Abschnitt 2.3 das Berufsfeld der Therapie dargestellt. Danach folgt in Abschnitt 2.4 die Darstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Heilpädagogik und Therapie. Zum Abschluss wird die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) im Hinblick auf ihren Einsatz in der interprofessionellen Kooperation erläutert.

2.1 Interprofessionelle Kooperation

Kooperation ist für Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen (SHP) ein grosses Aufgabenfeld im Schulalltag. SHPs kooperieren mit Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen, Fachpersonen der

Therapie, Betreuung und Beratung (z.B. Schulsozialarbeit), pädagogischen Mitarbeiterinnen, Eltern, untereinander, mit Schulleitungen und externen Diensten (z.B. Schulpsychologischer Dienst). Die vorliegende Arbeit beleuchtet einen Ausschnitt aus diesem Aufgabenfeld, nämlich die interprofessionelle Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen. Während im Abschnitt 2.1.1 der Begriff der *interprofessionellen Kooperation* definiert und im Hinblick auf die Masterthese erläutert wird, erfolgt im Abschnitt 2.1.2 die Darstellung verschiedener Kooperationsmodelle. Zum Abschluss wird im Abschnitt 2.1.3 exemplarisch die Kooperation Heilpädagogik-Therapie anhand von Rahmenkonzepten aus zwei Sonderschulen der Stadt Zürich dargestellt.

2.1.1 Begriff Kooperation

Der Begriff der „interprofessionellen Kooperation“ wird in seine Bausteine zerlegt und in Bezug auf das Berufsfeld Schule betrachtet. Zunächst erfolgt die Erläuterung des zweiten Bausteins „Kooperation“. Kooperation ist kein klar definierter Begriff. **Werning** (2016) spricht von über 60 Begriffsdefinitionen in verschiedenen Disziplinen, welche zu vier zentralen Auffassungen zusammengefasst werden können: Kooperation als Vertragsverhältnis, z.B. zwischen zwei Institutionen, Kooperation als Einstellung einer Person, Kooperation als Arbeitsteilung, z.B. von Aufgaben, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen und Kooperation als Strategie (strategische Entscheidung, sich gegenseitig zu unterstützen statt gegeneinander zu handeln). Diese vier zentralen Auffassungen können aus Sicht der Autorin mit der Schule und ihren Akteuren in Verbindung gebracht werden.

Wachtel und Wittrock (1990) beschreiben Kooperation im Schulfeld als „bewusste, von allen Beteiligten verantwortete, zielgerichtete, gleichwertige und konkurrenzarme Zusammenarbeit“ (S. 264). Für das Gelingen der Kooperation nennen sie fünf Komponenten: Gegenseitige Akzeptanz der Kooperationspartner, Annahme der eigenen Schwächen, Konflikte angemessen austragen und ertragen können, sich in Menschen und Situationen einfühlen können, Zuwendungsfähigkeit und –bereitschaft (vergl. Wachtel & Wittrock 1990, S. 267).

Während Wachtel und Wittrock die persönlichen Kompetenzen der einzelnen Kooperationsmitglieder in den Mittelpunkt stellen, fokussiert Wilfried **Palmowski** (2015) die Beziehungs- und Handlungsebene in der Kooperation. Vertrauen ist für ihn die zentrale Voraussetzung für Kooperation und die Grundlage gelingender Beziehungen. So definiert er Kooperation als „einen gemeinsamen Prozess mehrerer Akteure, der bestimmt ist durch

- das Offenlegen und die Verständigung auf Ziele, wobei es nicht erforderlich ist, dass alle Beteiligten dasselbe Ziel haben,
- die Vereinbarung auf gemeinsame Wege, Schritte, Massnahmen und Vorgehensweisen
- und die Möglichkeit, dass jederzeit und von jedem der Beteiligten die Ziele und/oder die Vorgehensweise erneut zur Verhandlung freigegeben werden können“ (2015, S. 191).

Lütje-Klose und Urban (2014) erachten zusätzlich zu den oben genannten Werten die gemeinsame Verantwortungsübernahme für die Förderung eines Kindes als ein wichtiges Element in der Kooperation (VHN, S. 115): „Kooperation wird als auf demokratischen Werten basierendes, auf der

Gleichwertigkeit und gegenseitigem Vertrauen der Kooperationspartner/innen beruhendes, zielgerichtetes und gemeinsam verantwortetes Geschehen interpretiert, indem aufgrund von Aushandlungsprozessen die Schaffung bestmöglicher Entwicklungsbedingungen aller Kinder angestrebt wird“. Lütje-Klose und Urban (ebd.) bieten eine Struktur zur Analyse bestehender Kooperationen in der Praxis an. Sie unterscheiden fünf Kooperations-Ebenen:

- die *individuelle Ebene*, welche die Einstellungen, Bereitschaften und Kompetenzen der Förderfachpersonen betrifft,
- die *interaktionelle Ebene*, welche pädagogische Beziehungen und Kommunikationsprozesse in der interprofessionellen Kooperation gestaltet und pädagogisches Handeln prägt,
- die *Sachebene*, welche die Struktur des Unterrichts, des schulischen Unterstützungsangebotes und den Umgang mit Heterogenität der Schülerinnen und Schüler und der verschiedenen Fachpersonen umfasst,
- die *institutionelle Ebene*, welche Rahmenbedingungen und kooperative Strukturen in der Schule sowie ihre Vernetzung mit anderen Institutionen beschreibt und
- die *kulturell-gesellschaftliche Ebene*, auf welcher es um die Frage nach der grundsätzlichen Akzeptanz inklusiver Zielsetzungen geht (ebd.).

Die von Wachtel und Wittrock, Palmowski und Lütje-Klose und Urban formulierten Kooperationsmerkmale können in den Rahmenkonzepten der Heilpädagogischen Schule Zürich und der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte der Stadt Zürich wiedererkannt werden. Auf die Rahmenkonzepte wird im Abschnitt 2.1.3 „Interprofessionelle Kooperation in Sonderschulen der Stadt Zürich“ eingegangen.

Team

Da Kooperation in einem Team stattfindet, soll an dieser Stelle auch der „Teambegriff“ genauer angeschaut werden. In der vorliegenden Arbeit wird häufig vom Förderteam gesprochen. Das Förderteam umfasst alle an der Förderung eines Kindes beteiligten Fachpersonen.

Janz (2008) wirft in ihrer empirischen Untersuchung zur Teamarbeit in baden-württembergischen Schulen für Kinder mit schwerer und mehrfacher Behinderung einen kritischen Blick auf den Begriff „Team“. Er werde häufig für Untersuchungen in wirtschaftlich arbeitenden Betrieben gebraucht, in denen wirtschaftlicher Erfolg ein Indikator für effektive Teamarbeit ist, was für Non-Profit-Unternehmen nicht passend sei. Aufgrund der Erarbeitung von Teammerkmalen aus der Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie kommt Janz zum Schluss, dass der Begriff „Team“ dennoch auf das Arbeitsfeld Schule übertragen werden könne. Folgende Merkmale können auf ein schulisches Team bezogen werden bzw. wirken sich förderlich auf den Erfolg der Zusammenarbeit aus:

1. Es gehören mehrere Personen dazu
2. Zusammenarbeit findet über eine längere Zeit statt
3. Es sind gemeinsame Aufgaben und Ziele zu verfolgen
4. Kohäsion: Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung stärken den Teamgeist
5. Teamklima: gemeinsame Visionen und Ziele verfolgen, Sicherheit, Partizipation, Kohäsion, unterstützend für Innovation
6. Es finden Arbeitsteilung und Rollenverteilung statt

7. Es erfolgt unmittelbare Zusammenarbeit; direkte Interaktionen, voneinander abhängig arbeitend
8. Gemeinsame Regeln und Normen prägen die Arbeit

(vergl. Janz, 2008, 32-41)

Aufgrund dieser Merkmale leitet Janz ihre Definition für Teams und Teamarbeit ab:

„Ein Team besteht aus mehreren kompetenten Personen, die eine Aufgabe gemeinsam und arbeitsteilig, aber vernetzt bearbeiten und sie gemeinsam besser bewältigen, als es jeder alleine tun könnte. Die Teammitglieder haben die gleichen Ziele, arbeiten aufgabenorientiert nach bestimmten Regeln in Abhängigkeit voneinander, verfügen über gemeinsame Normen und ein „Wir-Gefühl“ (Janz, 2008, S. 41). Das Merkmal „Teamklima“ wird von Janz als besonders wichtig erachtet. Denn es beeinflusst massgeblich die Wirksamkeit und Innovationsbereitschaft eines Teams. Die Innovationsbereitschaft sei für die Arbeit mit Kindern mit schweren Behinderungen von grosser Bedeutung, denn im Alltag sei das Team beim Finden von neuen Lösungen gefordert (vergl. Janz, 2008, S. 37). Innovation ist aus Sicht der Autorin ebenso wichtig für die Teamarbeit der Heilpädagoginnen und Therapeutinnen im Integrationssetting. Auch dort müssen z. B. für die Partizipation des Kindes im Regelschulalltag immer wieder neue Wege gefunden werden.

Da sich die vorliegende Arbeit auf die Suche nach Gelingensbedingungen für die interprofessionelle Förderung macht, soll nicht nur nach positiven aktuellen Kooperationserfahrungen im Schulalltag Ausschau gehalten werden, sondern auch nach neuen Wegen und Inhalten für die Kooperation in Förderteams. Bolliers (2012) Teamdefinition kann hierzu wegweisend sein. Er nennt ein Team eine professionelle Lerngemeinschaft, die ihre Erfahrungen für ihre qualitative Weiterentwicklung nutzt. Merkmale professioneller Lerngemeinschaften sind für ihn geteilte Werte und Ziele, die Fokussierung auf den Erfolg des Klienten, geteilte Realität und Probleme, reflexiver Dialog und Selbstdistanz, Aneignung von Expertenwissen und systematische Weiterbildung und Suche nach neuen Herausforderungen und Veränderung der bekannten Praxis (vergl. S. 108/109). Die Zusammenarbeit dieser professionellen Lerngemeinschaft basiert auf einer stetig gepflegten und evaluierten Arbeitsbeziehung. Diese wird durch die Eigeninitiative und sorgfältige Kommunikation der einzelnen Mitglieder gestaltet (ebd).

Interprofessionalität

Zum Abschluss der Begriffserklärung wird der Baustein „interprofessionell“ erläutert. In der sonderpädagogischen Literatur werden im Zusammenhang mit Kooperation verschiedene Begriffe synonym verwendet. Häufig wird von „interdisziplinärer“ (Heimlich, 2007b) oder „interprofessioneller“ Kooperation (Lütje – Klose und Urban 2014) gesprochen. Der Fokus soll in dieser Arbeit auf der Kooperation von zwei Berufsgruppen (Professionen) liegen, welche mit einem gemeinsamen Förderauftrag, ein Kind bei der Partizipation in der Regelschule unterstützen. Die Kooperation mit anderen Disziplinen, wie z.B. Psychologie oder Medizin, ist nicht Gegenstand dieser Masterthese. Zudem wird in der verwendeten Fachliteratur zu Kooperation in der Heilpädagogik (z. B. Lütje – Klose und Urban 2014, S. 114 oder Janz 2008, S. 62) der Begriff der „interprofessionellen Kooperation“

verwendet. Insofern erscheint der Begriff „interprofessionell“ für die vorliegende Arbeit passend und wird für die vorliegende Arbeit übernommen.

Alltagssprachlich wird diese Zusammenarbeitsform interdisziplinäre Zusammenarbeit genannt. Ebenso wird der Begriff der interdisziplinären Zusammenarbeit in den Rahmenkonzepten der Sonderschulen verwendet, welche im Abschnitt 2.1.3 (Interprofessionelle Kooperation in Sonderschulen der Stadt Zürich) näher betrachtet werden.

2.1.2 Kooperationsmodelle

In den letzten 30 Jahren wurden verschiedene Modelle entwickelt, um die Qualität der Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und sonderpädagogischen Lehrpersonen im Praxisfeld zu beobachten oder diese weiterzuentwickeln. In der Annahme, dass diese Modelle auch für die Beobachtung und Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Personen der Heilpädagogik und Therapie passend sind, werden zwei davon in diesem Kapitel vorgestellt. Zusätzlich wird ein drittes Modell dargestellt, das von Janz (2008) für die für die Zusammenarbeit in Teams bei Schülerinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen Behinderungen als wertvoll erachtet wird. Diese Teams umfassen meist eine grosse Anzahl Personen aus verschiedenen Professionen. Dies könnte für das ISS-Setting interessant sein. Denn auch im ISS-Setting bedeutet die Begleitung eines Kindes mit einer Körperbehinderung Zusammenarbeit mit vielen Förderfachpersonen und damit erhöhte Anforderung an die Kooperation.

Als erstes Modell soll hier das von Lütje-Klose und Urban (2014) beschriebene Kooperationsmodell nach Gräsel vorgestellt werden. Das Modell enthält drei Stufen; je höher die Stufe, desto höher und intensiver ist der Grad an Vertrauen und Austausch von gemeinsamen Zielen und Aufgaben in der Kooperation. Auf der ersten (niedrigsten) Kooperationsstufe findet *Austausch von Gesprächen und Material* statt. Auf der zweiten (mittleren) Stufe findet *arbeitsteilige Kooperation* statt, bei der die einzelnen Mitglieder Teilaufgaben übernehmen. Auf der dritten und höchsten Stufe findet *Ko-Konstruktion* statt, die zusätzlich zur Arbeitsteilung auch die gemeinsame Reflexion und Entwicklung von neuem Wissens beinhaltet (VHN, S. 117).

Als zweites Modell wird das vierstufige Modell von Lütje-Klose und Willenbring (Lütje-Klose & Urban, 2014) erläutert, welches das Gedankengut der amerikanischen Sonderpädagogin Christine Ann Marvin übernimmt. Es beschreibt Haltungen und Aktivitäten in der Kooperation. Ein zentraler Gedanke von Marvin ist die Werteorientierung der beteiligten Lehrkräfte. Sie sollen sich gegenseitig Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringen, sich als gleichwertig wahrnehmen und – dies ist eine zusätzliche Anforderung im Vergleich zum ersten Modell - zumindest für eine gewisse Zeit bereit sein, die Perspektive der anderen Person zu übernehmen. Die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel benötigt den Aufbau von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Basierend auf diesen Werten können sich dann verschiedene Kooperationsstufen entwickeln, die in der unten aufgeführten Darstellung (Abb. 1) visualisiert und anschliessend beschrieben werden.

Abbildung 1: Stufenmodell von Lütje-Klose und Willenbring, aus: Lütje-Klose und Urban 2014, S. 117

Das Merkmal der Stufe *Co-Activity* (1.) ist das nebeneinander Arbeiten der Lehrpersonen. Lehrperson (Lp) und SHP führen voneinander getrennt Förderaktivitäten durch. Sie tauschen sich nicht oder selten über ihre Sichtweisen aus und geben einander wenig oder keine Rückmeldungen oder Unterstützung. Die Merkmale der Stufe *Cooperation* (2.) sind Absprachen zu Stundenplänen und allgemeinen Zielsetzungen, jedoch nicht bezogen auf die individuellen Förderbedürfnisse der einzelnen Kinder. Unterricht und Förderung werden mehrheitlich getrennt durchgeführt. Auf der Stufe *Coordination* (3.) koordinieren Lp und FLp die pädagogischen Angebote. Es werden klare Absprachen zu Verantwortlichkeiten im Förderprozess getroffen und teilweise auch gemeinsame Aktivitäten durchgeführt. Jede Person bleibt in ihrer abgegrenzten Rolle und ihrem Verantwortungsbereich. Nur selten, z. B. bei Vertretungen, werden die Rollen getauscht. Die Merkmale der Stufe *Collaboration* (4.) sind gleichberechtigte Zusammenarbeit und Verantwortungsübernahme für alle Kinder, Rollenwechsel im Unterricht und überlappende Verantwortungsbereiche. Anfallende Arbeiten werden als gemeinsame Aufgabe verstanden und entsprechend den Ressourcen der Personen und nicht entsprechend den herkömmlichen Rollen aufgeteilt (vergl. Lütje-Klose und Urban 2014, S. 117-118). Empirische Befunde in Deutschland zwischen 2008 und 2013 zeigen, dass bei der interprofessionellen Kooperation (Lp und FLp) – im Gegensatz zur intrapersonellen Kooperation (Lp und Lp) - im integrativen Setting bereits mindestens das Niveau der *Coordination* und oft auch schon das Niveau der *Collaboration* erreicht wird (vergl. Lütje-Klose & Urban 2014, S. 118).

Als drittes und letztes Modell folgt die Beschreibung der transdisziplinären Zusammenarbeit. Frauke Janz (2008) sieht in diesem Ansatz eine Möglichkeit, wie die Ressourcen der Förderteammitglieder in Schulen für Kinder mit schwerer und mehrfacher Behinderung noch besser zugunsten einer möglichst optimalen Förderung des Kindes genutzt werden könnte. Ebenso könnte dieser Ansatz für die Beobachtung und Weiterentwicklung der Kooperation zwischen pädagogischen und therapeutischen Fachpersonen im Integrationssetting dienen und darüber hinaus neue Impulse bringen. Transdisziplinarität kann als Weiterentwicklung von multidisziplinärer und interdisziplinärer Zusammenarbeit angesehen werden. Zuerst werden diese beiden Ansätze beschrieben, damit die Erweiterungen im transdisziplinären Ansatz besser erfasst werden können.

Abbildung 2: Grafische Darstellung der multidisziplinären und interdisziplinären Zusammenarbeit nach Goll (Janz 2008, S. 107/109)

Hier eine Zusammenfassung von Frauke Janz' Charakterisierung der beiden Modelle (Abb. 2) (vergl. Janz 2008, S. 107-110): Im *Multidisziplinären Team* mit dem Motto *Nebeneinander planen – Nebeneinander handeln* können unterschiedliche Fachsprachen zu Missverständnissen und in der Folge langen Sitzungen führen. Unterschiedliche Sichtweisen zu Fähigkeiten oder Defiziten der Kinder können unterschiedliche Förderziele nach sich ziehen. Der Einbezug von Dritten wie z. B. Eltern, Kindern und Assistenzen im Förderprozess findet eher wenig statt. Eine unklare Aufgabenverteilung, Zieldifferenzen und Konkurrenzgefühle bzw. fehlendes Vertrauen erschweren die Kooperation. Es wird angenommen, dass aufgrund der Spezialisierung in der Rolle die Teammitglieder minimal voneinander abhängig arbeiten und deshalb kaum von Teamarbeit gesprochen werden kann.

Im *Interdisziplinären Team* mit dem Motto *Miteinander planen – Nebeneinander handeln* findet als einziger Unterschied zum multidisziplinären Team eine gemeinsame Planung der Förderung statt. Sowohl im multidisziplinären als auch im interdisziplinären System geschieht die Förderung auf die jeweilige Disziplin bezogen. Kinder werden z. B. für die Therapie aus dem Schulzimmer geholt, sodass der Einbezug in den Unterricht oder das Tagesgeschehen selten möglich ist.

Als Weiterentwicklung der oben genannten Modelle kann gemäss Janz der *transdisziplinäre Ansatz* mit dem Handlungsprinzip – *Miteinander planen – miteinander handeln* (Kompetenztransfer) gesehen werden, der in der folgenden Abbildung (Abb. 3) dargestellt ist:

Abbildung 3: Grafische Darstellung der transdisziplinären Zusammenarbeit nach Goll (Janz 2008, S. 111)

Die Merkmale des transdisziplinären Handlungsansatzes entsprechen der oben beschriebenen Stufe *Collaboration* im Modell von Lütje-Klose und Willenbring mit Rollenwechsel und überlappenden Verantwortungsbereichen im Unterricht. Der transdisziplinäre Ansatz bietet eine Anleitung für die Erreichung dieser Stufe. Für die Umsetzung ist ein Ablauf von vier Phasen vorgesehen. In der ersten Phase wird aufgrund der Bedürfnisse des Kindes ein Team zusammengestellt und eine Koordinationsperson ausgewählt. Bemerkenswert ist dabei der Hinweis, dass diese Rolle von einem Elternteil übernommen werden könnte, damit eine Person, die das Kind kontinuierlich begleitet, in alle Entscheidungsprozesse der Förderbeteiligten einbezogen ist. In der zweiten Phase folgt eine Einschätzung des Ist-Zustandes, durch Datensammlung und Datenanalyse. Wichtig ist dabei, dass ein Konsens über die Ausgangslage erreicht werden kann und für die Einschätzung die Erfahrung aller an der Förderung Beteiligten (auch Eltern) gewürdigt wird. In der dritten Phase werden aufgrund der Stärken und Bedürfnisse des Kindes Förderziele und ein Förderplan entwickelt. Weg und Ziel werden schriftlich festgehalten. In der vierten Phase erfolgt die Umsetzung des Förderplanes. In dieser Phase sind alle Förderbeteiligten verantwortlich, dass alle anderen den Plan umsetzen. Dazu braucht es häufige Sitzungen für gemeinsame Vorbereitungen und Austausch, damit auftretende Probleme gelöst und Arbeitsweisen optimiert werden können (vergl. Janz 2008, S. 111-112). Die Förderbeteiligten verpflichten sich, über ihre Disziplinergrenze hinaus gemeinsam zu lehren, lernen und den Förderplan in Kooperation umzusetzen. Dieses Modell stellt hohe Anforderungen an ein Team und sollte daher sorgfältig und schrittweise eingeführt werden, damit die nötige Akzeptanz dafür wachsen kann. Die folgende Tabelle zeigt die Chancen und Herausforderungen dieses Modelles auf (vergl. Janz S. 113).

Tabelle 1: Transdisziplinäre Zusammenarbeit

Transdisziplinäre Zusammenarbeit	
Chancen	Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Akzeptanz von Entscheidungen • Möglichkeit steigt, dass Teammitglieder voneinander lernen • Höhere Kontinuität der Arbeit • Familie stark einbezogen • Durch die Einbettung der Therapieangebote in alltagspraktische Handlungen kann die Wirksamkeit der Therapie vergrößert werden • Kompetenzzuwachs der Förderbeteiligten durch „Role-Transition“, das heisst: • Jede Person eignet sich profundes Fachwissen an, damit sie es weitergeben kann, • Dann gibt sie dieses Wissen weiter an das Team • Die Mitglieder sind sich der Aufgaben und Fertigkeiten der anderen Disziplin bewusst • In der Folge können sich Mitglieder besser in die Arbeit der anderen einbringen • Ein Rollenwechsel kann stattfinden • Durch gegenseitige Unterstützung, 	<p>Mögliche Schwierigkeiten bei der Einführung in einem bestehenden Team, das nach Spezialisierung, Professionalisierung und Unabhängigkeit der Disziplinen arbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rollenkonflikte und Angst vor Kompetenzverlust • Überforderung der Teammitglieder durch geforderten Kompetenztransfer • Unbehagen der Teammitglieder bei der Vorstellung, anderen etwas beizubringen bzw. von ihnen angeleitet zu werden, da vorhandene Schwächen offensichtlich werden können • Probleme aufgrund unterschiedlicher berufsbezogener Wertvorstellungen • Verunsicherung der Eltern, da die bekannten Grenzen zwischen Therapie und Bildung verschmelzen • Aufgaben werden ev. doppelt oder gar nicht ausgeführt, da eine klare Verantwortlichkeit weniger deutlich ist.

Ermütigung und Feedback werden Teammitglieder in ihren Fertigkeiten gestärkt	
--	--

Bei den drei vorgestellten Modellen wird die höchste Stufe jeweils als die erstrebenswerte und zu erreichende Stufe angesehen, um dem Kind mit besonderem Förderbedarf eine qualitativ hochstehende Förderung zu bieten.

Durch den hohen Grad an Zusammenarbeit, Reflexion und Wissensaustausch wird die Kooperation ständig weiterentwickelt.

Zusammenfassung

Das Integrations-Setting verlangt nach einer interprofessionellen Kooperation zwischen heilpädagogischen und therapeutischen Fachpersonen. Die „gute Chemie“ soll dabei keine Rolle spielen (vergl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015), sondern neutrale Parameter wie eine offene, konstruktive Kommunikation, demokratische Werte, Gleichwertigkeit der Kooperationspartnerinnen, klar und verbindlich geregelte Aufgaben, Kompetenzen und Abläufe und effiziente und transparente Informationswege den Rahmen vorgeben (ebd.). Kooperation bedingt eigenständiges Engagement, klares Rollenverhalten und gute Kommunikation. Zudem erfordert sie bewusste Pflege und regelmässige Evaluation in festen Gefässen.

Die Kooperation von Fachpersonen aus der Schulischen Heilpädagogik und aus pädagogisch-therapeutischen Angeboten ist eine Herausforderung, da sie aus unterschiedlichen Fachrichtungen mit unterschiedlichem Ausbildungshintergrund stammen. Es gilt daher für die Zusammenarbeit das unterschiedliche berufliche Selbstverständnis, die Anzahl verschiedener Akteure, die Situation der getrennten Arbeitsorte und Möglichkeiten der Koordination, Kooperation und Steuerung zu beachten (Madianos-Hämmerle, 2016). Mit Hilfe verschiedener Kooperations-Modelle können Haltung und Aktivitäten in der Kooperation im Praxisfeld beobachtet, analysiert und weiterentwickelt werden.

Der Begriff der Kooperation wird in der Arbeit eingegrenzt auf den Begriff der interprofessionellen Kooperation zwischen Fachpersonen der Heilpädagogik und Therapie.

2.1.3 Interprofessionelle Kooperation in Sonderschulen der Stadt Zürich

In diesem Kapitel werden aus den Rahmenkonzepten der *Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB)* und der *Heilpädagogischen Schule (HPS)* zentrale Aussagen zur interprofessionellen Kooperation dargestellt.

Beide Schulen unterstützen Kinder und Jugendliche im Rahmen der Tages-Sonderschule oder in der integrierten Sonderschulung in Regelklassen. In den untenstehenden Tabellen sind Haltungen und Rahmenbedingungen für die *interprofessionelle (*im Rahmenkonzept „interdisziplinäre“ genannt) Kooperation zwischen Unterricht und Therapie aufgeführt. Die Inhalte beziehen sich sowohl auf die separierte als auch auf die integrierte Sonderschulung, wenn nicht explizit eine Schulform erwähnt ist.

Tabelle 2: Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der SKB Zürich

Rahmenkonzept SKB
<p>Haltungen zur interdisziplinären Zusammenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Schule und mit auswärtigen Fachleuten dient dem Ziel der Schule“ (Zollinger, 2017, S. 7). • Alle Beteiligten (SuS, Lehrpersonen, Pädagogische Mitarbeitende, Therapeutinnen, Chauffeure, Leitung) gestalten anstehende Prozesse gemeinsam. • Damit Entscheidungen, Abläufe, Handlungen und Unterlassungen für alle nachvollziehbar sind, müssen die Grundlagen dafür offengelegt und kommuniziert werden. • Vorhandene Fähigkeiten der Beteiligten sollen genutzt werden und zur Weiterentwicklung anregen. • Von den Beteiligten wird Offenheit gegenüber anderen Perspektiven erwartet. • Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist geprägt durch Transparenz, offene Kommunikation, Wertschätzung und Respekt. • Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Bereiche Unterricht, Therapie und Betreuung gilt als Grundlage für die Förderarbeit an der Schule. • Für die interdisziplinäre Zusammenarbeit werden gemeinsame Lösungen für eine bestmögliche Förderung des Kindes gesucht. Dabei sollen Ressourcen und Anliegen aller Bereiche berücksichtigt werden. • Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird im Rahmen von Q-Tagen und Gesamtsitzungen thematisiert und entwickelt. <p>Kriterien für die gelingende interdisziplinäre Arbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundwissen im eigenen Bereich und begründbare Ziele, Methoden und Wege um diese zu erreichen • Bereitschaft zur Prüfung und Übernahme von Zielen und Hinweisen aus anderen Fachbereichen • Bereitschaft zum Aushandeln von Prioritäten/Massnahmen, zum Überprüfen und zu allfälliger Korrektur • Regelmässiger Austausch der interdisziplinären Anliegen und Zielen • Sozialkompetenz <p>(vergl. Zollinger 2017)</p>
<p>Rahmenbedingungen für die Umsetzung der interprofessionellen Kooperation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die ICF ist prägendes Instrument für die zielorientierte Gestaltung der interdisziplinären Zusammenarbeit und für die individuelle Förderplanung. • Förderpläne werden auf der Grundlage von interdisziplinär formulierten Entwicklungszielen erstellt. • Gefässe für die interdisziplinäre Zusammenarbeit: SSG, Zielüberprüfungsgespräch [nur für Tagessonderschule], regelmässige Besprechungen in den Klassenteams [nur für Tagessonderschule]. <p>(vergl. Zollinger, 2017)</p>

Tabelle 3: Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der HPS Zürich

Rahmenkonzept HPS
<p>Haltungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Die Vielfalt an methodischen Ansätzen ergänzt sich zu einem reichen und fachlich hochstehenden pädagogischen und therapeutischen Angebot“ (Heilpädagogische Schule, 2018). • „Förderung/Schulung ist ein interdisziplinäres Geschehen, an dem verschiedene Fachleute mit unterschiedlichsten fachlichen und persönlichen Hintergründen sich beteiligen“ (ebd.). • „Unterschiedliche Werthaltungen und pädagogische Ansätze bereichern sich gegenseitig“ (ebd.). • Die Teilhabe als Ziel und Wegweiser muss in der interdisziplinären Arbeit dazu führen, dass sich die einzelnen Massnahmen ergänzen und gemeinsam die individuelle Entwicklung des Kindes unterstützend begleiten. • Unterschiedlichste Massnahmen treffen aus verschiedenen Disziplinen zusammen, die immer je einen Teil des Menschen fokussieren. • Die eigene Haltung soll ändern erklärt werden können und im Gegenzug soll Offenheit für die Haltung der anderen gezeigt werden. <p>(Vergl. Internetquelle: Heilpädagogische Schule, 2018)</p>
<p>Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Kooperation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gefässe für die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Integrierte Sonderschulung: SSG, Fördergespräch, weitere Gespräche nach Bedarf. • In der Integrierten Sonderschulung sind alle Mitarbeitenden der HPS Mitglieder des Regelschulteams. Sie nehmen an den organisatorischen Sitzungen der Regelschule teil. Für sonderschulspezifische Fragen nehmen sie an Schulkreissitzungen und Gesamtkonventen der HPS teil. • Therapeutische Fachpersonen haben im Rahmen des Anstellungspensums Stunden für interdisziplinären Austausch (z.B. Schulbesuche in Klassen, Teamteaching) definiert. <p>(Vergl. Internetquelle: Heilpädagogische Schule, 2018)</p>

In den Rahmenkonzepten sind Aspekte aus den Kooperationsdefinitionen bzw. -modellen von Palmowski, Lütje-Klose und Willenbring und dem transdisziplinären Modell nach Goll zu erkennen. Die Forderung der SKB, anstehende Prozesse gemeinsam mit Lehrpersonen, pädagogischen Mitarbeitenden und Therapeutinnen anzugehen, entspricht dem Anspruch des transdisziplinären Modells nach gemeinsamer Gestaltung und Verantwortungsübernahme bei der Umsetzung des Förderplanes. In der SKB werden gemäss Lütje-Klose und Willenbring offene Kommunikation, Wertschätzung und Respekt gefordert. Auch Palmowskis Forderung nach Bereitschaft zum Aushandeln von Zielen und Vorgehensweisen kann in beiden Rahmenkonzepten wiedergefunden werden. Als Kriterien für gelingende Zusammenarbeit nennen beide Schulen Grundwissen im eigenen Bereich und die Bereitschaft, Ziele und Hinweise anderer Fachbereiche zu überprüfen und zu übernehmen. So kann gemäss transdisziplinärem Modell Kompetenzzuwachs bei den Teammitgliedern erreicht werden. Als Chance für Kompetenz- und Rollenerweiterung kann das Zeitfenster der HPS-Therapeutinnen gelten, welches Schulbesuche oder Teamteaching ermöglicht. Weiter kann im RK der SKB das Bewusstsein für die Pflege und Gestaltung der interdisziplinären Zusammenarbeit erkannt werden. Es sind dafür Q-Tage und Gesamtsitzungen vorgesehen.

Tendenziell liegt im Rahmenkonzept der SKB der Schwerpunkt auf gemeinsamen Handeln und Kommunikationsabläufen (eher transdisziplinäre Zusammenarbeit), in der HPS dagegen eher auf der Vielfalt der einzelnen Angebote und ihrer gegenseitigen Ergänzung (eher interdisziplinäre Zusammenarbeit). Die stärkere Betonung auf gemeinsames Handeln und Kommunikationsabläufe in der SKB hat vermutlich mit den Kindern und Jugendlichen zu tun, die durch ihre körperliche Beeinträchtigung ein höheres Mass an Zusammenarbeit der Förderpersonen im Alltag erfordern als in der HPS. Ebenso ist im integrativen Setting der SKB ein erhöhter Kooperationsbedarf vorhanden, da jene Kinder mehr Therapien besuchen als integrativ geschulte HPS-Kinder und oft auch eine pädagogische Mitarbeiterin zum Förderteam gehört.

2.2 Schulische Heilpädagogik

In diesem Abschnitt wird der Beruf der Schulischen Heilpädagogik erläutert und später im Abschnitt 2.4 mit dem Berufsfeld der Therapie verglichen. Kenntnisse beider Berufsfelder erleichtern die Suche nach gelingenden Kooperationsformen für die interprofessionelle Förderung. Im ersten Teil wird der Begriff der Schulischen Heilpädagogik definiert, danach folgen im Beruf angewandte Konzepte und Thesen und zum Schluss die Ziele und Aufgabenbereiche der Heilpädagogik im Kanton Zürich.

2.2.1 Begriff

Der Begriff der Schulischen Heilpädagogik ist vor allem in der Schweiz zu finden und wird in der Alltagssprache auch synonym zu Heilpädagogik verwendet. In Deutschland wird im Gegensatz dazu der Begriff „Förderschwerpunkt Lernen“ verwendet. Moser Opitz (2008) definiert die Schulische Heilpädagogik wie folgt:

„Heilpädagogik befasst sich mit der Bildung und Erziehung unter erschwerten Bedingungen. Die Schulische Heilpädagogik hat ihren Schwerpunkt in der Begleitung und Unterstützung von Bildungs- und Lernprozessen, welche in irgendeiner Form beeinträchtigt sind und ist seit der Entstehung ein genuin schulischer Dienst. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind Lehrkräfte, welche an der Volksschule und an Sonderschulen und in Kooperation mit anderen Lehrkräften und Fachpersonen für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen bzw. mit besonderem Förderbedarf zuständig sind“ (S. 57).

2.2.2 Konzepte und Thesen

Die Heilpädagogik erforscht und erarbeitet Handlungskonzepte, die Menschen mit einer Beeinträchtigung als vollwertige Mitglieder in das gesellschaftliche Leben einbeziehen und ihnen zu einer möglichen Entfaltung und Selbständigkeit in Alltagsangelegenheiten verhelfen sollen. Um dieses Anliegen zu erreichen, wurden im Verlauf der letzten 50 Jahre Konzepte entwickelt, die über die Versorgung, Erziehung und Bildung hinausgehen. Die Orientierung an Ressourcen, Herstellung der maximal möglichen Normalität, Stärkung der Selbstbestimmung, Unterstützung durch Assistenz, Sicherung der Dazugehörigkeit durch Integration und Verhinderung der Absonderung durch Inklusion können als Grundpfeiler für die schulische Heilpädagogik verstanden werden (vergl. Greving & Ondracek, 2014). Darauf aufbauend sind methodische Ansätze aus dem Gebiet der Pädagogik und deren Didaktik relevant. Für den gemeinsamen Unterricht der Regelklassen- und Förderlehrperson bestehen auf der Ebene der integrativen Didaktik spezielle Unterrichtsprinzipien (Bsp.

Handlungsorientierung, Bedürfnisorientierung, Selbsttätigkeit) und Unterrichtsformen (Bsp. Freiarbeit, Wochenplan, Stationenlernen, Einzel- und Kleingruppenförderung). Sonderpädagogische Unterstützung ist beim Gemeinsamen Unterricht besonders in Bezug auf die Handlungs- und Bedürfnisorientierung sowie das Lernen mit allen Sinnen erforderlich (vergl. Heimlich, 2007c). Die Hochschule für Heilpädagogik formuliert sieben Grundhaltungen, welche die Arbeit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) leiten sollen (Hochschule für Heilpädagogik, 2013):

- SHP arbeiten ressourcenorientiert
- SHP handeln integrativ und partizipativ
- SHP arbeiten theoriegestützt und verbindlich
- SHP denken systematisch und mehrperspektivisch
- SHP handeln vernetzt und interdisziplinär
- SHP vertreten ethische Grundwerte
- SHP reflektieren kritisch und bilden sich weiter.

2.2.3 Ziele und Aufgabenbereiche

Zentrale Ziele der Schulischen Heilpädagogik sind der Umgang mit Heterogenität und eine bestmögliche Förderung unter Berücksichtigung von individuellen Voraussetzungen ohne Angleichung an die Norm (vergl. Moser Opitz, 2008, S. 64). In der integrativen Schulungsform entsteht dadurch für Förderlehrpersonen ein Spannungsfeld zwischen der Orientierung am Individuum und dessen Voraussetzungen und der Orientierung an einer bestimmten Norm, wie die des Regellehrplans (ebd).

Die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik werden vom Volksschulamt des Kantons Zürich wie folgt beschrieben:

- **Ebene Lehrperson:** Auswahl geeigneter Unterrichtsmethoden, Auswahl und Bereitstellen geeigneter Fördermaterialien, Erstellung und mit KLP gemeinsame Umsetzung einer Förderplanung für einzelne Schülerinnen und Schüler, Beratung im Umgang mit schwierigem Verhalten oder in schwierigen Unterrichtssituation, Beratung und Unterstützung im Kontakt zu unterstützenden Diensten und Institutionen, Unterstützung in der Elternarbeit. *Anmerkung der Autorin: Im ISS-Setting haben nach Vorgaben der HPS Zürich die IS-Lehrperson zusätzlich die Leitung in den Bereichen Elternarbeit und Kontakt zu unterstützenden Diensten/Institutionen.*
- **Ebene Schülerin und Schüler:** Allgemeines Lernen, Schreiben und Lesen, Mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen (z. B. Motivation, Aufgabenverbundenheit, Steuerung des eigenen Verhaltens, Umgang mit Gefühlen wie Freude und Frustration), Umgang mit Menschen (Sozial- und Verhaltenskompetenz, Regelung von Nähe und Distanz).
- **Ebene Klasse:** Gemeinsames Unterrichten; Unterrichtslektionen werden von der LP und SHP inhaltlich und methodisch zusammen vorbereitet und durchgeführt. SHP arbeitet innerhalb des Unterrichts mit (LP oder SHP organisiert Unterrichtssequenz, z.B. Werkstatt, Übungsphase usw.), SHP übernimmt eine Gruppe oder Halbklassse innerhalb des gleichen

Unterrichtsgegenstandes. Auch hier soll der Unterricht gemeinsam oder wechselwirkend vorbereitet werden.

(vergl. Volksschulamt Kanton Zürich, Ebene Schülerin und Schüler, 2017b).

2.3 Therapie

Während im ersten Teil der Begriff Therapie erklärt wird, zeigt der zweite Teil Ziele und Sichtweisen der Therapie auf. Im dritten Teil werden Therapieangebote an zwei Sonderschulen der Stadt Zürich vorgestellt.

2.3.1 Begriff

Der Begriff Therapie (aus dem Altgriechischen: ‚das Dienen‘) wird im Alltag synonym zu Behandlung, Betreuung, Heilbehandlung, Heilmethode, Behandeln angewendet (Woxikon, 2018). Die Wörter Heilbehandlung und Heilmethode implizieren, dass ein Leiden behandelt und geheilt werden kann, sodass keine seelischen oder körperliche Schmerzen zurückbleiben. Im heilpädagogischen Handlungsfeld geht es nach Bundschuh jedoch nicht um ‚Heilung‘ im Sinne von frei werden von psychischen Störungen oder Entwicklungsstörungen sondern „um eine Hilfe zur Identitätsfindung, Stärkung der Persönlichkeit und Erweiterung der Handlungsfähigkeit“ (Bundschuh, 2007, S. 272). Bloemers und Wisch verstehen unter dem Begriff Therapie ein Verfahren, in dem „in einer partnerschaftlichen, therapeutischen Beziehung mit Hilfe von Kommunikation, durch Erklären, Verstehen und Beeinflussen von Verhalten und Entwicklung, physische, geistige und psychische Beeinträchtigungen sowie deren Folgen gemildert oder behoben werden sollen“ (Bloemers/ Wisch 2003, S. 252).

2.3.2 Ziele und Sichtweisen der Therapie

Risau (2012) zeigt in ihrer Arbeit zum Thema „Therapieimmanenter Unterricht – Unterrichtsimmanente Therapie“ auf, dass sich die Ziele und Sichtweisen der Therapie stark am Wandeln sind. Therapie bewegt sich weg von einer defizitären Sichtweise hin zum Anspruch, den Menschen in seiner Individualität und Ganzheit wahrzunehmen und ihn in seiner Teilhabe an Aktivitäten in seinem Leben zu unterstützen und ihm dazu Dienste anzubieten (vergl. Risau, 2012). Heilbehandlung schliesst im heutigen Sinne Förderung mit ein, sie soll eine Entwicklung vorwärts bringen oder stabilisieren. Therapeutinnen erfahren im schulischen Alltag, dass die Integration des therapeutischen Handelns in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler wichtig ist und werden durch die Fachliteratur zunehmend darin unterstützt, welche die Einbettung von Therapiemassnahmen in die Lebenswelt der Kinder als die einzig wirksame Voraussetzung für Therapie anerkennt (ebd.). Damit der Lebenswelt- und Alltagsbezug gelingt, fordert Risau die Zusammenarbeit aller in der Förderung beteiligten Personen. Denn nur auf diese Weise könne voneinander gelernt werden. Weiter weist sie auf den Wandel des Therapieverständnisses hin, der mit dem Motto „vom Behandeln zum Handeln“ umschrieben werden kann. Bei einem herkömmlichen Therapieverständnis behandelt die Therapeutin den Menschen ohne seine Eigenbeteiligung oder seine Mitverantwortung. Das neue Therapieverständnis hat die Nutzung der Eigenkräfte und Eigeninitiative des Menschen durch seine Mitverantwortung für die Heilbehandlung zum Ziel (ebd.).

2.3.3 Therapieangebote in den Sonderschulen

Aus dem Rahmenkonzept der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB)

An der SKB sind medizinische und pädagogische Therapien integraler Bestandteil der Sonderschulung. In Einzelfällen unterstützt die SKB Therapien durch eine externe Therapiestelle, wenn das Kind vor Eintritt in die SKB bereits von einer externen Therapiestelle betreut wurde und ein Wechsel für den Schüler/die Schülerin unvorteilhaft ist oder wenn spezifische therapeutische Kompetenzen verlangt sind, über die das Therapieteam der SKB nicht verfügt. Das Therapieangebot steht den SuS der Tagesschule und den städtischen SuS, die von der SKB im Rahmen der ISS geschult werden zur Verfügung. Bei ISS muss im Einzelfall abgeschätzt werden, ob eine wohnortnahe Therapiestelle für das Kind sinnvoller ist. Zu den Kernaufgaben der Therapeutinnen gehört die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Therapiebereichen, Lehrpersonen und der Betreuung. Der Auftrag der einzelnen Therapien orientiert sich an den im Rahmen der Schulischen Standortgespräche definierten Förderzielen (vergl. Zollinger 2017, S. 22-24).

Aus dem Rahmenkonzept der Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS)

Die Therapie ist ein integraler Bestandteil der Sonderschulung. Sie ist in die Förderplanung der Schülerinnen und Schüler eingebunden. Die HPS bietet Logopädie, Psychomotorik, Ergo- und Physiotherapie, Musiktherapie und Sozialtraining für Kinder mit Autismusspektrumsstörungen an. In der HPS wird in der Regel mit Therapiephasen gearbeitet. Auf intensive Therapiephasen folgen Therapiepausen, in denen das Kind die erworbenen Kompetenzen festigen kann. Therapie kann je nach individueller Therapieplanung als Einzel- oder Gruppentherapie oder Beratung der Bezugspersonen umgesetzt werden. Das therapeutische Fachwissen soll immer dem ganzen Team zur Verfügung gestellt werden (vergl. Internetquelle: Heilpädagogische Schule, 2018, S. 24-25).

2.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Heilpädagogik und Therapie

Sowohl Schulische Heilpädagogik als auch Logopädie und Psychomotorik gehören in der Schweiz zu den heilpädagogischen Berufen und sind in erster Linie dem pädagogischen Handeln im Sinne von Ermöglichung von Lernen und Entwicklung verpflichtet. Der Unterschied macht die Gewichtung der Handlungsformen Erziehung, Unterricht und Therapie aus (vergl. Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008, S. 111). Erziehung und Unterricht sowie Unterricht und Therapie lassen sich jedoch nicht immer trennen. Der Unterschied liegt weniger in der Aktivität als im angestrebten Ziel. Im Turnunterricht werden zum Beispiel Fertigkeiten im Bereich Bewegen erlernt und weiterentwickelt, in der Psychomotorik ist Bewegung dagegen das zentrale Mittel, um psychische, physische oder soziale Schwierigkeiten anzugehen (ebd.) „Auch schulische Heilpädagogik versteht sich gelegentlich dem therapeutischen Handeln verpflichtet, wenn es darum geht, durch gezielte Hilfestellungen und methodisches Vorgehen Lernschwierigkeiten zu mildern und zu überwinden“ (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008, S. 113). Therapie und Pädagogik sind also keine Gegensätze. Wie im Abschnitt 2.3.2 ersichtlich wurde, hat sich das Therapieverständnis der Therapeutinnen im Schulfeld (auch jenes der medizinischen Therapeutinnen) und jenes in der Fachliteratur stark gewandelt. Therapie versteht sich als Teil des Förderangebotes

und wird dann als wirksam erachtet, wenn alle an der Entwicklung eines Kindes beteiligten Personen zusammenarbeiten und einander am Lernprozess teilhaben lassen. Nur wenn das therapeutische Denken als ursprüngliche medizinische Denkweise im Sinne von Beseitigung von Krankheit und Störungen angewandt wird, kann es im pädagogischen Umfeld zu Spannungen führen (ebd).

Im Integrationssetting der HPS und SKB gehören Therapie und Unterricht zusammen. Therapeutinnen, Heilpädagogin und Klassenlehrperson bilden ein „pädagogisch-therapeutisches Förderteam“. Die Rahmenkonzepte der Sonderschulen fordern interdisziplinäre Zusammenarbeit, damit sich die Ressourcen beider Berufsfelder ergänzen. Ausser der Teilnahme am Standortgespräch sind keine weiterführenden Verpflichtungen vorgesehen. Die medizinischen Therapeutinnen der Ergo- und Physiotherapie gehören im ISS-Setting der SKB nicht dazu, denn sie sind nicht von der Schule angestellt und haben somit keine Vorgaben für die Zusammenarbeit.

Die Arbeitsfelder unterscheiden sich organisatorisch durch das Fördersetting und zeitlich durch die Förderdauer. Während das Unterrichtssetting meist in einer Gruppe/Klasse stattfindet, findet das Therapiesetting grösstenteils in einer 1:1 Situation statt. Die schulische Heilpädagogik begleitet das Kind als „pädagogisches Kontinuum“ während der ganzen Schulzeit in der Regelschule (ausser ein Kind wechselt aufgrund seiner Entwicklung in das IF- oder separierte Sonderschul-Setting), während die Therapie das Kind in einem „Übergangsraum“ in einer bestimmten Phase begleitet (vergl. Kempe, 2017).

2.5 ICF als Grundlage für interprofessionelle Kooperation

Im ersten Abschnitt wird der Begriff der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) erläutert. Im zweiten Abschnitt wird die ICF als Auftrag für die interprofessionelle Förderung dargestellt und zuletzt im letzten Abschnitt als Instrument für die Förderplanung erläutert.

2.5.1 Begriff

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) ist eine einheitliche diagnostische Terminologie, die verschiedenen Berufsgruppen (z. B. aus Medizin, Sonderpädagogik, Therapie, Pädagogik, Sozialarbeit) eine Grundlage bietet, um Kinder mit und ohne Behinderung mit einem Instrument zu beschreiben (vergl. WHO, 2007). Sie ermöglicht durch die Erfassung von verschiedenen Bereichen eine ganzheitliche und mehrdimensionale Erfassung der aktuellen Lebenssituation eines Kindes. Der Bereich *Aktivitäten* bezeichnet sichtbare und beobachtbare Fähigkeiten und Leistungen. Der Bereich *Körperfunktionen* umfasst mentale, sensomotorische, psychomotorische, emotionale Funktionen und Stimm- und Sprechfunktionen. Unter *Körperstrukturen* versteht man die anatomischen Teile des Körpers wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile. Die *Umweltfaktoren* zeigen die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt des Kindes auf, in der das Kind lebt und schliesslich stellen die *Personbezogenen Faktoren* den sozialen, kulturellen, ökonomischen, gesellschaftlichen und biografischen Hintergrund des Kindes dar (ebd.).

2.5.2 Auftrag und Struktur für die interprofessionelle Förderung

Im Folgenden soll der Zusammenhang zwischen der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) und dem Auftrag zur Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie aufgezeigt werden. Hollenweger (2014) nennt die Komponenten „Umweltfaktoren“ und „Personbezogene Faktoren“ die äusseren und inneren Einflüsse auf die Funktionsfähigkeit und Behinderung. Wenn es um Behinderung geht, werde oft zuerst an Eigenschaften von Personen und weniger an die Umstände (Umweltfaktoren), in denen eine Behinderung wirksam wird, gedacht. Gemäss Hollenweger sind es aber genau diese Umstände, welche durch Lehrpersonen und folglich auch durch die Schulischen Heilpädagoginnen und die Therapie (als „ausserschulische“ Dienste in der ICF-Kategorie Umweltfaktoren erwähnt) verändert werden können. Um den Bereich der Umweltfaktoren beschreiben zu können, sollte jede Fachperson eine Analyse innerhalb ihres eigenen Kompetenz-/Verantwortungsgebietes durchführen. Eine solche Analyse kann sich mit förderlichen/hinderlichen *Kontextfaktoren* für das Lernen und die Entwicklung befassen, mit der Beseitigung von *Barrieren*, die das Lernen, die Entwicklung und Integration beeinträchtigen und der Frage nach *Fördermassnahmen*, welche die Entwicklung und das Lernen unterstützen und verbessern (ebd.).

Förderfachpersonen aus Unterricht und Therapie sind per ICF-Definition Teil der Umweltfaktoren. Aus der gelingenden Kooperation der pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen - unterstützt durch Rahmenbedingungen der Institutionen - können optimale Bedingungen für das gemeinsam geförderte Kind geschaffen werden. Es soll daher der Frage nachgegangen werden, welche Kompetenzen, Einstellungen und Erwartungen der beiden Berufsgruppen das Lernen und die Entwicklung des Kindes bestmöglich fördern können.

2.5.3 ICF und interprofessionelle Förderplanung

Die ICF bietet in einheitlicher und standardisierter Form eine gemeinsame Sprache und einen Rahmen für den Austausch zwischen den Fachpersonen der Heilpädagogik und Therapie. Wenn eine Diagnose bekannt ist, kann in einem kooperativen Förderprozess zwischen Heilpädagogin und Therapeutin(nen) die Planung, Arbeitsteilung, Durchführung und Evaluation von Fördermassnahmen festgelegt werden. Das folgende Beispiel von Kempe (2017) zeigt eine ICF-basierte Sprachförderung auf den drei Zielebenen Funktionen, Aktivitäten und Partizipation zwischen Personen der Logopädie und der Heilpädagogik (Abb. 4). Auf der Ebene Körperfunktionen sind Sinnes-, Stimm- und Sprechfunktionen aufgeführt, aus denen Aktivitäten für das Logopädie- und SHP-Setting ausgewählt werden, mit welchen ein gemeinsam festgelegtes Partizipationsziel erreicht werden soll.

Funktionen	Aktivitäten	Partizipation
<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen des Hörens • Stimm- und Sprechfunktionen • Sprachtragende, mentale Funktionen • Psycholinguistische Basisfunktionen • Lautbildungs- und verwendung • Syntaktisch-morphologische Fähigkeiten • Mentales Lexikon • Sprechflüssigkeit 	<p>Sprachliches Lernen: Lesen, Schreiben</p> <p>Sprachliche Wissensanwendung: Denken, Lesen Schreiben, Problemlösen, Informationsgewinnung und -repräsentation</p> <p>Kontextangemessene Kommunikation</p>	<p>sich kommunikativ angemessen an Aktivitäten in verschiedenen sozialen Settings beteiligen und einbezogen fühlen</p>

Abb 4: Zielebenen Sprachförderung in der Schule, Kempe, 2017 (Kooperation mit der Logopädie. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich)

Für die Umsetzung der ICF basierten Förderplanung stehen Planungs- und Evaluationsunterlagen aus dem Schulischen Standortgespräch des Kantons Zürich, förderdiagnostische Hilfsmittel zur Erfassung der ICF-Bereiche (z.B. von Niedermann, Schweizer und Steppacher, 2007) und eine Vielzahl von ICF-basierten Online-Förderplanungs-Tools von Firmen und Sonderschulinstitutionen zur Verfügung.

3. Fragestellung und Hypothesen

Die Bedeutsamkeit von Kooperation aller Förderbeteiligten ist im integrativen Schulsetting erkannt. Sowohl die im Abschnitt 2.1.3 erwähnten Rahmenkonzepte der Sonderschulen als auch das Volksschulamt des Kantons Zürich (vergl. Volksschulamt Kanton Zürich, 2017b) fordern interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachpersonen der Heilpädagogik und Therapie. Verschiedene Kooperationsmodelle und die ICF zeigen Wege und Strukturen dazu auf. Bisher wurde in Literatur und Forschung das Augenmerk auf die Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen (SHP) gelegt. Die Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen im Integrationssetting der Sonderschulen stehen vor ganz anderen Herausforderungen. Da sind zum einen die häufig getrennten Arbeitsorte und zum anderen noch wenig verbindlich geregelte Aufgaben, Abläufe und Informationswege, welche eine bestmögliche Förderung und den Kompetenzaustausch zugunsten des gemeinsam begleiteten Kindes erschweren. Aus diesem Grund ergibt sich folgende Fragestellung für die Erforschung der interprofessionellen Kooperation zwischen Personen der Heilpädagogik und Therapie:

Hauptfrage

Inwiefern sind Haltungen, Förderprozess und Rahmenbedingungen ausschlaggebend für die interprofessionelle Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie in der integrierten Sonderschulung (ISS)?

Hypothesen zur Hauptfrage

- In der Zusammenarbeit zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen werden die Ressourcen in Bezug auf Fachwissen und Arbeitsteilung noch zu wenig genutzt. Es wird noch zu stark nebeneinander statt miteinander gehandelt.
- Fehlende Vorgaben seitens der Institution überlassen die Zusammenarbeit zu stark der Eigeninitiative der einzelnen Förderfachpersonen.

Für die Beantwortung der Hauptfrage werden zusätzlich folgende zwei Unterfragen gestellt:

Unterfrage 1

Welche Praxis-Erfahrungen, Wünsche und Haltungen der Befragten können als Gelingensbedingungen für die interprofessionelle Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen genannt werden?

Unterfrage 2

Welche theoretischen Modelle können Wege für gelingende interprofessionelle Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen aufzeigen?

4. Methoden und forschungstheoretische Grundlagen

Dieses Kapitel zeigt die methodische Vorgehensweise bei der empirischen Untersuchung der Fragestellung. Im ersten Abschnitt wird die Forschungsstrategie erläutert und im zweiten Abschnitt die Datenerhebung beschrieben. Danach folgt im dritten Abschnitt die Erläuterung der Datenaufbereitung. Im abschliessenden vierten Abschnitt werden die verschiedenen Arbeitsschritte der Datenauswertung vorgestellt

4.1 Forschungsstrategie: Qualitative Forschung

Diese Arbeit geht der Fragestellung nach, inwiefern Haltungen, Förderprozess und Rahmenbedingungen ausschlaggebend sind für die interprofessionelle Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie in der integrierten Sonderschulung. Durch eine qualitative Stichprobe mittels Interviews wird bei Personen der Heilpädagogik und Therapie untersucht, welche Erfahrungen, Handlungen und Haltungen ihren Kooperationsalltag mit den Personen des anderen Berufsfeldes prägen. Diese Stichprobe besitzt keinen repräsentativen Anspruch. Sie soll vielmehr Tendenzen für Gelingensbedingungen und die Weiterentwicklung der Kooperation im ISS-Setting zeigen.

Qualitative Forschung hat zum Ziel, die Lebenswirklichkeit der zu erforschenden Personen zu erfassen und orientiert sich am Alltagshandeln und Alltagsgeschehen. „Mit einer empirischen Untersuchung wird eine systematische und regelgeleitete Analyse eines bestimmten Wirklichkeitsausschnittes anhand des Einsatzes bestimmter Erhebungstechniken durchgeführt“

(Misoch, 2015, S.1). Die Erhebung kann durch Befragungen, Experimente oder Beobachtungen durchgeführt werden. Qualitative Forschung soll aus der Sicht der befragten Person verstanden werden und Prozesse und Inhalte differenziert beschreiben. Sie dient dem Ermitteln von individuellen Sichtweisen, Einstellungen, Motiven und Bedürfnissen und kann Hypothesen generieren (vergl. Misoch 2015, S. 2-3). Für die vorliegende Fragestellung wird deshalb der qualitative Forschungsansatz gewählt, um die individuellen Erfahrungen und Einstellungen der Heilpädagoginnen und Therapeutinnen in ihrer Kooperationspraxis zu erforschen. Weiter kennzeichnen die folgenden Kriterien die qualitative Forschung (vergl. Misoch 2015, S. 2-3)

- Erfassung subjektiver Wirklichkeit und Wirklichkeitstheorien
- Sinnverstehen und Sinnrekonstruktionen
- Untersuchung eines bisher unbekanntes Feldes bzw. unbekannter Sachverhalte
- Erfassung von Selbstinterpretationen
- Herausarbeitung von offenkundigen und nicht unmittelbar sichtbaren Sinnstrukturen
- Nicht repräsentativ im statistischen Sinn. Es soll im exemplarischen Sinn eine Generalisierung durch Typenbildung stattfinden.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den sechs **Gütekriterien** qualitativer Forschung von Mayring (2002, S. 140-148):

1. **Verfahrensdokumentation:** Der Forschungsprozess wird für andere nachvollziehbar gemacht durch die Beschreibung des Vorverständnisses, die Zusammenstellung der Analyseinstrumente, der Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.
2. **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen werden argumentativ begründet, beruhen auf dem theoretischen Vorverständnis und sind in sich schlüssig.
3. **Regelgeleitetheit:** Das Material wird nach einer bestimmten Verfahrensregel bearbeitet; es werden Analyseschritte festgelegt, bevor das Material in Einheiten unterteilt und von einer Einheit zur nächsten systematisch analysiert wird.
4. **Nähe zum Gegenstand:** Die qualitative Forschung findet möglichst nah an der Alltagswelt der Beforschten statt. Dabei soll eine Interessenüberschneidung mit den Beforschten erreicht werden.
5. **Kommunikative Validierung:** Die Gültigkeit der Analyseergebnisse wird überprüft, in dem sie den Beforschten vorgelegt und diskutiert werden.

Triangulation: Verschiedene Datenquellen, Theorieansätze oder Methoden werden zur Beantwortung der Fragestellung verwendet. Das Ziel soll ein Bild aus verschiedenen Perspektiven aufzeigen, die verglichen werden können.

4.2 Datenerhebung

Im Folgenden werden die Art des Interviews, die Erarbeitung des Interview-Leitfadens, die Durchführung der Interviews und die Wahl der Befragten beschrieben.

4.2.1 Methode der Datenerhebung

Problemzentriertes Interview

Die Datenerhebung erfolgt in qualitativen Einzelbefragungen mittels problemzentriertem Interview (PZI). Das problemzentrierte Interview hat zum Ziel, subjektive Sichtweisen oder Sinnkonstruktionen von Personen im Hinblick auf ein bestimmtes relevantes Thema zu untersuchen, um abschliessend zu einer Theoriegenerierung zu gelangen. Das zentrale Prinzip der Erhebung ist die Kombination von Erzählung der interviewten Person und Fokussierung der befragenden Person mittels Nachfragetechniken. Dabei soll auf erzählgenerierende Fragen geachtet werden. Ein PZI soll die vier Elemente *Kurzfragebogen* (soziodemografische Daten), *Aufzeichnung/Speicherung* (Tonaufnahme und Transkription), *Leitfaden* (für Vergleichbarkeit und Steuerung) und *Postscript* (Skizze der Gesprächssituation im Anschluss an das Interview) enthalten (Misoch, 2015, S. 71-74). Mit dieser Methode sollen in der vorliegenden Arbeit individuelle Kooperationserfahrungen ermittelt werden, aus denen später zusammen mit theoretischen Modellen Gelingensbedingungen für die Kooperation abgeleitet werden können.

Leitfaden

Für die Durchführung des Interviews wird ein Leitfaden in Anlehnung an Helfferich (2005) verwendet. Er ist im Anhang (9.1.2) ersichtlich. Zuerst werden in Verbindung mit den vorhandenen Notizen und Dokumenten, ähnlich wie bei einem Brainstorming, Fragen zum Forschungsinteresse notiert. Danach folgt die Gruppierung, Gewichtung und Reduktion der Fragen in erzählgenerierende Hauptfragen und Ergänzungsfragen. Der Leitfaden unterteilt das Interview in eine Informations-, Haupt- und Abschlussphase. In der Informationsphase wird die befragte Person über Ziel, Ablauf und Verwendung der Interviewaussagen informiert. In der Hauptphase folgen vorab formulierte Fragen zu den Themenfeldern Kooperations-Erfahrungen, Förderprozess und Haltung der Institution zur Kooperation. In der Abschlussphase erhalten die Interviewten die Möglichkeit, Wünsche an die Kooperationspartner und Institution zu äussern sowie noch nicht angesprochene Themen einzubringen. Erzählaufforderungen zu Beginn eines neuen Themas sollen die Erzählung anregen. Eine Memospalte mit möglichen Erzählthemen dient als Checkliste für gehörte Themen. Im Vorfeld formulierte Ergänzungs-, Aufrechterhaltungs- und Steuerfragen helfen im Gespräch wahrgenommene Themen zu vertiefen oder zu klären.

Um herauszufinden, wie die interviewten Personen über eine konkrete Kooperationssituation denken, wird nach der Informationsphase eine Fall-Vignette in den Interview-Leitfaden eingefügt.

Fall-Vignette

Unter einer Fallvignette wird in der empirischen Sozialforschung eine kurze Falldarstellung verstanden, welche in der Befragung als Stimulus dient. Die interviewten Personen werden anschliessend aufgefordert, sich die geschilderte Situation vorzustellen, die Situation zu beurteilen und mögliche Handlungsvarianten zu formulieren und zu begründen. Allenfalls werden sie auch angeregt, Folgen des Geschehens oder Vor- und Nachteile zu formulieren (vergl. Schnurr, 2003). Die Fallvignette der vorliegenden Untersuchung ist im Anhang im Abschnitt 9.1.3 ersichtlich.

4.2.2 Theoretische Überlegungen zur Konstruktion des Interviews

Im Vorfeld des Interviews wird den Interviewpartnern per E-Mail ein Kurzfragebogen geschickt (Anhang 9.1.1). Er beinhaltet Fragen zu Ausbildung, Alter, Beruf/Funktion, Arbeitgeber, Arbeitsort, Kooperationspartnern und Besonderheiten des Fördersettings. Diese Angaben erleichtern die Vor- und Nachbereitung des Interviews bzw. ermöglichen gezieltes Nachfragen auf gewisse Antworten während des Interviews. Das Interview beginnt mit einer Informationsphase, dann folgt ein Warm-up durch eine Fall-Vignette und geht dann in den Befragungsteil über. Die Befragten sollen in erster Linie die Möglichkeit haben, sich frei und ohne Zeitdruck zu den genannten Themen zu äussern, deshalb wird auf eine geringe Anzahl Fragen geachtet. Der Situation entsprechend werden zusätzlich Ergänzungs- oder Sondierungsfragen gestellt.

Damit spontane Erzählungen zustande kommen, wird das Prinzip der Offenheit angewendet. Dies bedeutet, dass die interviewte Person „Raum“ erhält, die Fragen nach ihrer subjektiven Relevanz zu gewichten und die Kommunikation zu steuern (vergl. Helfferich, 2005, S. 100-103) . Ebenso soll Offenheit auf der Ebene des Verstehens angewendet werden, indem eigenes theoretisches oder persönliches Vorwissen zurückgestellt wird, um der befragten Person auf „gleicher Augenhöhe“ zu begegnen. Auf der Ebene der Interviewsteuerung soll Zurückhaltung bei Fragen, Äusserungen und Einmischungen seitens der interviewenden Person ausgeübt werden. Sich als Befragende in die Erzählung einschalten macht jedoch dann Sinn, wenn die Erzählperson durch Paraphrasierung oder Aufrechterhaltungsfragen unterstützt werden kann (ebd.).

4.2.3 Zugang zu Interviewpartnern

Der Zugang zu Interviewpartnern erfolgt bei einer Person über einen privaten Kontakt und bei den drei anderen Personen über die Sonderschulliste des Volksschulamtes des Kantons Zürich. Die Schulleitungen der ausgewählten Schulen vermitteln die Kontakte zu den Therapeutinnen und Heilpädagoginnen.

4.2.4 Auswahlkriterien

Um Befangenheit gegenüber Befragten und Institutionen zu vermeiden, werden der Verfasserin unbekannte Personen angefragt, welche nicht in derselben Institution bzw. nicht im selben Schulkreis arbeiten. Es wird darauf geachtet, dass sich die Sonderschulen in städtischen und ländlichen Gebieten befinden. Die ausgewählten Personen sollen über eine abgeschlossene Ausbildung als Heilpädagogin/Heilpädagoge oder Therapeutin/Therapeut verfügen und Kinder im Rahmen der integrativen Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS) in einer Regelschule begleiten. Es wird darauf geachtet, dass je 2 Interviewpartner in den Berufsfeldern Heilpädagogik und Therapie tätig sind.

4.2.5 Durchführung der Interviews

In einem Probesampling wird die Gesprächsleitung und Handhabung des Aufnahmegerätes geübt sowie die Struktur und der Inhalt des Leitfadens getestet. Dies ergibt die Möglichkeit, die Gesprächsführung mit Leitfaden zu üben und den Leitfadensfalls anzupassen. Die Interviews werden zwischen dem 21. und 28. März 2018 durchgeführt. Die Wahl des Interviewortes überlässt die Verfasserin den Interviewpartnern. Sie sollen sich während des Interviews wohl fühlen und keine langen Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen. Drei Interviews finden in den Arbeitsräumen der

interviewten Personen statt und eines in einem Sitzungszimmer an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Um eine möglichst natürliche Gesprächsatmosphäre zu erreichen, werden die Interviews auf Schweizerdeutsch durchgeführt. Die Gesprächsdauer variiert zwischen 50 und 75 Minuten. Zu Beginn des Interviews werden die Befragten nochmals über das Forschungsinteresse informiert und auf die Anonymisierung ihrer Antworten in der Masterarbeit hingewiesen.

4.2.6 Stichprobe

Für die Stichprobe der hier vorliegenden Arbeit wurden zwei Fachpersonen der Heilpädagogik und zwei Fachpersonen der Psychomotorik interviewt, die in der integrierten Förderung einer Sonderschule in der Regelschule tätig sind. Eine Therapeutin wurde von der Schulleitung als SHP vermittelt. Bei der Kontaktaufnahme stellte sich heraus, dass sie zwar in der Funktion als SHP in einem Kindergarten arbeitet, jedoch ausgebildete Psychomotoriktherapeutin ist. Da die Auswahlkriterien ausgebildete Fachpersonen verlangen, wurde diese Person in ihrer Funktion als PMT-Therapeutin in einem Integrationssetting im Kanton Thurgau (andere Arbeitsstelle) befragt. Dass sie als einzige Person ausserhalb des Kantons Zürich arbeitet, wurde als mögliche Ressource für die Beantwortung der Fragestellung erachtet. Das Probeinterview wurde mit einer Fachperson der Logopädie durchgeführt. Ihre Aussagen werden bei der Ergebnisdarstellung ebenfalls berücksichtigt. Sie machte aufgrund ihrer langen Berufserfahrung und der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Kooperation viele Aussagen im Bezug auf Gelingensbedingungen bzw. die Beantwortung der Fragestellung. Die folgende Tabelle zeigt nähere Angaben zu den befragten Personen:

Tabelle 4: Nähere Angaben zur Stichprobe

Name	Ausbildung	Dauer Unterrichts-bzw. Therapietätigkeit	Arbeitgeber/Arbeitsort
H1	Primarlehrperson SHP Separation SHP Integration	0 Jahre 10 Jahre 10 Jahre	Stadt Kt. Zürich Schulzweckverband / Gemeinde Kt. Zürich
H2	Primarlehrperson SHP Separation SHP Integration	6 Jahre 13 Jahre 2 Jahre	Versch. Gemeinden Kt. Zürich Stadt Kt. Zürich Stadt Kt. Zürich
T1	Primarlehrperson Psychomotorik-Therapeutin	6 Jahre 8 Jahre	Versch. Gemeinden Kt. Zürich Schulzweckverband / Gemeinde Kt. Zürich
T2	Psychomotorik-Therapeutin	1 Jahr	Stadt Kt. Thurgau
T3 (Probe-interview)	Primarlehrperson SHP Separation Fachperson Logopädie DaZ-Lehrperson	15 Jahre 12 Jahre 10 Jahre 5 Jahre > Funktionen tw. überschneidend ausgeführt	Stadt Kt. Zürich

4.3 Datenaufbereitung

Das Kapitel 4.3 erläutert die Aufzeichnung der Daten und das Vorgehen bei der Transkription.

4.3.1 Aufzeichnung und Transkription

Die Interviews wurden mit Hilfe eines Audioaufzeichnungsgerätes aufgenommen. Ein zweites Audiogerät diente als Absicherung. In der Folge wurden die Interviews mit der Transkriptionssoftware f4 verschriftlicht. Das Interview wird in Mundart durchgeführt und bei der Transkription in

Standardsprache übersetzt, wobei Helvetismen übernommen werden. Um den Inhalt möglichst authentisch wiederzugeben, wird grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben und auf die Beibehaltung der Satzstellung geachtet. Stammeln, Räuspern, wiederholtes Abbrechen eines Satzes usw. werden nicht transkribiert. Redepausen von einigen Sekunden und länger werden mit einer runden Klammer und drei Punkten vermerkt und auffällige Betonungen mit einer Unterstreichung markiert. Unausgesprochene Worte werden für das bessere Leseverständnis durch die Verfasserin in eckigen Klammern eingefügt. Alle Namen und Orte sind in den Interviews anonymisiert. Die befragten Fachpersonen der Heilpädagogik wurden mit „H1“ und „H2“, die Fachpersonen der Therapie mit „T1“, „T2“, „T3“ (Probesample) abgekürzt. Die Interviewerin ist in der Transkription mit „I“ abgekürzt.

4.4 Datenauswertung

In den folgenden sieben Abschnitten werden die verschiedenen Schritte der Datenauswertung aufgezeigt. Zuerst wird im Abschnitt 4.4.1 die Forschungstechnik der qualitativen Inhaltsanalyse für die Datenauswertung vorgestellt und dann folgt im Abschnitt 4.4.2 die schrittweise Darstellung der inhaltlich strukturierenden qualitativen Analyse des vorliegenden Interviewmaterials. Danach wird im Abschnitt 4.4.3 das Kategoriensystem und die Entwicklung der thematischen Hauptkategorien für die Forschung erläutert. In der Folge wird die Entwicklung des Kodierleitfadens aufgezeigt (4.4.4), der Kodierprozess und die Paraphrasierung (4.4.5) erläutert und die induktive Bildung der Subkategorien (4.4.6) dargestellt. Zum Abschluss wird das Vorgehen der Datenauswertung zusammengefasst (4.4.7).

4.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, Kommunikationsinhalte auf Inhalt und Bedeutung hin zu analysieren. Dabei ist ein kategorienbasiertes und systematisches Vorgehen mit klar festgelegten Regeln wichtig (Kuckartz, 2016). Das Datenmaterial soll klassifiziert und kategorisiert werden. Bei der Analyse spielen das Verstehen und Deuten der Texte eine wichtige Rolle und die Anerkennung von Gütekriterien (ebd.).

4.4.2 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der vorliegenden Arbeit wird die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) gewählt. Sie erfolgt in sieben Phasen:

1. Wichtige Textstellen markieren, Memos schreiben
2. Thematische Hauptkategorien entwickeln
3. Gesamtes Material mit den Hauptkategorien codieren
4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen
5. Subkategorien induktiv am Material entwickeln
6. Das gesamte Material mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem bzw. Kodierleitfaden codieren
7. Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen

Vor der ersten Phase wird für jedes Interview eine systematisch ordnende Fallzusammenfassung aus der Perspektive der Forschungsfrage verfasst (vergl. Kuckartz, 2016, S. 58). Bei allen Personen

werden die persönlichen Angaben, Rahmenbedingungen in der aktuellen Anstellung, Einstellung zur Kooperation und zum anderen Umfeld, Tätigkeiten im Förderprozess, berufliche Beziehungen und das Besondere, was diese Person ausmacht, beschrieben.

In der siebten Phase erfolgt die Auswertung des Materials anhand sechs Analyseformen:

1. Kategorienbasierte Auswertung der Hauptkategorien
2. Zusammenhänge der Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie
3. Zusammenhänge zwischen Hauptkategorien
4. Kreuztabellen qualitativ und quantitativ
5. Konfigurationen von Kategorien
6. Visualisierungen von Zusammenhängen

4.4.3 Kategoriensystem

Nach der ersten Lesung werden wichtige Textstellen markiert und Stichworte zu auftauchenden Themen notiert, um einen ersten Einblick in die Daten zu erhalten. Auf dieser Grundlage werden Kategorien gesucht, welche für das Datenmaterial sinnvoll sind. Die Anwendbarkeit der Hauptkategorien wird an zwei Transkriptions-Texten überprüft.

Die Bildung der Hauptkategorien anhand des Interviewleitfadens wurde zugunsten des TZI-Modells der Psychoanalytikerin Ruth Cohn (vergl. 2016, S. 112-119) verworfen. Das TZI- oder Vierfaktoren-Modell hat den Vorteil, dass es von einer Fachperson für Gruppenprozesse entwickelt und erprobt wurde. Es möchte eine Gruppe lösungsorientiert voranbringen, indem vier zueinander in Beziehung stehende Faktoren bearbeitet werden. Dieses Anliegen dient der Bearbeitung der Forschungsfrage, welche sich mit Gelingensbedingungen für die interprofessionelle Kooperation von Heilpädagoginnen und Therapeutinnen auseinandersetzt. Auf das Forschungsthema bezogen werden die vier TZI-Faktoren ICH, WIR/GRUPPE, THEMA, UMGEBUNG für die Haupt-Kategorien näher definiert. Dies ist in der folgenden Abbildung 5 ersichtlich:

Abbildung 5: Abgewandeltes TZI-Modell 1 nach Ruth Cohn (2016)

ICH:	Person und Rolle der Fachperson
WIR:	Arbeitsbeziehung Fachpersonen Heilpädagogik und Therapie
THEMA:	Förderprozess
UMGEBUNG:	Rahmenbedingungen der Institution, der Stadt, des Kantons zu Zeit, Ort und Organisation der Zusammenarbeit

Die Tabelle 5 gibt einen Überblick der Haupt- und Subkategorien. Die Subkategorien (Abschnitt 4.4.6) werden erst nach dem Schritt der Paraphrasierung (Abschnitt 4.4.5) gebildet. Sie sind aufgrund der Übersichtlichkeit bereits in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 5: Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie	Unterkategorie
Person und Rolle (ICH)	Rollen- und Berufsverständnis
	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
	Einstellung zur Kooperation
	Unterschiedliche pädagogische Haltung
	Wünsche an das andere Berufsfeld
Arbeitsbeziehung zwischen SHP und TP (WIR)	Austauschbereitschaft
	Zusammenarbeit mit Eltern
	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten
	Wir-Gefühl (Kohäsion)
	ICF/Fachsprache
Förderprozess (Thema)	Rollenverteilung Förderaustausch
	Standort- und Fachgespräche
	Förderziele überprüfen
	Miteinander handeln
	Einander informieren
	Einander beraten / Wissen vermitteln
	Zusammenarbeit Eltern
	Austauschform / Frequenz
Rahmenbedingungen (UMGEBUNG)	Arbeitsort, Anstellungsort
	Unterschiede Fördersetting
	Austauschgefässe HPS / Regelschule
	Rahmenbedingungen der ISS-Institutionen
	Wünsche an die ISS-Institutionen

4.4.4 Kodierleitfaden

Der Kodierleitfaden definiert die gebildeten Kategorien, damit das vorhandene Material regelgeleitet und möglichst genau einer Kategorie zugeordnet werden kann. Jede Kategorie wird mit einem Ankerbeispiel ergänzt. Eine Textstelle kann zwei Kategorien zugeordnet werden, wenn es dem Verständnis dient (z.B. den Kategorien Person/Rolle und Arbeitsbeziehung). In der vorliegenden Arbeit wird der Kodierleitfaden nach der Bildung der Hauptkategorien und der Erprobung der Kategorien an den ersten zwei Texten formuliert. Er wird im Verlauf des Codierprozesses weiter

präzisiert, allenfalls werden noch passendere Ankerbeispiele eingefügt. Der Kodierleitfaden ist im Anhang im Abschnitt 9.3.1 ersichtlich.

4.4.5 Kodieren und paraphrasieren

Nach der Überprüfung der Anwendbarkeit der Hauptkategorien werden zwei Texte auf diese Kategorien hin mit dem Kodierleitfaden codiert. Textpassagen, die für die Forschung ohne Bedeutung sind, bleiben uncodiert. Nach dem ersten Codierungs-Durchgang werden alle Texte mit der gleichen Codierung in einer Tabelle zusammengefasst und paraphrasiert. Die Technik der Paraphrasierung dient dazu, Textstellen zu verdichten, ohne dass dabei die Kernaussage verloren geht oder gewertet wird. Dadurch können Textstellen schnell erfasst werden und erleichtern die Arbeit bei der Bildung von Subkategorien.

4.4.6 Induktives Bestimmen der Subkategorien und Zusammenfassung der Hauptkategorien

Nach der Zusammenfassung der Textstellen mit den gleichen Kategorien werden induktiv am Material die Subkategorien in den einzelnen Hauptkategorien bestimmt und im Kodierleitfaden definiert.

Mit dem erweiterten Kodierleitfaden werden in der Folge die Texte nach den Hauptkategorien codiert und den Subkategorien zugeordnet. Anschliessend werden die verschiedenen Subkategorien innerhalb der Hauptkategorien geordnet und in einer thematischen Zusammenfassung der Hauptkategorien dargestellt. Die Tabelle 6 gibt einen Einblick in die thematische Zusammenfassung, welche im Anhang vollständig unter 9.3.2 ersichtlich ist.

Tabelle 6: Ausschnitt „Thematische Zusammenfassung der Hauptkategorien“

1. Person und Rolle			
Fundstelle	Aussage	Paraphrase	Unterkategorie/ Thema
T3, 356-361	Es geht [bei mir] wirklich vor allem um die Entwicklung vom einzelnen Kind [...] Dass ich eben auch das Umfeld und die Leute, die mit diesem Kind zu tun haben, versuche zu verbinden und meine Fachkompetenz dort einfließen zu lassen.	Für Logo-TP steht Entwicklung des einzelnen Kindes, Vernetzung und Information der Personen, die mit dem Kind zu tun haben im Vordergrund.	Rollen-/ Berufsverständnis
T3, 361	Und ein Aspekt ist noch die unterstützte Kommunikation	Logo-TP ist Fachperson für unterstützte Kommunikation (UK).	Rollen-/ Berufsverständnis
T3, 511-514	Gerade wenn es um den Schriftspracherwerb geht, Lese-Schreib-Prozess, auf Wort-Satz-Laut-Textebene. Da hat es extrem viele Gemeinsamkeiten mit der Arbeit der schulischen Heilpädagogin. Da kann man sich extrem gut ergänzen und es gibt ja Überschneidungen. Man kann es sich auch aufteilen, wenn man es schlau macht.	Logo-TP sieht Überschneidungen mit SHP-Aufgaben im Schriftspracherwerb. Man kann sich ergänzen und die Aufgaben aufteilen.	Rollen-/ Berufsverständnis
T2, 22-25	In der Therapie bist du 1:1, kannst auf das Kind eingehen, in der Schule hast du die ganze Klasse, hast du zwar teils die Unterstützung des Heilpädagogen, aber ist nie so intensiv oder halt so individualisiert wie in der Therapie.	Das 1:1-Therapiesetting kann im Gegensatz zum Gruppensetting der Schule ganz auf das Kind eingehen.	Rollen-/ Berufsverständnis
H1, 172-177	bei den Therapeutinnen denke ich, sie haben schon oft die Sicht der Einzelsituation. Und so das Bewusstsein, was das bedeutet, wenn sich das Kind in einer Gruppe bewegt, das glaube ich...da würde schon manchmal ein Austausch gut tun. [...] dort sind sie sich glaube ich nicht bewusst, was das für ein Unterschied ist oder was dann für ganz andere Anforderungen oder dass dann auch gewisse Ideen nicht funktionieren in der Gruppe, weil es in der Gruppe nicht machbar ist.	TP mit Einzelsituation-Sicht ist sich Anforderungen der Gruppensituation nicht bewusst	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
T1, 215-218	Es ist auch wichtig von meiner Seite her, dass ich weiss, wie funktioniert es im anderen Setting, weil für mich das Ziel wirklich ist, dass es nicht nur im Therapieraum irgendwie passiert, sondern dass es	Die PMT ist interessiert daran zu erfahren, wie es mit dem Kind in der Schule und zu Hause läuft.	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld

	in der Schule und zuhause auch umgesetzt werden kann.		
--	---	--	--

4.4.7 Zusammenfassung des forschungsmethodischen Vorgehens

Für die vorliegende Arbeit wird eine qualitative Forschungsmethode gewählt. Sie orientiert sich an den Gütekriterien für qualitative Forschung von Mayring (2016). Der Forschungsablauf wird in drei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt erfolgt die Datenerhebung durch fünf Interviews mit zwei Fachpersonen aus der Heilpädagogik und drei Fachpersonen der pädagogischen Therapie. Im zweiten Schritt werden die Daten durch Aufzeichnung und Transkription aufbereitet und im dritten Schritt erfolgt die Auswertung der Daten mit einer qualitativen Inhaltsanalyse. Diese wird in Form der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse in 7 Schritten vorgenommen.

5. Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Leitfadeninterviews dargestellt. Die Darstellung erfolgt nach Themen gegliedert, entsprechend den Kategorien und Unterkategorien des Kodierleitfadens. Da die Interviewfragen offene Antworten ermöglichen wollten, sind viele individuelle Aussagen entstanden. Ein quantitativer Vergleich ist daher kaum möglich. Aus diesem Grund werden die Antworten innerhalb eines Themas mehrheitlich fallbezogen (einer Person zugeordnet) dargestellt. 5.1 zeigt Ergebnisse zu Haltungen, Rollen und Kompetenzen der interviewten Personen und Abschnitt 5.2 die Ergebnisse zur Arbeitsbeziehung zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen. Abschnitt 5.3 stellt Tätigkeiten im Förderprozess und Abschnitt 5.4 schliesslich die Rahmenbedingungen im ISS-Setting dar. Abschnitt 5.5 fasst die Darstellung der Ergebnisse zusammen.

Häufig verwendete Abkürzungen in der Ergebnisdarstellung:

H1/H2: interviewte Heilpädagogin/Heilpädagoge, T1/T2/T3: interviewte Therapeutin, SHP(s): Einzahl-/Mehrzahlform für Schulische Heilpädagoginnen, TP(s): Einzahl-/Mehrzahlform für Therapeutinnen, KG-Lp Kindergartenlehrperson, SuS: Schülerinnen und Schüler.

Die Zahlen in der Klammer geben die Fundstelle im Transkript an.

5.1 Kategorie Person und Rolle

Die Tabelle 7 gibt eine Übersicht zur Gliederung der Kategorie „Person und Rolle“ (ICH).

Tabelle 7: Gliederung Kategorie „Person und Rolle“ (ICH)

Hauptkategorie	Unterkategorie
Person und Rolle (ICH)	Rollen- und Berufsverständnis
	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
	Einstellung zur Kooperation
	Unterschiedliche pädagogische Haltung
	Wünsche an das andere Berufsfeld

5.1.1 Rollen- und Berufsverständnis

Die Aussagen zum Rollen- und Berufsverständnis können drei Bereichen zugeordnet werden. Der erste Bereich umfasst Aussagen zu überfachlichen Kompetenzen:

H2 findet es wichtig, mit Misserfolgen oder Frust im Beruf umgehen zu können. Zuerst sollen eigene Gefühle reflektiert werden und danach auf fachlicher Ebene mit Beteiligten nach Lösungen gesucht werden (H2 139-145). Ebenso sieht es H2 als Ausdruck einer professionellen Haltung, wenn man dem Kooperationspartner sagen kann, dass man im Förderprozess nicht weiterkommt. In der Kommunikation mit Eltern findet es **T1** wichtig, den Eltern zu zeigen, dass die Förderung in Therapie und Schule zusammengehören.

Dem zweiten Bereich können fachliche Kompetenzen zugeordnet werden.

T1 [PMT] sieht sich als Fachperson für das Motorische. Schulstoffvermittlung und Interaktionen in der Klasse sieht sie als Kompetenzbereiche der SHP.

T3 [Logo] sieht sich als Fachperson für Kommunikation, unterstützte Kommunikation und Sprache. Im Bereich Schriftspracherwerb sieht sie eine Überschneidung mit der SHP. Ebenfalls wichtig ist ihr das Vermitteln von logopädischem Fachwissen an Personen, die mit einem Therapie-Kind zu tun haben und die Vernetzung dieser Personen (356-361).

Der dritte Bereich umfasst **Pflichten und Rollen im Setting**.

H1 findet für SHPs und TPs das Bewusstsein ihrer unterschiedlichen Fördersettings wichtig, welche beide Vor- und Nachteile haben können (H1 780-782).

H2 denkt, dass SHPs schneller als TPs spüren, wenn etwas in der Förderung „nicht funktioniert“, weil sie das Kind öfter sehen.

Für **T1** sollen sowohl SHPs als auch TPs für den Fachaustausch zuständig sein und deshalb gleich im Anschluss an das SSG Termine vereinbaren. T1 nimmt sich als Teil eines Förderteams wahr und findet Besuche im anderen Setting wichtig (116-118). T1 sieht sich im Umgang mit Inhalten und Medien im Informationsaustausch in einer anderen Rolle als SHPs; sie muss aus Datenschutzgründen vorsichtiger sein als SHPs.

T2 erlebt sich in der Förderarbeit als Einzelperson, weil sie zu wenig Zeit für Schulbesuche und Austausch hat.

T2 und T3 sind der Meinung, dass sie im Therapiesetting individueller und intensiver auf das einzelne Kind und seine Interessen eingehen können, als es eine SHP im Schulsetting kann.

5.1.2 Haltung gegenüber anderem Berufsfeld

H1 denkt, dass TPs sich nicht genügend in die Gruppensituation der Klasse einfühlen können: „ sie haben schon oft die Sicht der Einzelsituation. Und so das Bewusstsein, was das bedeutet, wenn sich das Kind in einer Gruppe bewegt, das glaube ich..da würde schon manchmal ein Austausch gut tun. [...] dort sind sie sich glaube ich nicht bewusst, was das für ein Unterschied ist oder was dann für ganz andere Anforderungen oder dass dann auch gewisse Ideen nicht funktionieren in der Gruppe, weil es in der Gruppe nicht machbar ist“ (172-177).

H2 empfindet, dass SHPs mehr unter Erfolgsdruck stehen als TPs, z.B. von Eltern, weil SHPs die SuS häufiger sehen. TPs könnten zudem nicht gelungene Sequenzen einfacher wegstecken, denn: „ sie haben dann das Kind einmal in der Woche und das wars und dann kommen wieder andere. [...]

wenn es bei einem Kind nicht so gut läuft oder etwas komisch ist, kann man das eher hinter sich lassen“ (H2 151-156).

Für **T1** ist es wichtig zu wissen, wie es im anderen Setting funktioniert: „weil für mich das Ziel wirklich ist, dass es nicht nur im Therapieraum irgendwie passiert,ß sondern dass es in der Schule und zuhause auch umgesetzt werden kann“ (215-218).

T2 vergleicht ihr Arbeitsfeld mit demjenigen der SHP: „In der Therapie bist du 1:1, kannst auf das Kind eingehen, in der Schule hast du die ganze Klasse, hast du zwar teils die Unterstützung des Heilpädagogen, aber ist nie so intensiv oder halt so individualisiert wie in der Therapie. Und darum wird sich das Kind auch verschieden verhalten“ (22-24).

Für **T3** sind die SHPs näher an der Klasse als die TPs und können Interaktionen in den Klassen beobachten, das Kind sozial-emotional begleiten und sind besser über Klassenthemen informiert. T3 vermutet, dass sich SHPs für die Förderplanung mehr an den stofflichen Ziele der Klasse orientieren, als es eine TP macht.

5.1.3 Einstellung zur Kooperation

Die Aussagen der befragten Personen zur Kooperation zeigen zentrale Tätigkeiten, Gelingensbedingungen, Schwierigkeiten und Argumente, welche für Kooperation im ISS-Setting sprechen. Zwei von drei befragten Therapeutinnen berichten von wertschätzenden Kontakten mit den SHPs.

H2 sieht als wichtige Voraussetzung für Kooperation, dass man davon ausgeht, dass alle Förderbeteiligten „das Beste“ wollen.

T1 erzählt: „Ich merke, da ist auch ein Interesse da zum Hören, was mit dem Kind schon passiert ist, an welchen Themen ich arbeite, um einander kennenzulernen und auch sehr Bereitschaft zu spüren, um sich auszutauschen und [ich bin] auch sehr dankbar um den Austausch“ (144-147). T1 nennt Bereitschaft und Interesse am Tun der Kooperationspartnerin und das Bewusstsein, dass Zusammenarbeit für das Kind mehr bringt, als wenn jede Person für sich alleine fördert, als Gelingensbedingungen für Kooperation. Für T1 gehört auch dazu, bisherige Erfahrungen mit einem Kind weiterzugeben, wenn sie es schon länger kennt, Schulbesuche zu machen und mit anderen Fachleuten zusammensitzen.

T2 berichtet: „Ich mache eigentlich sehr gute Erfahrungen mit den SHPs, sie sind sehr interessiert wie es läuft, sie nehmen die Meinung sehr ernst, und stützen sich dann auch auf das“ (102-108). T2 fügt kritisch an: „In der Theorie tönt es [Kooperation] immer schön und gut, aber die Umsetzung ist wirklich recht schwierig. Also vor allem die Organisation des Austausches, also ich erreiche eigentlich selten jemand, wenn ich das Telefon spontan in die Hand nehme und anrufe. Ich muss einfach immer abmachen. [...] das ist streng und zeitaufwändig. Aber ja, es ist halt wichtig und nützt“ (490-494).

T3 sieht Kooperation als Integration der Erwachsenen in ein Förderteam, wo man sich immer wieder neu finden muss. Förderung ohne Zusammenarbeit und Netzwerk sei heute undenkbar. Im Weiteren sieht sie den Nutzen im Austausch von verschiedenen Sichtweisen aus den unterschiedlichen Fördersettings, breit abgestützten Entscheidungen und dem Wissen, wer mit welchen Kompetenzen mit demselben Kind arbeitet.

5.1.4 Unterschiedliche pädagogische Haltungen

Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit hängen für **H1** mit unterschiedlichen pädagogischen Haltungen zusammen: „[gute Zusammenarbeit hängt davon ab], ob man die gleichen ähnlichen Ideen oder Grundhaltungen hat [...] einmal hatte ich eine Logopädin, die hatte mit dem Kind angefangen Artikel zu üben, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht gerade das Thema, das ich mit einem Kindergärtner... und dann wird es schwierig, und dann geht das Kind noch nicht gerne, [...] sie holt es vielleicht auch nicht gerade dort ab, wo es gerade steht. Und dann muss man trotzdem sagen, du musst jetzt dort hingehen und dann kommen noch die Eltern sagen, sie es geht nicht gerne in die Logopädie“ (212-221).

5.1.5 Wünsche an das andere Berufsfeld

Die Befragten haben ihre Wünsche in Bezug auf Austausch, Austauschbereitschaft und die Haltung im Umgang miteinander geäußert. Die Wünsche der einzelnen Berufsfelder werden gebündelt in den Tabellen 8a/8b dargestellt. So ist auf einen Blick ersichtlich, welche Anliegen für SHPs und welche für TPs von Bedeutung sind und ob es tendenzielle Richtungen der Anliegen gibt. Zusammenfassend kann gesagt werden: Im Umgang miteinander wird Interesse an der Arbeit, Wertschätzung, Offenheit für Neues und Toleranz im Umgang mit Fehlern gewünscht. Austausch soll informieren, z.B. über aktuelle Förder-Themen oder Setting-Änderungen. Ebenso kann Austausch durch gegenseitige Besuche Einblick geben in die Arbeit des anderen Berufsfeldes. Bei den SHPs werden tendenziell eher Wünsche zu gemeinsamer Förderung und Wissensaustausch formuliert, die TP-Wünsche tendieren dagegen Richtung Organisation und Wertschätzung im Austausch.

Tabelle 8a: Wünsche der Heilpädagoginnen an Therapeutinnen

SHP wünscht sich von TP:
„Man könnte noch mehr sagen, das bin ich im Moment gerade am Üben'. [...] wenn ich weiss, das ist das Thema in der Logo und ich kann es ab und zu einfach in der Garderobe oder irgendwo im Alltag einbauen, dann passiert einfach mehr“ (H1 732-735).
„so ein Austausch, dass man ab und zu zueinander geht um zuzuschauen. Das würde es bringen“ (H1 727-728).
„Sehr oft initiiere ich ja eine Psychomotorik oder Logopädie, indem ich es nach einem SSG anmelde. [...] Und dann möchte ich natürlich auch wissen, hat man etwas herausgefunden. Aber da gibt es wirklich nichts, ausser ich frage, können wir mal zusammensitzen, isst du auch zu Mittag in der Schule (H2 217-227).

Tabelle 8b: Wünsche der Therapeutinnen an Heilpädagoginnen

TP wünscht sich von SHP:
„dass sie auch Interesse und Wertschätzung gegenüber meinem Berufsfeld zeigt,[...] dass sie sich bewusst ist, dass man durch Zusammenarbeit und Austausch am meisten erreichen kann, (...) und das gemeinsame Wohlwollen für das Kind, dass sie das hat“ (T1 517-520).
„dass irgendwelche Sachen, die in meinem Berufsfeld durch das Setting vielleicht auch einfacher sind, dass sie das nicht auf sich bezieht, wenn das im „Grossen“ noch schwierig ist. Oder dass sie nicht das Gefühl hat, sie mache etwas Falsch, weil es in ihrem Setting schwieriger ist“ (T1 525-527).
„Dass sie genug früh auf mich zukommen, wenn sie Informationen von mir wollen betreffend Therapie. Dass ich genug Zeit habe, einen Bericht zu formulieren“ (T2 443-444).
„Wenn Veränderungen geplant sind, dass man auf dem Laufenden gehalten wird, genug früh, also wenn das Kind nicht mehr weiterhin diesen Status hat, an die HPS ginge oder wie auch immer“ (T2 446-448).
„dass sie auch bei Fragen auf einen zukommen. Bei Fragen allgemein während dem Semester, so „chli“ offene Kommunikation“ (T2 448-450).
„dass sie offen sind für Neues und wertschätzend [...] und dass sie einfach offen sind und tolerant. Es gibt

überall mal irgendwelche Situationen, wo man manchmal im Nachhinein sagt ‚Das hätte ich wahrscheinlich anders machen müssen‘.“ (T3 611-615)

5.2 Kategorie Arbeitsbeziehung

Diese Kategorie beinhaltet Aussagen zur Austauschbereitschaft, der Zusammenarbeit mit Eltern, den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten, zum Wir-Gefühl und schliesslich zu ICF als Strukturhilfe und Fachsprache in der Zusammenarbeit. Tabelle 9 gibt einen Überblick zur Kategorie Arbeitsbeziehung.

Tabelle 9: Gliederung Kategorie „Arbeitsbeziehung zwischen SHP und TP (WIR)“

Hauptkategorie	Unterkategorie
Arbeitsbeziehung zwischen SHP und TP (WIR)	Austauschbereitschaft
	Zusammenarbeit mit Eltern
	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten
	Wir-Gefühl (Gemeinschaftsgefühl)
	ICF/Fachsprache

5.2.1 Austauschbereitschaft

H1 empfindet für den Austausch direkte Begegnungen sehr hilfreich. Sie erhofft sich von Therapeutinnen die Bereitschaft, ab und zu vor oder nach der Therapiestunde kurz in den Kindergarten zu kommen und ist sich dabei bewusst, dass dies auf Kosten der Pause der Therapeutin geht.

H2 fordert ein Austauschgefäss: „Ich fände es gut, wenn es ein Gefäss gibt, wo man sagt Therapeutinnen und Heilpädagogen haben ein Gefäss, [...] Ob ein Austausch stattfindet ist extrem abhängig von der Initiative aller Beteiligten. Und wenn der nicht ist, dann ist er nicht“ (209-214).

T1 ist bereit, sich mit der SHP immer wieder für einen Erfahrungs-Austausch zu treffen, auch zusammen mit anderen Fachleuten. Als weitere Austauschform führt sie gegenseitige Besuche an.

5.2.2 Zusammenarbeit mit Eltern

H1 sieht mögliche Schwierigkeiten im Elternkontakt, wenn eine Therapeutin ein Kind schon viel länger kennt als die SHP. Dies kann aus Sicht von H1 zum Nachteil werden, wenn die Eltern ihre Unzufriedenheit mit dem Schulsetting mit der Therapeutin besprechen und dort Verstärkung holen, statt mit der SHP direkt in Kontakt zu treten. Sie schlägt vor, als SHP präventiv häufig Elternkontakt zu halten und Eltern auf Schulbesuch einzuladen. H1 rät, wenn sich Eltern bei SHPs negativ über die Therapie äussern: „dass man dann nicht den Eltern sagt, ja wir müssen schauen.. oder es gibt einen Wechsel, sondern dass man zusammensitzt und schaut was .. oder eben kommt mal zuschauen“ (225-227).

T1 findet es wichtig, dass TPs und SHPs den Eltern gegenüber klar kommunizieren, dass man zusammen nach Lösungen sucht, wenn es in einem Setting Schwierigkeiten gibt. Sie empfiehlt auch, die Eltern über die Unterschiede in der Förderarbeit zu informieren: „dass man das den Eltern wirklich auch gut kommuniziert und dass das von Seiten Eltern nicht gewertet wird, warum es jetzt da so ist und am anderen Ort so ist, sondern dass das auch klar kommuniziert werden kann. Es ist ein anderes

Setting und es kann sein, dass es in einem Setting „halt“ schon besser läuft und es das Ziel wäre, dass es in dem anderen Setting dann auch besser läuft und da schaut man jetzt zusammen“ (34-38).

5.2.3 Umgang mit Meinungsverschiedenheiten

H2 hat diesbezüglich keine Äusserung gemacht. Die vier anderen Befragten gaben alle an, bei Meinungsverschiedenheiten schnell das Gespräch zu suchen und sich um Klärung zu bemühen.

H1 erzählt, wie eine Meinungsverschiedenheit aufgrund eines Missverständnisses entstanden ist und gelöst werden konnte: „beim einen Kind haben wir gemerkt – das hat mir die ganze Zeit irgendwas erzählt [...] ich hatte noch das Gefühl gehabt, es hat irgendwie etwas Religiöses [...] erst als ich dann dort [in der Logopädiektion] war, habe ich gemerkt, wovon sie mir erzählt. Dort habe ich auch gefunden, der Austausch wäre eigentlich extrem wichtig.“

Wichtig ist für **T1**, dass man auf der fachlichen Ebene bleibt und die Arbeit mit dem Kind und die Zusammenarbeit unter den Erwachsenen voneinander trennt.

T2 würde im Gespräch darauf hinweisen, dass es möglich ist, dass es im Therapiesetting anders läuft als im Schulsetting, weil bei ihr andere Voraussetzungen vorhanden sind.

T3 erwartet von TP und SHP, dass sie Schwierigkeiten untereinander lösen können: „Ich finde wir arbeiten mit den Kindern und wir an der Basis sollten irgendwie klarkommen“ (417-418). In der Schule von **T3** gibt es ein Zusammenarbeitspapier für Lehrpersonen und SHPs. Vor Beginn einer Zusammenarbeit muss man darin festhalten, wie man mit Konflikten umgehen möchte. Letztlich ist für **T3** wichtig, dass eine wertschätzende Haltung der anderen Person gegenüber auch dann aufrecht erhalten wird, wenn es „schwierigere Zeiten“ gibt (47).

5.2.4 Wir-Gefühl (Gemeinschafts-Gefühl)

H1 erzählt: „Manchmal ist es einfach hilfreich als Erwachsener, gerade auch wenn es frustrierend ist oder mühsam, wenn man austauschen kann. [...] dann zusammen beschliessen, jetzt probieren wir etwas Neues aus. Gerade wenn es schwierig ist, ist es extrem angenehm, wenn man nicht alleine ist (830-835).“

Folgende zwei Aussagen von **H2** zeigen eine gemeinsame Haltung von SHPs und TPs im Beruf: „Wir haben mit denjenigen Kindern zu tun, [...] die irgendwo Hilfe brauchen und wir haben auch als SHP oder als Therapeutin einfach ein anderes Berufsverständnis. Wir sind nicht so auf Leistung, [...] das gibt schon eine andere Sicht, das gibt für mich schon Zusammenhalt (425-429). „Die Solidarität .. [...] ich habe das Gefühl, wir haben eine ganzheitlichere Sicht auf die Kinder und nicht nur als Leistungsträger oder Leistungserbringer [...] ich fühle mich - und auch eine Therapeutin - man fühlt sich eher zugehörig jenen Kindern, die es schwierig haben“ (445-453). **H2** sieht eine weitere Gemeinsamkeit beim Umgang mit Eltern: „Weil wir nicht so in dem [...] Drill drin sind, den die Lehrpersonen haben, dass du Eltern im Nacken hast [...] das haben wir alles nicht, wir haben keinen Leistungsdruck“ (438-442). **H2** fühlt sich mit TPs durch die gemeinsame Fachsprache und den lösungsorientierten Umgang mit herausforderndem Verhalten verbunden: „Man weiss natürlich, wenn der sagt, ‚der hat ein ADHS oder ADS‘, dann muss man nichts mehr erklären, man weiss den Unterschied und wie es sich zeigen kann in der Schule. [...] Und es gibt auch gerade eine andere Sicht, wenn man sagt ‚er kann nicht 5 Minuten ruhig sitzen‘, dann kommen andere Ideen. ‚Probier doch mal einen Sitzball‘, es gibt sofort schnell handfeste Sachen und es heisst nicht [wie es eher von

einer KLP heissen könnte], ‚ja dann muss er halt die Arbeit zuhause machen, wenn er es nicht in der Schule schafft‘ (457-465).

Für **T1** ist es eine Entlastung, zu spüren, dass man am „gleichen Strick“ zieht (112). T1 erwähnt Gemeinsamkeiten in der Kommunikation und im beruflichen Hintergrund; Fachausdrücke werden gegenseitig verstanden und zusätzlich hilft ihr der Erstberuf als Primarlehrerin um SHP-Erzählungen aus dem Schulsetting zu verstehen.

5.2.5 ICF/Fachsprache

In diesem Themenbereich geht es um Ergebnisse zu gemeinsam verwendeten Begriffen aus der pädagogischen oder therapeutischen Fachsprache und Begriffen/Strukturen aus der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der Weltgesundheitsorganisation der UNO.

H2 kennt die ICF aus der Anstellung in der Psychiatrie, erlebte sie aber nicht als hilfreich für die heilpädagogische Arbeit. In der Regelschule hat man Kenntnis davon, jedoch wird sie nicht in der Zusammenarbeit verwendet. Er schätzt das gemeinsame Verständnis von Fachwörtern mit Therapeutinnen: „man weiss natürlich, wenn der sagt, ‚der hat ein ADHS oder ADS‘, dann muss man nichts mehr erklären[...] Man versteht sich schneller mit der Fachsprache. Man weiss was Sache ist bei Asperger, Spracherwerbsstörung“ (457-467).

Die 6 Bereiche der ICF dienen **T1** als Strukturierung der Themen in Standortgesprächen. Die ICF-Terminologie ist für T1 ein wichtiger Teil in der gemeinsamen Sprache mit der SHP. In Fachgesprächen werden diese Bereiche nicht explizit erwähnt, jedoch weiss man im Gespräch sofort, von welchem Bereich die Sprache ist.

T2 ist die ICF bekannt, aber sie verwendet sie nicht. Sie weiss nicht, ob die SHPs damit arbeiten. Sie würde diese Bereiche dann in der Zusammenarbeit einführen, wenn Gespräche ausufernd wären.

T3 empfindet den Bereich der Aktivitäten hilfreich, um SuS im Förderprozess differenziert zu beurteilen.

5.3 Kategorie Förderprozess

Der grösste Teil aller Interviewaussagen kann der Kategorie „Förderprozess“ zugeordnet werden. Sie enthält Aussagen, die sich mit Organisation, Kommunikation und Kompetenzaustausch im Förderprozess befassen. Für eine übersichtliche Auswertung werden sie in acht Teilbereiche aufgeteilt. Tabelle 10 zeigt die Gliederung der Kategorie Förderprozess.

Tabelle 10: Gliederung Kategorie „Förderprozess“ (THEMA)

Hauptkategorie	Unterkategorie
Förderprozess (Thema)	Rollenverteilung Förderaustausch
	Standort- und Fachgespräche
	Förderziele überprüfen
	Miteinander handeln
	Einander informieren
	Einander beraten / Wissen vermitteln
	Zusammenarbeit Eltern
	Austauschform / Frequenz

5.3.1 Rollenverteilung Förderaustausch

Für beide befragten SHPs und zwei Therapeutinnen ist es klar, dass die SHP für die Koordination des Austausches verantwortlich ist und zu Gesprächen einlädt.

H1 merkt an: „Therapeutinnen haben dann ja schon so viele Kinder, dann sind es halt wirklich wir [SHPs], die die Informationen holen müssen“ (54-56). H1 ergänzt, dass es für sie in der Rolle der SHP darum geht die Fäden zusammenzuhalten und alle Förderpersonen so einzubinden, dass es eine Zusammenarbeit und kein gegeneinander Auspielen gibt.

H2 findet es gut, wenn die Fäden bei ihm zusammenlaufen, weil nur er mit allen Personen in Verbindung steht, die mit dem selben Kind arbeiten.

T1 fühlt sich für den Austausch ebenso verantwortlich wie die SHP und hilft bei der Gesprächsorganisation mit: „Ich habe [...] den Austausch mit der anderen Therapeutin, [...] organisiert, weil ich mich vorgängig schon einmal mit ihr getroffen habe um die motorischen Ziele und Aufgabenteilung zu besprechen. Jetzt machen wir dann einen Austausch im April, wo wir uns alle drei [PMT, Physio, SHP] treffen. [...], weil ich mit der anderen Person schon Kontakt gehabt hatte, war es einfacher, dass ich es organisiere. Und weil sie [die Lehrperson] die Eltern morgens eher sieht als ich, organisiert sie diese Sachen dann eher mit den Eltern. Wir schauen was praktischer ist und wo man an Zeit und Ressourcen sparen kann“ (461-467).

5.3.2 Standort- und Fachgespräche

H1 führt mit den Eltern und TPs jährlich zwei Schulische Standortgespräche (SSG) durch. Das erste dient H1 der Förderzielplanung, das zweite der Lernstandsüberprüfung. Vor den Gesprächen füllt die H1 das Vorbereitungsformular des [Zürcher] SSGs gemäss ihren Beobachtungen aus und ergänzt es mit den Beobachtungen der TPs. H1 erfragt Förder-Schwerpunkte bei KG und TP und vergleicht sie mit ihren eigenen. Die vorbesprochenen Schwerpunkte bringen dann H1 und die beteiligte TP und KG-LP ins SSG ein. H1 bleibt im SSG offen für neue Ziele und gibt z.B. eines ihrer Förderziele auf, wenn sich ein Elternanliegen im Moment als wichtiger herausstellt als das ihre.

T1 bespricht mit der SHP in einem SSG-Vorgespräch Förderschwerpunkte und gemeinsame Anliegen, die sie dann im SSG den Eltern mitteilen möchten. Zwischen den SSGs führt T1 auch Fachgespräche: „bewusst Termine für den Fachaustausch abmachen, [...] vielleicht gerade schon nach den Standortgesprächen [...] Dann macht man es zusammen ab, [...] Ich glaube, der Austausch ist mega wichtig und das vermittelt auch, dass alle in der Verantwortung stehen [...], damit es klar ist, dass es nicht primär am Heilpädagogen liegt, dass man sich überhaupt sieht“ (88-93). Wenn T1 ein neues Kind zur Abklärung bekommt, trifft sie sich danach mit der SHP, teilt ihr ihre Therapie-Leitziele mit und erkundigt sich nach aktuellen Schul-Themen, die sie in die Therapie aufnehmen könnte.

T2 dagegen nimmt aus organisatorischen Gründen oder weil viele Fachpersonen beteiligt sind, selten an SSGs teil. In diesen Fällen teilt sie der SHP mündlich oder schriftlich den Lernstand, aktuelle Arbeiten, Fortschritte und eine Empfehlung für Abschluss oder Weiterführung der Therapie mit. Diesen Bericht bringt die SHP dann ins Gespräch ein. Aus Sicht von T2 gehören ausführliche Therapierückmeldung nicht an ein SSG, sondern in das von ihr separat geführte Elterngespräch

5.3.3 Förderziele überprüfen

Förderziele werden bei **H1 und T3** nicht nach einem Ablauf, sondern aus der Situation heraus überprüft.

H1 erkundigt sich per Mail von Zeit zu Zeit bei der TP nach dem Verlauf des Förderprozesses.

T3 gibt der SHP jeweils Übungsmaterial für den Unterricht und tauscht sich mit der SHP informell über den Lernerfolg in der Pause aus. Spätestens nach 4-6 Monaten überprüft sie das Förderziel in einem Fachgespräch. Am SSG wird dann besprochen, ob das Ziel weitergeführt wird.

H2 nimmt die Überprüfung vor dem Erstellen der Zeugnisse vor.

5.3.4 Miteinander handeln

In diesem Abschnitt werden Aussagen zu Aufgabenverteilung, gemeinsame Arbeit am gleichen Fördergegenstand, Fachwissen-Transfer und Herausforderungen dargestellt.

H1 schildert ein Beispiel zur Aufgabenverteilung beim Spracherwerb: „Wir haben zum Beispiel mal bei einem Schüler, es war kurz vor dem Übertritt in die 1. Klasse gewesen [...], abgemacht, dass die Logo mehr den allgemeinen Alltags-Wortschatz nach ihrem Konzept übernimmt und ich den Wortschatz des Erstleselehrmittels übernehme. [...] Die Psychomotoriktherapeutin [...] bei ihr ging es um Schreibvorbereitung“ (561-570). H1 möchte auch Ziele spontan voneinander übernehmen: „Man übt in der Psychomotorik Knöpfe auf- und zumachen und dann wissen sie das und dann mache ich es dann auch selber im Turnen. [...] Weil so isoliert eine Stunde in der Woche bringt es nicht so viel, es muss dann schon irgendwie weitergehen“ (811-821). H1 erlebte Handeln zum gleichen Rahmenthema in der Separation. In ihrer Tagessonderschule gab es ein Schulhausthema. Die TPs waren auch an der Vorbereitung beteiligt gewesen. Überall wo das Kind hinging, wurde am gleichen Thema gearbeitet. Dieses System hat H1 in das ISS-Setting übernommen: „Ich [...] sage, wir sind jetzt gerade an diesem Buch, jetzt vor allem bei den Kindergärtnern, weil sie leben schon noch „recht“ in diesen Geschichten. Und manchmal ist es dann halt einfacher etwas aufzunehmen, in dem sie schon so drin sind“ (324-327). H1 erzählt von einer weiteren Zusammenarbeitsform: „einmal hatten wir ein Büchlein gemacht, wo es dann die Grossen auch den Kleinen erzählen mussten [...] dann habe ich es natürlich auch mal mitgegeben in die Logopädie und dann ihr auch geschrieben, kann er es dir noch erzählen, bevor er es dann im Kindergarten erzählen muss. [...] Eigentlich sind die Therapeutinnen auch immer offen gewesen für solche Sachen“ (328-333). H1 achtet bei der Arbeitsteilung darauf, welche Ziele besser im 1:1 Setting der TP oder im Gruppensetting der SHP zu bearbeiten sind.

T1 erzählt, dass sie mit der SHP gemeinsame Förderziele wie Konzentration, Durchhaltevermögen oder Merkfähigkeit in ihre motorischen Ziele einfließen lassen kann.

T2 erhält von einigen SHPs die Förderplanung, woraus sie sich dann mögliche Förderziele für die PMT aussucht. T2 bietet ihr Fachwissen bei der Aufgabenverteilung in den Bereichen Wahrnehmung, Motorik und Emotionen an. Wenn es um eine Therapie-Verlängerung geht, ist die T2 froh, von der SHP Informationen und Unterstützung zu bekommen. Für T2 ist die Kooperation eine grosse Herausforderung, wenn viele Fachpersonen an der Förderung eines Kindes beteiligt und die Abläufe und Aufgabenteilung nicht klar geregelt sind.

T3 findet es wie H1 wichtig, bei der Aufgabenverteilung auf die Ressourcen eines Setting zu achten.

T3 schlägt vor, ein Schreibtraining in der Logo durchzuführen, wo Zeit für eine längere 1:1 Begleitung vorhanden ist und ein Lesetraining mit kurzen Sequenzen im Schulunterricht durchzuführen, wo die

SHP die Zeit auf mehrere SuS aufteilen muss. T3 übernimmt teilweise den Lead in der sprachlichen Förderung und stellt Unterrichtsmaterial für die SHP und KLP zusammen.

5.3.5 Einander informieren

Im folgenden Kapitel werden Ergebnisse zur Informationsweitergabe bei Fortschritten, Schwierigkeiten, Testergebnissen, Lernstand und aktuellen Unterrichtsthemen sowie Informationswege dargestellt.

H1 tauscht Mitteilungen zum aktuellen Geschehen aus: „Ab und zu wieder mal ein Mail, was macht ihr? Wo seid ihr gerade dran? Oder manchmal nur ‚Wir haben gerade diese Geschichte‘ oder ‚das ist gerade unser Thema‘, je nachdem, was es für ein Kind ist, ist es noch wichtig, denke ich auch für die Aussen zum Wissen, was sind gerade die Themen in der Schule [...] Gerade wenn es Kinder sind, die nicht viel erzählen können“ (141-145). Sie informiert über Fortschritte: „Ein Kind, das jetzt den Weg das erste Mal alleine macht, und dann muss das die Therapeutin wissen und natürlich auch würdigen“ (476-478). H1 empfindet die Zusammenarbeit mit der KG am einfachsten, weil sie sich mit ihr im Arbeits-Alltag austauschen kann. Es läuft mit jenen TPs gut, wo sich häufige kurze Rückmeldungen zu positiven oder negativen Erlebnissen eingespielt haben.

H1 und H2 erhalten von Seite TP selten Informationen, nur wenn es in der Therapie Schwierigkeiten gibt. H1 denkt, dass dies für eine TP kaum möglich ist, wenn sie 20 Kinder zu betreuen hat.

Für **H2** ist es nach dem Start in einer Therapie wichtig, Informationen zu Erkenntnissen zu bekommen, die ihm in seiner Arbeit weiterhelfen können. Ebenso möchte er über Abklärungsergebnisse und bevorstehende Therapieabschlüsse informiert werden. H2 stellt den TPs Förderpläne und Lernberichte zur Verfügung. Er würde gerne von ihnen Therapie-Berichte bekommen, falls es welche gibt.

T2 nimmt wahr, dass es im ISS-Setting „Frustr“ gibt, weil der Informationsaustausch aufgrund vieler Fachpersonen sehr aufwändig ist, damit immer alle, die mit dem selben Kind arbeiten, auf dem neusten Stand sind.

5.3.6 Einander beraten / Wissen vermitteln

In diesem Kapitel werden Aussagen zu kollegialer Beratung und Wissensaustausch dargestellt. Der Erfahrungsaustausch durch gegenseitiges Zuschauen in der Lektion wird von **H1, T1 und T3** geschätzt. Als positive Erfahrung wird dabei von allen drei Personen das genauere Kennenlernen des anderen Berufsfeldes und das Aufnehmen von Ideen für die eigene Arbeit genannt. Gleichzeitig könne dadurch dem Kind gezeigt werden, dass TP und SHP zusammenarbeiten.

H1 erlebt Beratung holen als Hilfe: „Was ich finde, das immer viel bringen kann, dass man zur Psychomotoriktherapeutin sagen kann, dann komm doch mal bitte in die Schule. Komm mal schauen, komm uns beraten“ (128-129). H1 nutzt die Möglichkeit, sich bei der PMT-TP zur Händigkeit und bei der Logopädin zu Sprachwissen und Handlungsansätzen zu erkundigen. H1 erlebt sich aber auch in der Rolle der Beraterin: „Sie [Logo-TP] hat ja auch gemerkt, er kommt nicht gerne, wir haben dann einfach auch besprochen, was macht er wirklich gerne, was haben wir [Kindergärtnerin und SHP] schon herausgefunden“ (241-242).

H2 erhofft sich von der TP nach einer Abklärung neue Handlungsansätze für die Praxis. H2 erlebte in der Psychiatrie Beratung durch gemeinsames Nachdenken über ein Problem.

T1 erzählt: „Wenn ich merke, es ist bei mir diese Woche überhaupt nicht gegangen, [...] dann frage ich bei der SHP oder LP nach, du bei mir ist es diese Woche furchtbar gewesen, ist es dem Kind bei dir auch überhaupt nicht gut gegangen. Vielleicht gibt es auch einen Auslöser und dann kann ich es für mich festmachen“ (594-598). T1 entdeckt im Fachaustausch Techniken und Strategien der SHP, die sie auch einmal ausprobieren möchte.

T1 und T2 geben ihre Erfahrungen, z.B. was einem Kind eine Handlung erleichtert, gerne an die KLP oder SHP weiter und **T3** gibt Inputs, wenn bei Kindern seltene Phänomene wie heisere Stimme oder Redeflussstörungen auftreten.

5.3.7 Zusammenarbeit Eltern

Mehrere Aussagen befassen sich mit der Situation, dass Eltern mit dem Fördersetting oder einer Förderperson nicht zufrieden sind.

H1 schlägt vor: „dann muss man wie schauen [...], dass man dann nicht den Eltern sagt, ja wir müssen schauen [...] oder es gibt einen Wechsel [der Therapeutin], sondern dass man zusammensitzt und schaut was [...] oder eben kommt mal zuschauen“ (225-227).

H2 empfiehlt, schnell zu handeln, wenn Eltern unzufrieden sind mit dem Fördersetting. Er würde Eltern, Lehrpersonen und Therapeutinnen zu einem Gespräch einladen und auf der fachlichen Ebene schauen, was man verändern kann. Dabei soll man davon ausgehen, dass alle das Beste wollen. Weiter präzisiert H2: „Ich würde eine Traktandenliste machen, um zusammensitzen und um diese Punkte zu klären. Also zusammentragen bei diesem Kind, was sind die Störungsbilder, was zeigt er, in welchem Setting zeigt er was, was hat man herausgefunden, das hilft, was tut ihm gut? Damit man den Austausch hat von den Ressourcen, weil das sind ja alles, inklusive Eltern, sind das ja alles Ressourcen“ (H2 106-111). H2 findet es sinnvoll mit allen Beteiligten und den Eltern zusammensitzen, denn wenn mehrere Personen darauf hinweisen, dass man ein Problem anschauen muss, bekommt die Botschaft mehr Gewicht.

T1 rät: „dass man das den Eltern wirklich auch gut kommuniziert und dass das von Seiten Eltern nicht gewertet wird, warum es jetzt da so ist und am anderen Ort so ist [...] es kann sein, dass es in einem Setting „halt“ schon besser läuft und es das Ziel wäre, dass es in dem anderen Setting dann auch besser läuft und da schaut man jetzt zusammen“ (34-38). T1 schlägt für die gemeinsame Elternarbeit vor, dass TP und SHP vor dem SSG gemeinsame Ziele vereinbaren und diese dann auch als solche mit den Eltern besprechen und schauen, wie man die Eltern einbinden kann.

T2 hat meist keine gemeinsame Elternarbeit mit der SHP, weil sie aus zeitlichen Gründen nicht an den SSGs teilnehmen kann. Sie informiert die Eltern alleine über Inhalte und Fortschritte in der Therapie.

T3 sagt: „Ich denke, es ist auch für die Eltern ein Plus, wenn sie sehen, da hat es Leute in der Schule, die voneinander wissen, was sie machen“ (163-165)

5.3.8 Austauschform/ -frequenz

Die Austauschform und -frequenz der kooperierenden Personen wird in der Tabelle 11 dargestellt. So können die Informationen einfacher gelesen und miteinander verglichen werden. Zusätzlich wird die örtliche Arbeitssituation der befragten Personen erwähnt, da sie für die Austauschform ausschlaggebend ist.

T3 hat als einzige Befragte den gleichen Arbeitsort wie die SHPs. In ihrem Schulhaus sind HPS und Regelschule auf dem gleichen Areal. H1 arbeitet zur Zeit in einem Kindergarten (Kiga), der in der Nähe des Schulhaus-Therapieraumes liegt. Die drei anderen Personen arbeiten örtlich voneinander getrennt und müssen einen Austausch planen.

Tabelle 11: Austauschform / -frequenz

Person/Ort	Form / Inhalt	Frequenz
H1 Dorf Kt. Zch Unterrichts- und Therapieort in kurzer Gehdistanz	<ul style="list-style-type: none"> Schulisches Standortgespräch SSG-Vorgespräch oder Austausch per Mail Mail: mitteilen, fragen, planen Begegnung im KG, wenn die TP das ISS-Kind abholt Begegnung im Schulhaus (nur bei einer TP möglich) 	2 / Jahr 2 / Jahr sporadisch wöchentlich sporadisch
H2 Stadt Kt. Zch Unterrichts- und Therapieort in versch. Institutionen	<ul style="list-style-type: none"> Schulisches Standortgespräch, Vorgespräch per Telefon oder Mail Mail: für Organisatorisches (Therapieausfall etc.), wenn Schwierigkeiten auftauchen <p>⇒ H2 hätte gerne fixe Austausch-Termine, denn ohne diese fänden keine statt.</p>	2 / Jahr 2 / Jahr sporadisch
T1 Dorf Kt. Zch Unterrichts- und Therapieort in versch. Schulhäusern	<ul style="list-style-type: none"> Schulisches Standortgespräch Fachgespräche Mail: austauschen, mitteilen, fragen, planen Telefon: Mitteilen von Beobachtungen unmittelbar nach Therapie Begegnung im Schulhaus der Regelschule (TP-Raum extern) <p>⇒ Einträge auf der Schul-Plattform kommen für T1 aus Datenschutzgründen nicht in Frage.</p>	2 / Jahr 2 / Jahr sporadisch sporadisch selten
T2 Stadt Kt. TG Unterrichts- und Therapieort in versch. Institutionen	<ul style="list-style-type: none"> Schulisches Standortgespräch Fachgespräch Telefon: Beobachtungen, mündliche Berichte Mail: Organisatorisches, schriftliche Berichte 	eher selten 2 / Jahr sporadisch/nach Bedarf sporadisch/nach Bedarf
T3 Stadt Kt. Zch Unterrichts- und Therapieort auf selbem Schulareal	<ul style="list-style-type: none"> Schulisches Standortgespräch Fachgespräch vor Schulbericht HPS-Plattform: Eintragungen für Schulbericht Pädagogisches Team (mit Regelschulteam) Spontaner Austausch zum Lernstand (Pause, Tür und Angelgespräche) 	2 / Jahr 1 / Jahr 1 / Jahr wöchentlich häufig

5.4 Rahmenbedingungen

Dieses Kapitel beschreibt Bedingungen, welche der Förderarbeit einen äusseren Rahmen geben und diese damit beeinflussen. Die Tabelle 12 gibt eine Übersicht zur Kategorie Rahmenbedingungen.

Tabelle 12: Gliederung Kategorie Rahmenbedingungen

Hauptkategorie	Unterkategorie
Rahmenbedingungen (UMGEBUNG)	Arbeitsort, Anstellungsort
	Unterschiede Fördersetting
	Austauschgefässe HPS / Regelschule
	Rahmenbedingungen der ISS-Institutionen
	Wünsche an die ISS-Institutionen

5.4.1 Arbeitsort/Anstellungsort

H1 schildert die Zusammenarbeit mit freischaffenden Therapeutinnen: „Also es ist nochmals ein grösserer Abstand, als wenn es irgendwie Leute [an der Förderung Beteiligte] sind, die irgendwo auch noch zur Schule gehören“ (32-33). „Ich denke es ist anders, wenn sie wie zur Schuleinheit gehört, auch wenn man sie nie sieht, aber, ja... als wenn es ganz jemand von aussen ist“ (45-49). H1 sagt weiter, dass grosse Distanzen manchmal aufwendig sind für die Zusammenarbeit.

H2 bemerkt zum selben Thema: „Ich finde das halt wirklich ganz wichtig, dass der Platz derselbe ist, wo man arbeitet. Ich glaube die Logopädin habe ich nur mit Mail.... Ich glaube, die habe ich noch gar nie gesehen“ (391-393).

5.4.2 Unterschiede Fördersetting

H1 schildert das SHP-Setting in der Schule: „Es ist natürlich eine völlig andere Situation in der Gruppe, wo natürlich auch Konkurrenz [...] oder die Kinder vergleichen sich“ (110-111). Dinge, die in der Einzelsituation [der Therapie] kein Problem sind, seien dagegen in der Gruppe nicht möglich, erzählt H1 und nennt ein Beispiel: „Dann mussten wir sagen, das geht in der Einzelsituation, aber in der Gruppe, es kann nicht immer jedesmal wenn es [das Kind] aufstehen will, jemand „z ränne cho“ und den Stuhl [Spezialstuhl, der ein grosses Gewicht hat] bewegen, das geht wie nicht in der Klasse“ (185-188). H1 resümiert: „Das muss man sich einfach bewusst sein, dass die Einzelsituation und die Gruppensituation verschieden sind, gegenseitig. Und es hat beides seine Vor- und Nachteile“ (780-782).

T1 macht auf unterschiedliche Wahrnehmungen aufmerksam: „Dass man das Kind von Seite SHP, PMT und Physio in einem anderen Setting hat, in einem kleineren Setting, dann halt in einem grösseren Setting in der Schule. Dass es andere Rahmenbedingungen sind und dass man dadurch das Kind wie anders sieht“ (28-30).

Für **T2** ist im Schulsetting keine so intensive und individualisierte Unterstützung möglich wie im TP-Setting. Dies könne dazu führen, dass Eltern meinten, in der Schule „laufe“ es nicht gut

5.4.3 Austauschgefässe HPS/Regelschule

Dieses Kapitel zeigt Gefässe, Möglichkeiten und Wünsche der Heilpädagoginnen und Therapeutinnen für den Austausch im ISS-Setting,

H1 erzählt dazu: „wir haben ja recht viel Weiterbildungen und Sitzungen .. so einfach Zeit haben, um über ein Kind auszutauschen, dazu sollte man mehr Zeit haben. Oder es wäre manchmal fast wichtiger, als wieder ein Input von aussen, wenn man einfach mal Zeit hat, die Personen, die um ein Kind herum sind, um über ein Kind zu sprechen, wo es im Moment sehr schwierig ist. Dazu finde ich, hat man zu wenig Zeit“ (483-487). H1 trifft sich 6 mal pro Jahr in Teamsitzungen an der HPS. Dort

sind keine Therapeutinnen dabei. Das Thema „Kooperation mit TPs“ wurde bis jetzt in den Teamsitzungen seitens der HPS Schulleitung nicht angesprochen. Die SHPs des ISS-Teams greifen das Thema „Kooperation“ auf, wenn es Fragen zur Organisation gibt. Es war beispielsweise unklar, ob die TPs Berichte für die IS-SuS schreiben, ob die SHPs diese einfordern müssen oder ob die SHPs Inhalte von TP-Berichten in ihre Schulberichte einfließen lassen müssen.

T2 nimmt an ihrer Regelschule einmal pro Semester an einer Fördernetzszitzung teil. Hier werden alle IF- und ISS-SuS besprochen, die ein Förderangebot haben. Ihre Meinung dazu: „es bietet einfach Austauschmöglichkeiten und wirklich auch ein Gefäss. Da weisst du, da gehst du hin, da hast du Zeit“ (T2 429-431).

T3 trifft sich praktisch wöchentlich im pädagogischen Team der Regelschule. Teilnehmende sind Betreuungsperson, Kindergärtnerin, SHP, DaZ-Lehrperson und Logopädin. Weitere Gefässe an ihrer Regelschule sind das IDT (Interdisziplinäres Team) und das Intervisionsteam, zu dem DaZ-Lehrpersonen, Logopädinnen und SHPs gehören [in diesem Schulhaus sind die Logopädinnen die einzigen Therapeutinnen].

5.4.4 Rahmenbedingungen der ISS-Institutionen

Dieser Abschnitt zeigt, inwiefern das Rahmenkonzept oder die Haltung der Sonderschule zur Kooperation SHP-TP den Mitarbeitenden kommuniziert ist.

H1 hat beim Stellenantritt einen Ordner mit dem Rahmenkonzept und dem Stellenbeschrieb bekommen. Der Abschnitt „Zusammenarbeit im Schulalltag“ enthält aus ihrer Sicht keine klaren Angaben wer mit wem und in welcher Form und Frequenz zusammenarbeiten soll. Die Haltung der SHP zur Kooperation SHP-TP ist ihr nicht bekannt, dies wird in keinem Gefäss der HPS thematisiert.

H2 kennt das Rahmenkonzept seiner Sonderschule nicht: „Ich musste vieles selber herausfinden und erfragen. [...] ich jetzt wurde nicht gut eingeführt“ (666-667). „Aber ich gehe von meiner Haltung aus und gehe davon aus, dass sie nicht so weit weg ist von der Schule“ (680-681). Der Austausch mit den TPs findet er erschwert aufgrund des getrennten Arbeitsortes. Sein ISS-Kind besucht zwei Therapien, je in einem anderen Schulhaus. Er findet es seltsam, dass das Kind extern Therapien besuchen muss, wenn es diese Angebote auch im Regelschulhaus gibt. Von der Logopädie erhielt er einen Bericht, von der PMT nicht. Bei der PMT weiss er nicht, zu welchem Zeitpunkt er einen bekommt.

T1 erzählt, dass die HPS es den Personen „im Feld“ überlässt, die Zusammenarbeit so zu gestalten, wie es für sie passt. Gewisses Therapiestellen und Regelschulhäuser seien nicht in derselben Gemeinde. Deshalb könne die Schulleitung der Sonderschule wahrscheinlich keinen Rahmen vorgeben, der für alle TPs und SHPs umsetzbar sei. Die Schulleitung der Sonderschule von T1 ist bereit an die SSGs zu kommen und zu hören, wie es in der Integration läuft.

T2 kennt im Förderkonzept ihrer Sonderschule den Abschnitt zu ihrem Berufsfeld. Darin ist kommuniziert, dass Austausch für eine gute Zusammenarbeit wichtig ist. Genauere Vorgaben zur Zusammenarbeit hat sie nicht, dies ist ihrem Gutdünken überlassen. Sie meldet Beobachtungen den SHPs und umgekehrt geschieht das auch. Welche Abläufe die SHPs einhalten müssen, weiss sie nicht. In ihrem Stellenprofil ist klar geregelt, wem sie Abklärungs- oder Abschlussberichte zustellen muss und dass sie bei der Abklärung mit den Lehrpersonen kommunizieren muss. Für T2 ist nicht klar, welche Personen im ISS-Setting eines Kindes mitwirken auf den Ebenen Organisation und Förderung : „Es gibt dann noch wie eine Supervision [im Kt. TG wird die TP von der Leitung der

Sonderschule besucht und sie kann Fragen an eine erfahrene Teamkollegin stellen] [...], die dann die ganze Integration überprüft, und wo dann auch noch Gespräche stattfinden [...]. Ich weiss es selber nicht genau, wer jetzt da alles bei diesen Kindern manchmal noch dabei ist und noch verantwortlich ist. Ich muss mir dann manchmal einfach sagen, ich weiss über das Kind von der Psychomotorik her Bescheid“ (128-132).

5.4.5 Wünsche an die ISS-Institutionen

H1 wünscht sich von TPs, dass sie offen sind für Besuche in der Schule und von der HPS, dass dies unterstützt wird. Ferner ein fest eingeplantes Zeitgefäss für den SHP-TP-Austausch: „dass es wie institutionalisiert ist, dass man in einer gewissen Stunde den „Raum“ zur Verfügung hat“ (453-454).

H1, H2 und T2 wünschen sich eine fest eingeplante Austauschzeit. H2 möchte eine bezahlte Austauschzeit.

T1 wünscht sich, dass die Schulleitungen der Regel- und Sonderschule untereinander Kontakt haben und im gegenseitigen Austausch sind.

T2 schlägt für die fixe Austauschzeit eine Telefonstunde vor, in der alle Förderpersonen erreichbar sind.

In der folgenden Tabelle 13 sind die Wünsche der SHPs und TPs zusammengestellt.

Tabelle 13: Wünsche an die ISS-Institution

Wunschliste an die ISS-Institutionen	
H1	Unterstützung im Anliegen, dass TPs Schulbesuche im SHP-Setting machen (können)
T1	Fest eingeplantes Zeitgefäss für SHP-TP Austausch
T1	Weiterhin regelmässige Teilnahme der Sonderschulleitung an den SSGs
T1	Schulleitungen der Regel- und Sonderschule haben miteinander Kontakt und sind im gegenseitigen Austausch
H2	Zeitlicher Rahmen für bezahlten Austausch
H2	Zeitfenster für Therapeutinnen, in dem sie sich mit SHPs austauschen können
T2	Telefonstunde, in der alle Förderpersonen erreichbar sind

5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Alle fünf Befragten sehen einen Mehrwert in der Kooperation ihrer beiden Berufsfelder. Je nach Person und örtlichen Bedingungen sind ihre Möglichkeiten für die Zusammenarbeit sehr unterschiedlich, bzw. werden die eigenen zeitlichen Ressourcen unterschiedlich für die Zusammenarbeit bei Förderzielen und Austausch eingesetzt. In der Befragung wurden persönliche Haltungen zur Kooperation ersichtlich. Drei Voten seien hier genannt: H2 nennt als wichtige Voraussetzung für Kooperation, dass man davon ausgeht, dass alle Förderbeteiligten „das Beste“ wollen. Für T1 ist das Interesse am anderen Arbeitsfeld und das Bewusstsein zentral, dass Zusammenarbeit dem Kind mehr bringt, als wenn jede Person für sich alleine fördert. T3 versteht unter Kooperation die Integration der Erwachsenen in ein Förderteam, indem man sich immer wieder neu finden muss. T2 merkt kritisch an, dass Kooperation in der Theorie gut tönt, aber die Umsetzung,

insbesondere die Organisation des Austausches schwierig ist. Die SHPs und TP's wünschen sich in einzelnen Bereichen, je nach Person und Funktion eine vertiefere Zusammenarbeit in Bezug auf Fachaustausch, Förderplanung sowie Information zu aktuellen Themen und Beobachtungen im Schul- bzw. Therapiealltag. In Bezug auf Elternarbeit möchten H1, H2 und T1 den Eltern aufzuzeigen, dass Therapie und Heilpädagogik zusammenarbeiten und bei allfälligen Schwierigkeiten gemeinsam nach Lösungen suchen. SHPs und TP's erzählen von verschiedenen Zusammenarbeitsformen, die schon gelebt und noch ausgebaut werden können. Vier von fünf Personen haben von ihrer Institution wenig Vorgaben zu Inhalt und Intensität der Zusammenarbeit. Als hemmend werden von drei von fünf Personen fehlende Fixzeiten für einen regelmässigen Fach-Austausch genannt. Eine der fünf Personen hat die Möglichkeit, einmal pro Semester in einer „Fördernetzszitzung“ alle Personen zu treffen, welche in irgendeiner Funktion in der Förderung tätig sind. Obwohl es dort zeitlich nur für einen Informationsaustausch reicht, wird dieses Zeitgefäss als wertvoll empfunden, weil dort ersichtlich wird, welche Person an der Förderung eines Kindes beteiligt sind. Dies kann aus Sicht der Autorin als Auslöser für die Aufnahme oder Vertiefung einer Arbeitsbeziehung sein. In der Folge könnten Förderziele vernetzt werden. Die andere Person ist durch das pädagogische Team, Interventions- und Interdisziplinäre Sitzungen in Austausch-Strukturen eingebunden.

Die folgende Tabelle 14 zeigt auf, welche Personen sich zu welchen Themen geäussert haben. Die Häufigkeit der Nennungen zum gleichen Thema wurden nicht berücksichtigt. Die Position der Kreuze bzw. das Fehlen von Aussagen deckt sich nicht überall mit der Wahrnehmung der Autorin von den befragten Personen. Auf diese Diskrepanz wird im Kapitel 6.3 „Diskussion der Forschungsmethode“ eingegangen.

Tabelle 14: Äusserungen der Personen zu den einzelnen Themen

Hauptkategorie	Unterkategorie	H1	H2	T1	T2	T3
Person und Rolle (ICH)	Rollen- und Berufsverständnis	x	x	x	x	x
	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld	x	x	x	x	x
	Einstellung zur Kooperation		x	x	x	x
	Unterschiedliche pädagogische Haltung	x				
	Wünsche an das andere Berufsfeld	x	x	x	x	x
Arbeitsbeziehung zwischen SHP und TP (WIR)	Austauschbereitschaft	x	x	x		
	Zusammenarbeit mit Eltern	x		x		
	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten	x	x	x	x	x
	Wir-Gefühl (Kohäsion)	x	x	x		
	ICF/Fachsprache		x	x	x	x
Förderprozess (Thema)	Rollenverteilung Förderaustausch	x	x	x		
	Standort- und Fachgespräche	x		x	x	

	Förderziele überprüfen	x	x			x
	Miteinander handeln	x		x	x	x
	Einander informieren	x	x		x	
	Einander beraten / Wissen vermitteln	x	x	x	x	x
	Zusammenarbeit Eltern	x	x	x	x	x
	Austauschform / Frequenz	x	x	x	x	x
Rahmenbedingungen (UMGEBUNG)	Arbeitsort, Anstellungsort	x	x			
	Unterschiede Fördersetting	x		x	x	
	Austauschgefässe HPS / Regelschule	x			x	x
	Rahmenbedingungen der ISS- Institutionen	x	x	x	x	
	Wünsche an die ISS-Institutionen	x	x	x	x	

6. Diskussion und Fazit

Der vorliegenden Untersuchung liegen zwei Annahmen zugrunde. Einerseits werden in der Zusammenarbeit zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen die Ressourcen in Bezug auf Fachwissen und Arbeitsteilung noch zu wenig genutzt. Andererseits überlassen fehlende Vorgaben seitens der Institution die Zusammenarbeit zu stark der Eigeninitiative der Förderfachpersonen. Aufgrund dieser Hypothese wurde folgende Forschungsfrage formuliert: Inwiefern sind Haltungen, Förderprozess und Rahmenbedingungen ausschlaggebend für die interprofessionelle Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie in der integrierten Sonderschulung (ISS)?

Zur Erforschung dieser Frage wurden zwei heilpädagogische und drei pädagogisch-therapeutische Fachpersonen befragt. Das Datenmaterial wurde ausgewertet und die Ergebnisse im Kapitel Fünf dargestellt. In den folgenden Abschnitten werden die Aussagen auf der Grundlage des theoretischen Hintergrunds diskutiert.

In der Diskussion werden zuerst im Abschnitt 6.1 die Ergebnisse aus dem fünften Kapitel interpretiert. Daran schliesst im Abschnitt 6.2 die Beantwortung der Forschungsfragen und der Hypothese an. Im Abschnitt 6.3 folgt die Diskussion der Forschungsmethode und im Abschnitt 6.4 wird abschliessend die Diskussion zusammengefasst

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die aus den Forschungsfragen gewonnenen Ergebnisse interpretiert. Die Interpretation erfolgt in derselben Reihenfolge wie bei der Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 5.

6.1.1 Kategorie Person und Rolle

Im ersten Abschnitt werden auf Ebene Person und Rolle zuerst allgemeine Beobachtungen und danach gelingende und hemmende Bedingungen für die Kooperation dargestellt.

Allgemeine Beobachtungen

Therapeutinnen und Heilpädagoginnen arbeiten in unterschiedlichen Settings und haben dadurch unterschiedliche Rollen. Die TPs sehen in ihrem Setting den Vorteil, dass sie sehr individuell und auf die Interessen des Kindes zugeschnitten arbeiten können. Im Gegensatz dazu müssten die SHPs sich an Klassenzielen orientieren. Die TPs sehen auch Vorteile im SHP-Setting. SHP könnten die SuS in Interaktionen mit anderen Kindern in der Klasse begleiten und bei Klassenthemen unterstützen.

Die Vorstellung, dass im Einzelsetting der TP viel individueller gefördert werden könne als im Setting der SHP, trifft die Autorin im Schulalltag immer wieder an. Die Auffassung, eine SHP könne von ihrem Auftrag her ein Kind weniger individuell fördern als eine TP, steht jedoch im Widerspruch zu den Aufgaben und Zielen einer SHP in der integrierten Sonderschulung. Die Förderpläne orientieren sich im ISS-Setting nicht an den Klassenzielen der Regelschule, sondern ausschliesslich an den individuellen Lernzielen und Lernmöglichkeiten des Kindes, welche aufgrund einer Lernstandserfassung durch die SHP formuliert werden. Dies ist in den Leitzielen der Sonderschul-Rahmenkonzepte so festgelegt. Natürlich orientiert sich die SHP im Sinne der Inklusion und Partizipation bei der Wochenplanung an den Klassenthemen, aber immer in Abstimmung auf den Entwicklungsstand und die Lernvoraussetzung des einzelnen Kindes. Auch Moser Opitz nennt als zentrales Ziel einer SHP „die bestmögliche Förderung unter Berücksichtigung von individuellen Voraussetzungen ohne Angleichung an die Norm“ (vergl. Moser Opitz, 2008, S. 64).

Die befragten TPs freuen sich über das Interesse und die Wertschätzung der SHPs gegenüber ihrer Arbeit. Interessant ist, dass sie den SHPs keine Rückmeldungen über Fortschritte aufgrund der Förderung der SHP geben. Dies könnte damit zu tun haben, dass sich die Therapeutinnen als Unterstützerinnen für die Schule sehen und sich freuen, wenn ihre Förderarbeit dort bemerkt und gesehen wird. Umgekehrt setzt die TP die Förderarbeit in der Schule nicht mit der Entwicklung des Kindes und den Förderzielen der Therapie in Verbindung. Dieses Rollenverhalten deutet auf die zweite (cooperation) oder dritte (coordination) Kooperationsstufe von Lütje-Klose und Willenbring (2014) hin. Auf diesen Stufen werden gewisse Absprachen miteinander getroffen, jedoch besteht keine gemeinsame Verantwortungsübernahme für das Kind und anfallende Arbeiten werden nicht als gemeinsame Aufgabe verstanden.

Gelingende Bedingungen

Die befragten Personen äussern aus Sicht der Autorin zentrale soziale Kompetenzen für eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung. So äussern sie zum Beispiel, dass es wichtig ist, mit eigenen Schwächen umgehen zu können, offenzulegen, wenn man im Förderprozess Hilfe braucht und konstruktive Lösungsansätze zu kennen im Umgang mit Frust und Misserfolg.

Diese sozialen Kompetenzen erachtet die Autorin nicht als selbstverständlich. Damit sie gezeigt werden können, braucht es ein gewisses Mass an Selbstsicherheit. Selbstsicherheit gilt gemäss Wocken (1991, S. 18-23), v.a. in Kommunikationsprozessen, als eine der wichtigen Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit im Team. Durch fehlende Selbstsicherheit können nämlich Missverständnisse und Fehlkommunikationen entstehen, die nicht so leicht zu klären sind wie fachliche Unstimmigkeiten.

In ihrem Fachbereich kommt den Therapeutinnen eine wichtige Rolle als Vermittlerinnen von Fachwissen zu. Zwei der befragten Therapeutinnen zeigten sich hier sehr engagiert. Sie sorgen auch dafür, dass ihre Förderziele im Familien- und Schulalltag umgesetzt werden können.

Weiter wird der Austausch der verschiedenen Sichtweisen aus den beiden Settings als ein Gewinn betrachtet. Der Austausch ermöglicht breit abgestützte Entscheide und Zielformulierungen. Als Grundbaustein für die Kooperation soll die Haltung da sein, dass alle Beteiligten das Beste für das Kind wollen. Mit dieser Einstellung im Hinterkopf lässt sich wohl jedes noch so komplexe Gesprächsthema mit Arbeitskolleginnen und – kollegen auf fachlicher Ebene lösungsorientiert angehen.

Als weitere Gelingensbedingung kann die Haltung einer Therapeutin genannt werden, dass die eigene Arbeit ein Mosaikstein in der Förderarbeit von einem ganzen Team sei. Aus dieser Haltung heraus entspringt die Notwendigkeit, sich mit der SHP auszutauschen. So können Entwicklungsfortschritte geteilt und Ratschläge weitergegeben werden.

Zwei von drei Therapeutinnen können sich Förderung ohne Zusammenarbeit nicht mehr vorstellen, denn nur das Zusammenspiel beider Bereiche ermöglicht für sie eine optimale Förderung für das Kind.

Oft werden Informationen weitergegeben, aber es finden wenig gemeinsame Absprachen statt. Mangelnde zeitliche Ressourcen könnten ein Grund dafür sein.

Die Autorin ist überzeugt, dass Zusammenarbeit gepflegt werden muss, wenn diese gelingen soll. Es ist wichtig, die Zusammenarbeit zu reflektieren und immer wieder anzupassen, z.B. wenn neue Personen in ein Förderteam kommen.

Hemmende Bedingungen

Die Personen beider Berufsfelder scheinen sich den verschiedenen Chancen und Grenzen bzw. der Stolpersteine ihrer Settings bewusst zu sein. Die Therapeutinnen äussern die Befürchtung, dass das Therapie-Setting die SHPs unter Druck setzen kann oder gar Neid auslöst, weil im Einzelsetting Ziele erreicht werden können, die im Schulsetting mehr Zeit brauchen oder gar nicht erreicht werden. Kritisch wird von SHP-Seite angemerkt, dass aus der Therapie Massnahmenvorschläge für die Schule kommen, die von Unkenntnis des Gruppensettings in der Schule zeugen und daher nicht umsetzbar sind.

Als weiterer Stolperstein wird eine unterschiedliche methodische Herangehensweise genannt. Hier braucht es aus Sicht der Autorin noch mehr Neugier und Interesse für das andere Berufsfeld, damit ein Perspektivewechsel gelingen kann. Ein Perspektivewechsel könnte durch den Einsatz des transdisziplinären Zusammenarbeitsmodells erleichtert werden, denn dort ist die Durchlässigkeit der Grenzen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen ein erklärtes Ziel. Durch Rollenerweiterung (Role-Transition) wird ein grösseres Verständnis des anderen Berufsfeldes angestrebt. Dies kann erreicht werden, indem sich jede Person zuerst umfassendes Wissen zu ihrer eigenen Person aneignet und sich dann in einem nächsten Schritt über die theoretischen Annahmen und Arbeitsweisen der anderen Person informiert (vergl. Janz, 2008, S. 113). Trotz aller Bemühungen werden Fachpersonen ein Stück weit mit unterschiedlichen Haltungen leben und tolerant damit umgehen müssen. R. Jenni (2004) gibt dazu den folgenden Denkanstoss: „Aus der Überzeugung der

grundsätzlichen Gleichwertigkeit muss der notwendige Respekt gegenüber unterschiedlichen und möglicherweise auch unverständlichen Denkweisen anderer Disziplinen erwachsen“ (Jenni, 2004, S. 110).

Als letzte wichtige Barriere soll hier noch die Freiwilligkeit des Austausches erwähnt werden:

Abgesehen von den vorgeschriebenen Standortgesprächen ist die Austausch-Bereitschaft bei vier von fünf Befragten voll und ganz von der Initiative der Förderbeteiligten abhängig. Diese Freiwilligkeit aufgrund fehlender Vorgaben kann zu einem sehr minimalen (Informations-) Austausch führen, bei dem die Ressourcen beider Fachpersonen nicht vernetzt und zugunsten des gemeinsam geförderten Kindes genutzt werden. Die Aussagen der Befragten zu den Austausch-Gewohnheiten unterstützen die eingangs Kapitel 6 formulierte Annahme, dass fehlende Vorgaben seitens der Institution die Zusammenarbeit zu stark der Eigeninitiative der Förderfachpersonen überlassen.

6.1.2 Arbeitsbeziehung

In diesem Abschnitt finden sich vor allem Aussagen zu Austausch, Kommunikation und Gemeinsamkeiten der Professionen.

Gelingende Bedingungen

Für den Austausch werden von den Befragten direkte Begegnungen während des Arbeitstages geschätzt. Dies setzt die Bereitschaft voraus, zugunsten der Arbeitsbeziehung und gemeinsamen Förderung gelegentlich auf Pausen zu verzichten. Weiter werden gegenseitige Besuche im anderen Setting als Chance für die fachliche und persönliche Beziehung gesehen. Im Austausch wird die gemeinsame Kenntnis von Diagnosen und Fachbegriffen aus Therapie und Heilpädagogik von den Befragten als Erleichterung empfunden.

Nur zwei von fünf Personen erwähnen die ICF als hilfreiche Struktur für Fachgespräche und Schulische Standortgespräche, unter anderem für eine differenzierte Beurteilung der Aktivitäten. Dies ist auf den ersten Blick erstaunlich, könnte aber daran liegen, dass die ICF-Strukturen unbewusst eingesetzt werden, wie dies eine Therapeutin im Interview erwähnt hatte.

Eine gewisse Verbundenheit der beiden Professionen kann aufgrund ähnlicher pädagogischer Haltungen und Herangehensweisen erkannt werden. Im Austausch zwischen SHP und TP würden schneller lösungsorientierte Ansätze für herausfordernde Situationen gefunden, als im Austausch mit Klassenlehrpersonen, äussert ein SHP. Zudem wird das gemeinsame Interesse und die Sympathie für Menschen mit besonderen Bedürfnissen als verbindend empfunden.

Als weiterer Bereich der Arbeitsbeziehung wird der Elternkontakt erwähnt. Es wird als wichtig erachtet, als Förderteam mit den Eltern nach Lösungen zu suchen, wenn die Eltern mit einem Setting unzufrieden sind, anstatt sich gegenseitig auszuspielen. Ebenso sei es wichtig, den Eltern die unterschiedlichen Settings in TP und Schule zu erklären, damit sie keine Wertung vornehmen, wenn die Entwicklung nicht in beiden Settings gleich verläuft.

Alle Befragten sind sich einig, dass bei Meinungsverschiedenheiten im Förderteam schnell das Gespräch gesucht werden soll. Diese Auffassung hat wohl etwas mit dem Berufsethos der beiden Professionen zu tun. Dabei wird von ihnen als wichtig erachtet, die Arbeit mit dem Kind und die Zusammenarbeit unter den Erwachsenen klar voneinander zu trennen. Die Schilderung einer Therapeutin zeigt, dass Meinungsverschiedenheiten auch präventiv im Team thematisiert werden

können. Im Förderteam werde jeweils anfangs Schuljahr die Organisation der Kooperation besprochen und festgehalten, insbesondere den Umgang mit Konflikten. Letztlich sei es jedoch wichtig, auch in Konfliktsituationen eine wertschätzende Haltung der anderen Person gegenüber aufrecht zu erhalten.

Hemmende Bedingungen

Die von den Befragten erwähnte Haltung, dass bei Meinungsverschiedenheiten schnell das Gespräch gesucht werden soll, scheint der Autorin im Berufsalltag nicht immer einfach umsetzbar. Es wird vermutet, dass gerade im ISS-Setting das Nachfragen und Klären bei Meinungsverschiedenheiten an der Distanz scheitert, weil sich die Förderpersonen nicht am selben Arbeitsort begegnen.

Die Forderung nach einem konzeptionell verankerten Austauschgefäss der Sonderschule für SHPs und TPs im ISS-Setting weisen aus Sicht der Autorin darauf hin, dass die Umsetzung des Austausches von den Schulleitungen der Sonderschulen eingefordert werden muss.

6.1.3 Kategorie Tätigkeiten im Förderprozess

Die Aussagen zu den acht Subkategorien werden in vier Themenbereiche zusammengefasst: Organisation, pädagogisch-therapeutisches Handeln, Kommunikation und Kompetenzaustausch. Sie werden für eine bessere Übersicht in einzelnen Abschnitten diskutiert.

Organisation

Die Organisation und Koordination von Fach- und Standortgesprächen liegt für vier der fünf Befragten im Verantwortungsbereich der SHP, eine TP fühlt sich gleichermassen dazu verantwortlich und hilft auch in der Organisation mit. Aus Sicht der beiden befragten SHPs ist diese Aufgabenverteilung sinnvoll, da nur sie mit allen an der Förderung beteiligten Personen in Kontakt stehen. Diese Praxis deckt sich mit den Rollenbeschreibungen der SHP im Zusammenarbeitspapier „Leporello“ der Stadt Zürich (Ramirez Moreno, 2010) und den Rahmenkonzepten der SKB (Zollinger, 2017) und HPS Zürich (2018). Diese Rollenverteilung sollte aus Sicht der Autorin nur als Organisationsmassnahme angesehen werden. Denn das Interesse und die Bereitschaft für diese Gespräche sollten von allen Förderbeteiligten mitgetragen werden: „Damit Gespräche am runden Tisch regelmässig zustande kommen, muss die Kooperation allen Beteiligten ein Anliegen sein. Hilfreich ist es, wenn pro Kind einer Fachkraft die Kooperationsverantwortung als Aufgabe explizit zugesprochen wird. Diese Person koordiniert die Absprachen, beachtet den Informationsstand aller Beteiligten und lädt regelmässig zu den gemeinsamen Sitzungen ein (Jenni, 2004, S. 104-105). Bei der Übertragung der Kooperationsverantwortung muss nach Ansicht Jennis nicht in erster Linie der Teamstatus entscheidend sein. Es können auch Kriterien wie Vertrauensverhältnis zu den Eltern, freie Kapazitäten oder Kooperationsfähigkeiten ausschlaggebend sein (ebd.).“

Gelingende Bedingungen: Als wichtiger Aspekt für eine vernetzte Förderung werden häufige kurze Rückmeldungen zu gemeinsam vereinbarten Massnahmen und Zielen geäussert. In der Elternarbeit wurde von den Befragten die Einbindung in die Entwicklung der Förderziele- und massnahmen als Gelingensbedingung genannt. Würden dennoch Probleme auftauchen, z.B. bei Unzufriedenheit in

einem Fördersetting, soll am runden Tisch mit den Eltern und allen Förderfachpersonen lösungsorientiert nach neuen Wegen gesucht werden.

Pädagogisch / therapeutisches Handeln

Bei drei der fünf befragten Personen kann eine koordinierte Förderung und ansatzweise gemeinsam verantwortete Förderung in der Kooperation beobachtet werden. Sie berichten von gemeinsamen Förderzielen und Handlungen, die in einer ersten Phase parallel in Therapie und Unterricht zur Anwendung kommen, in einer zweiten Phase zusammen überprüft und in der 3. Phase in den einzelnen Settings weiter bearbeitet werden. Diese Arbeitsweise entspricht im Modell von Lütje-Klose und Willenbring der 3. Kooperationsstufe „Coordination“, in welcher pädagogische Angebote koordiniert, teilweise gemeinsame Aktivitäten im eigenen Verantwortungsbereich durchgeführt werden, jedoch noch kein Rollentausch wie auf Stufe 4, der „Collaboration“ stattfindet.

Gelingende Bedingungen: Die interviewten Personen geben Beobachtungen zum Kind, Wissen und Tipps zu gemeinsamen Förderzielen weiter. Durch den interprofessionellen Austausch werden aktuelle Förderziele bekannt und für das andere Setting übernommen. Dabei wird von einer SHP darauf geachtet, dass in der Therapie erlernte Strategien möglichst häufig in der Alltagssituation angewendet und gefestigt werden können. Hier ist bereits ein transdisziplinärer Ansatz zu erkennen. Würde die Therapeutin die SHP und weitere Förderbeteiligte auch noch für Handlungen anleiten oder diese innerhalb des Unterrichtes begleiten, wäre ein hoher Grad an Zusammenarbeit erreicht. Hier könnte dann nach Lütje-Klose und Urban (2014, S. 118) von gleichberechtigter Zusammenarbeit und gemeinsamer Verantwortungsübernahme auf der höchsten Stufe (Collaboration) gesprochen werden.

Das Einbetten von Therapiezielen in den (Schul-) Alltag, in der Fachsprache als „Therapieimmanenz“ bezeichnet, könnte noch vermehrt umgesetzt werden. Es kann auch von therapieimmanentem Unterricht gesprochen werden. Damit versteht man einen Unterricht, „der von therapeutischen Momenten durchzogen, bereichert, durch diese erweitert oder ergänzt wird“ (Risau, 2012; S. 8). Risau, ehemalige Ergotherapeutin und angehende Heilpädagogin ist der Meinung, dass keine Grenzen mehr zwischen den Fachgebieten Therapie und Heilpädagogik gezogen werden sollten. Alle Kompetenzen, die ein Kind für die Teilhabe brauche, müssten integraler Bestandteil eines Förderteams sein (ebd.).

Hemmende Bedingung: Seltener oder fehlender Kontakt bzw. rein auf organisatorische Absprachen begrenzter Kontakt zwischen den Fachpersonen erschwert eine koordinierte Förderung.

Kommunikation

Der Bereich Kommunikation umfasst Austauschformen und – frequenzen. Der Austausch zwischen den befragten Personen und ihren Kooperationspartnerinnen findet je nach Kooperationsbereitschaft und -haltung in sehr unterschiedlichem Masse statt. Die Bandbreite reicht von keiner Kommunikation oder nur wenn Schwierigkeiten vorhanden sind, bis hin zu häufigen, kurzen Mitteilungen oder Fragen zum aktuellen Geschehen. Die Häufigkeit des Kontaktes scheint nicht nur von der räumlichen Distanz abzuhängen, sondern auch zu einem grossen Teil von der Einstellung zum Nutzen des Austausches und des Zusammengehörigkeitsgefühls im Förderteam.

Dennoch werden die getrennten Arbeitsorte von zwei Fachpersonen als Kommunikationsbarrieren angegeben. Dies kann einerseits daran liegen, dass es oft, gemäss einer Therapeutin, mehrere Anläufe braucht, bis man jemanden am Telefon erwischt. Andererseits, so vermutet die Autorin, könnte beim Mailverkehr „der persönliche Draht“ fehlen, v.a. dann, wenn sich zwei Personen aufgrund einer neuen Arbeitsbeziehung noch nicht kennengelernt haben.

Im Bereich Kommunikation sind aus Sicht der Autorin mehr verpflichtende Vorgaben seitens der Schulleitung zu Häufigkeit und Inhalten des Förderaustausches gefragt. Auf organisatorischer Ebene wurden von den Förderfachpersonen Rückmeldungen zu Testergebnissen von Therapieabklärungen, Ankündigung von Therapiepausen oder frühzeitige Benachrichtigung bei Änderungen im Fördersetting (z. B. Abbruch der Integration) gewünscht. Auf der pädagogischen Ebene wären Informationen zu aktuellen Förderzielen wichtig, damit sie vom Unterrichts- ins Therapiesetting und umgekehrt transferiert werden können. Die Erfahrungen einer SHP auf Kindergartenstufe zeigen, dass die Kommunikationsfrequenz dort höher sein sollte, wo ein Kind noch wenig Sprache zur Verfügung hat. Die Kommunikation wird in der untersuchten Praxis als grosse Herausforderung erlebt, wenn viele Fachpersonen mit einem Kind arbeiten und darauf geachtet werden muss, dass immer alle auf dem neusten Stand sind. Hierzu könnten Online-Plattformen hilfreich sein. Eine befragte Therapeutin ist jedoch der Meinung, dass dieses Medium für sie aufgrund von Schweigepflicht und Datenschutz problematisch sei, weshalb sie diese Austauschmöglichkeit nicht nutzen möchte. Vielleicht reicht aber auch schon eine Checkliste aller Förderbeteiligten, damit bei Mitteilungen niemand vergessen geht.

Kompetenzaustausch

Die befragten Förderfachpersonen berichten von diversen wertvollen Situationen, in denen sie sich als Gebende und Nehmende im Austausch von Fachwissen und Erfahrungen erleben.

Gelingende Bedingungen: Gegenseitige Unterrichtsbesuche und Fachgespräche bieten SHPs und TPs die Möglichkeit, das andere Berufsfeld besser kennenzulernen, Anstösse für das eigene Setting zu erhalten oder die Kooperationspartnerin gezielt in Bezug auf eine Problemstellung hin zu beraten. Es wird z. B. als hilfreich empfunden, wenn die Psychomotoriktherapeutin bereit ist in den Unterricht zu kommen und die SHP in Bezug auf Methoden oder Materialien zu beraten. In einem anderen Fall konnte die SHP eine Therapeutin beim Beziehungsaufbau zum Kind unterstützen, indem sie Ressourcen eines Kindes mitteilte, welche im Therapiesetting nicht sichtbar wurden. Fachgespräche werden von Befragten als Möglichkeit erlebt, eine Problemstellung mehrperspektivisch anzuschauen und gemeinsam Handlungsansätze zu entwickeln.

Hemmende Bedingungen: Zwei der fünf Befragten sind in ihrem ISS-Setting nicht in einen Kompetenz-Austausch eingebunden, obwohl auch sie ihn als wichtig erachten würden. Die Rahmenkonzepte ihrer Sonderschulen enthalten Ressourcen- oder Kompetenzaustausch als wichtige Voraussetzung für die interdisziplinäre Förderung, geben aber keine Vorgaben zur Umsetzung.

Wie kann in Zukunft erreicht werden, dass vorhandenes Fachwissen noch besser genutzt wird? Oder im transdisziplinären Handlungsansatz „gemeinsam planen – gemeinsam handeln“ eingesetzt wird? In einem ersten Schritt könnten Heilpädagoginnen und Therapeutinnen in einer gemeinsamen Sitzung an der Sonderschule ihre Ressourcen in Bezug auf Fachwissen und Handlungskonzepten für die

Praxis zusammentragen. Mit diesem Wissen könnte dann in einem zweiten Schritt in den Förderteams besprochen werden, wie diese Ressourcen in der Umsetzung des Förderplanes eingesetzt werden können: Also zuerst Ressourcen bekannt machen und dann gemeinsam zum Wohle des gemeinsam begleiteten Kindes nutzen. In der Diskussion der Rahmendbedingungen im Abschnitt 6.1.4 soll der Frage nach der besseren Nutzung der vorhandenen Ressourcen weiter nachgegangen werden.

6.1.4 Rahmenbedingungen

Gelingende Bedingungen

Gelingende Bedingungen konnten bei einer Therapeutin gefunden werden, welche in ein Regelschulteam mit hohem Kooperationsniveau und -bewusstsein eingebunden ist. So wurde an dieser Schule von der Basis her (Klassenlehrpersonen, Heilpädagoginnen, Therapeutinnen) ein Zusammenarbeitspapier erarbeitet, welches Haltungen, Abläufe und Zusammenarbeitsformen enthält. Während Fachaustausch in wöchentlichen Sitzungen im pädagogischen Team, Standortgesprächen, Fachgesprächen und im interdisziplinären Team stattfindet, wird Teamarbeit in Intervisionssitzungen gepflegt. Als weitere Ressource wurde von einer Therapeutin die Fördernetzszitzung einer Gemeinde aus dem Kanton Thurgau genannt. Dort treffen sich alle Förderpersonen (SHP, DaZ, Therapie) eines Schulhauses zu halbjährlichen Koordinationssitzungen. Der Gewinn liegt gemäss Aussage der Therapeutin in der direkten Begegnung in einem fixen Zeitgefäss. Es ist real ersichtlich, welche Personen an der Förderung eines Kindes beteiligt sind und welche Erfahrungen diese Personen mit dem gemeinsam begleiteten Kind machen.

Hemmende Bedingungen

Eine grosse Barriere stellt bei den Befragten auf der Ebene Kanton/Stadt der getrennte Arbeitsort dar. Nur bei einer von fünf befragten Personen befinden sich Regelschul- und Sonderschulklassen auf demselben Areal. Bei den anderen vier Befragten arbeiten die ISS-Heilpädagoginnen in den Schulhäusern der Regelschulklassen und die Therapeutinnen in den Schulhäusern der Sonderschulen bzw. in eigenen Praxen.

Beide Schulen haben vor der Einführung der Integration der Sonderschülerinnen und –schüler in die Regelschule ein Therapieangebot aufgebaut, das aktuell aufrechterhalten wird. Dieses System hat den Vorteil, dass das Fachwissen aus der separativen Sonderschulung durch die Therapeutinnen in die Regelschule zu den ISS-Heilpädagoginnen fliessen kann. Es hat jedoch den Nachteil, dass die zeitliche und inhaltliche Zusammenarbeit gering ist, weil der Organisationsaufwand dafür abschreckt. Im aktuellen ISS-Fördersetting hat eine Therapeutin selten die Möglichkeit, das Kind im Rahmen der Klasse zu unterstützen, besuchen oder pädagogisch-therapeutische Einheiten durchzuführen. Es wird zwar von den Befragten erwähnt, dass eine gute Kooperation nicht nur von einem gemeinsamen Arbeitsort abhängt, dennoch sagen dieselben Personen auch, dass die Trennung den Kontakt bzw. die Kooperation einschränkt.

In den Sonderschulen der befragten Personen fehlen gemeinsame Sitzungen von Heilpädagoginnen und Therapeutinnen, in denen sie sich über ihren Arbeitsalltag austauschen, die Kooperation reflektieren und weiterentwickeln können. Dieser Zustand steht im Widerspruch zur Haltung der

Sonderschulen bzw. ihrer Rahmenkonzepte (Kapitel 2.1.3), welche die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit für eine gelingende Förderung des Kindes darin erwähnen.

Wie lässt sich die geringe Steuerung der Schulleitungen in der pädagogisch-therapeutischen Kooperation erklären? Möglich wäre, dass die Schulleitungen der Integrierten Sonderschulung davon ausgehen, dass die Kooperation zwischen den Fachpersonen der Heilpädagogik und Therapie selber ihren Bedürfnissen entsprechend gestaltet werden kann. Denkbar wäre auch, dass die Begleitung der Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Heilpädagogischen Lehrpersonen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sodass zu wenig Zeit bleibt für die Begleitung der Kooperation der pädagogisch-therapeutischen Förderfachpersonen.

6.2 Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen

Nach der Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse werden in diesem Abschnitt die Fragestellungen beantwortet, welche der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit sind. Während im ersten Abschnitt 6.2.1 die Hauptfrage und Hypothesen beantwortet werden, erfolgt im Abschnitt 6.2.2 die Beantwortung der Unterfrage

6.2.1 Beantwortung der Hauptfrage

Inwiefern sind Haltungen, Förderprozess und Rahmenbedingungen ausschlaggebend für die interprofessionelle Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie in der integrierten Sonderschulung (ISS)?

Die in der Forschung gefundenen Haltungen, Arbeitsbeziehungen, Interaktionen im Förderprozess und Rahmenbedingungen werden anhand des Vierfaktorenmodells von Cohn (2016) zueinander in Beziehung gesetzt (Abb. 6). Alle vier Faktoren stehen zueinander in Beziehung und beeinflussen die Entwicklung des gemeinsam geförderten Kindes oder Jugendlichen.

Abbildung 6: Abgewandeltes TZI-Modell 2 nach Cohn (2016)

In der durchgeführten Untersuchung konnten auf der Ebene *Person/Rolle* bei den befragten Personen Einstellungen und soziale Kompetenzen erkannt werden, die sich auf ihre Arbeitsbeziehung und in der Folge auch positiv auf die Fördertätigkeiten wie Förderplanung, gemeinsame Handlungen und Kompetenztransfer auswirken. Dies sind Neugier und Interesse für das andere Berufsfeld, Bereitschaft für Informations- und Wissensaustausch, gemeinsame Verantwortung für Förderziele und ein reflektierter Umgang mit eigenen Misserfolgen oder Konflikten in der Zusammenarbeit. Jedoch können diese wertvollen Einstellungen und Kompetenzen teilweise nicht genutzt werden. Bei zwei befragten SHPs fehlt das Gegenüber in der Therapie mit der gleichen Einstellung. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass Therapeutinnen im ISS-Setting grundsätzlich als Einzelkämpferinnen arbeiten. Zwei befragte Therapeutinnen bringen sich mit grossem freiwilligen Engagement in die Kooperation ein. Auf der Ebene *Person/Rolle* bestehen bei den Befragten also grosse Unterschiede in Bezug auf das zeitliche Engagement, die Einstellung zum Nutzen der Kooperation und das gemeinsame Verantwortungsgefühl für ein Kind, was sich auf den Ebenen Arbeitsbeziehung und Fördertätigkeiten auswirkt. Die Förderung geschieht noch vermehrt nebeneinander, dadurch werden fachliche Ressourcen wenig gegenseitig genutzt und die Wirksamkeit von Unterrichts- und Therapiezielen eingeschränkt (fehlende Therapie- oder Unterrichtsimmanenz). Die Unterschiede auf der Ebene *Person/Rolle* wirken sich auf der Ebene *Rahmenbedingungen* aktuell so aus, dass sich SHPs und TPs nicht gemeinsam mit den Schulleitungen der Sonderschule an einen runden Tisch setzen, um kooperationsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen. Umgekehrt bieten die *institutionellen Rahmenbedingungen* aktuell keine Möglichkeit, die Zusammenarbeit zu gestalten und vertiefen. Ausser der SSG-Teilnahme bestehen keine konkreten und verpflichtenden Vorgaben zu Austausch und Zusammenarbeit, im Gegensatz zum Separations-Setting der Sonderschulen. Dort werden Fachgespräche und Zielüberprüfungsgespräche für die Förderbeteiligten verlangt. Diese bieten die Möglichkeit, ohne die Eltern auf fachlicher Ebene die Förderung und Zusammenarbeit zu reflektieren, bevor man sich mit den Eltern im SSG über die Entwicklung des Kindes austauscht. Es lohnt sich, diese Strukturen anzuschauen und für eine mögliche Anwendung im Integrations-Setting zu prüfen. Es wird vermutet, dass sich SHPs und TPs durch die örtlichen Rahmenbedingungen davon abhalten lassen, mehr Zeit und Energie in die Arbeitsbeziehung zu stecken. Eine vertiefere Auseinandersetzung zwischen SHP und TP auf der Ebene „Förderprozess“ würde sich auf der Ebene Arbeitsbeziehung auswirken und umgekehrt. Das Vierfaktorenmodell kann auch im Gegenuhrzeigersinn gelesen werden: Die Stärkung der Person (Fachwissen, zeitliche Ressourcen, klare Vorgaben, Kommunikations- und Kooperationskompetenzen) wirkt sich auf die Arbeitsbeziehung (Vertrauen, Entlastung, Wir-Gefühl, Austauschbereitschaft, Reflexion, Zusammenarbeit) aus. Die Arbeitsbeziehung beeinflusst den Grad an Vertrauen und Austausch von gemeinsamen Zielen und Aufgaben in der Kooperation sowie die Motivation zur Kompetenzerweiterung, während sich die Rahmenbedingungen auf alle drei zuvor genannten Faktoren fördernd bzw. hindernd auswirken. Die Rahmenbedingungen können im günstigen Fall durch die Förderfachpersonen beeinflusst und mitbestimmt werden. Im ungünstigen Fall sind sie unverbindlich und entwicklungshemmend für die Arbeitsbeziehung und die Qualität der gemeinsamen Förderung der Heilpädagoginnen und Therapeutinnen.

Hypothesen zur Hauptfrage

- In der Zusammenarbeit zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen werden die Ressourcen in Bezug auf Fachwissen und Arbeitsteilung noch zu wenig genutzt. Es wird noch vermehrt nebeneinander statt miteinander gehandelt.

Diese Hypothese hat sich teilweise bestätigt. Drei von fünf Personen stehen mit der jeweiligen SHP oder TP in Kontakt, führen Tür und Angel Gespräche oder tauschen sich formell in Fachgesprächen aus und sind bereit, sich gegenseitig zu besuchen, beraten und Wissen weiterzugeben. Eine dieser drei Personen (Logo-TP) hat im Schulkonzept verankerte Austauschgefäße zur Verfügung. Nur in ihrer Kooperation findet zusätzlich zur Kommunikation auch noch Materialaustausch, Aufgabenteilung bei Förderzielen und Reflexion im Förderprozess statt. Die zwei anderen Personen zeigen ohne konzeptionellen Vorgaben eine hohe freiwillige Austauschbereitschaft. Bei all diesen drei Personen kann eine interdisziplinäre Zusammenarbeit nach dem Motto „miteinander planen – nebeneinander handeln“ beobachtet werden. Im Vierstufenmodell von Lütje-Klose und Willenbring kann diese Zusammenarbeit auf der 3. Stufe, der *Coordination*, eingeordnet werden. Jede Fachperson bleibt in ihrer klar abgegrenzten Rolle mit eigenem Verantwortungsbereich.

Zwei von fünf Befragten (eine SHP, eine TP) haben kaum Austausch und Begegnungen mit dem anderen Berufsfeld. Der Kontakt dient hauptsächlich der Organisation des Fördersettings oder der Klärung einer schwierigen Situation. Bei beiden Personen fehlen konzeptionelle Vorgaben und Zeitgefäße für eine Kooperation, die über das Organisatorische hinausgeht. Diese Zusammenarbeit kann der 2. Niveau-Stufe der *Cooperation* bzw. der multidisziplinären Zusammenarbeitsform mit dem Motto „Nebeneinander planen – Nebeneinander handeln“ zugeordnet werden. Das Fachwissen bleibt in den einzelnen Berufsfeldern und kann nicht gemeinsam zugunsten des gemeinsam geförderten Kindes genutzt werden.

- Fehlende Vorgaben seitens der Institution überlassen die Zusammenarbeit zu stark der Eigeninitiative der einzelnen Förderfachpersonen.

Diese Hypothese hat sich bestätigt. Mit Ausnahme der Therapeutin, welche Vorgaben und Zeitgefäße für die Kooperation zur Verfügung hat, beruht die Kooperationsbereitschaft, welche über das SSG hinausgeht, der vier anderen Personen auf Freiwilligkeit bzw. Berufsethos oder den ihnen zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen.

6.2.2 Beantwortung der Unterfrage 1

Welche Praxis-Erfahrungen, Wünsche und Haltungen der Befragten können als Gelingensbedingungen für die interprofessionelle Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen genannt werden?

Folgende Erfahrungen, Wünsche und Haltungen für gelingende Kooperation wurden von den interviewten Personen genannt:

Person/Rolle

- Lösungsorientierte (Gesprächs-) Haltung: „Alle wollen das Beste für das Kind“
- Kompetenzerweiterung durch Besuch im anderen Setting
- Bewusstsein, dass gemeinsames Handeln und Vernetzung in der Förderung für die Entwicklung des Kindes wichtig sind
- Kooperation ist Integration der Förderpersonen in ein Förderteam

Arbeitsbeziehung

- Interesse für die Arbeit der Person im anderen Setting zeigen
- Interesse an persönlichen und fachlichen Ressourcen der Kooperationspartnerin
- Kooperation zeigt den einzelnen Mitgliedern, wer mit welchen Kompetenzen mit demselben Kind arbeitet

Interaktionen Förderprozess

- Gegenseitige Besuche in Unterricht/Therapie > zur Beratung, Kind Zusammenarbeit zeigen
- Häufige kurze Mitteilungen an die Kooperationspartner zu aktuellen Themen oder Beobachtungen
- Fortschritte des Kindes mitteilen und dem Kind gegenüber würdigen
- Kooperation ermöglicht verschiedene Sichtweisen auf ein Kind.
- Kooperation ermöglicht breit abgestützte Entscheide
- TP und SHP tauschen entdeckte Ressourcen und Methoden aus, welche die Handlungen im anderen Setting unterstützen könnten
- Fachwissen abholen/weitergeben
- TP und SHP entwickeln neue Handlungsansätze wenn eingeschlagener Weg nicht zielführend ist
- Arbeit am selben Gegenstand oder Förderziel

Rahmenbedingungen

- Fördernetz-Sitzungen: 1 mal pro Semester Austausch aller Förderfachpersonen zum Entwicklungsstand der IF/ISS-SuS im Regelschulhaus

Wünsche der Interviewpersonen an die Schulleitungen der Sonderschulen:

- Telefonstunde und fix eingeplantes Zeitgefäß für den Austausch Heilpädagoginnen – Therapeutinnen
- Kontakt und Austausch zu Themen der Integration zwischen Schulleitungen der Regel- und Sonderschule
- Möglichkeit schaffen, damit Therapeutinnen auf Schulbesuch gehen können bzw. gehen sollen

6.2.3 Beantwortung der Unterfrage 2

Welche theoretischen Modelle können Wege für gelingende interprofessionelle Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen aufzeigen?

Es konnten zwei Modelle für eine gelingende Kooperationsgestaltung zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen gefunden werden.

Das transdisziplinäre Modell (Janz, 2016), das im Kapitel 2.1.2 vorgestellt wurde, bietet den pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen bzw. Schulleitungen eine konkrete Anleitung für die (Weiter-) Entwicklung von Förderteams. Es führt die Teammitglieder schrittweise dazu, über ihre Professionen hinaus gemeinsam zu lehren, lernen und handeln. Das Modell muss nicht vollständig umgesetzt werden. Bereits Teile davon bieten einem bestehenden Team die Möglichkeit, das bekannte Handlungsschema zu durchbrechen und verändern. Dieses Modell stammt aus der separativen Schulungsform mit körperbehinderten Menschen und muss daher auf die Gegebenheiten und Möglichkeiten des integrativen Settings angepasst werden. So muss z. B. die Forderung nach häufigen Sitzungen für gemeinsame Planung und Austausch auf ein realistisches Mass an Anzahl Austauschsituationen, ev. per Telefon oder Mail angepasst werden, weil die pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen an verschiedenen Orten und z. T. in verschiedenen Teams arbeiten. Bei der Umsetzung sollte auf eine sorgfältige und schrittweise Einführung geachtet werden, damit der Veränderungsprozess im Team nicht zur Überforderung und Ablehnung führt.

Dieser Anpassungsprozess sollte idealerweise von der Schulleitung zusammen mit den pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen vorgenommen werden. Vorgängig oder begleitend zur Arbeit mit diesem Modell könnte die Schulung von Kooperations- und Kommunikationskompetenzen im Förderteam sinnvoll sein. Janz schlägt das Trainingsprogramm von Kirsten und Vopel (2002) vor, welches in der Ausbildung von Sonderpädagogen getestet und als geeignet befunden wurde für das heilpädagogische Arbeitsfeld. In je zehn Trainingseinheiten werden im Rahmen einer Interventionsgruppe spielerisch Kommunikations- und Kooperationsübungen durchgeführt.

Als zweites Modell wird das im Kapitel 2.1.2 vorgestellte Vierstufenmodell von Lütje-Klose und Willenbring in Anlehnung an Marvin als Ausgangspunkt für Kooperationsprozesse vorgeschlagen. Dieses Modell beschreibt Haltungen und Aktivitäten in der Kooperation. Heilpädagoginnen und Therapeutinnen können damit ihre aktuelle Form der Zusammenarbeit einschätzen. Basierend auf den Einzel-Einschätzungen kann darauf die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit geplant werden. Dieses Modell wurde für die Einschätzung des Kooperationsniveaus von Lehrpersonen und Förderpersonen geschaffen, kann aber aus Sicht der Autorin auch für die Einschätzung der interprofessionellen Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen verwendet werden. Die Begriffe „Lehrperson“ und „Förderperson“ müssen lediglich durch „Heilpädagogische Lehrperson“ und „Therapeutin“ ersetzt werden.

6.3 Diskussion der Forschungsmethode

Das Thema dieser Masterthese war sehr komplex. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, auf einen der drei Kooperationsaspekte *Haltung, Förderprozess oder Rahmenbedingungen* zu verzichten. Dies hätte jedoch die Realität der Kooperationspraxis der Befragten nicht gespiegelt und somit eine systemsiche Sichtweise auf die Kooperation im ISS verhindert. Die Erforschung mittels Interview war für mich eine neue und motivierende Arbeit. Auf der Suche nach Interviewpartnerinnen stiess ich auf grosse Hilfsbereitschaft und Interesse seitens der Schulleitungen. Die Erstellung des Interviewleitfadens und die Durchführung der Interviews stellten sich für mich als anspruchsvolle

Aufgabe heraus. Es war im Gespräch nicht einfach, eine gute Mischung zu finden zwischen Erzählung laufen zu lassen und lenken, um zielführende Antworten zu erhalten. Durch die geringe Anzahl Interviews sind keine erschöpfenden Aussagen möglich. Jedoch konnten durch die sehr unterschiedlichen Biografien der Befragten (Alter, Berufsjahre, Ausbildungen) viele interessante Kooperationserfahrungen eingefangen werden.

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse von Kuckartz (2012) stellte für mich ein hilfreiches Instrument für den Ablauf der Datenauswertung dar. Bei der Datenauswertung nahm ich mir viel Zeit für die Bildung der Hauptkategorien, denn es war für mich wichtig eine Struktur zu finden, welche einerseits den Wechselwirkungen der Kooperationsaspekte Rechnung trägt und andererseits die individuellen Beiträge sinnvoll bündelt. Bei der Erstellung der Tabelle zu erhaltenen Aussagen je Person und Subkategorie stellte ich fest, dass einzelne Stellungnahmen nicht in der erwarteten Subkategorie zu finden waren. Dies hatte zum einen damit zu tun, dass z. B. eine Person Aussagen zu ihren Kooperationstätigkeiten machte, sich jedoch nicht auf der Metaebene zur Kooperation geäußert hatte. Zum anderen entstanden diese Diskrepanzen durch Zuordnungs-Entscheidungen von Aussagen, die nicht klar einer Kategorie zugeordnet werden konnten. Durch den Austausch mit einer Zweitperson hätte wahrscheinlich noch eine genauere oder objektivere Kodierung der Aussagen und Ergebnisdarstellung erreicht werden können.

Die kommunikative Validierung der Analyseergebnisse musste aus Zeitgründen weggelassen werden. Ansonsten konnte die Orientierung an den sechs Gütekriterien von Mayring für eine qualitative Forschung eingehalten werden. Der Forschungsprozess wurde genau dokumentiert und die Daten gemäss Verfahrensregeln unterteilt und systematisch analysiert. Durch Interviews mit pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen wurde die Nähe zum Gegenstand erreicht. Interpretationen wurden argumentativ begründet. Im Sinne der Triangulation wurden die erhobenen Daten mit den theoretischen Grundlagen verglichen und für die Beantwortung der Fragestellungen verwendet.

6.4 Zusammenfassung der Diskussion

Auf der Kooperations-Ebene „Person und Rolle“ werden persönliche Kompetenzen wie Umgang mit eigenen Schwächen, Annehmen von Hilfe und ein konstruktiver Umgang mit den eigenen Frustration und Misserfolgen als wichtige Voraussetzungen genannt. Rollenunterschiede werden als Herausforderung erlebt bei unterschiedlichen Herangehensweisen und Methoden und dem Einfühlungsvermögen in das andere Setting. Therapeutinnen sehen sich in der Rolle der Vermittlerinnen von Fachwissen und als Verantwortliche für die Umsetzung der Förderziele in Schule und Familie. Ebenso verstehen sie sich und ihre Arbeit als ein Mosaikstein innerhalb eines Förderteams, das gemeinsam eine optimale Förderung für das Kind erreichen möchte. Kooperation wird als Gewinn für breit abgestützte Entscheide und gemeinsamen Förderzielen gesehen. Aus dieser Haltung resultiert für die Befragten die Notwendigkeit der Zusammenarbeit in Planung, Umsetzung, Reflektion und Zusammenarbeit mit den Eltern. Als Stolperstein zeigt sich die Freiwilligkeit des Austausches. Er findet über das SSG hinaus nur statt, wo Eigeninitiative ergriffen wird.

In der Arbeitsbeziehung schätzen die befragten Personen die Gemeinsamkeiten in der Interaktion und Kommunikation, sowie die Neugier und das Interesse des Gegenübers an der eigenen Arbeit. Sie fühlen sich durch ähnliche pädagogische Haltungen, lösungsorientierte Massnahmen im Umgang mit

herausforderndem Verhalten und Kenntnisse von Diagnosen und Fachbegriffen verbunden. Für den Austausch werden häufige, kurze Begegnungen und gegenseitige Besuche zwecks Beratung oder Kompetenztransfer geschätzt. In der Elternarbeit möchten die befragten SHPs und TPs zeigen, dass die beiden Settings zusammenarbeiten, den Settings aber auch unterschiedliche Voraussetzungen zugrunde liegen. Im Umgang mit Konflikten ist allen Befragten ein fachlicher Umgang und wertschätzenden Haltung in der Arbeitsbeziehung wichtig.

Im Förderprozess kann vorwiegend eine koordinierte Kooperation beobachtet werden. Es werden gemeinsame Förderziele im eigenen Setting durchgeführt und Beobachtungen zum Kind sowie Fachwissen weitergegeben. Die Informationen werden aufgrund der örtlich getrennten Arbeitsorte meist per Mail oder Telefon weitergegeben, je nach Institution auch über Internetplattformen. Ansatzweise kann der Transfer von therapeutischen Handlungen in den Schulalltag zu beobachtet werden.

Auf der Kooperationsebene „Rahmenbedingungen“ erschweren mehrheitlich getrennte Arbeitsorte, wenig Vorgaben und fehlende Zeitgefässe der Sonderschulen die Zusammenarbeit. Das Beispiel jener Therapeutin, welche in einem Schulhaus mit Regel- und Sonderschulklassen arbeitet, zeigt, dass durch die Integration der Förderbeteiligten ins Regelschulteam die Kooperation enorm verbessert werden kann, wenn dort bereits gelingende Kooperationsstrukturen gegeben sind.

7. Schlussteil

Nach der Beantwortung der Forschungsfragen werden in diesem Kapitel im Abschnitt 7.1 die Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis dargestellt und eine Checkliste präsentiert, welche Schulleitungen und Förderteams in der Gestaltung und Entwicklung der interprofessionellen Kooperation unterstützt. Zum Abschluss werden im Abschnitt 7.2 Ausblicke weiterführende Forschungsideen skizziert.

7.1 Schlussfolgerungen für die Kooperation Heilpädagogik und Therapie

Für die interprofessionelle Kooperation sind die Haltung „zusammen bewirken wir mehr als alleine“, die gemeinsame Verantwortung für Förderziele, gutes Teamklima, Wertschätzung für die Kooperationspartnerinnen und professionelle Kommunikation unabdingbar. Die Kooperationsstufe bzw. der Grad an Zusammenarbeit ist ein Indikator für die Qualität der interprofessionellen Kooperation im ISS-Setting. Die Stufenmodelle können als Wegweiser für die Weiterentwicklung von Förderteams und Rahmenbedingungen in Sonderschulen dienen.

Heilpädagogik und Therapie sind sich in Theorie und Praxis näher, als auf den ersten Blick vermutet. Diese Erkenntnis soll für den Wissens- und Kompetenztransfer in der Praxis genutzt werden. Damit Kooperation nicht auf freiwilliger Basis stattfindet, braucht es von den Schulleitungen konzeptuelle Grundlagen (verbindlich geregelte Abläufe, Zusammenarbeitsformen) und Steuerung der Umsetzung. Bei den schulextern arbeitenden medizinischen Therapeutinnen sollte durch konzeptuelle Vorgaben eine stärkere Einbindung ins Förderteam der Schule erreicht werden.

Für die Zukunft wird als sinnvoll erachtet, dass die Schulleitungen der Sonderschulen mit ihren Heilpädagoginnen und Therapeutinnen eine Bestandesaufnahme vornehmen in Bezug auf ihre Bedürfnisse in der Zusammenarbeit. Für die Bestandesaufnahme und Weiterentwicklung der Kooperation kann die untenstehende „Checkliste für Standortbestimmung und Gestaltung der Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie“ als Diskussionsgrundlage dienen. Zudem geben die Kooperationskarten von Brenzikofer, Wolters Kohler und Studer (2014) in den Themenfeldern „Beraten“ und „Fördern“ weitere Diskussions-Anstösse.

Um die interprofessionelle Förderung nach dem transdisziplinären Motto „gemeinsam planen – gemeinsam handeln“ umsetzen zu können, ist ein gemeinsamer Arbeitsort von Heilpädagoginnen und Therapeutinnen anzustreben. Nur so können Therapie und Heilpädagogik einander bei der Arbeit über die Schulter schauen, voneinander lernen und sich gemeinsam weiterentwickeln für die zahlreichen Herausforderungen im integrativen Sonderschulsetting.

7.2 Checkliste für Standortbestimmung und Gestaltung der Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie

Die untenstehende Checkliste vereint Ergebnisse der vorliegenden Forschung und Anstösse aus der Fachliteratur. Die Liste bietet Berufseinsteigerinnen, neuen und bereits bestehenden Förderteams und Schulleitungen die Möglichkeit, die Kooperation zwischen Heilpädagoginnen und Therapeutinnen in der Integrativen Sonderschulung zu reflektieren, planen und weiterzuentwickeln.

Checkliste für Standortbestimmung und Gestaltung der Kooperation zwischen Heilpädagogik und Therapie

Wo stehen wir in Bezug auf wo wollen wir hin?

Einstellungen zur Kooperation

- Alle wollen das Beste für das Kind: Davon ausgehen, dass alle (inkl. Eltern) an der Förderung beteiligten Personen das „Beste“ wollen.
- Interesse für das andere Setting: Interesse für die Arbeit der anderen Person zeigen. Sich gegenseitig für die Entwicklung und Themen des Kindes im anderen Setting interessieren. Fragen, welche Entwicklungen das Kind schon vor der Zusammenarbeit gemacht hat, bzw. woran die Förderperson gearbeitet hat.
- Interesse an der Person: Die anderen Förderpersonen besser kennenlernen wollen in Bezug auf fachliche und persönliche Ressourcen
- Bereitschaft für Austausch: Gespräche zur aktuellen Situation, bisherige Erfahrungen mit dem Kind weitergeben, Schul-/Therapiebesuche machen, mit anderen Fachleuten zusammensitzen.
- Bewusstsein, dass die Zusammenarbeit und Vernetzung der Förderziele für eine nachhaltige Entwicklung des Kindes von grosser Bedeutung ist.
- Kooperation ist Integration der Förderpersonen in ein Förderteam.

- Kooperation ermöglicht, verschiedene Sichtweisen aus verschiedenen Settings auf ein Kind zu bekommen.
- Kooperation ermöglicht breit abgestützte Entscheide.
- Kooperation zeigt den einzelnen Förderteammitgliedern, wer mit welchen Kompetenzen mit dem selben Kind arbeitet.

→ Wo stehen wir in Bezug auf wo wollen wir hin?

Austausch von Informationen

- Häufige kurze Mitteilungen an die Kooperationspartner zu aktuellen Themen oder Beobachtungen ermöglichen eine vernetzte Förderung.
- SHP und TP informieren einander über Fortschritte und würdigen diese beim Kind.

Austausch von Kompetenzen und Erfahrungen

- SHP und TP besuchen sie gegenseitig in ihren Settings. Dadurch können das andere Berufsfeld besser kennengelernt und Ideen für das eigene Berufsfeld gewonnen werden. Wichtiger Nebeneffekt: Das Kind sieht, dass Therapie und Unterricht zusammengehören.
- TP und SHP tauschen gegenseitig entdeckte Ressourcen und Methoden aus, welche die Arbeit/Handlung im anderen Setting unterstützen kann.
- SHP und TP beraten sich gegenseitig in schwierigen Situationen, indem sie auf Besuch gehen und ihre Sichtweise und mögliche Handlungsansätze einbringen.
- SHPs holen spezifisches Fachwissen bei den TPs ab.
- SHP und TP entwickeln gemeinsam neue Handlungen, wenn die geplanten Massnahmen nicht erfolgreich sind.
- TP gibt SHP nach einer Abklärung neue Handlungsansätze für den Unterricht weiter.
- Der Fachaustausch bietet TP und SHP die Möglichkeit, neue Techniken und Strategien für das eigene Setting zu entdecken.

→ Wo stehen wir in Bezug auf wo wollen wir hin?

Miteinander handeln

Wirksamkeit der Fördermassnahme erhöhen durch:

- Arbeit am selben Sachthema (z. B. Piraten) in Unterricht und Therapie
- Arbeit am selben Förderziel (z. B. 3-Wort-Sätze mit unterstützter Kommunikation bilden) in Unterricht und Therapie
- Zusammenarbeit im Schulzimmer: Die Therapeutin unterstützt das Kind (phasenweise) bei der Partizipation in der Klasse. Dadurch können auch andere SuS, die Klassenlehrperson und SHP von den fachspezifischen Kompetenzen profitieren (Transfer).

Arbeit am gemeinsamen Förderziel gemäss transdisziplinärem Modell (vergl. Janz, 2008, S. 113):

- Role-Extension: Jede Fachperson eignet sich umfassendes Fachwissen ihrer eigenen Profession an.
- Role-Enrichment: Jede pädagogisch-therapeutische Fachperson eignet sich durch den Austausch in den Teamsitzungen Terminologie und Arbeitsweisen der anderen Professionen an.

- Role-Expansion: Als Folge der erweiterten Kenntnisse können sich die Fachpersonen eher in die Arbeit der anderen Mitglieder einbringen.
- Role-Exchange: Wenn sich eine Fachperson über die theoretischen Annahmen und Arbeitsweisen sicher fühlt, kann ein Rollenwechsel stattfinden.
- Role-Support: Die Fachpersonen stärken sich gegenseitig durch Unterstützung, Ermutigung und Feedback.

→ Wo stehen wir in Bezug auf wo wollen wir hin?

Lösungsorientierte Kommunikation (vergl. Bollier, 2012, S. 114)

- Klären durch zurückfragen
- Problemursachen und Beurteilungsgesichtspunkte erörtern
- Lösungen, Varianten, Kompromisse vorschlagen
- Für und Wider offen diskutieren und kritisch vergleichen
- Gefühle ausdrücken, authentisch und spürbar sein
- Am Thema bleiben
- Zusammenfassen
- Schwierigkeiten ansprechen
- Klar und korrekt entscheiden

→ Wo stehen wir in Bezug auf wo wollen wir hin?

Rahmenbedingungen Ebene Schulleitung

- Schulleitungen der Sonderschule sorgen dafür, dass die Abläufe und die Zusammenarbeit der beteiligten Fachpersonen verbindlich geregelt sind und umgesetzt werden.
- Schulleitungen der Sonder- und Regelschule schaffen eine fixe Austauschzeit für den Informationsfluss zwischen den Förderfachpersonen (z. B. Telefonstunde).
- Fachpersonen der Heilpädagogik und Therapie erhalten ein gemeinsames Gefäss, um ihre Zusammenarbeit weiterzuentwickeln (Kommunikation, Zusammenarbeitsstufe) und ihr Fachwissen einander weiterzugeben (Kompetenztransfer durch Wissensvermittlung, Arbeit am gleichen Förderziel, Anleitung und Beratung).
- Schulleitungen der Regel- und Sonderschulen gestalten zusammen den Schulentwicklungsprozess; sie tauschen sich zu den Themen Schulische Integration und Sonderpädagogik aus.
- Kanton und Schulleitungen der Sonderschulen schaffen Voraussetzungen, damit in der integrativen Sonderschulung (ebenso wie im IF oder ISR) Klassenlehrperson, SHP und Therapeutinnen unter EINEM Dach zusammenarbeiten können.

7.3 Ausblick

Die vorliegende Arbeit forschte in der Praxis mit Bezug zur Theorie nach gelingenden Haltungen, Interaktionen im Förderprozess und Rahmenbedingungen für die interprofessionelle Kooperation der pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen. Dabei wurde deutlich, dass Kommunikations- und Kooperationskompetenzen zentrale Faktoren für die Kooperation im Förderteam sind. Es lohnt sich daher, die interprofessionelle Kooperation mit dem Fokus **Kommunikation** und **Kooperationskompetenzen** weiterzufolgen, um das Potenzial der Förderteammitglieder zu erweitern.

Die Auseinandersetzung mit Kooperationskompetenzen kann der Frage nach gehen, welche Projektmanagement- und Konfliktmanagementfähigkeiten Teammitglieder fit machen für die Zusammenarbeit.

Es wäre ebenso spannend, die Funktion der Kommunikation im Team genauer anzuschauen. Welche Kommunikation braucht ein Team? Gibt es spezifische Kommunikationsmuster, um bestimmte Gesprächssituationen erfolgreich zu meistern? Welchen Stellenwert haben fachliche und private Kommunikation im Team? Die fachliche Kommunikation ist z.B. bei der Einigung auf gemeinsame Förderziele im Fachgespräch wichtig, die private Kommunikation kann dazu beitragen, dass sich die Personen im Team wohl fühlen und gerne zusammenarbeiten.

Weiter wäre es interessant der Frage nachzugehen, welche Trainings aus der Sozial-, Arbeits- und Organisationspsychologie die Kommunikations- und Kooperationskompetenzen erweitern und verbessern können.

8. Literaturverzeichnis

8.1 Literatur

Bloemers, W., Wisch, F.-H. (2003): *Europäisches Glossar zur Heilpädagogik. Heilpädagogik-Glossar*. Frankfurt a.M.: Lang, Peter GmbH.

Bollier, C. (2012). *Integrieren heisst kooperieren*. In: Schriber, S., Schwere, A. (Hrsg.). *Spannungsfeld Integration. Impulse aus der Körperbehindertenpädagogik*. Bern: Edition SZH / CSPS.

Brenzikofer Albertin, E., Wolkers Kohler, M. & Studer, M. (2015). *KoKa. Kooperationskarten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. Bern: Edition SZH / CSPS.

Bundschuh, K. (2007). *Therapie*. In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Auflage) (S. 272). Bad Heilbrunn: Julius Klinikhardt.

Cohn, R. C. (2016). *Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion* (18. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Greving, H., Ondracek, P. (2014). *Handbuch Heilpädagogik*. Köln: Bildungsverlag EINS.

Gruntz-Stoll, J., Zurfluh, E. (2008). *Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik. Eine Einführung*. Bern: Haupt.

Heimlich, U. & Jacobs, S. (2007a). *Kooperation*. In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Auflage) (S. 167 – 170). Bad Heilbrunn: Julius Klinikhardt.

Heimlich, U. (2007b). *Interdisziplinarität*. In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Auflage) (S. 150 – 151). Bad Heilbrunn: Julius Klinikhardt.

Heimlich, U. (2007c). *Gemeinsamer Unterricht*. In: Bundschuh, K. Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hrsg.). *Wörterbuch Heilpädagogik* (3. Auflage) (S. 100 – 101). Bad Heilbrunn: Julius Klinikhardt.

Helfferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag.

Hochschule für Heilpädagogik (2013). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen*. Ein Berufsbild auf einen Blick. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Hollenweger, J. (2014). *ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage*. In: Luder, R. Kunz A. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 40 – 44). Zürich: Pädagogische Hochschule.

Janz, F. (2008). *Teamarbeit bei Schülern mit schwerer und mehrfacher Behinderung. Interprofessionelle Kooperation in der Sonderschule – Eine empirische Untersuchung in Baden-Württemberg*. Saarbrücken: Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.

Jenni, R. (2004). *Institutionelle Rahmenbedingungen und Prinzipien interdisziplinärer Kooperation*. In: Frühförderung und SGB, IX. Hrsg. J. Kühl. Ernst Reinhardt Verlag, München, 2004, 99-110.

Kempe, S. (2017). *Kooperation mit der Logopädie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Kirsten, R.E., Vopel, K.W. (2002). *Kommunikation und Kooperation. Ein gruppenspezifisches Trainingsprogramm*. Salzhausen: Iskopress.

Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.

- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Lütje-Klose, B., Urban, M. (2014). *Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation*. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN), 4, 112-123.
- Madianos-Hämmerle, C. (2017). *Wie gelingt Kooperation?* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Moser Opitz, E. (2008). *Schulische Heilpädagogik*. In: Baier, F., Schnurr, S. (Hrsg.). *Schulische und schulnahe Dienste. Angebote, Praxis und fachliche Perspektive*. (1. Auflage). Bern: Haupt.
- Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Palmowski, W. (2015). *Nichts ist ohne Kontext. Systemische Pädagogik bei „Verhaltensauffälligkeiten“*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Ramirez Moreno, M. (2010). *Leporello Zusammenarbeit in der Primarschule*. Schulamt Stadt Zürich (Hrsg.). Zürich: Schulamt der Stadt Zürich.
- Schnurr, S. (2003). *Vignetten in quantitativen und qualitativen Forschungsdesigns*. In: Otto, H.-U., Oelrich, G., Micheel, H.-G. (Hrsg.). *Empirische Forschung und soziale Arbeit. Ein Lehr- und Arbeitsbuch*. München: Luchterhand.
- Wachtel, P., Witrock, M. (1990). *Aspekte der Kooperation von Grundschullehrern und Sonderschullehrern*. Zeitschrift für Heilpädagogik, 41, 263-271.
- Werning, R. (2016). *Kooperation*. In: Dederich, M., Beck, I., Bleidick, U., Antor, G. (Hrsg.). *Handlexikon der Behindertenpädagogik*. (3. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- WHO (2007). ICF-CY. *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.
- Wocken, H., 1991. *Integration heisst auch: Arbeit im Team. Bedingungen und Prozesse kooperativer Arbeit*. Zeitschrift für Pädagogik, 43 (1), S. 18-23.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (13. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zollinger, K. (2017). *Rahmenkonzept. Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen*. Zürich: Schule für Körper- und Mehrfachbehindert SKB.

8.2 Internetquellen

- Berufsberatung.ch (2017). *Psychomotoriktherapeut/in*. Zugriff am 19. Oktober 2017 unter <https://berufsberatung.ch/dyn/show/1900?lang=de&idx=30&id=3711>
- Berufsberatung.ch (2018 a). *Logopädie*. Zugriff am 2. Januar 2018 unter <https://berufsberatung.ch/dyn/show/27146>
- Heilpädagogische Schule (2018). *Leitbild und Konzept*. Zugriff am 14. Januar 2018 unter https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/hps/ueberuns/portrait/leitbild_und_konzept.html

Hochschule für Heilpädagogik (2017). *Grundverständnis Psychomotorik*. Zugriff am 19. Oktober 2017 unter

https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/PMT_Praevention/grundverstaendnis_psychomotorik_gesamttext_nb.pdf

Hochschule für Heilpädagogik (2017). *wfp plus. Webbasierter Förderplaner*. Zugriff am 19. Oktober 2017 unter

<http://wfp.hfh.ch>

Risau, M. (2012). *Therapieimmanenter Unterricht – Unterrichtsimmanente Therapie*. Zugriff am 25.10.18 unter

<http://bidok.uibk.ac.at/library/risau-therapie-dipl.html>

Volksschulamt Kanton Zürich (2017a). Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. *Psychomotorik Therapie*. Zugriff am 19. Oktober 2017 unter

https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/07_Psychomotorik_Therapie.pdf.spooler.download.1392989532485.pdf/07_Psychomotorik_Therapie.pdf

Volksschulamt Kanton Zürich (2017b). Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. *Integrative Förderung*. Zugriff am 19. Oktober 2017 unter

https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/03_integrative_foerderung.pdf.spooler.download.1392989403010.pdf/03_integrative_foerderung.pdf

Volksschulamt Kanton Zürich (2017c). *Schulische Standortgespräche*. Zugriff am 19. Oktober 2017 unter

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches_0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1138_1308922615860.spooler.download.1392986445764.pdf/broschuere_ssg.pdf

Volksschulamt Kanton Zürich (2017d). *Rechtskommentar, Ergänzungen zum neuen Volksschulgesetz*. Zugriff am 19. Oktober 2017 unter

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/210_1285665907578.spooler.download.1392995836766.pdf/vsa_rechtskommentar_ergaenzungen_080827.pdf

Volksschulamt Kanton Zürich (2018). Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. *Logopädische Therapie*. Zugriff am 2. Januar 2018 unter

https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner_3/06_Logopaedische_Therapie.pdf.spooler.download.1392989513156.pdf/06_Logopaedische_Therapie.pdf

Stadt Zürich (2017). *Wann braucht ein Kind Psychomotoriktherapie?*. Zugriff am 19. Oktober 2017 unter

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduernisse/psychomotorik_therapie/bedarf.html

Wikipedia (2017). *Kooperation*. Zugriff am 18. Oktober 2017 unter

<https://de.wikipedia.org/wiki/Kooperation>

Woxikon (2018). *Therapie*. Zugriff am 01.11.2018

<https://synonyme.woxikon.de/synonyme/therapie.php>

9. Anhang

9.1 Datenerhebung

9.1.1 Kurzfragebogen

Vorbereitung auf das Interview vom _____

Persönliche Angaben zur Interviewperson

Name		Alter:
Ausbildung(en)		

Angaben zum aktuellen Arbeitsort (Ort der Interviewanfrage):

Beruf/Funktion	
Arbeitgeber	
Arbeitsort(e)	
In meiner Funktion als SHP/THP kooperiere ich mit ...	
Besonderes (Setting, Ort, SuS, ...)	

Angaben zu anderem/früheren Arbeitsort

Beruf/Funktion (Dauer)	
Arbeitgeber	
Arbeitsort(e)	
In meiner Funktion als SHP/THP kooperier(t)e ich mit ...	
Besonderes (Setting, Ort, SuS, ...)	

→ auf Seite 2 befindet sich eine weitere Tabelle für Angaben zum Arbeitsort

9.1.2 Leitfaden für die Interviews

Leitfadeninterview Kooperation Heilpädagogin – Therapeutin im ISS-Setting

Informationsphase	Formulierung
Dank für die Teilnahme	Herzlichen Dank für die Bereitschaft an diesem Interview mitzumachen und dass Sie sich Zeit nehmen, mir Ihre Sicht zu erzählen.
Ziel des Interviews	Ich schreibe eine Masterarbeit zur Kooperation zw. Heilpädagoginnen und Therapeutinnen. Ich möchte herausfinden, welche Faktoren und Rahmenbedingungen in der Kooperation wichtig sind für eine bestmögliche Förderung zum Wohle des gemeinsam begleiteten Kindes.
Mein Interesse an der Sicht der Berufskolleginnen/-kollegen	Mich interessieren ihre Kooperations- Erfahrungen und diesbezüglichen Bedürfnisse, Wünsche und Visionen.
Ablauf, Zeit, Getränk anbieten	Für das Interview habe ich 1 ¼ Stunde eingeplant. Es wird also bis etwa ... dauern. Ist das in Ordnung für Sie?
(Einverständnis einholen), Information zu Aufnahmen und Auswertung	Wie bereits am Telefon erwähnt, möchte ich das Gespräch aufnehmen und auswerten. Ich werde selbstverständlich alles anonymisieren. Die Aufnahmen werden nach Abschluss und Bewertung der Arbeit gelöscht. Wenn Sie mit den Ton-Aufzeichnungen unseres gespraches einverstanden sind, bitte ich Sie zu unterschreiben: _____

Einstieg mit Fallvignette
<ul style="list-style-type: none"> • Vignette vorlesen • Interviewperson auffordern, sich die Situation vorzustellen und zu beurteilen. • Fragen stellen zu Handlungsvarianten aus Sicht des SHP / der Therapeutinnen

Hauptphase			
Erzähl-aufforderung	Check/Memo	Ergänzende Fragen	Aufrechterhal tungs- und Steuerungsfragen
<p>1 KOOPERATION</p> <p>Welche Erfahrungen machen Sie in der Zusammen-arbeit zw. SHP und TP</p>	<p>- gemeinsame Aufgaben und Ziele</p> <p>- „Wir-Gefühl“</p> <p>- Teamklima</p> <p>- Teamentwicklung</p> <p>- Erwartungen/ Hoffnungen</p> <p>- Austausch-Gefässe</p> <p>- Nutzen für Zusammenarbeit zugunsten Kind, Eltern, Institution</p> <p>- Möglichkeit für gemeinsame Elternarbeit/ Stärkung der Positionen gegenüber der Regel-/Sonderschule</p> <p>- Gegenseitige Weiterbildung</p> <p>- Unterstützung auf Sachebene/ persönlicher Ebene</p>	<p>Wie erleben Sie die aktuelle Koo.situation?</p> <p>Was macht für Sie eine Koop. zu einer wertvollen Koop.?</p> <p>Erleben Sie sich eher als Teammitglied oder als Einzelperson in der Förderung?</p> <p>Wie müsste sich ihre Koop. entwickeln, damit sie zu einer wertvollen Koop. wird?</p> <p>Kennen Sie aus dem sep. Setting hilfreiche Strukturen, die für das ISS übernommen werden könnten?</p> <p>Welchen Nutzen könnte die Koop. für die Ebenen Kind, Eltern, Institution haben?</p> <p>Gibt es Stolpersteine? Welche? > Wie gehen Sie damit um?</p>	<p><i>genauer beschreiben?</i></p> <p><i>mehr dazu sagen?</i></p> <p><i>nachfragen</i></p> <p><i>max. 1 mal auf widersprüchliche Aussage hin nachfragen</i></p> <p><i>paraphrasie-ren: -habe ich dich richtig verstanden, dass ... ? - ich habe bei dir gehört dass...</i></p>

	- Umgang mit Stolpersteinen in der Kommunikation, Abläufen, Institutionsstrukturen		
<p>2 FÖRDERPROZESS (Strukturen und Abläufe)</p> <p>Wie läuft der Förderprozess innerhalb eines Schuljahres in Ihrem Förderteam konkret ab?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben - Kompetenzen - Ablauf - Lead für Koordination - Elternkontakt: wer, wann - Gefässe für Kommunikation zw. Fachpersonen - Umgang mit Meinungsverschiedenheiten (Gewichtung Förderziele, Fö. Fortführen/Abschliessen ...) 	<p>Wie werden Förderziele formuliert? Wie werden Förderziele zw. den SSGs überprüft/angepasst?</p> <p>Welche Absprachen unterstützen den Förderprozess</p> <p>Theoretische Grundlage für gemeinsame Förderung (ICF)?</p> <p>Gibt es Strukturen/Regeln/Abläufe die hilfreich sind, die Sie ausbauen würden?</p> <p>Welche Regeln/Abläufe würden Sie ändern/abschaffen/neu erschaffen?</p> <p>Mit welchen Kommunikationsformen/-wegen machen Sie gute Erfahrungen?</p> <p>Wer initiiert Kontakte?</p> <p>Welche Gefässe stehen für die Zusammenarbeit zur Verfügung? ○ Wie gehen Sie mit Konflikten um?</p>	<p><i>noch genauer beschreiben?</i></p> <p><i>mehr dazu sagen?</i></p> <p><i>nachfragen</i></p> <p><i>max. 1 mal auf widersprüchliche Aussage hin nachfragen</i></p>
<p>3 INSTITUTION</p> <p>Welche Haltung/Einstellung hat ihre Institution gegenüber der Koop. zw. den Förderfachpersonen?</p> <p>Wie ist diese Haltung im Alltag spürbar?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Förderkonzept - Umsetzung Rahmenkonzept - Haltung / Einstellungen 	<p>Welche Einstellungen ihrer Institution erleichtern die Kooperation?</p> <p>Welche Einstellungen sollten überdacht werden?</p>	<p><i>noch genauer beschreiben?</i></p> <p><i>mehr dazu sagen?</i></p> <p><i>nachfragen</i></p> <p><i>max. 1 mal auf widersprüchliche Aussage hin nachfragen</i></p>

Abschlussphase			
Erzählaufforderung	Check/Memo	Ergänzende Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Wenn Sie drei Wünsche an die Zusammenarbeit mit SHP/THP hätten, was würden Sie sich wünschen?			<i>Gibt es noch etwas, was Sie sagen möchten?</i>
Wenn Sie drei Wünsche an die Schule/Institutionen in Bezug auf die Zusammenarbeit SHP/THP hätten, was würden Sie sich wünschen?			<i>Gibt es noch etwas, was Sie sagen möchten?</i>
Gibt es von Ihrer Seite her noch Dinge, die wir im Interview nicht angesprochen haben?			

Verabschiedung	Formulierung
Herzlichen Dank für das Gespräch	Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit genommen haben. Das Gespräch war für mich sehr interessant. Ihre Sicht, Erfahrungen und Anregungen sind für meine Arbeit sehr hilfreich und wertvoll.
Vertraulichkeit und Datenschutz nochmals betonen	Wie bereits erwähnt, werden alle Informationen vertraulich behandelt. Sie sind nur für mich resp. meine Arbeit bestimmt und werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht.
Verabschiedung	

9.1.3 Fall-Vignette

Leandro ist ein 9 Jahre alter Junge, der seit dem Kindergarten in seinem Wohnort die Regelklassen im integrativen Sonderschulsetting besucht. Nach der Geburt wurde bei Leandro eine infantile Cerebralparese und in der 2. Klasse ein ADHS diagnostiziert.

Im Schulalltag wird Leandro im Schulzimmer durch den Heilpädagogen und in der Handarbeit, im Schwimm- und Turnunterricht durch die Alltagsbegleiterin unterstützt.

In der Freizeit besucht Leandro ausserhalb des Wohn- und Schulortes die Psychomotorik-, Physio- und Logopädietherapie. Da sich am Schulort kein spontaner Austausch zwischen den Fachpersonen ergeben kann, holt sich der Heilpädagoge bei den Therapeutinnen 1-2 mal pro Semester Informationen zum Förderprozess. Beide Seiten zeigen Interesse an diesem 1:1 Austausch.

Die Fachleitung der Sonderschule lädt die Eltern und alle an der Förderung beteiligten Personen zweimal pro Jahr zu einem schulischen Standortgespräch ein. Alle Beteiligten schildern ihre Eindrücke im Förderprozess. Es werden übergreifende Förderziele festgelegt.

Bei der Diskussion und Vertiefung des Gehörten entstehen aus Sicht des HP irritierende Momente.

Z.B. durch die Vertrautheit der Physiotherapeutin und Eltern, die sich schon seit Leandros 3.

Lebensjahr kennen und aus Sicht des HP symbiotisch auftreten. Oder wenn z.B. die PMT sagt, es erstaune sie zu hören, dass der Junge in der Klasse beim Schreiben in die Verweigerung gehe, bei ihr arbeite er ausdauernd und gerne an der Schrift. Worauf die Eltern fragen, was denn in der Schule falsch laufe.

Der HP ist enttäuscht. Er sieht sich immer wieder in der Rolle, die unterschiedlichen Settings in Schule und Therapie erklären zu müssen. Der Austausch muss immer von ihm initiiert werden.

Fragen an die Interviewperson:

- a) Kannst du dir die geschilderte Situation vorstellen? Hast du noch Fragen dazu?
- b) Wo siehst du Stolpersteine in der Kooperation dieses Settings?
- c) Welche Änderungen könnten die Kooperation in diesem Setting aus Sicht des SHP verbessern?
- d) Welche Änderungen könnten die Kooperation in diesem Setting aus Sicht der Physiotherapeutin / der Psychomotoriktherapeutin verbessern?

9.2 Datenaufbereitung

9.2.1 Transkription Interview H1

1 **Interview mit H1, nach dem Vorlesen der Fallvignette:** #00:08:20-1#
2
3 I: So, das ist der Fall. Ist er für dich so fassbar gewesen oder soll ich dir nochmals etwas
4 vorlesen? #00:08:28-7#
5
6 H1: Was mir noch nicht so ganz klar gewesen ist; er geht alle 14 Tage, hat er 3 Therapien? Also
7 PMT, Physio und #00:08:37-1#
8
9 I: Ja, aber es sind.... Physio, PMT und Logo. #00:08:44-5#
10
11 H1: Logo. Ja. #00:08:45-7#
12
13 I: Also er hat nicht eine Woche nichts und nächste Woche alles, sondern... #00:08:51-2#
14
15 H1: ...aber alles ist 14 täglich. #00:08:50-7#
16
17 I: Alles ist 14 täglich. Genau. #00:08:55-4#
18
19 H1: Mh. Mh. Und alles ausserhalb der Schule, das..ja.. #00:08:59-5#
20
21 I: Ja. Alles ausserhalb der Schulzeit. Und ausserhalb des Schulortes. Genau. Mh. Ist das so
22 erfasst? #00:09:06-4#
23
24 H1: Ja... #00:09:17-3#
25
26 I: Gut. Also der Schluss ist ja so gewesen, der SHP ist enttäuscht, er hat das Gefühl, ähm ..
27 oder nimmt es so wahr, er muss die Initiative immer ergreifen .. und das Setting immer wieder
28 erklären, er sieht sich so in der Erklärschuld. Wo hast du das Gefühl oder wo siehst du da in
29 dem Setting drin Stolpersteine oder Schwierigkeiten? Wo ortest du da Stolpersteine?
30 #00:09:47-6#
31
32 H1: Also es ist gerade noch mal ein grösserer Abstand, als wenn es irgendwie Leute sind, die
33 irgendwo auch noch zur Schule gehören. #00:09:56-5#
34
35 I: Ja. #00:09:56-5#
36
37 H1: Es ist wie nochmals weiter weg. #00:09:58-2#
38
39 I: Ja, ja. Das wäre schon mal ein Stolperstein? #00:09:58-2#
40
41 H1: Ja, ja. #00:10:04-2#
42
43 I: Meinst du die örtliche Distanz? #00:10:06-2#
44
45 H1: Nein, jetzt mehr zum Beispiel PMT, wenn sie im Schulhaus arbeitet [H1arbeitet als SHP in
46 einem Kindergarten, der neben einem Schulhaus liegt], ist es schon näher, als wenn sie

47 irgendwie nochmals, dann kennt sie gewisse Sachen schon besser, oder ist wie mehr... , ich
48 denke es ist anders, wenn sie wie zur Schuleinheit gehört, auch wenn man sie nie sieht, aber,
49 ja... als wenn es ganz jemand von aussen ist. #00:10:29-8#
50
51 I: Ja, ja. #00:10:33-9#
52
53 H1: Und das kenne ich schon auch ein wenig, dass wir diejenigen sind, die alle zusammenholen
54 müssen und .. aber es leuchtet... es ist mir eigentlich auch noch klar, Therapeutinnen haben
55 dann ja schon so viele Kinder, dann sind es halt wirklich wir, die die Informationen holen
56 müssen. #00:10:54-4#
57
58 I: Mh. #00:10:55-6#
59
60 H1: Ja. Also. dass wir müssen die Fäden zusammen behalten, das kenne ich auch. #00:11:01-
61 1#
62
63 I: Ja. #00:11:01-1#
64
65 H1: Ja. Und ja, ich denke schon auch, wenn jetzt die eine Therapeutin das Kind schon kennt
66 seit „uuu“ lang und es hat nie einen Wechsel gegeben, das kann ein Vorteil sein, aber es kann
67 auch schwierig sein, wenn dann die da noch per du und total (lacht) die kennen sich seit
68 Ewigkeiten, das ist dann noch schwierig, dass es dann nicht irgend etwas Komisches gibt... wo
69 dann die Eltern auch dort jammern gehen über die Schule und.. ja.. ich denke, da kann es noch
70 komische Situationen geben, das kann ich mir schon vorstellen.. #00:11:39-4#
71
72 I: Mh, mh #00:10:16-3# #00:11:42-6#
73
74 H1: Und 1:1 ist dann doch noch mal etwas anderes, ... das Kind dort einzeln in der Therapie,
75 und als es noch klein gewesen war wahrscheinlich noch mit den Eltern irgend... #00:11:50-6#
76
77 I: Jaa, mh. #00:11:51-2# #00:12:04-7#
78
79 H1: (...) Ja, schwierig ist es dann, denke ich, wenn äh... wenn die Eltern irgendwo gehen sich
80 beklagen oder wenn es so komische Situationen gibt, wo sich die Eltern wie Verstärkung holen
81 ‚finden sie das auch komisch‘ oder ... und wenn dann dies an einem SSG hervorkommt, und
82 nicht vorher irgendwie, das ist, ja, das ist sicher unangenehm. Mh. #00:12:34-0#
83
84 I: Hast du das Gefühl, das könnte hier der Fall sein, dass die Eltern hier schon im „Vorherein“
85 Sachen besprochen haben? #00:12:44-1#
86
87 H1: Weiss es halt nicht? Aber #00:12:59-3#
88
89 I: Was könnte der Stolperstein sein, dass sich der Heilpädagoge in der Rolle sieht, das Setting
90 erklären zu müssen? #00:13:17-9#
91
92 H1: Also das Setting, welches Setting? #00:13:24-7#
93
94 I: Aha, ja, die unterschiedlichen Settings, #00:13:28-3#
95
96 H1: Von den Therapien und der Schule? #00:13:30-4#

97
98 I: Ja. Wieso meint es der Heilpädagoge in diesem Fall drin machen zu müssen? #00:13:40-1#
99
100 H1: Dass Schreiben in der Schule anders ist als in der Einzelsituation? (...) #00:14:02-7#
101
102 I: Ja. #00:14:05-2#
103
104 H1: Ja, eben so z.B. die Situation, warum ist das Schreiben in der Schule schwierig und in der
105 Therapie vielleicht nicht. Ich weiss nicht, ob man das muss. Er hat wie das Gefühl, er müsse es.
106 #00:14:26-2#
107
108 I: Mh. #00:14:29-8#
109
110 H1: Es ist natürlich eine völlig andere Situation in der Gruppe, wo natürlich auch Konkurrenz ..
111 oder die Kinder vergleichen sich, es ist völlig eine andere Situation .. #00:14:41-6#
112
113 I: ..mh, mh.. #00:14:43-2#
114
115 H1: .. als 1:1. #00:14:51-1#
116
117 I: Du hast jetzt gesagt, er hat einfach das Gefühl, das er das muss, aber er müsste das gar nicht
118 unbedingt. #00:14:58-1#
119
120 H1: Ja. Ich denke wirklich, die Fäden zusammen .. und alle Leute so, dass es irgendwie eine
121 Zusammenarbeit ist und nicht ein gegeneinander ausspielen .. das denke ich, ist schon so die
122 Rolle der Heilpädagogen. Aber ob man dann muss erklären, wer was,..... das muss man gar
123 nicht unbedingt. #00:15:30-8#
124
125 I: Ja, ok. Gehen wir weiter zur zweiten Frage: Was denkst du, welche Änderungen könnten die
126 Kooperation in diesem Setting verbessern, aus Sicht des Heilpädagogen? #00:15:42-8#
127
128 H1: Was ich finde, das immer viel bringen kann, dass man zur Psychomotoriktherapeutin sagen
129 kann, dann komm doch mal bitte in die Schule. Komm mal schauen, komm uns beraten.
130 #00:16:03-0#
131
132 I: Mh. #00:16:05-7#
133
134 H1: Ich finde solche Austauschsachen sind immer .. hilfreich, oder wenn er ihr [Therapeutin]
135 sagen würde, darf ich mal bei dir zuschauen, wie es bei dir ist oder was du denn machst?' Also
136 ich finde, das bringt für alle etwas. Auch für das Kind, das sieht, ahaa, die tauschen sich aus.
137 #00:16:24-5#
138
139 I: ja. Mh. #00:16:24-5#
140
141 H1: Und wenn... manchmal ist es einfach aufwendig, wenn die Distanzen so gross sind... was
142 ich manchmal auch noch mache, ist halt einfach per Mail, ab und zu wieder mal ein Mail, was
143 macht ihr? Wo seid ihr gerade dran? Oder manchmal nur ‚Wir haben gerade diese Geschichte‘
144 oder ‚das ist gerade unser Thema‘, je nach dem was es für ein Kind ist, ist es noch wichtig,
145 denke ich auch für die Aussen zum Wissen, was sind gerade die Themen in der Schule ..
146 #00:17:00-0#

147
148 I: Ja, mh.. #00:17:02-0#
149
150 H1: Gerade wenn es Kinder sind, die nicht viel erzählen können. #00:17:14-0#
151
152 I: Kommt dir sonst noch was in den Sinn? #00:17:20-6#
153
154 H1: Mmh... ja, ich weiss jetzt nicht, ob die Eltern schon mal vorher gekommen sind und gesagt
155 haben, oh, es ist etwas schwierig, oder ob das wirklich erst am SSG so herausgekommen ist.
156 #00:17:50-0#
157
158 I: Nehmen wir mal an, es sei erst am SSG ein Thema geworden. #00:17:59-2#
159
160 H1: Ja, dass diese halt auch direkter kommen und nicht dann, nicht so lange warten oder erst
161 kommen, wenn es negativ ist, dass sie vorher schon mal kommen. #00:18:14-0#
162
163 I: Die Eltern? #00:18:14-0#
164
165 H1: Auch, ja. Ob dort wie vielleicht ein bisschen mehr Kontakt zu den Eltern ... weiss es nicht...
166 #00:18:21-9#
167
168 I: Mh. Wenn du dich in die Rolle der Therapeuten versetzt, was würden die sich wohl vom
169 Heilpädagogen wünschen? Oder von den Eltern? Was könnte diese Seite für die Verbesserung
170 dieses Settings tun? #00:18:48-2#
171
172 H1: Mh... bei den Therapeutinnen denke ich, sie haben schon oft die Sicht der Einzelsituation.
173 Und so das Bewusstsein, was das bedeutet, wenn sich das Kind in einer Gruppe bewegt, das
174 ist glaube ich... da würde schon manchmal ein Austausch gut tun. Dass, dort sind sie sich
175 glaube ich nicht bewusst, was das für ein Unterschied ist oder was dann für ganz andere
176 Anforderungen oder dass dann auch gewisse Ideen nicht funktionieren in der Gruppe, weil es in
177 der Gruppe nicht machbar ist. #00:19:25-5#
178
179 I: Mh, mh. #00:19:30-1#
180
181 H1: Wir haben..es kommt mir einfach in den Sinn, in einer Sonderschule, dort wo ich wirklich
182 mit Therapeuten gearbeitet habe im selben Haus, die haben dann einmal das Gefühl gehabt,
183 das Kind brauche so eine Anpassung am Stuhl, damit es eine gute Haltung hat und . das hätte
184 bedeutet, dass das Kind den Stuhl nicht mehr selber zurückziehen kann, es braucht immer
185 jemand, der ihm hilft den Stuhl nach hinten zu ziehen und wieder heran zu schieben, also..
186 dann mussten wir sagen, das geht in der Einzelsituation, aber in der Gruppe, es kann nicht
187 immer jedes Mal wenn es aufstehen will, jemand „z ränne cho“ und den Stuhl bewegen, das
188 geht wie nicht in der Klasse, so. #00:20:09-4#
189
190 I: Ja. Das war nicht so ganz in den Ablauf hineingedacht. #00:20:16-7#
191
192 H1: Ja, Dinge die in der Einzelsituation kein Problem sind, sind vielleicht in der Gruppe nicht
193 möglich. #00:20:27-1#
194
195 I: Ok. Dann bleiben wir in der Kooperation, aber ich komme auf deine eigene zu sprechen.
196 Erzähle mir doch einmal deine Zusammenarbeitserfahrungen mit Therapeutinnen und

197 Therapeuten im IS-Setting. #00:20:42-4#
198
199 H1: Verschiedenste ... #00:20:45-6#
200
201 I: Verschiedenste .. #00:20:45-6#
202
203 H1: Ok. .. Es ist natürlich total verschieden. Weil mit gewissen.. „ es mänschelet halt“ immer
204 auch, und äh, mit den einen läuft es wirklich super und auch so einfach und unkompliziert und
205 mit anderen ist es ein wenig komplizierter und man kann jetzt auch nicht nur sagen, es hat nur
206 mit den Umständen zu tun, also manchmal geht es über Distanz „tip top“ und manchmal hätte
207 man gute Bedingungen und es ist nicht so gut. Ähm, es hat schon am meisten denn auch mit
208 den Leuten selber zu tun, ob es funktioniert oder nicht. #00:21:26-3#
209
210 I: Ja. Also ganz fest merkst du die persönliche Chemie? #00:21:26-3#
211
212 H1: Ja, oder ob man die gleichen ähnlichen Ideen oder Grundhaltungen hat, um was es geht ..
213 wenn man wie das Gefühl hat, ja das funktioniert oder was sie macht mit dem Kind, das, das
214 passt irgendwie.. und wenn man das Gefühl hat „ui, ui, ui“, also das sind ja.. also einmal hatte
215 ich eine Logopädin, die hatte mit dem Kind angefangen Artikel zu üben, wo ich das Gefühl
216 hatte, das ist jetzt nicht gerade das Thema, das ich mit einem Kindergärtner... und dann wird
217 es schwierig, und dann geht das Kind noch nicht gerne, oder, und dann hat man noch das
218 Gefühl, ja- a, sie macht es vielleicht.. sie holt es vielleicht auch nicht gerade dort ab wo es
219 gerade steht und dann muss man trotzdem sagen, du musst jetzt dort hingehen und dann
220 kommen noch die Eltern sagen, ‚sie es geht nicht gerne in die Logopädie‘, und so, also dann ist
221 es schwierig... #00:22:46-8#
222
223 I: Mh, mh #00:22:46-8#
224
225 H1: Und dann muss man wie schauen, ja.... dass man dann nicht den Eltern sagt, ja wir
226 müssen schauen.. oder es gibt einen Wechsel .. sondern dass man zusammensitzt und schaut
227 was .. oder eben komm mal zuschauen was im Kindergarten oder so .. #00:23:06-6#
228
229 I: Genau. #00:23:06-6#
230
231 H1: Oder was könnten die Themen sein.. oder was.. #00:23:10-3#
232
233 I: Was habt ihr dann gerade dort in diesem speziellen Fall gemacht? Das ist ja wie so eine
234 Konfliktsituation oder eine Schwierigkeit und wie habt ihr diese probiert zu lösen? #00:23:09-5#
235
236 H1: Ja.. #00:23:19-2#
237
238 I: Oder zu verändern. #00:23:21-2#
239
240 H1: Ich bin dann, glaube ich wirklich mal mit [SHP ging mit Kind zusammen in die Logo] und
241 genau, sie hat ja auch gemerkt, er kommt nicht gerne, wir haben dann einfach auch
242 besprochen, was macht er wirklich gerne, was haben wir schon herausgefunden - dass sie
243 schon mal ewas hat, wo sie sagen kann, ok, ich muss mal zuerst Beziehung irgendwie so, dass
244 ..dass er mal gerne kommt und - irgendwie später kann man dann an den Artikeln üben...ja..
245 #00:23:54-1#
246

247 I: Also ihr habt das Zweiergespräch gesucht.. #00:23:54-1#
248
249 H1: Ja. Und oftmals hat man halt zu wenig Zeit, ähm, wenn eine Stunde ausfällt, habe ich es
250 dann auch benutzt, um zu der Therapeutin zu gehen oder auch ihnen zu sagen, hey, wenn dir
251 ein Kind ausfällt, komm doch mal und das sind dann aber meist so wie zufällige Sachen, wo wir
252 nachher beide gefunden haben, das „häts total bracht“, auch, dass das Kind merkt, wir haben
253 Kontakt. Ich habe viele Male auch Kinder, die wirklich dann schlecht reden.. beim einen Kind
254 haben wir gemerkt - das hat mir die ganze Zeit irgend etwas erzählt und ich habe dies immer
255 total anders gedeutet. Erst als ich dann mal bei der Logopädin gewesen bin, habe ich gemerkt,
256 sie erzählt mir von einem Spiel... #00:24:52-8#
257
258 I: Mh.. #00:24:52-8#
259
260 H1: Aber erst als sie mir das dort gezeigt hat, und das Wort, .. äh, irgendwie ‚Biberbande‘ -
261 aber sie hatte Bibel... - ich hatte noch das Gefühl gehabt, es hat irgendwie etwas Religiöses
262 (lacht) .., erst als ich dann dort war, habe ich gemerkt, wovon sie mir erzählt. Dort habe ich
263 auch gefunden, der Austausch wäre eigentlich extrem wichtig. #00:25:29-6#
264
265 I: Genau. Haltung habe ich jetzt von dir gehört, gell, das erlebst du als einen wichtige Aspekt.
266 Gemeinsame Haltung - einander zuschauen können, wenn eine Stunde ausfällt - vielleicht
267 gerade diese Zeit nutzen. Das ist so ein spontanes Gefäss, das entsteht. Was hast du sonst
268 noch für andere Austauschgefässe? #00:25:57-1#
269
270 H1: Ja eben halt Mail, wenn es und eben jetzt habe ich es gut, ich sehe sie manchmal im
271 Schulhaus. Was wir auch schon gemacht haben, ist der eine Junge, der konnte den Weg ins
272 Schulhaus noch nicht alleine machen, dann ist die Therapeutin gekommen, aber das ist auch
273 immer ein bisschen „Goodwill“, aber das hat extrem viel gebracht, auch für den Austausch mit
274 der Kindergärtnerin, auch für andere Kinder, also das war eigentlich super, hatte sie mal in den
275 Kindergarten kommen können. Es haben auch die Kindergärtnerinnen gesagt, das haben sie
276 extrem geschätzt. Auch in Bezug auf die anderen Kinder, einfach weil es viel einfacher ist, so
277 austauschen oder schnell etwas fragen oder .. #00:26:41-8#
278
279 I: Wie ist jetzt das, ist diese Therapeutin zu euch in den Kindergarten gekommen das Kind
280 abzuholen? #00:26:45-4#
281
282 H1: Nein, sie hatte damals dort im Gruppenraum des Kindergartens die Therapie gemacht. Und
283 hatte dann meistens auch noch, wenn gerade Pause war, halt noch Zeit gehabt 5 Minuten zu
284 reden, oder so. #00:27:01-0#
285
286 I: Ja.Mh (...) Siehst du auch Möglichkeiten in der Kooperation um mit den Eltern zu sprechen
287 oder sich gegenseitig zu stärken gegenüber der Sonderschule, Regelschule, wenn man
288 gemeinsame Anliegen hat? #00:27:29-0#
289
290 H1: Mh... wenn jetzt wir eine neue Massnahme zum Beispiel, wenn man etwas beantragen
291 möchte oder so? #00:27:38-7#
292
293 I: Zum Beispiel für das, oder damit man mehr zu einem Austauschgefäss kommt innerhalb der
294 Arbeitszeit oder.. oder. was auch immer. #00:27:50-8#
295
296 H1: Ja, also je nach dem habe ich schon auch noch vor dem Gespräch noch den Kontakt, fast

297 immer eigentlich, wie so mal, brennt gerade etwas? Oder was sollen wir - nicht dass wir uns
298 dann widersprechen am Gespräch, nehme ich schon vorher mit ihnen noch .. kurz besprechen
299 was ... auch, dass wenn sie jetzt z.B. mehr oder weniger Stunden haben oder dass wir uns das
300 dann vorher zusammen überlegen. #00:28:25-4#
301
302 I: Jaja. ... Kennst du noch Strukturen aus dem separativen Sonderschulsetting, die du dort sehr
303 gut gefunden hast und jetzt probiert hast hinüber zu nehmen in das integrative
304 Sonderschulsetting? #00:28:45-4#
305
306 H1: Mh .. wir haben dort in dieser Stadt noch so eine Extremform gehabt, wir hatten jeweils
307 eine Schulhausgeschichte gehabt oder ein Schulhausthema, also... wir hatten eigentlich
308 wirklich alle miteinander ein Thema abgemacht. #00:29:05-7#
309
310 I: Mh. #00:29:05-7#
311
312 H1: Und das hatte es dann natürlich vereinfacht, Therapeuten hatten genau gewusst, sie waren
313 auch eng dabei gewesen bei der Vorbereitung, oder bei der Themensuche, da sind wie alle am
314 gleichen involviert gewesen. #00:29:17-0#
315
316 I: Ja. #00:29:17-0#
317
318 H1: Dort war wie die Idee dahinter, überall wo das Kind hinget, arbeitet man mehr oder
319 weniger am Gleichen. #00:29:26-9#
320
321 I: Also an einem Sachthema? #00:29:29-6#
322
323 H1: Ja, ja. Also z.B. eine Geschichte oder ein Märchen (...) Und dann ist der Austausch noch...
324 einfacher (...) hätte er sollen/können sein (lacht). Das habe ich hinübergeholt, dass ich einmal
325 eine Geschichte oder so.. sage, wir sind jetzt gerade an diesem Buch, jetzt vor allem bei den
326 Kindergärtnern, weil sie leben schon noch „recht“ in diesen Geschichten. Und manchmal ist es
327 dann halt einfacher etwas aufzunehmen, in dem sie schon so drin sind. Oder mal etwas
328 erzählen... ja das, oder gibt ihnen man mal, wenn man irgend etwas .. einmal hatten wir ein
329 Büchlein gemacht, wo es dann die Grossen auch den Kleinen erzählen mussten, mit so ganz
330 einfachen Bildern und Sprache, und dann habe ich es natürlich auch mal mitgegeben in die
331 Logopädie und dann ihr auch geschrieben, kann er es dir noch erzählen, bevor er es dann im
332 Kindergarten erzählen muss. Mh. Das ist eigentlich bis jetzt auch immer .. sind die
333 Therapeutinnen auch immer offen gewesen für solche Sachen. #00:30:37-6#
334
335 I: Ja. Ok. Dann gehen wir jetzt zum Förderprozess. Wie läuft der bei dir innerhalb eines
336 Schuljahres ab? Sagen wir von dem Moment an, wo du ein Kind neu bekommst. #00:30:58-4#
337
338 H1: Es ist unterschiedlich, ob ich es neue bekomme oder schon habe.. #00:31:01-2#
339
340 I: Erzähle von beidem. #00:31:02-1#
341
342 H1: Ja. Wenn ich es neu bekomme, mache ich zwischen Herbst und Weihnachten irgendwann
343 ein Förderplanungsgespräch mit den Zielfestlegungen und sonst ist es so wie bei den
344 Zeugnissen, also im Februar Förderplanung und im Sommer Schulbericht. Und dann gibt es
345 jedes Mal ein Gespräch. Herbst/Winter eher wo man Ziele festlegt und im Sommer eher den
346 Stand ... aber wenn sich wie neue Ziele aufdrängen, dann mache ich im Sommer auch noch

347 mal neue Ziele.. nach einem halben Jahr. Es kommt manchmal drauf an. #00:31:48-6#
348
349 I: Mh. Also du machst dann im Sommer, sagen wir Juni, ein neues Ziel für das neue Schuljahr
350 ab? #00:31:53-9#
351
352 H1: Nein. Es ist manchmal schon im Februar, wo es darum geht, muss man etwas ändern auf
353 das neue Schuljahr hin oder bleibt das Setting. Das wird alles im Februar besprochen.
354 #00:32:11-1#
355
356 I: Ah, das meinst du. Ins Sommersemester hinüber, ob es dort neue Ziele braucht. #00:32:09-
357 6#
358
359 H1: Genau. #00:32:10-2#
360
361 I: Als die, die du vorher gehabt hast im 1. Semester. #00:32:12-7#
362
363 H1: Ja. Aber eigentlich gelten sie für ein Jahr, so bei uns... Ziele. Aber eben es kann sein, dass
364 wir im Sommer merken, die sind schon erreicht oder sind völlig ... jetzt hat sich etwas Neues in
365 den Vordergrund gedrängt. #00:32:29-2#
366
367 I: Ja. #00:32:32-8#
368
369 H1: Das sind eigentlich so die 2 fixen Gespräche. An diese auch alle kommen, wo ich dann
370 Therapeutinnen, Eltern ... alle einlade. #00:32:46-8#
371
372 I: Ja. Du hast klar den Lead im Förderprozess? Du lädst ein? #00:32:51-9#
373
374 H1: Ja. #00:32:53-5#
375
376 I: Genau. Und zwischen den Gespräch, das hast du schon vorher etwas beschrieben, läuft der
377 Kontakt manchmal spontan. Also du fragst mal per Mail nach. Fragen auch Therapeutinnen mal
378 nach, wie es in der Schule läuft? Wie können sie es umsetzen? #00:33:15-6#
379
380 H1: Seltener (lacht). Eher wenn es mal schwierig ist .. vielleicht. Aber ich denke das hat schon
381 auch damit zu tun, wie viele Kinder sie haben. Es hat wirklich auch damit zu tun, wenn man 20
382 Kinder hat ist es anders, als wenn man 3 hat.. zum Begleiten. Ich glaube es ist auch ein wenig
383 das. #00:33:43-8#
384
385 I: Mh, mh. Wie formuliert ihr dann, wenn ihr in dieser grossen Gruppe seid, die Förderziele? Wie
386 kommt ihr auf eine Einigung, ‚ja das nehmen wir‘ oder diese nehmen wir‘?
387 #00:33:59-0#
388
389 H1: Ähm, ich fülle eigentlich jeweils die Ankreuzliste des SSG's [Formular „Persönliche
390 Vorbereitung eines Standortgespräches“ mit 10 Beobachtungs-Bereichen nach ICF,
391 Volksschulamt Zürich] vorher aus und eigentlich machen das ... manchmal verschicke ich es
392 nochmals... manchmal wissen sie es auch schon .. oder jetzt die Logopädin hatte mehr den
393 Schwerpunkt halt auf den Sprachsachen... ähm... und das erfrage ich meist schon im Voraus
394 .. oder .. was wären eure Schwerpunkte, dass ich merke, haben die Therapeutinnen oder
395 Kindergärtnerinnen völlig etwas anderes als ich jetzt hätte. Einfach weil es sonst halt ewig geht.
396 #00:35:25-1#

397
398 I: Mh. #00:35:25-1#
399
400 Und dann ist es aber schon noch mal offen. Wenn die Eltern ein ‚riesen‘ Anliegen haben,
401 bekommt das auch einen grossen Platz. Und es kann sein, dass dann meine 2 Schwerpunkte
402 die ich gedacht habe, das wären meine, dass ich dann einen von denen aufgebe, weil ich finde,
403 derjenige der Eltern ist jetzt wichtiger .. oder .. so. Oder eben es kann sein, dass ich im Voraus
404 schon höre, bei der Therapeutin steht jetzt etwas sehr wichtiges an oder ... dann weiss ich es
405 schon im Voraus. #00:35:12-7#
406
407 I: Ja. #00:35:19-4#
408
409 H1: Aber oft passt es recht zusammen. Dass alle etwas auf das Gleiche kommen. #00:35:28-
410 5#
411
412 I: Darf ich jetzt noch konkret nachfragen. Also du füllst die Kreuzliste mal für dich aus, im
413 Computer? #00:35:35-1#
414
415 H1: Ja.. Zuerst mache ich es meist von Hand. Ich schreibe es meistens nach dem Gespräch..
416 #00:35:41-1#
417
418 I: Und dann sendest du sie so und .. #00:35:43-2#
419
420 H1: Nein, ich verschicke die Kreuzliste leer. #00:35:45-1#
421
422 I: Ah, du schickst allen eine leere Liste, und alle füllen dort, wo sie etwas sagen können, etwas
423 aus. #00:35:53-5#
424
425 H1: Mh. #00:35:53-5#
426
427 I: Und dann schreiben sie Beobachtungen hinein? Zu diesen Punkten? Oder Aktivitäten?
428 #00:35:54-6#
429
430 H1: Ja. Verschieden. Und den Eltern sende ich es meistens auch zu und die füllen es meistens
431 nicht aus (lacht). Aber sie wissen dann wenigstens, was die Themen sind. #00:36:16-6#
432
433 I: Ist das sprachlich gut umsetzbar, dort wo du arbeitest? Dass die Eltern das [SSG-
434 Vorbereitungsformular] lesen und verstehen können und auch beantworten können? Verstehen
435 sie diese Schulsprache? #00:36:28-4#
436
437 H1: Verschieden. Und es gibt ja auch Übersetzungen. Eben, dass die Eltern etwas ausfüllen ist
438 mir noch fast nie passiert. Aber ich denke, sie wissen dann so ein wenig, was könnten die Titel
439 sein oder .. #00:36:43-1#
440
441 I: Ja. gut. Überprüft ihr diese Ziele zwischen den Fördergesprächen auch nochmal auf irgend
442 eine Art und Weise? #00:36:56-5#
443
444 H1: Nicht so normiert oder dass es ein Ablauf wäre. #00:37:10-0#
445
446 I: Das ist dann das was du erfragst, indem du ab und zu ein Mail schreibst und erfragst, ‚wie

447 läuft es im Moment'? #00:37:14-8#
448
449 H1: Ja. #00:37:27-3#
450
451 I: Einfach vielleicht nicht bezogen auf vielleicht Förderziele sondern offener?
452
453 H1: Ja, ja .. und es ist jetzt nicht so fix geregelt, dass man alle 2 Monate schaut wie weit man
454 jetzt ist. Das haben wir nicht. #00:37:30-4#
455
456 I: Ja, ja. Was denkst du, welche Absprachen unterstützen den Förderprozess? Den
457 gemeinsamen. #00:37:39-0#
458
459 H1: (...) Also am „ringsten“ finde ich es schon mit jenen, mit denen man eng zusammenarbeitet
460 .. mit den Kindergärtnerinnen, wo es einfach so im Alltag jeden Tag weitergeht. ...Ähm.. Mit den
461 Therapeutinnen, wenn es sich einspielt, dass wenn etwas Spezielles ist, dass man sich das
462 sagt, ‚da ist etwas‘, ‚da ist es supergut gegangen‘, oder ‚da ist etwas sehr schwierig gewesen,
463 kannst du auch nochmal am Gleichen zu arbeiten versuchen?‘ oder .. ja so.. eigentlich am
464 Alltag dranbleiben. Das finde ich bringt es schon noch. Oder auch wenn ein Kind bei der
465 Therapeutin gar nicht mitmacht oder bei mir gar nicht und die andere Person fragt dann ‚Du
466 was ist eigentlich dort gewesen?‘ oder so ... das finde ich jeweils recht spannend. #00:38:55-
467 4#
468
469 I: Mh, mh. Also du sprichst jetzt von informellen Absprachen, die entstehen, weil sich etwas
470 Besonderes ereignet hat. #00:39:07-9#
471
472 H1: Ja, ja. #00:39:07-9#
473
474 I: Und die schätzt du als wertvoll ein. #00:39:13-4#
475
476 H1: Ja. Oder jetzt ein Kind, das jetzt den Weg das erste Mal alleine macht, und dann .. muss
477 das die Therapeutin wissen und natürlich auch würdigen ‚wow! jetzt bis du das erste Mal alleine
478 gekommen‘ das finde ich extrem wichtig, solche Sachen. #00:39:28-4#
479
480 I: Ja, ja. Gibt es Strukturen bei euch im Ablauf drin, die du wertvoll findest und die du sogar
481 noch ausbauen möchtest? #00:39:47-8#
482
483 H1: Was ich manchmal denke .. wir haben ja recht viel Weiterbildungen und Sitzungen .. so
484 einfach Zeit haben, um über ein Kind auszutauschen, dazu sollte man mehr Zeit haben. Oder es
485 wäre manchmal fast wichtiger, als wieder ein Input von aussen, wenn man einfach mal Zeit hat,
486 die Personen, die um Kind herum sind, um über ein Kind zu sprechen, wo es im Moment sehr
487 schwierig ist. Dazu finde ich, hat man zu wenig Zeit. #00:40:25-7#
488
489 I: Ja. In eurem Rahmenkonzept steht, ihr habt Sitzungen für die Zusammenarbeit und das sei
490 kontinuierlich, es steht nicht wie oft. Was ist jetzt konkret in eurem Alltag der Sitzungsrhythmus
491 wo man sich sieht? Gibt es gemeinsame Sitzungen mit Therapeutinnen und
492 Heilpädagoginnen?
493
494 H1: Also, die welche dort [im Förderkonzept der HPS Dorf] stehen, sind Teamsitzungen von
495 allen IS-Heilpädagoginnen .. wir sehen uns einfach.. wir arbeiten ja alle an verschiedenen Orten,
496 wir sehen uns etwa 6 mal im Jahr. Aber dort sind keine Therapeutinnen dabei [Teamsitzung der

497 integrativ tätigen Lehrkräfte der HPS Dorf und Umgebung, Rahmenkonzept 5.3.9, S. 27] .
498 #00:41:18-5#
499
500 I: Dann sehe ich bei euch noch die Förderplansitzung, die ist ... #00:41:32-2#
501
502 H1: Ja genau, diese ist so etwa im Zeugnisrhythmus, 2 mal im Jahr. Und dort sind die
503 Therapeutinnen dabei. #00:41:43-0#
504
505 I: Und hier sind unter ‚Zusammenarbeit im Schulalltag‘ beim Teilnehmerkreis die
506 Heilpädagogische Lehrkraft, die Regellehrkraft, Therapeutinnen, Fachlehrkräfte und die päd.
507 Mitarbeiterin aufgeführt. [Rahmenkonzept 5.3.9, S. 27].Sitzungshäufigkeit kontinuierlich, nach
508 Bedarf. Wer lädt an solche Sitzungen ein? Wer kann sie einfordern?
509
510 H1: Hm... Ist das aus dem Rahmenkonzept der integrierten Sonderschule? #00:42:09-7#
511
512 I: ich schaue noch einmal genau nach (...). Ja. #00:42:32-9#
513
514 H1: Also ich gehe manchmal an Sitzungen einfach in der [Regel-] Schule, wo ich arbeite und
515 dort sind z.T. auch Therapeutinnen dabei. Dort gehe ich vor allem, wenn ich merke, ein Thema
516 betrifft mich. Wenn es eine Projektwoche ist, an die ich auch gehe oder ein Leseabend, an dem
517 ich mitmache. Dort sind dann vielleicht all diese dabei, die dort mitmachen. Dort wäre es dann
518 der Schulleiter der Regelschule, der einlädt. #00:43:18-3#
519
520 I: Das ist etwas, das nicht so gelebt wird, aber im Konzept drin ist. #00:43:23-4#
521
522 H1: Mh. Das wäre ja gar nicht möglich, von der HPS aus zu organisieren. Das wären dann ja
523 Personen aus verschiedensten Schulhäusern. #00:43:38-5#
524
525 I: Oder ich habe es so verstanden, dass alle gemeint sind, die mit dem gleichen Kind arbeiten.
526 #00:43:45-0#
527
528 H1: Mh. #00:43:49-0#
529
530 I: Das ist jetzt für mich nicht so klar, wie das hier [Rahmenkonzept] gemeint ist. #00:43:50-4#
531
532 H1: Mh. #00:44:01-6#
533
534 I: Die Heilpädagogin hat in eurem Konzept klar die Leitung in der Zusammenarbeit. Entsteht
535 dadurch trotzdem so etwas wie ein Teamgefühl ‚wir gehören zusammen‘ oder bist du dann
536 durch deine Rolle so hierarchisch, dass alles nur von dir geholt wird oder bei dir
537 zusammenläuft? #00:44:25-0#
538
539 H1: Mh... es ist recht unterschiedlich. Als ich habe das Gefühl, in Settings, in denen es gut
540 läuft, habe ich eher das Gefühl, man erlebt sich so als Ergänzung, dass man „eben“ auch
541 fragen geht ... ja die Logopädin weiss im Bereich Sprache gewisse Sachen besser, dann gehe
542 ich auch mal fragen, ‚Was würdest du dort empfehlen?‘ oder ‚Wo sollen wir dort
543 weitermachen?‘. Manchmal läuft es nicht so „wahnsinnig“ aber ich glaube, das kann man
544 auch durch das beste Setting nicht „wahnsinnig“ fest verändern. #00:45:21-7#
545
546 I: Wie verteilt ihr die Aufgaben? Ihr habt das Förderziel, z.B. „Laute verschriftlichen“ und wie

547 verteilt ihr jetzt die Aufgaben, wer jetzt alles an dem Ziel arbeitet? #00:45:45-2# #00:45:44-1#
548
549 H1: Mh. (...)
550
551 I: Oder ‚Eine Geschichte oder ein kurzes Erlebnis erzählen können‘. #00:46:09-1#
552
553 H1: Mh. Ich muss jetzt gerade nachdenken, weil es total ... #00:46:10-6#
554
555 I: Ist das ein völlig fremdes Beispiel, dass ich dir da bringe? #00:46:11-6#
556
557 H1: Es wäre vielleicht einfacher, wenn ich eines mir „überlegen“ könnte. #00:46:16-7#
558
559 I: Ja, denke dir besser ein eigenes aus. #00:46:17-7#
560
561 H1: Also wir haben zum Beispiel mal bei einem Schüler, es war kurz vor dem Übertritt in die 1.
562 Klasse gewesen, und ein Ziel war es, Wortschatzaufbau. Und dann haben wir abgemacht, dass
563 die Logo mehr den allgemeinen Alltags-Wortschatz nach ihrem Konzept übernimmt und ich den
564 Wortschatz des Erstleselehrmittels übernehme. #00:47:03-0#
565
566 I: Ja. Jetzt muss ich nochmals nachfragen, du hast den Wortschatz ins Auge gefasst, der dann
567 im „Erstklasse“-Lese-Lehrmittel vorkommen wird? #00:47:12-4#
568
569 H1: Genau. Oder ein anderes Beispiel: Genau. Die Psychomotoriktherapeutin war damals ja
570 auch noch dabei gewesen und bei ihr ging es um Schreibvorbereitung. Also, dort waren alle
571 drei #00:47:57-4#
572
573 I: Das tönt ganz toll. Habt ihr das jetzt schon im SSG in eure drei Bereiche geteilt oder habt ihr
574 das danach per Mail organisiert oder wie ist das gelaufen? #00:48:08-1#
575
576 H1: Dort ist es, glaube ich, sogar am Gespräch ... dort ist es wie so ein bisschen „uf de Hand
577 gläge“... ja. Ich studiere noch an anderen Beispielen herum (.....) . #00:48:44-4#
578
579 I: ich finde es spannend, du hast dich auf das Schulische konzentriert, weil du weisst, wie das
580 Curriculum weitergeht, #00:48:54-4#
581
582 H1: Genau. Ich habe schon erlebt, dass die Kinder sogar die Anlaute kennen, aber weil sie nicht
583 wissen, wie die Wörter heissen - und es sind ja manchmal total komische Wörter wie ‚Ufer‘ -
584 dann sind sie chancenlos, weil sie den Wortschatz nicht haben. Und es sind viele Wörter und
585 das schaffen sie dann auch nicht in so kurzer Zeit zu lernen. #00:49:20-1#
586
587 I: Ja. Ok. Und ist die Logopädin auf den Alltagswortschatz losgegangen, weil das aus ihrem
588 Berufsalltag kommt? #00:49:31-4#
589
590 H1: Ja, und auch total wichtig. #00:49:36-3#
591
592 I: Und die Psychomotoriktherapeutin hat schon das Verschriftlichen eingeleitet. #00:49:41-9#
593
594 H1: Ja, dort haben wir einfach gewusst, das Schreiben wird eine Herausforderung. #00:49:50-
595 5#
596

597 I: Sehr effiziente Arbeit und auch alles gleich am SSG entwickelt. #00:49:54-8#
598
599 H1: Ja, aber bei ihm war es auch einfach gewesen, bei ihm lag ‚alles so auf der Hand‘.
600 Manchmal ist es ganz einfach um auf diese Ziele zu kommen und manchmal sind es diffusere
601 Sachen, ganz übergeordnete. #00:50:11-8#
602
603 I: Ja, wenn es sich um sozial-emotionale Themen handelt. #00:50:11-8#
604
605 H1: Ja, ja. Genau, an dem habe ich eben herum überlegt. Aber... #00:50:18-4#
606
607 I: Vielleicht Verweigerung oder ... #00:50:26-4#
608
609 H1: Ich muss einen Moment studieren (.....). Genau, der eine Junge, der hat wie in einer
610 Filmwelt, also der hat so viel „gamet“ und Fernsehen geschaut, und mit Figürchen, mit einer
611 Plattform mit Legofigürchen gespielt, die sich dann auch noch bewegen, #00:51:18-7#
612
613 I: Virtuell oder mit der Hand? #00:51:18-7#
614
615 H1: Ja, das sind Figürchen, die man auf einer Plattform bewegen kann. Wenn diese da
616 kämpfen, dann kämpfen die auch auf dem Bildschirm. Ähm, und dieser Junge war am Anfang
617 absolut nicht in der Lage, überhaupt, er war wie taub. Ich habe ihn einmal gefilmt und ihn etwas
618 gefragt und er hat so nicht reagiert, wie wenn er nichts hören würde. Und dort ging es am
619 Anfang darum, überhaupt irgend eine Beziehung herzustellen. Dass es überhaupt einen Kontakt
620 gibt mit uns. Und die Psychomot... nein die Logopädin, die ist dann vor allem über Rollenspiele
621 ... sie hat viel mit Rollenspielen an diesem Thema gearbeitet, sie hat dann halt seine
622 Rollenspiele aufgenommen und ich auch, aber das war wie das ganze Thema. Ich musste mich
623 damit beschäftigen, was macht er eigentlich und wie heißen diese Figürchen und habe dann
624 mit dem Vater ... ob er mir Bildchen ... oder sagen was das ist, wovon der Junge immer
625 spricht, weil ich konnte nicht mitreden, bei dem was er erzählte. Ich hatte mit ihm dann ein
626 Tagebuch.. er erzählte mir dann, was er für Figürchen und „Viecher“ hatte und wir klebten ein,
627 was wir im Kindergarten machten und was da unsere Geschichten waren. So die Idee, es gibt
628 so einen Austausch überhaupt, dass er mal merkt, ich interessiere mich für seine „Viecher“ und
629 ich möchte aber auch, dass er sich für meine Dinge interessiert. #00:53:16-8#
630
631 I: Mh. #00:53:19-9#
632
633 H1: Das ist dann eben so ein bisschen komplizierter. #00:53:24-0#
634
635 I: Ja. Das sehe. Es geht nicht einfach um Zahlen und Buchstaben...ja. Sondern die Interaktion,
636 die ihr da versucht habt aufzubauen. #00:53:44-6#
637
638 H1: Jaja. Und wie so verschiedene Zugänge zu finden. Dort haben wir recht viel ausgetauscht.
639 Und manchmal war es auch frustrierend, in der Einzelsituation für die Logopädin fast noch
640 mehr als für mich. Ich konnte dann sagen ‚wenn du nichts von mir möchtest, gehe ich zu einem
641 anderen Kind‘ oder so.. und sie musste es dann aushalten, dass er einfach eine Stunde in
642 seiner Welt bleibt. #00:54:10-7#
643
644 I: Ja. Gut, wir kommen zum letzten Thema, zur Institution. Wie wird das Rahmenkonzept der
645 HPS Dorf, das vor mir liegt, euch Heilpädagoginnen kommuniziert? #00:54:35-9#
646

647 H1: Mh...wir haben einen Ordner, den bekommt man wenn man neu kommt und dann steht
648 alles darin. Und auch auf CD oder ... Stick. Und dann, jetzt haben wir es gerade wieder mal
649 angeschaut ob es noch gilt überhaupt oder was wir verändern wollen. #00:55:08-4#
650
651 I: In welchem Gefäss habt ihr das angeschaut? #00:55:10-6#
652
653 H1: In der Sitzung, an dieser Teamsitzung der Heilpädagogen. #00:55:16-1#
654
655 I: Ok. Wie wird es [Rahmenkonzept] gelebt? #00:55:23-0#
656
657 H1: Mmh...jetzt müsste ich gerade noch mal lesen (lacht). Die Förderplanung findet so statt wie
658 geschrieben, die Teamsitzungen auch ... die ‚Zusammenarbeit im Schulalltag‘.. was da genau
659 gemeint ist, ob da der Austausch gemeint ist, den wir einfach so organisieren oder .. das
660 wüsste ich jetzt nicht so genau. Was hat es noch so für Titel? #00:56:11-5#
661
662 I: Ausgangslage der Sonderschulung, Grundhaltung gegenüber dem ISS, übergeordnete Ziele
663 des ISS, wie es didaktisch soll umgesetzt werden, also so viel wie möglich am gemeinsamen
664 Gegenstand lernen - und - Bedingung für ISS-Setting; dass ein Kind für eine gewisse Zeit ohne
665 heilpädagogische Betreuung am Unterricht teilnehmen können muss. #00:56:55-5#
666
667 H1: Ja. Das ist wahrscheinlich auch extrem unterschiedlich, je nach Kind und Setting. Aber
668 dass dies das Ziel ist, ja. Aber es ist jetzt auch bei den Kindern die ich gehabt habe, sehr
669 verschieden gewesen. #00:57:16-7#
670
671 I: Das Ziel zu erreichen, selbständig sein zu können ohne Heilpädagogin? #00:57:21-4#
672
673 H1: Das auch, ja. #00:57:53-5#
674
675 I: Dann geht es noch um das Aufnahmeverfahren, Therapien, Schulweg, ja. Es heisst hier, es
676 gäbe noch einen separaten Stellenbeschrieb für die einzelnen Funktionen an der Schule. Den
677 konnte ich im Download nicht finden. #00:57:50-4#
678
679 H1: Ja. Müsstest du den haben? #00:57:53-5# #00:57:53-5#
680
681 I: Das wäre spannend. Wenn du mir den auftreiben kannst gerne. #00:57:58-5#
682
683 H1: Da kann ich schauen. #00:58:04-2#
684
685 I: Ist dir der Stellenbeschrieb bekannt? #00:58:04-9#
686
687 H1: Ja, den habe ich wahrscheinlich in dem Ordner. Jaja, den habe ich sicher schon mal
688 durchgelesen. Ich könnte ihn jetzt nicht auswendig. #00:58:24-3#
689
690 I: Klar. (.....) Ist seitens der Institution eine Haltung gegenüber der Kooperation zwischen
691 Therapeutinnen und Heilpädagoginnen spürbar? Hier ist erwähnt, dass es zum Arbeitsfeld
692 gehört. Meine Frage ist, wie merkt man dies im Alltag? Wie kommt das von oben her zu euch?
693 #00:59:07-9#
694
695 H1: Oh... wir sind natürlich wenig in der HPS Dorf, wirklich selten. Wir sind viel mehr draussen.
696 #00:59:18-2#

697
698 I: Logisch. Ihr seid in den Regelschulhäusern und -Kindergärten. #00:59:21-5#
699
700 H1: Ja. Von dem her ist das noch schwierig. Ich würde sicher unterstützt werden, wenn ich
701 sagen würde ich spüre viel Unterstützung wenn ich Anliegen habe oder so...dann heisst es
702 meistens ‚können wir schauen, was wir machen können?‘ (...), aber eben, ich bin wenig in der
703 HPS. Also es ist meistens, wenn irgendwo etwas auftaucht, wo ich mich dann an meinen Chef
704 wende, dann bekomme ich Unterstützung. Aber es ist nicht so automatisch
705
706 I: ... ein Thema [Haltung der Institution zur Kooperation zw. SHPs und Therapeutinnen]
707 #01:00:16-2#
708
709 H1: Nein. #01:00:16-2#
710
711 I: ..das von oben her in eure Sitzungen hineinkommt.
712
713 H1: Nein mehr auch, wenn jemand das Thema in die Sitzung einbringt. Es kam einmal das
714 Thema vor, aber dann kommt das Thema von uns: ‚Schreiben sie [Therapeutinnen] auch
715 Berichte?‘ oder ‚Müssen wir von den Therapeutinnen Berichte einfordern?‘ oder ‚Wer schreibt
716 eigentlich was?‘. ‚Ist die Idee, dass wir alles einbauen?‘ oder ‚Ist die Idee, dass wir noch einen
717 Logobericht dazuheften?‘. So. #01:00:54-9#
718
719 I: Ja. #01:01:01-8#
720
721 H1: Genau, von uns war es schon ab und zu ein Thema gewesen. #01:01:13-0#
722
723 I: Zum Abschluss habe ich noch 3 Wunschfragen an dich. Die erste: Wenn du 3 Wünsche an
724 die Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogik und Therapie hast, was würdest du dir
725 wünschen? #01:01:25-7#
726
727 H1: Ich glaube so ein Austausch, dass man ab und zu einander geht um zuzuschauen. Das
728 würde es bringen. #01:01:44-8#
729
730 I: Kommt dir noch ein Wunsch in den Sinn? #01:01:52-3#
731
732 H1: Man könnte noch mehr sagen, das bin ich im Moment gerade am ‚Üben‘. Ich habe gerade
733 jetzt logopädische Sachen, ich habe das Gefühl die Sprache .. wenn ich weiss, das ist das
734 Thema in der Logo und ich kann es ab und zu einfach in der Garderobe oder irgendwo im Alltag
735 einbauen, dann passiert einfach mehr. #01:02:16-2#
736
737 I: Ja. #01:02:26-3#
738
739 H1: Es müssen nicht lange Austausche sein, ich glaube einfach, ‚das ist im Moment Thema bei
740 uns‘ reicht. #01:02:38-5#
741
742 I: Und wenn du drei Wünsche an die HPS Dorf hast... #01:02:44-3#
743
744 H1: Jetzt im Zusammenhang mit den Therapien? #01:02:46-5#
745
746 I: Mit der Kooperation, genau. Oder auch an die Regelschule wo du wirkst und arbeitest. Kann

747 an beide sein, deklariere einfach an wen der Wunsch ist. #01:03:00-2#
748
749 H1: Was sicher gross erleichternd ist, ist wenn man sich ab und zu sieht. Wenn die
750 Therapeutinnen bereit sind in den Kindergarten zu kommen, das erleichtert es sehr. Wenn das
751 möglichst... #01:03:25-5#
752
753 I: Von der Institution her möglich ist? #01:03:26-0#
754
755 H1: Ja. Jetzt gerade im Kindergarten, der meistens nicht im gleichen Haus ist. #01:03:32-0#
756
757 I: Wie könnte dir dann hier die HPS behilflich sein? #01:03:36-5#
758
759 H1: Die HPS nicht gross, es müssen eigentlich die Therapeutinnen offen sein für das und es
760 muss unterstützt werden. #01:03:47-3#
761
762 I: Vielleicht bräuchten sie eine Vertretung in dieser Zeit? Dass sie kommen können. Es ist
763 wahrscheinlich noch aufwendig zu kommen, stelle ich mir vor, dann geht ihr eine
764 Therapiestunde verloren? #01:04:00-1#
765
766 H1: Nein, nein, es ist halt eine Pause, die sie opfern, in der sie hin und her fahren. Oder schnell
767 gehen oder ... es ist nicht weit, es ist 5 Minuten gehen oder radeln. #01:04:24-0#
768
769 I: Gut. Und jetzt noch das Letzte. Haben wir irgend ein Thema noch nicht angesprochen, das
770 für dich zur Kooperation gehört zwischen diesen 2 Berufsfeldern. #01:04:45-1#
771
772 H1: Jetzt kommt mir nichts in den Sinn. Kommt dir noch etwas in den Sinn? #01:04:53-6#
773
774 I: G #01:07:06-3#
775
776 Gibt es noch Haltungen, die man überdenken müsste oder verändern, die das eine oder andere
777 Berufsfeld hat? Dass es förderlich wäre, selbstkritisch sein Berufsfeld anzuschauen?
778 #01:05:34-4#
779
780 H1: Ich glaube, es sind wirklich so zwei... das muss man sich einfach bewusst sein, dass die
781 Einzelsituation und die Gruppensituation verschieden sind. Gegenseitig. Und es hat beides
782 seine Vor- und Nachteile. #01:06:02-4#
783
784 I: Darum ist es eine wertvolle Ergänzung wenn man es gut nutzt. #01:06:09-7#
785
786 H1: Ja, unbedingt! #01:06:14-2#
787
788 I: Jetzt kommt mir noch eine letzte Frage in den Sinn an dich: Wo könnten wir uns ergänzen,
789 dass wir sagen können, das ist einfach ein grosser Gewinn, dass wir multidisziplinär
790 zusammenarbeiten können. #01:06:26-8#
791
792 H1: Also schon fachlich, da bin ich manchmal sehr froh, dass ich noch fragen kann. #01:06:39-
793 3#
794
795 I: Ja genau. Aus deiner Sicht als Heilpädagogin fachlich nachfragen, auf dem Gebiet der
796 Sprache oder wo hast du das auch schon in Anspruch genommen? #01:06:49-5#

797
798 H1: Psychomotorik, gerade Händigkeit. Oder es gibt Gebiete, da bin ich froh, wenn ich
799 nachfragen gehen kann. #01:07:00-0#
800
801 I: Ja. ja. #01:07:05-8#
802
803 H1: Und schon auch, gewisse Dinge sind einfacher, in der Gruppe und umgekehrt. Also, dort
804 kann es sich gut ergänzen. Und ich denke auch, dass es mehrere Personen sind und das Kind
805 merkt, ‚aha, wenn ich da etwas mache‘ oder ‚die sprechen miteinander - sie weiss jetzt das und
806 ich kann dort auch davon erzählen‘, das kann total gut sein. Oder wenn in der Logo ein Thema
807 ist und dann wird das immer wieder aufgenommen. #01:07:59-8#
808
809 I: Vertiefung an mehrere Orten, in verschiedenen Situationen. #01:08:08-3#
810
811 H1: Ja genau .. oder man übt in der Psychomotorik Knöpfe auf- und zumachen und dann
812 wissen sie das und dann mache ich es dann auch selber im Turnen. #01:08:26-7#
813
814 I: Baust du das auch gerade ein? #01:08:26-7#
815
816 H1: Ja genau. #01:08:38-4#
817
818 I: Hast du noch so ein Beispiel? Das finde ich jetzt sehr wertvoll. #01:08:45-3#
819
820 H1: Weil so isoliert 1 Stunde in der Woche bringt es nicht so viel, es muss dann schon
821 irgendwie weitergehen. #01:09:00-2#
822
823 I: Ja. Ich kann deine Inputs so gut mitnehmen. Am einen Ort etwas erleben und schauen, wo
824 kann man es wieder festmachen im anderen Bereich. #01:09:10-9#
825
826 H1: Mh. #01:09:14-9#
827
828 I: Ja. Danke viel Mal für das mit mir mitdenken, dass du dir Zeit genommen hast. #01:09:47-7#
829
830 H1: Jetzt kommt mir gerade noch so als Letztes in den Sinn. Manchmal ist es einfach hilfreich
831 als Erwachsener, gerade auch wenn es frustrierend ist oder mühsam, wenn man austauschen
832 kann. Das ist auch eine Ergänzung. Wenn man sagen kann ‚Ach nein, war es bei dir auch
833 schwierig?‘ ‚Ah es hat gar nicht geklappt.‘ Das finde ich ... und dann zusammen beschliessen
834 ‚jetzt probieren wir etwas Neues aus.‘ Gerade wenn es schwierig ist, ist es extrem angenehm,
835 wenn man nicht alleine ist. #01:10:21-3#
836
837 I: Ja. Das ist hereingenommen [ins Interview]. Ein ganz wichtiges P.S. Danke!

9.2.2 Transkription Interview H2

1 Interview mit H2, nach dem Vorlesen der Fallvignette. #00:05:24-0#
2
3
4 I: War das für dich so fassbar? #00:05:37-5# #00:05:40-7#
5
6 H2: Es ist für mich klar. #00:05:40-7#
7
8 I: Jetzt ist meine erste Frage an dich: Wo machst du Stolpersteine fest in diesem Setting? Wo
9 könnten Knackpunkte liegen? #00:05:55-6#
10
11 H2: Ich bin an Worten hängen geblieben: „Was falsch läuft“ und „enttäuscht“, was eigentlich
12 persönliche Geschichten sind. Ich merke immer, es sind 2 Ebenen bei solchen Dingen.
13 Einerseits die rein fachliche - und dort ist das Wort ‚falsch‘ das falsche Wort - sondern einfach,
14 was läuft ‚anders‘? Ich hatte gerade heute ein Telefon gehabt mit der
15 Psychomotoriktherapeutin von einem ISS-Kind, die sagt, bei ihr verweigert er völlig und mache
16 „Quatsch, ob das bei mir auch so sei. Und dann konnte ich ihr sagen, wir haben gemerkt, dass
17 er Frauen gegenüber anders reagiert als Männern gegenüber. Dass er bei Frauen mehr den
18 ‚Clown macht‘ als bei Männern und ich hätte die Vermutung, dass es zuhause etwas so sei und
19 ich würde gerne die Eltern mal einladen um dies zu besprechen. Das ist für mich eigentlich eine
20 fachliche Geschichte, dass man sagt, was läuft verschieden? Ok, da läuft es gut - da stört er.
21 Was ist der Unterschied? Was ist da, was ist da? Was könnte sein? Also dass man nicht auf
22 ‚ich mache es falsch‘ ‚ich bin enttäuscht‘, nicht auf diese Ebene geht. Das macht es nur
23 unklarer und dann kann die andere sagen ‚wir kennen uns ja schon so lange‘, die Eltern, das ist
24 auch ein Thema, das hat vielleicht mit Vertrauen zu tun. Also für mich ist es da einfach extrem
25 wichtig, dass man auf der fachlichen Ebene bleibt und das wertfrei nimmt. Es sind immer auch
26 Wertungen drin, bei solchen Sachen. Ich glaube, man muss wirklich davon ausgehen, alle
27 Beteiligten wollen das Beste machen. Also das ist mal die Voraussetzung. Man macht es so gut
28 man es kann. Und von dort aus kann man dann sagen, ‚ok du machst das‘. ‚Was „verhebed
29 dänn da und was verhebed dänn det nöd“. Aber es geht um die Sache und nicht um eine
30 persönliche Enttäuschung. Sonst muss ich eine Supervision haben, sonst muss ich für mich
31 schauen, wieso bin ich enttäuscht, wieso habe ich das Gefühl, das ist falsch, wieso haben die
32 Eltern das Gefühl was ist denn richtig? Ich hatte auch mal Eltern hier gehabt, die gesagt hatten
33 dies und jenes läuft nicht gut. Dann habe ich gefragt ‚Wie müsste dann ihre Schule aussehen,
34 damit sie das Gefühl haben es laufe gut?‘ Und dann kamen sie extrem in Zugzwang, weil sie es
35 nicht sagen konnten. Also, dass man es bei solchen Sachen wie auf den Boden der
36 Sachlichkeit hinunterholt. #00:08:35-4#
37
38 I: Mh. #00:08:35-4#
39
40 H2: Und ich merke das natürlich auch, dass solche Dinge, die Koordination, sehr an den IF-
41 oder Heilpädagogik-Leuten, also jetzt z.B. auch das SSG mit diesem Kind, das ich betreue, das
42 ein HPS-Kind ist, hängt. Da beruft nicht die Fachleitung ein, das mache ich. Das ganze SSG,
43 das mache ich - finde ich auch richtig - das ist natürlich auch eine persönliche Geschichte, also
44 ich finde es gut, wenn die Fäden bei mir zusammenlaufen. Weil ich habe mit allen zu tun, also
45 die Psychomotoriktherapeutin hat mit dem Klassenlehrer eigentlich nicht viel zu tun. Aber die
46 Klassenlehrerin und die Psychomotoriktherapeutin haben mit mir zu tun. Dass ich die Fäden in
47 der Hand habe ist mir eigentlich noch ganz recht. Jetzt kommt z.B. das Semi Unterstrasse eine
48 Woche unterrichten. Also ich weiss, ich muss der Psychomotoriktherapeutin und Logopädin,
49 die nicht im Haus sind, dies kommunizieren. Weil der Lehrer vergisst es, sie haben so viel.

50 #00:09:31-7#
51
52 I: Ja. #00:09:31-7#
53
54 H2: Ich finde es sowas Grundlegendes, dass man etwas wirklich auf die fachliche Ebene
55 nimmt. Dass man sagt, man will das Beste, aber jetzt ist das und die Eltern haben das Gefühl
56 und so... und jetzt müssen wir schauen, was heisst es wirklich, was kann man verändern. Muss
57 man Elterngespräche schneller machen? Muss man Besuche einfädeln, dass mal die Eltern
58 zuschauen kommen? Also das ist es eigentlich. #00:10:05-6#
59
60 I: Ja #00:10:09-9#
61
62 H2: Ja, das mit dem ‚ich bin enttäuscht‘ und ‚ich habe das Gefühl‘ und so, das macht alles
63 diffus. Da kommt man in eine Erklärungsnot oder in einen Zwang. Es geht um das Fachliche,
64 das Sachliche. Und das andere ist mein persönlicher Teil. Den muss ich mit mir, das sage ich
65 jetzt von mir aus, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich mich ärgere, das muss ich mit mir
66 irgendwie ausmachen und wenn es nicht geht, dann brauche ich eine Supervision oder ich
67 muss mir Hilfe holen. #00:10:54-2#
68
69 I: Das können zwei wichtige Anhaltspunkte sein. #00:11:04-7#
70
71 H2: Und frühzeitig, frühzeitig, nicht zu lange so laufen lassen. Schnell reagieren. Einladen,
72 Gespräch suchen, weil man spricht ja trotzdem miteinander, und es gibt Gerüchte oder was
73 auch immer. #00:11:27-1#
74
75 I: Meine 2. Frage zum Fall ist: Welche Änderungen, du hast jetzt schon einige angetönt, welche
76 Änderungen würdest du vorschlagen, aus Sicht des Heilpädagogen, für dieses Setting.
77 #00:11:42-6#
78
79 H2: Für Änderungen im Gespräch an sich? #00:11:45-9#
80
81 I: Dass das nächste Gespräch anders wird, dass das Verhältnis dieser Zusammenarbeitenden
82 optimaler wird. #00:11:54-1#
83
84 H2: Ja, dass man wirklich an einen Tisch sitzt. Es immer ein Aufwand einen Termin zu finden.
85 Dass man wirklich einen Austausch hat face to face und nicht irgendwie so [verwerfende Geste]
86 wirklich zusammensitzt. #00:12:09-8#
87
88 I: Also jetzt in dem Fall soll wer mit wem zusammensitzen? #00:12:11-8#
89
90 H2: Alle, die beteiligt sind, wie an einem SSG: Therapeutinnen, Eltern, Lehrpersonen. Dass man
91 das macht. Wir haben dies auch hier in der Schule, mit einem Kind, das ganz schwierig ist, das
92 sind 8 [Personen], da ist auch der Hort dabei und es gibt ein Protokoll, es leitet jemand und es
93 gibt Abmachungen und einen neuen Termin für das nächste Gespräch. #00:12:42-1#
94
95 I: Also jetzt zum Beispiel im Anschluss an dieses Gespräch, das vielleicht nicht so gut
96 empfunden worden ist, dass man dann sich in der Folge nochmals trifft und sagt, da ist etwas
97 Ungutes zurückgeblieben, da sollten wir noch genauer hinschauen? #00:12:56-4#
98
99 H2: Ich würde es anders formulieren, weil mit ‚es ist etwas Ungutes zurückgeblieben‘ das

100 macht schon ‚uh, jetzt müssen wir das noch besprechen!‘. Ich würde eine Traktandenliste
101 machen um zusammenzusitzen und um diese und diese Punkte zu klären. Also
102 zusammentragen bei diesem Kind, was sind die Störungsbilder, was zeigt er, in welchem
103 Setting zeigt er was, was hat man herausgefunden das hilft, was tut ihm gut? Damit man den
104 Austausch hat von den Ressourcen, weil das sind ja alles, inklusive Eltern, sind das ja alles
105 Ressourcen. Die kennen das Kind von ihrer Seite und wissen am besten... es geht ja eigentlich
106 darum, dass man die Ressourcen zusammenträgt und nicht, darum glaube, wenn du sagst wir
107 müssen zusammensitzen weil etwas nicht gut läuft, ist das nicht ressourcenorientiert, sondern
108 man sagt, wir treffen uns und tragen mal zusammen, was läuft gut, bei wem und warum. Dann
109 kann man sagen, ja gut am Montagmorgen ist er nicht zu brauchen, dann kann man die
110 Therapiestunde 2 Stunden verschieben, vielleicht geht es dann besser oder... was auch immer.
111 #00:14:05-6#
112
113 I: Wie würdest du dann diesen Eltern oder den anderen Personen sagen, wieso es nach diesem
114 Gespräch jetzt noch einmal ein Gespräch braucht? #00:14:11-2#
115
116 H2: Es kommt ein bisschen darauf an, wie man verblieben ist ... aber grundsätzlich ist es ja
117 nicht aussergewöhnlich, dass man sich immer mal wieder trifft. Dann kann man sagen, man
118 merkt - man kann es so verkaufen
119 in dem Sinne - man habe festgestellt, man müsse in einem engeren Kontakt
120 zusammenarbeiten, darum würden wir gerne in einem Monat wieder zusammenkommen mit
121 ‚diesen‘ Themen. Das kann man auch wieder so drehen, und das stimmt ja so, man merkt, man
122 muss enger zusammenarbeiten. Wir müssen uns intensiver austauschen und darum würde ich
123 vorschlagen man trifft sich nochmals und bespricht dann diese und diese Punkte. Dass man es
124 positiv umdreht. #00:15:06-6#
125
126 I: Ja du hast es jetzt ganz neutral von aussen angeschaut. Ich wollte dich zuerst fragen, wie
127 siehst du es aus Sicht des Heilpädagogen und aus Sicht der Therapie... aber deine Antwort ist
128 eigentlich universal, #00:15:21-8#
129
130 H2: Ja ich tu es schon von mir aus, also wenn ich [Hände verdrehen etwas, „Murksgeräusch“
131 dazu] irgendwie so ein Gefühl habe - es gelingt mir auch nicht immer, ich habe manchmal auch
132 grosse „Früste“ - aber dann schaue ich ‚was ärgert mich wirklich?‘, ‚was ist es eigentlich?‘.
133 Habe ich das Gefühl nicht ernst genommen zu werden, vergessen zu werden, habe ich selber
134 das Gefühl nicht wirksam zu sein, was auch immer... das ist dieser Teil. Und dann ist der
135 andere Teil, wo ich sage [Schimpfwort] man muss doch, wenn man etwas bewirken will,
136 zusammensitzen und das und das machen, das ist wie das Berufsethos. Es sind wie zwei
137 Schichten, zuerst mal bei mir und dann fachlich anschauen. #00:16:22-7#
138
139 I: Das Gleiche würde in dem Fall ja auch für die Therapeuteleute gelten. Auch sie können
140 unzufrieden aus einem Gespräch herausgehen... und in diese Reflexion hineingehen.
141 #00:16:35-0#
142
143 H2: Jaaa, ich denke, was ich bei den Therapeuteleuten merke, sie haben dann das Kind einmal in
144 der Woche und das wars und dann kommen wieder andere. Sie haben wie eine andere
145 Perspektive. Dann ist es halt, wenn es bei einem Kind nicht so gut läuft oder etwas komisch ist,
146 kann man das eher hinter sich lassen, als wenn man das Kind 10 Lektionen in der Woche hat
147 und vielleicht die Eltern noch mehr ... der Druck ist bei den Heilpädagen/innen grösser, weil sie
148 näher dran sind. Von dort her... es wäre schön, wenn es so ist, dass von der Therapeutin her
149 auch etwas kommt, aber eigentlich ist es an uns, weil wir die Kinder am nächsten haben.

150 #00:17:21-6#

151

152 I: Aber gerade in dem Setting [Fallvignette] ist es ganz klar so, mit 10 Stunden in der Woche, ist
153 es ein anderes Zusammenleben und sind sicher andere Erwartungen... #00:17:29-0#

154

155 H2: .. und anders spürbar. Wenn etwas nicht funktioniert, dann spürt man das als
156 Heilpädagogin eher als als Therapeutin, die das Kind nur 1 Stunde in der Woche hat.

157 #00:17:41-2#

158

159 I: Gut, danke. Jetzt gehen wir allgemein ins Thema hinein. Da nehmen mich deine Erfahrungen
160 wunder, die du in der Zusammenarbeit mit Therapeutinnen/Therapeuten gemacht hast. Wo
161 siehst du Nutzen? #00:18:04-3#

162

163 H2: Ja, ja. Ich habe zwei Felder, die Psychiatrische Tagesklinik und die [Regel-] Schule. In der
164 Tagesklinik, in der ich gewesen war, ist das die ganz grosse Ressource gewesen, dass wir ganz
165 nahe zusammengearbeitet haben. Die Logopäden waren im Haus, die Ergo war im Haus, die
166 Psychotherapeuten waren im Haus, die Ärzte, alle haben wir am selben Kind gearbeitet. Und
167 das ist natürlich traumhaft. Das heisst, dass man schulische Sachen mit der Logopädin
168 besprechen kann. ‚Kannst du das mal anschauen‘ oder ‚Du hast eine Abklärung gemacht, was
169 ist herausgekommen?‘. Wir hatten regelmässige Gefässe gehabt, einmal pro Woche, anfangs
170 waren dies 1.5 bis 2 Stunden gewesen pro Woche, wo man zusammengesessen ist. Alle
171 Disziplinen. Man hat ausgetauscht, man konnte z.T. auch „umespintisiere“, sehr ein kreativer
172 Prozess. Zusammenarbeit um nachzudenken, was kann man machen? Was hat man für Ideen?
173 Oft ist die pädagogische Geschichte ein „try and error“, man probiert mal aus und schaut ob es
174 wirkt oder nicht und dann.... das habe ich eigentlich super gefunden in der Psychiatrie, dass da
175 alles Koryphäen gewesen waren, mit denen man zusammenarbeiten konnte. Es hat sich leider
176 so entwickelt, durch Sparmassnahmen, dass diese Gefässe immer kleiner geworden sind, also
177 der Austausch war dann nicht mehr. Also das heisst, die Oberärzte waren im Zimmer und wir
178 Lehrpersonen hatten 10 Minuten Zeit, von der Schule weg - das war während der Schulzeit
179 gewesen, vorher war es nebst der Schulzeit gewesen - schnell hineinhüpfen, schnell über die
180 Kinder berichten und wieder gehen. Ich hatte das genossen, von den vielen Leuten, den
181 Therapeutinnen zu erfahren, was sie machen, auch die Psychotherapien und es hat auch
182 Familientherapeutinnen gegeben, die mit den Familien gearbeitet hat. Man hatte eine Kantine,
183 man hatte eine Pause, man hat sich gesehen, es ist ganz viel auch informell gelaufen zwischen
184 Tür und Angel, man konnte fragen ‚wie ist es gegangen‘, das war toll, bereichernd für die
185 Sache, ich habe auch viel gelernt. Jetzt ‚da in der [Regel-] Schule, ist es ein wenig anders, wir
186 haben hier eine Psychomotriktherapeutin im Haus und eine Logopädin, da drüben im Pavillon,
187 Therapeutinnen, mit denen ich zu tun habe, mit IF-Kindern vor allem. Das ist sehr
188 personenabhängig ob ein Austausch stattfindet, denn es gibt keine fixen Gefässe, wo man
189 sagt, man trifft sich jede Woche, was ich mit den Lehrpersonen habe, mit den Therapeutinnen
190 habe ich das nicht. Ausser bei den SSG's wenn sie dabei sind. Das heisst, es ist sehr
191 personenabhängig. Einerseits wie arbeiten sie? Zur gleichen Zeit wie ich, sind sie auch im
192 Haus? Sind sie überhaupt interessiert an einem Austausch? Kommen sie in die Pause oder
193 bleiben sie im Pavillon drüben? Essen sie im Lehrerzimmer zu Mittag oder nicht? Also es ist
194 sehr, sehr personenabhängig. Das ist jetzt im Moment gut, es sind interessierte Leute,
195 engagierte Leute, aber wenn da ein Wechsel ist und jemand sagt ich möchte einfach meine
196 Kinder da drüben und alles andere geht mich nichts an, hast du wie keine Handhabe um zu
197 sagen ‚hey, aber, hm‘. Das finde ich „schade“. „Ich fände es gut, wenn es ein Gefäss gibt, wo
198 man sagt Therapeutinnen und Heilpädagogen haben ein Gefäss, mit der Lehrperson ist es noch
199 ein Stück schwieriger, dass sie auch noch dazu kommen, weil die einfach extrem viel am Hals

200 haben... auch nicht immer interessiert sind. Ob ein Austausch stattfindet ist extrem abhängig
201 von der Initiative von allen Beteiligten. Und wenn der nicht ist, dann ist er nicht. #00:22:46-2#
202
203 I: Also verstehe ich das richtig, du würdest es sinnvoll finden, wenn ein Heilpädagogen-
204 Therapeuten-Austausch stattfindet.. #00:22:54-2#
205
206 H2: Absolut.. #00:22:54-2#
207
208 I: Zusätzlich zum SSG? #00:22:55-8#
209
210 H2: Ja, absolut. Was wir jetzt angefangen haben, wir haben eine Plattform im Computer mit
211 dem Namen ‚Förderung‘, und die Idee ist, dort gibt es IF-Unterstufe, IF-Mittelstufe und dann
212 gibt es Psychomotorik und Logopädie und dort sind, wenn es alle machen, alle Kinder drin. Ich
213 habe dort meinen Stundenplan drin, dort kann man nachschauen, welche Kinder haben
214 überhaupt IF, weil sehr oft wissen sie es gegenseitig auch nicht, ich weiss wer welche
215 Therapien hat, wenn mich das interessiert, also das ist mal etwas, das wir kriert haben. Und
216 dann finde ich, ich möchte wissen was läuft, wenn ich ein Kind im IF habe und es geht in die
217 Psychomotorik. Sehr oft initiiere ich ja eine Psychomotorik oder Logopädie, indem ich es nach
218 einem SSG anmelde. Das kommt ja oft von meiner Richtung. Und dann möchte ich natürlich
219 auch wissen, hat man etwas herausgefunden. Aber da gibt es wirklich nichts, ausser ich frage,
220 können wir mal zusammensitzen, isst du auch zu Mittag in der Schule. Aber ich finde, sonst
221 bringt es nichts. Also unsere Psychomotoriktherapeutin geht in der 1. Klasse in jede Klasse
222 schauen wegen der Schreibhaltung, die Logopäden machen das auch, Screenings. Dann muss
223 man im Austausch sein. Gerade jetzt habe ich der Logopädin gesagt, hast du diesen Jungen
224 auch, mir ist das und das aufgefallen. Schau es mal in die und die Richtung an, wir wissen nicht
225 genau oder jetzt haben wir wieder ein Kind nach 1.5 Jahren Schwierigkeiten beim Lesen in das
226 Sehzentrum geschickt, weil die Psychomotoriktherapeutin gesagt hat, schicke sie doch mal
227 dorthin, aha, sie kann nicht fokussieren, sie bekommt eine Brille, juhu. Aber das geht nur, weil
228 da jemand ist, jetzt von der Psychomotorik, der Ideen hineinbringt. Oder von der Logo auch,
229 eine Logopädin macht Rollenspiele in der Logopädie, und sie spricht mich dann auch an, aber
230 es läuft sehr informell, beim Kaffee und wirklich wenn man das Interesse hat. #00:25:26-3#
231
232 I: Ja, ja. #00:25:26-3#
233
234 H2: Aber der Austausch finde ich, ist keine Frage, das muss sein. #00:25:33-4#
235
236 I: Mh. Siehst du einen Nutzen von diesem Austausch für die Zusammenarbeit mit den Eltern?
237 #00:25:35-2#
238
239 H2: Ja... klar.. weil wenn man ein SSG hat, dann sind, wenn man sie nicht vergisst,
240 Therapeutinnen auch dabei. Dann sitzen die Eltern am Tisch mit den Therapeutinnen und mir
241 und ich finde es wichtig, dass die Eltern das sehen, dass da verschiedene, dass man
242 zusammenarbeitet. Dass man wirklich Vorschläge macht, wir haben jetzt gerade ein Kind, das
243 wir in der Sprache lernzielbefreit haben, weil es eigentlich in die Sprachheilschule gehört, aber ..
244 es geht jetzt nicht, weil die Eltern es nicht wollen, aber dass dann auch die Eltern dasitzen und
245 die Logopädin sagt ‚das müssen wir machen, das ist möglich‘ und die Schule sagt ok, wir
246 machen das, das heisst, im Zeugnis steht das nicht‘ das muss sein, das bringt auf jeden Fall
247 etwas, dass alle an einem Tisch sitzen. #00:26:39-0#
248
249 I: Ja. #00:26:39-0#

250
251 H2: Oder auch bei Kindern, die sich selber nicht spüren, die „überschiessend sind“, die so
252 ADHS-Seiten haben, dass da die Psychomotoriktherapeutin in die Klasse hineingeht. Das
253 hatten wir auch wieder gehabt, ein ADHS-Kind wie aus dem Bilderbuch, keine 2 Sekunden am
254 Tisch, dass sie dann auch in die Schule geht, das auch sieht und ihn dann in die Therapie
255 nimmt und dann auch den Eltern sagt, da ist wirklich ein Problem, dort, dort dort. Das wirkt
256 schon, auch für die Eltern, wenn 4 Personen sagen, da müssen wir hinschauen, ist es anders,
257 als wenn die Lehrperson oder ich alleine sage, mh, da müssen wir hinschauen. Es hat eine
258 andere Wirkung, ein anderes Gewicht. #00:27:26-8#
259
260 I: Ja. Jetzt interessiert mich noch, dein IS-Kind. Du hast ein IS-Kind? #00:27:32-5#
261
262 H2: Jetzt 1 IS-Kind, nach den Sommerferien dann 3. #00:27:32-5#
263
264 I: Wo hat dann dieses Kind seine Therapien? #00:27:35-1#
265
266 H2: Es hat Psychomotorik in der Heilpädagogischen Schule und Logo in einem nahe gelegenen
267 Schulhaus [Regelschulhaus mit HPS-Klassen und HPS-Therapeutinnen]. #00:27:43-6#
268
269 I: Diesen Therapeutinnen „läufst“ du ja nie über den Weg - wie hast du denn dort den
270 Austausch? #00:27:50-4#
271
272 H2: Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade überlegt. Über Mails, jetzt gerade mit der
273 Psychomotoriktherapeutin, ich habe gerade geschrieben, denn der Schüler hatte immer
274 geklagt, er habe ein Kribbeln in der Hand, ist dir das aufgefallen. Dann ist zurückgekommen,
275 das nicht, aber er „tut so blöd“ bei mir. Dann habe ich zurückgeschrieben, was ich dir vorhin
276 erzählt habe [Junge zeigt Männern gegenüber eher störendes Verhalten als Frauen gegenüber].
277 Man hat sich in den SSG's gesehen. Wir haben geübt mit dem Jungen Tram zu fahren, dort hat
278 man sich gesehen. Ich habe Berichte von der Logo, weiss aber nicht genau, ob Psychomotorik,
279 wann sie Berichte schreiben, also dort habe ich noch keinen gesehen. Als nächstes werden wir
280 ein SSG haben Ende Schuljahr und wird man sich wieder sehen, so. Es ist eigentlich weniger,
281 als wenn sie [Therapeutinnen] im Haus sind. Und ich finde es seltsam, dass er jetzt dort hin
282 muss, obwohl wir eine PMT im Haus haben. Aber das ist eine finanzielle Geschichte.
283 #00:28:47-8#
284
285 I: Genau. Da möchte ich schauen, ob man bessere Rahmenbedingungen hinbringen könnte. Ich
286 finde das ISS-Setting ist die grosse Herausforderung in der Zusammenarbeit. Da ist nicht
287 wirklich Integration passiert, wenn unsere Kinder aus dem Schulhaus hinaus müssen. Das ist
288 eine Erschwerung für die Kommunikation. #00:29:07-1#
289
290 H2: Einerseits ja, andererseits ist es gerade für meinen Jungen einen „Lehrblätz“ gewesen, jetzt
291 geht er alleine mit dem Tram in die Therapie. #00:29:13-7#
292
293 I: Ja das war wieder eine Chance.. #00:29:16-6#
294
295 H2: Ja, das war die Chance gewesen etwas zu lernen. [H2 erzählt über Fahrtraining]. Aber der
296 Austausch ist ein Erschwernis. #00:29:43-2#
297
298 I: Einfach anspruchsvoll. Ich denke, man kann es ganz sicher regeln, aber die Frage ist wie.
299 #00:29:46-6#

300

301 H2: Und was ich auch bei einem IS-Kind schwieriger finde, ist die Elternarbeit. Ich finde man
302 müsste jetzt bei dem Kind die Eltern näher nehmen. Sie sind zum Teil überfordert. Und dort
303 fehlt mir von der HPS der Support. Es liegt auch an mir, weil ich es sehe. Ich bin am Schauen,
304 wie ich die Eltern näher anbinden kann. Ein kleines Beispiel, wir haben jetzt das Thema Geld
305 gehabt mit dem Zählen. Aber sie müssen mit ihm einkaufen, sie müssen ihm Sackgeld geben,
306 das machen sie alles nicht. Das funktioniert nicht. Da steht man auf verlorenem Posten. Ich
307 zähle Geld mit ihm und er kann das nie brauchen. Mit der Uhr genau das Gleiche. Wir haben
308 die Uhr gelernt, er vergisst immer zuhause die Uhr anzuziehen, weil sie es ihm zuhause nicht
309 machen. Und dort finde ich, dort fehlt mir etwas, dass es eine Elternarbeit gibt, die auch
310 institutionalisiert ist. Und nicht nur einfach bei mir ist. Bei den Therapeutinnen vermisste ich es
311 weniger, da kann ich ... aber Elternarbeit ist für mich nicht ganz geklärt. #00:31:23-1#

312

313 I: Ob es jetzt an dir ist, diesen Kontakt zu intensivieren oder an der HP [Heilpädagogische
314 Schule]? #00:31:26-1#

315

316 H2: Ja, oder was die HP mir anbieten kann. Dass ich den Eltern sagen kann, geht doch mal an
317 diese Beratungsstelle. Vielleicht weiss ich das auch nicht ob es das gibt, da muss ich mich
318 noch mehr schlau machen. #00:31:39-1#

319

320 I: Aha, so meinst du das. #00:31:39-4#

321

322 H2: Ich habe das Gefühl die Eltern sind überfordert, so kann man es natürlich nicht sagen, sie
323 brauchen Hilfe, Familienbegleitung. Kulturaustausch, Kulturvermittler, was gibt es noch?
324 Sprachschule für die Mutter, was auch immer. Der soziale Teil... wir haben da ja einen
325 Schulsozialarbeiter im Schulhaus, den gibt es eigentlich in der HP - ich weiss von nichts - wie
326 nicht. So ein Schulsozialarbeiter. Mir hat die Fachleitung gesagt, dieses Angebot sei eigentlich
327 auch dort im [Regel-] Schulhaus, aber dieser hat soviel zu tun, er ist für zwei Schulhäuser
328 verantwortlich, er ist dauernd (lacht) ich muss ihn einfangen, also das ein wenig. #00:32:32-5#

329

330 I: Mh. #00:32:32-5#

331

332 H2: Aber jetzt der Austausch unter den Therapeutinnen und mir, das liegt an mir. Also wenn ich
333 das möchte. Aber es gibt kein Gefäss. #00:32:44-9#

334

335 I: Jetzt für die Sozialarbeit, meinst du? #00:32:46-8#

336

337 H2: Ja. Genau. Da gibt es keines. Weil.. es sind spezielle Probleme, die da kommen. Es sind ja
338 nicht unbedingt die gleichen Probleme wie Kinder haben, die da normal in die Schule gehen,
339 die sind zum Teil schon spezifisch. #00:33:09-7#

340

341 I: Ok. Stichwort ‚gegenseitige Weiterbildung‘ unter Heilpädagogen und Therapeuten? Was löst
342 das aus bei dir? #00:33:29-8#

343

344 H2: Ähm.. wenig, das ist wenn Weiterbildung sind, dann sind [IF-] Therapeutinnen nicht immer
345 dabei, weil sie anders angestellt sind. Wann Weiterbildung, dann mache ich diese mit, die im
346 [Regel-] Schulhaus angeboten wird. Jetzt bei der Lehrplan 21-Weiterbildung mache ich einfach
347 mal mit, damit ich etwas weiss. Mit den Therapeutinnen zusammen findet es nicht statt.

348 #00:34:04-8#

349

350 I: Und Unterstützung auf der Sach- oder persönlichen Ebene? #00:34:08-6#
351
352 H2: Wie gemeint jetzt? Von den Therapeutinnen zu... #00:34:12-9#
353
354 I: .. zu dir, ja. #00:34:12-9#
355
356 H2: Ja, das findet auf jeden Fall statt, gegenseitig, und sei es nur ‚Oh, das Kind könnte ich
357 manchmal an die Wand klatschen‘ und sie sagt ‚Ja, geht mir manchmal auch so‘.
358 Psychohygiene. Das man mal kann „chlöne“ und sagen ‚ich komme da einfach nicht weiter!‘
359 Und dann hat sie vielleicht eine Idee und sagt ‚schau einmal die räumliche Wahrnehmung an,
360 vielleicht ist es das?‘... oder gerade vorher habe ich die Psychomotoriktherapeutin gefragt, ‚Du
361 sag mal, die Brille von dem Mädchen, von dem ich dir vorhin erzählt habe, kostet 580 Fr., die
362 Eltern wollen oder können sie nicht bezahlen, bist du sicher, dass es soviel kostet?‘ Dann hat
363 man so ein wenig Ideen kreiert wie man das jetzt trotzdem machen kann und dass es halt
364 tatsächlich so teuer ist... solche Sachen geschehen dann. Gegenseitige Unterstützung.
365 #00:35:08-9#
366
367 I: Das ist dann auf der Sachebene. #00:35:10-0#
368
369 H2: Ja, ja. Und auch auf der Persönlichen. Als Fachlehrperson hat man die alten Probleme,
370 dass man [Klassenlehrpersonen] vergisst die Kinder zu schicken oder sie wieder nicht gesagt
371 haben, dass Waldschultag ist und es kommt niemand, dann schaut man sich verstehend an
372 und sagt ‚Sch... irgendwann....‘. Aber das is auch sehr personenabhängig, das ist ein Zufall, ob
373 man das hat oder nicht hat. #00:35:47-6#
374
375 I: Mit gegenseitiger Weiterbildung habe ich nicht mal unbedingt verstanden, dass man
376 zusammen an eine institutionelle Weiterbildung geht, sondern, vielleicht rein informell, wie du
377 es schon geschildert hast. Wenn man miteinander über Schwierigkeiten spricht, dass der eine
378 so Ressourcen hätte und sagt ‚da hätte ich eine Idee‘ oder ‚Ich habe für mich noch eine
379 Ausbildung gemacht, da könnte ich dir mitgeben, dass...‘ Erlebst du das? #00:36:13-3#
380
381 H2: Jaja, absolut. #00:36:13-3#
382
383 I: Auch im ISS-Setting? #00:36:14-4#
384
385 H2: Ja, ähm, von den [ISS-]Therapeutinnen kriege ich nicht so viel mit. Dort weniger. Das ist
386 wirklich da [im Regelschulhaus, mit IF-Therapeutinnen], beim Kaffee oder bei der Arbeit.
387 #00:36:26-1#
388
389 I: Mit den IF-Therapeuten? #00:36:28-1#
390
391 H2. Ja, IF-Therapeuten, die da im Schulhaus sind. Ich finde das halt wirklich ganz wichtig,
392 dass der Platz der selbe ist, wo man arbeitet. Ich glaube die Logopädin habe ich nur mit Mail....
393 ich glaube, die habe ich noch gar nie gesehen..ich meine, jetzt ist er dann bald ein Jahr bei ihr..
394 bei dieser Logopädin, ich möchte ein mal ein Gesicht sehen... aber das liegt dann an mir, weil
395 wie gesagt, für sie ist er einmal in der Woche dort und das wars.. #00:36:54-5#
396
397 I: Du müsstest sie einladen, hast du das Gefühl. #00:36:56-1#
398
399 H2: Ich, ja... ähm, ich habe den Anspruch, dass ich einfach mal wissen möchte, wer mit dem

400 Kind zu tun hat. #00:37:04-4#
401
402 I: Und darum solltest du auf sie zugehen? #00:37:06-1#
403
404 H2: Und darum sollte ich eigentlich mal sagen, hallo, weil umgekehrt geschieht es
405 wahrscheinlich nicht. Ich kann mich jetzt ärgern oder ich kann etwas machen. #00:37:15-6#
406
407 I: Genau. Oder könnte man das auch institutionalisieren? Wäre das eine Rahmenbedingung, die
408 man festlegen könnte von der HPS aus? #00:37:29-6#
409
410 H2: Von der HPS aus, so wie ich das verstanden habe, ist einfach das SSG gesetzt. Wenn das
411 ist, dann sind sie dabei. Und sonst finde ich es halt immer noch nach wie vor nach Bedarf, dass
412 man es organisiert. Die beiden Sachen, die sind fix. #00:37:54-1#
413
414 I: Die zwei Sachen? #00:37:54-1#
415
416 H2: Die beiden SSG-Termine, die sind fix. Ich habe sonst schon genug andere Sitzungen und
417 sonst muss ich mich wirklich mal melden, wenn es wichtig ist. #00:38:09-0#
418
419 I: Wir-Gefühl, ist das möglich? #00:38:12-3#
420
421 H2: Mit den Therapeutinnen? #00:38:13-3# #00:39:30-1#
422
423 I: Ja.
424
425 H2: Ja, schon, weil wir uns absetzen, rein von... wir haben mit denjenigen Kindern zu tun, die
426 Probleme haben, mit Kindern die irgendwo Hilfe brauchen und wir haben auch als
427 Heilpädagoge/in oder als Therapeutin einfach ein anderes Berufsverständnis. Wir sind nicht so
428 auf Leistung, sie müssen nicht so erfüllen, das gibt schon eine andere Sicht, das gibt für mich
429 schon Zusammenhalt. Ich fühle mich jetzt der Berufsgruppe Therapeuten/Therapeutinnen näher
430 als der Berufsgruppe Lehrpersonen. Natürlich auch, weil ich 13 Jahre in der Psychiatrie
431 gewesen bin, ich habe mehr Identifikationskrisen mit der Schule als mit Therapeutinnen. Dort
432 habe ich das Gefühl, man versteht sich sehr schnell und man ist sehr solidarisch, auch was das
433 Kind anbelangt, wo man das Gefühl hat ‚Lasst doch mal das Kind sein!‘. Da verstehen wir uns
434 viel schneller. #00:39:30-1#
435
436 I: Wieso versteht ihr euch schneller? #00:39:35-1# #00:39:36-1#
437
438 H2: Weil wir nicht so in dem... weil wir nicht so in dem... Drill drin sind, den die Lehrpersonen
439 haben, dass du Eltern im Nacken hast, dass sie müssen Lehrziele oder Kompetenzen haben
440 und dann das Schuljahr fertig und den Stoff drin, das haben wir alles nicht, wir haben keinen
441 Leistungsdruck. #00:39:58-4#
442
443 I: Was macht es noch aus?
444
445 H2: Die Solidarität .. das Spezielle ist wirklich, dass wir nicht auf der fordernden sondern auf der
446 unterstützenden Seite sind. Wir fordern, glaube ich, von den Kindern viel weniger, wir können -
447 das ist jetzt alles Unterstellung, es gibt sicher viele Lehrpersonen, die das auch machen - aber
448 ich habe das Gefühl, wir haben eine ganzheitlichere Sicht auf die Kinder und nicht nur als
449 Leistungsträger oder Leistungserbringer, einfach als Kind, das Kind sein kann, das halt ... ich

450 mag ja die schrägen Typen, ich habe sie wirklich gern und sie sollen kommen und ich sage es
451 auch den Lehrpersonen, wenn euch einer ärgert dann schickt ihn zu mir. Sie sind mehr im
452 Stress. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich - und auch eine Therapeutin - man fühlt sich eher
453 zugehörig jenen Kindern, die es schwierig haben. #00:41:10-8#
454
455 I: Macht es auch eine gewisse Fachsprache aus? #00:41:17-3#
456
457 H2: Ja klar, man weiss natürlich, wenn der sagt, ‚der hat ein ADHS oder ADS‘, dann muss man
458 nichts mehr erklären, man weiss den Unterschied und wie es sich zeigen kann in der Schule.
459 Und man weiss auch, dass nicht viel zu machen ist. Die Lehrer kommen manchmal ‚Kann man
460 diesen Schüler nicht mal auf ADHS abklären‘? Da muss ich sagen ‚es gibt eigentlich keinen
461 Test, der wie beim IQ sagt, jetzt ist Summe 50, jetzt hat er ein ADHS, jetzt ist Summe 44, jetzt
462 hat er keines‘. Das muss ich dann nicht mehr erklären, das ist klar. Und es gibt auch gerade
463 eine andere Sicht, wenn man sagt er kann nicht 5 Minuten ruhig sitzen, dann kommen andere
464 Ideen. Probier doch mal einen Sitzball, es gibt sofort schnell handfeste Sachen und es heisst
465 nicht, ja dann muss er halt die Arbeit zuhause machen, wenn er es nicht in der Schule schafft.
466 Man versteht sich schneller mit der Fachsprache. Man weiss was Sache ist bei Asperger,
467 Spracherwerbsstörung..man weiss etwa ICD-10 und auch weiss was dahinter ist. #00:43:05-1#
468
469 I: Und ICF? Ich weiss, du bist schon viel länger als ich im Beruf, hat es das schon gegeben, als
470 du als Heilpädagoge begonnen hast zu arbeiten? #00:43:12-9#
471
472 H2: Ja, ja. Das ist immer herumgegeistert. In der Psychiatrie hatten wir eine Arbeitsgruppe, die
473 das ICF auf die Förderdiagnostik übertragen musste, das hatte nie stattgefunden. Die Ärztinnen
474 haben es gebraucht, um IV zu beantragen. Ich habe es nicht als hilfreich erlebt, sondern nur als
475 Mittel um Geld zu bekommen. Und da ist es überhaupt kein Thema, man weiss davon, aber es
476 fliesst in keiner Art und Weise in die Arbeit hinaus. #00:44:19-2#
477
478 I: Mit den Therapeutinnen auch nicht? #00:44:20-6#
479
480 H2: Nein. #00:44:23-0#
481
482 I: Keine hilfreiche Sprache? #00:44:28-4#
483
484 H2: Ich habe es nie als das ich habe mal nachgeschaut, als ich ein Kind gehabt hatte mit
485 einem massiven ADHS, gibt es ... greift irgend etwas.. wo man damit IV beantragen könnte, es
486 gab nichts ... ich habe es nicht als hilfreich empfunden, gar nicht, auch in der Psychiatrie nicht.
487 #00:44:57-7#
488
489 I: In der Literatur wird es als gemeinsame Sprache für Therapie und Heilpädagogik
490 angepriesen. Auf dieser Basis kann man sich dann unterhalten. Man kann sagen, das Kind hat
491 diese Funktionsstörung, welche Aktivitäten siehst du bei dir, welche sehe ich bei mir. Und mit
492 welchen Massnahmen wollen wir jetzt diese Aktivitäten steuern. #00:45:19-6#
493
494 H2: Vergiss ... ich habe es nie erlebt.. es steht ja auch Asperger ist dann, wenn das und das
495 über so und so lange ist. Es ist nicht kompatibel für den Alltag. #00:45:38-4#
496
497 I: Für die Förderplanung und die Kommunikation bringt es dir nichts? #00:45:42-3#
498
499 H2: Die Förderplanung für den Jungen S. mache ich so: ‚kann alle Reihen des Einmaleins, kann

500 selber in die Therapie fahren, kann sich einen Znüni machen‘ das ist Förderplanung jetzt. Alles
501 andere ist für jemanden anders, aber nicht für den Alltag. #00:46:02-1#
502
503 I: Gut, wir gehen weiter zum Förderprozess. Kannst du mir mal sagen, wie dein Förderprozess
504 abläuft innerhalb eines Schuljahres? Sagen wir mal, wenn ein Kind neu zu dir kommt.
505 #00:46:14-7#
506
507 H2: Ja genau. Ich bin auch ein wenig am Herausfinden. Das ist das zweite Jahr, das ich dies
508 mache. Es geht ja vor allem um die Erstklässler, die neu kommen. #00:46:36-5#
509
510 I: Und beim ISS-Schüler? #00:46:36-5#
511
512 H2: Den ISS-Schüler hatte ich schon als IF-Schüler gehabt und habe dann... er ist
513 herumgeschoben worden von einem Schulhaus zum anderen.. dann sagte ich, jetzt muss mal
514 eine Abklärung gemacht werden, die hatte man dann tatsächlich im Kinderspital gemacht und
515 dann ist ein 75iger IQ herausgekommen und dann war die ganze Sache klar. Er ist dann
516 dadurch in das Kästchen „geistig behindert“ geschoben worden, früher hätte man ihn als
517 Sonder B-Schüler eingestuft, also als lernbehindert bezeichnet. Dies ist er für mich auch. Nun
518 besucht er die 4. Klasse. Bei den Erstklässlern gehe ich die ersten zwei Wochen in alle Klassen
519 hinein, habe noch keinen Stundenplan. Schreibe auf, was ich sehe. Relativ schnell - das hat
520 vielleicht mit meinen 13 Jahren Psychiatrie zu tun - sehe ich, wo man hinschauen muss. Schon
521 in der ersten Woche sah ich Kinder, bei denen man hinschauen muss. Ich hatte schon
522 Informationen vom Kindergarten betreffend IF und DaZ. Und dann gibt es Gespräche mit den
523 Lehrpersonen und dann mache ich so „lockere“ Grüppchen“, die dann zu mir kommen. Und
524 schaue dann, braucht es etwas oder nicht, man ist im Kontakt. Irgendwann wird es dann klar.
525 Um die Herbstferien rum gibt es dann die SSG’s mit den Eltern. Dann wird geklärt, es gibt für
526 mich wie so zwei Gruppen, die einen sind für mich die IF-Kinder, mit allen SSG’s und dem
527 Status und das andere sind Kinder, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie einfach noch ein
528 wenig Unterstützung brauchen, die kommen in ein Fördergrüppchen. Die haben nicht eine
529 riesen Baustelle, sind einfach noch ein bisschen langsam. Da bekommen die Eltern einen Brief
530 nach Hause von mir oder der Lehrerin, dass man das anbieten würde. Wer das nicht annehmen
531 möchte, soll sich bei mir melden. Dann kommen diese Kinder auch dazu, aber ohne IF-Status.
532 Am SSG gibt es ein Protokoll, das mache ich schon im Voraus, wo ich hineinschreibe, das
533 schicke ich noch den Lehrpersonen zum Ergänzen und dann kommen einfach noch die
534 Massnahmen, meistens noch 3 Lektionen IF und DaZ und Abmachungen mit den Eltern, was
535 man machen könnte. In dem Sinne einen Förderplan mache ich selten. Das mache ich für die
536 lernzielbefreiten Kinder oder bei den IS-Kindern. Bei den normalen IF-Kindern weiss ich was
537 Sache ist, das orientiert sich eng am Schulstoff. Beim zweiten SSG Ende Schuljahr kommen
538 dann schon Förderziele hinein: Woran man gearbeitet hat und erreicht oder nicht erreicht. Beim
539 IS-Kind mache ich nach Peter Lienhards Modell Förderplanung mit seinem Formular. Weil ich
540 nicht draus kam beim HPS-Förderplan. Lienhards Formular finde ich gut, das gebe ich auch
541 dem Lehrer ab, frage ob er etwas hat, das ich hineinnehmen soll. Das habe ich auch den
542 Therapeutinnen zugesandt. #00:51:58-6#
543
544 I: Das ist deine Kooperation mit den Therapeutinnen. #00:51:58-6#
545
546 H2: Ja, ich stelle ihn ihnen zur Verfügung, damit sie sehen, woran wir sind. Ich habe Ihnen auch
547 den Lernbericht zum Zeugnis gesandt. Ob sie ihn jetzt lesen oder nicht, ich habe ihn ihnen zur
548 Verfügung gestellt, damit sie dies wissen. #00:52:16-5#
549

550 I: Forderst du während des Förderprozesses auch von ihnen etwas ein? #00:52:19-5#
551
552 H2: Nein. Wenn mich etwas interessiert, dann schreibe ich. Aber ich fände es an sich gut, ich
553 weiss eben nicht wann sie ihre Berichte schreiben, ob sie es einmal im Jahr machen oder
554 halbjährlich, da habe ich keine Ahnung. Aber wenn es einen Bericht gibt, dann würde ich es
555 gerne haben. Das müsste ich vielleicht mal sagen, gell? #00:52:44-7#
556
557 I: Ja das stimmt. Aber ich glaube, sie dürfen den uns auch nicht geben ohne Einverständnis der
558 Eltern. Sie haben da strenge Auflagen. #00:52:54-6#
559
560 H2: Ja, „eben“.. das mit der Schweigepflicht-Entbindung ist nicht ganz geklärt. Ich habe, als
561 der ISS-Junge an der Kispi-Abklärung war, haben sie mir nichts ohne die Schweigepflicht-
562 Entbindung gegeben dürfen. Das heisst, ich habe jetzt Informationen, aber darf ich diese jetzt
563 auch wieder weitergeben? Gerade in dem IS-Setting oder nicht? Das ist immer so ein wenig ein
564 Graubereich. #00:54:55-6#
565
566 I: Ja.. deine Info läuft in die Therapie, von der Therapie kommt eher keine Info zu dir? Ausser du
567 fragst nach. #00:55:06-8#
568
569 H2: Ja. #00:55:06-8#
570
571 I: Wie geht ihr um mit Meinungsverschiedenheiten, falls es das überhaupt gibt? Z.B. wie man
572 ein Förderziel gewichtet, oder Therapie fortführen/abschliessen? #00:55:15-9#
573
574 H2: Ich hatte jetzt nie so... der ISS-Junge hätte eigentlich früher in die Therapie gehen sollen,
575 das hatte sie mir auch gesagt, das war mir schon klar, aber jetzt Meinungsverschiedenheiten
576 hatten wir bis jetzt keine in dem Sinne gehabt. Ich finde er braucht es, ich finde es ist gut, ich
577 möchte dann mal wissen, spätestens beim nächsten SSG, wie geht es weiter? Man sieht sich ja
578 nicht, es gibt keinen Anlass, #00:55:51-4#
579
580 I: Keinen Anlass für Konflikte meinst du? #00:55:53-4#
581
582 H2: Ja (lacht). #00:55:56-5#
583
584 I: Ja ok. #00:56:08-4#
585
586 H2: Ja also Konflikte hat es in der Psychiatrie schon manchmal gegeben. Sei es zwischen den
587 Oberärzten, die sagen es braucht ein Medikament und wir haben gesagt da könnte man eher
588 etwas warten und das probieren, aber sie hatten die Weisungsmöglichkeit, sie konnten es
589 einfach verordnen. Das musste man sich etwas von sich halten und sagen ‚schauen wir
590 einmal‘. Vielleicht ist es ja richtig. #00:57:18-6#
591
592 I: Kannst du nochmals sagen, welche Absprachen für dich während dem Jahr förderlich sind,
593 welche findest du wichtig einzuhalten? #00:57:29-8#
594
595 H2: Wie meinst du Absprachen? Inhaltlich oder zeitlich, mit Therapeutinnen? #00:57:36-4#
596
597 I: Gerade beides. Womit machst du gute Erfahrungen? #00:57:37-9#
598
599 H2: Was ich auf jeden Fall möchte, dass wenn eine Abklärung durch ist, dass ich über das

600 Resultat informiert werde. #00:57:53-0#
601
602 I: Also nicht erst am SSG, sondern.. #00:57:54-5#
603
604 H2: Nein, sondern unmittelbar danach. Dass ich weiss, da ist ein Hund begraben, da ist eine
605 Baustelle. Da ist irgendetwas anderes, ich habe jetzt nichts gesehen. Und.. auch schon ein
606 Austausch, was heisst das für die Praxis. ‚Hast du Ideen, was man da machen könnte‘ oder
607 ‚was würdest sagen, wenn ich das machen würde‘ und so. Das finde ich muss sein. Auch zu
608 mir ... ich möchte, dass wenn man etwas abklärt wissen, ‚bin ich ganz „schief“, habe ich etwas
609 nicht gesehen?‘ Habe ich etwas verpasst? Das finde ich wichtig. Und .. es hat es immer wieder
610 gegeben, dass ich erfahren habe, das Kind hat keine Therapie mehr. Dass man dies auch
611 kommuniziert, warum macht man eine Pause, ist wirklich Schluss, ist Schluss, weil die
612 Krankenkasse nicht mehr bezahlt, ist Schluss, weil man das Gefühl hat, man kommt nicht
613 weiter? Ist Schluss, weil die Eltern finden das ist ganz blöd? Anfang und Schluss müsste
614 gesetzt sein und alles was zwischendurch läuft, das kann individuell laufen, dass man sich trifft
615 und sieht, aber Anfang und Schluss möchte ich informiert sein. #00:59:31-4#
616
617 I: Ok. Und Förderziele überprüft ihr miteinander am SSG bzw. in einem Mail vorher oder
618 informell? #00:59:42-0#
619
620 H2: Förderziel überprüfe ich beim ISS-Jungen wenn ich das Zeugnis mache. Es gibt das
621 „Förderziel erreicht oder nicht erreicht“. Weil an den SSGs alles durchgehen, finde ich nicht...es
622 geht für mich beim SSG wirklich um wichtige Dinge, man sagt ‚das ist gut, das ist gut, das ist
623 gut‘, da hat er Fortschritte gemacht, meistens muss man die Eltern ja ein wenig motivieren
624 ‚super, es ist toll, er hat es gut gemacht‘. Aber da und da sind wir noch daran und sie müssten
625 noch das und das...‘ #01:00:22-7#
626
627 I: Ja. #01:00:24-4#
628
629 H2: Aber jetzt da die Liste so hinunter... das können sie dann nachlesen, wenn es sie
630 interessiert. Ich mache dies dann mit dem Lehrer zusammen. #01:00:38-5#
631
632 I: Und wenn du jetzt merkst, nach einem Monat, das Ziel „verhebt nöd“, das müssen wir
633 anpassen. Rückversicherst du dich dann auch noch mit der Therapie oder du passt es für dich
634 einfach mal an? #01:00:52-6#
635
636 H2: Ja, ich passe es eigentlich ... weisst du das bleibt da, es kommt dann im Zeugnis einfach
637 ‚nicht erreicht‘. Und dann ist es im nächsten Förderplan wieder drin. Es bleibt einfach drin.
638 Innerhalb des Jahres schreibe ich nichts auf im Sinne von anpassen. Das Ziel bleibt, aber die
639 Zeit dehnt sich aus. #01:02:05-8#
640
641 I: Ich habe im Hinblick auf meine Masterarbeit das Förderkonzept der HPS angeschaut und
642 gesehen, dass es in der Separation vor dem SSG ein Fördergespräch gibt. Man könne es auch
643 mit dem SSG zusammen nehmen, aber wenn man ein Setting neu starte, treffen sich die
644 Fachpersonen zu einem Fachgespräch [auch Fördergespräch genannt] bevor man sich mit den
645 Eltern trifft. Hast du das auch schon durchgeführt? #01:02:43-6#
646
647 H2: Man muss das so sagen, als die Abklärung beim IS-Jungen im Kinderspital vorbei war,
648 waren wir vom Kispì eingeladen worden, da waren die Schulpsychologin, die Lehrperson und
649 ich dabei, die Therapeutinnen nicht. Dort hat es ein erstes Gespräch gegeben, ein Vorgespräch.

650 Wie geht es jetzt weiter? Dann sind die Eltern dazugekommen. Dann hat man die Eltern
651 informiert. Aber sonst hat es noch nie ein solches Vorgespräch gegeben. Die Kinder werden
652 von der HPS relativ spät für das neue Schuljahr eingeteilt, von dem her kennt man die
653 Therapeutinnen ev. noch nicht , so können sie nicht an einem Fördergespräch teilnehmen. Ich
654 bin mir nicht sicher, ob ein Fördergespräch Sinn macht, bevor man einmal angefangen hat.
655 #01:04:53-2#
656
657 I: Jetzt gehen wir zum letzten Teil, zur „Institution“. Ist dir das Rahmenkonzept der
658 heilpädagogischen Schule bei Stellenantritt gezeigt worden - empfohlen worden zu lesen.
659 #01:05:36-5#
660
661 H2: Ich kenne das nicht. #01:06:05-1#
662
663 I: Wie bist du von der heilpädagogischen Schule eingeführt worden betreffend Kooperation
664 Heilpädagoginnen und Therapeutinnen? #01:06:17-3#
665
666 H2: Ich bin... Einführung.... Ich musste vieles selber herausfinden und erfragen. Wenn man neu
667 kommt - ich jetzt wurde nicht gut eingeführt - ich weiss erst seit kurzem, dass ich Ende
668 Schuljahr einen grossen Bericht über das Kind schreiben muss. Ich hatte „ein riesen Büro“
669 gehabt, bis ich mal herausgefunden hatte, wie die Administration für den Lernbericht
670 funktioniert. Ich weiss bis jetzt nicht, ob es konform ist, was ich da mache, ich bekam keine
671 Rückmeldung. Ich weiss nie so recht, wo bin ich in der Norm. #01:08:11-8#
672
673 I: Also du hast nie von der Institution mitbekommen, wie sie sich Kooperation vorstellt und
674 welchen Stellenwert sie darin hat? #01:08:16-0#
675
676 H2: Das ist mir nicht bekannt. #01:08:21-9#
677
678 I: Du kennst die Haltung dazu nicht von der Institution? #01:08:24-9#
679
680 H2: Nein, so gesehen, nein. Aber ich gehe von meiner Haltung aus und gehe davon aus, dass
681 sie nicht so weit weg ist von der Schule. Ich weiss vieles nicht - ich mache es einfach wie ich
682 denke, es ist richtig. Es hat auch Vorteile, man kann in Ruhe arbeiten. Es hockt nicht jemand
683 auf und verlangt dieses und jenes Papier. Das finde ich auch angenehm. #01:08:57-7#
684
685 I: Aber für jemand der neu in den Beruf einsteigt, kann dies auch ein „Schwimmfest“ sein.
686 #01:09:00-6#
687
688 H2: Ja klar. #01:09:09-4#
689
690 I: Du hilfst dir so, dass du mit deiner Erfahrung heran gehst? #01:09:09-4#
691
692 H2: Ja. #01:09:41-8#
693
694 I: Hast du, als du neu im Beruf warst einen Anstellungsort gehabt, der dir Leitlinien gegeben
695 hat? #01:09:43-6#
696
697 H2: Nein, nicht eigentlich. Ich habe dort im Teamteaching gearbeitet und im Austausch gelernt.
698 Man hat sich gekannt und gegenseitig profitiert im Austausch. Es ist alles so passiert ..
699 ausprobieren..lesen.. das war nicht eine Stelle, wo ich Hilfe holen konnte, sonder man ist

700 gemeinsam gescheitert oder ist gemeinsam vorwärts gekommen. #01:10:43-8#
701
702 I: Und Therapeuten hast du dort wöchentlich gesehen? #01:10:43-8#
703
704 H2: Die habe ich täglich gesehen. Und was wir am Anfang hatten, war Supervision. Sogenannte
705 Pädagogische Supervision, alle die miteinander zusammengearbeitet haben. #01:11:14-4#
706
707 I: Jetzt kommen wir zum Abschluss. Wenn du drei Wünsche offen hast an die Zusammenarbeit
708 mit den Therapeutinnen/Therapeuten, was wünschst du dir von ihnen? #01:11:27-4#
709
710 H2: Eigentlich, das ist vielleicht nicht an die Therapeutinnen, ein zeitlicher Rahmen für
711 Austausch und zwar bezahlt. Dass es ganz klar im Stundenplan ist, wann sitzt man zusammen
712 für diese und diese Kinder. #01:12:01-2#
713
714 I: Egal jetzt, wer mit wem, ob das Klassenlehrer ist oder Therapeutin ist? #01:12:04-6#
715
716 H2: Ja, dass man einfach eine Austauschzeit hat und zwar regelmässig, sonst macht man es
717 nicht. #01:13:17-0#
718
719 I: Jetzt hast du noch 3 Wünsche offen an die Heilpädagogische Schule, in Bezug auf die
720 Zusammenarbeit mit den Therapeutinnen. #01:13:32-1#
721
722 H2: Ja dass die Therapeutinnen ein Zeitfenster haben, indem man sich trifft zum Austauschen.
723 Und Unterstützung für Familien, dort wo die SSA nicht reicht, weil es zu spezifische Probleme
724 sind. #01:14:24-9#
725
726 I: Gibt es noch etwas, das wir in Bezug auf Kooperation noch nicht erwähnt haben, etwas was
727 dir noch wichtig ist? #01:14:41-3#
728
729 H2: Was ich merke, vor allem bei den Lehrpersonen, dass man sich nicht angegriffen oder
730 persönlich verletzt fühlt, wenn etwas nicht klappt, dass man das Gefühl hat, es ist eine
731 fachliche Auseinandersetzung. Dass man sich auch traut zu sagen, ich komme nicht mehr
732 weiter, dass das eigentlich eine Auszeichnung ist, das sage ich den Lehrpersonen auch, es ist
733 professionell zu sagen, ich kann nicht mehr... und nicht ich kann, ich kann, ich kann, bis es
734 das ganze System „lupft“. Einfach, dass es genau zu der Professionalität gehört, zu sagen, es
735 ist genug, ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr weiter. Und zwar frühzeitig. Das finde
736 ich, ich merke.. das waren natürlich alle gute Schülerinnen und Schüler gewesen, es hat mit
737 ihrer Geschichte zu tun, das „müese chöne“. Dass man das Versagen oder das Unvermögen
738 oder Nicht-Können auch als eine Professionalität sieht. #01:16:36-3#
739
740 I: Ja, genau so. Das könnte man genau so unter Therapeutinnen und SHP's handhaben.
741 #01:16:44-2#
742
743 H2: Ja, sagen, ich komme nicht weiter. Und das finde ich so wertvoll. Ok, dann muss er
744 vielleicht in den Fussballklub oder ins Klettern und nicht in die Psychomotorik. Wenn jeder
745 arbeitet bis es nicht mehr geht - das ist es ja nicht. #01:17:14-9#
746
747 I: Ich danke dir viel Mal für das Interview! #01:17:19-7#
748
749 H2: Gern geschehen!

9.2.3 Transkription Interview T1

1 Abkürzungen:
2 SHP
3 SL
4 LP
5 LO: Lehreroffice
6
7
8 **Interview mit T1, nach dem Vorlesen der Fallvignette.**
9 #00:59:12-6#
10
11 I: Hast du zur Vignette eine Verständnisfrage? #00:06:30-1#
12
13 T1: Nein. #00:06:30-1#
14
15 I: Kannst du dir das vorstellen? #00:06:31-8#
16
17 T1: Ja.. Wart kurz... hier steht 14 - täglich, also je einmal Physiotherapie und einmal
18 Psychomotorik? #00:06:43-2#
19
20 I: Das heisst, dass das Kind in der einen Woche manchmal zwei hat und in der nächsten nur
21 eine, je nach dem wie es sich vom Rhythmus der einzelnen Therapien her ergibt. #00:06:59-5#
22
23 T1: Ok. #00:06:59-5#
24
25 I: Wenn du das jetzt so hörst, was denkst du, wo könnten die Stolpersteine in diesem Setting
26 liegen? #00:07:12-2#
27
28 T1: Dass man das Kind von Seite SHP, PMT und Physio in einem anderen Setting hat, in einem
29 kleineren Setting, dann halt in einem grösseren Setting in der Schule. Dass es andere
30 Rahmenbedingungen sind und dass man dadurch das Kind wie anders sieht. #00:59:12-6#
31
32 I: Ja. #00:59:12-6#
33
34 T1: Und dass man das den Eltern wirklich auch gut kommuniziert und dass das von Seiten
35 Eltern nicht gewertet wird, warum es jetzt da so ist und am anderen Ort so ist, sondern dass
36 das auch klar kommuniziert werden kann. Es ist ein anderes Setting und es kann sein, dass es
37 in einem Setting „halt“ schon besser läuft und es das Ziel wäre, dass es in dem anderen Setting
38 dann auch besser läuft und da schaut man jetzt zusammen. Dass nicht jeder für sich schaut.
39 #00:08:11-1#
40
41 I: Mh.. #00:08:11-1#
42
43 T1: Dass das dann von aussen so bewertet und angesehen wird. Dass man auch klar
44 kommuniziert, dass man zusammen schaut. #00:08:17-7#
45
46 I: Ja. Also ein Stolperstein könnte die Unterschiedlichkeit sein, die die Eltern vielleicht so nicht
47 verstehen können. #00:08:26-5#
48
49 T1: Mh. #00:08:26-5#

50
51 I: Ja. Kommt dir sonst noch etwas in den Sinn... zu dieser Situation? Zu
52 Änderungsvorschlägen kommen wir nachher noch. Darf ich dir vielleicht den Schluss nochmals
53 vorlesen? #00:08:56-6#
54
55 T1: Ja. #00:08:58-7#
56
57 I: „Der SHP ist enttäuscht, er sieht sich immer wieder in der Rolle, die unterschiedlichen
58 Settings erklären zu müssen. Auch nimmt er wahr, dass der Austausch immer von ihm initiiert
59 werden muss.“ #00:09:19-2#
60
61 T1: Hm. Dass der SHP vielleicht das Gefühl hat, es liegt alles bei ihm, die Verantwortung liegt
62 bei ihm. #00:09:23-1#
63
64 I: Ja. #00:09:23-1#
65
66 T1: Weil er dann ja die Fäden zusammenhalten muss in dem drin, er das ganze Gewicht hat von
67 der Verantwortung her. #00:09:34-2#
68
69 I: Jaa... genau.#00:09:34-2#
70
71 T1: Die Erwartungshaltung, dass er dann macht ... #00:09:41-7#
72
73 I: Mit dem Austausch ist in dieser Fallvignette nicht nur der SSG-Austausch gemeint, sondern
74 auch der spontane, der zwischendurch. #00:09:52-2#
75
76 T1: Unter den Fachleuten ... #00:09:52-2# #00:09:52-2#
77
78 I: Wo man sich mal eine Mitteilung macht. #00:09:56-0#
79
80 T1: Ja ich glaube dort auch, auf der einen Seite kennt er [SHP] offenbar die Familie schlechter,
81 weil er noch weniger lange mit diesem Kind zusammenarbeitet und auf der anderen Seite muss
82 er trotzdem schauen, wie kommt er zu seinen Infos oder muss den Infoaustausch initiieren.
83 #00:10:25-3#
84
85 I: Wenn du dich in die Rolle des Heilpädagogen versetzt, wo siehst du Möglichkeiten das
86 Setting zu verändern? #00:10:42-7#
87
88 T1: Ich würde glaub bewusst Termine für den Fachaustausch abmachen, dass diese schon mal
89 gesetzt sind, vielleicht gerade schon nach den Standortgesprächen, damit man den nächsten
90 Termin schon hat. Dann macht man es zusammen ab, dann ist das schon mal erledigt. Ich
91 glaube, der Austausch ist mega wichtig und das vermittelt auch, dass alle in der Verantwortung
92 stehen und dass es für alle gut ist, dass man den Austausch hat, damit es klar ist, dass es nicht
93 primär am Heilpädagogen liegt, dass man sich überhaupt sieht. Aber rein örtlich ist es halt
94 schwierig und dann auch zeitlich, weil viele Leute involviert sind, die viele Termine haben:
95 Darum macht es Sinn, diese Termine früh zu planen. #00:11:47-0#
96
97 I: Jetzt darfst du in deine Warte als PMT wechseln. Wenn du dich in diesem Setting siehst, was
98 würdest du vorschlagen, was man verbessern könnte? #00:12:12-5#
99
100 T1: Also erstens, wenn ich merke, da ist wie eine Ablehnung gegenüber dem Schulsetting, dass

101 ich klar kommuniziere, dass wir zusammen Absprachen haben, jetzt auch in den
102 Standortgesprächen. Dass ich sage, wir arbeiten zusammen, dass ich den Heilpädagogen auch
103 mal in die [PMT] - Stunde einlade, um schauen zu kommen was wir machen und das Kind sieht,
104 es ist nicht nur die PMT, die sich da abspielt und die Schule die sich dort abspielt, sondern
105 dass es auch merkt, da gibt es eine Zusammenarbeit und das gehört wie zusammen.
106 #00:13:12-8#
107
108 I: Ja, ja. #00:13:12-8#
109
110 T1: Dass ich von mir aus auch mehr anbiete um den Austausch zu gewährleisten. Was ich auch
111 denke, aufgrund der Reaktion des Heilpädagogen, es ja eigentlich gewünscht wäre. Es wäre
112 auch eine Entlastung wenn man merkt, man zieht am gleichen Strick. #00:13:44-2#
113
114 I: Ja, das könnte sicher sehr entlastend sein. #00:59:12-5#
115
116 T1: Ja auch, dass ich in die Schule gehe einen Besuch machen und schauen gehe, wenn die
117 HP dort ist und wenn die HP nicht dort ist, einfach dass ich auch Teil vom Setting bin und auch
118 sehe, wie läuft es im grossen Setting. #00:14:10-5#
119
120 I: Dass du die Umsetzung siehst ... von deiner Arbeit ... #00:14:10-5#
121
122 T1: Ja genau. Mit der Physiotherapie würde ich sicher auch Austausch suchen, vielleicht mal
123 vorbeigehen, schauen was sie für Angebote hat, weil ja doch beides Bewegungsberufe sind,
124 aber es unterscheidet sich dann doch und man klar abmacht, wer an welchen Zielen arbeitet.
125 Dass man voneinander weiss, an welchen Zielen gearbeitet wird. Und dann auch wieder
126 abmachen, wann man sich das nächste Mal trifft und in welchem Rahmen. #00:14:51-5#
127
128 I: Würdest du es sinnvoll finden, dass du die Physiotherapeutin vor dem nächsten SSG siehst,
129 dass ihr ein Fachgespräch habt ohne grosse Runde, ohne die Eltern? #00:15:07-2#
130
131 T1: Ich fände es sinnvoll ein Gespräch zu führen, wenn man beginnt zu arbeiten. Im
132 motorischen Bereich nur mal Physiotherapie und Psychomotorik, dass man klar sagen kann, in
133 welchem motorischen Bereich arbeitest du und wie ich und dass man dann das Dreiergespräch
134 sucht, um zu schauen, ok und jetzt wer arbeitet an welchen Zielen. Wir haben sie so aufgeteilt -
135 damit die Heilpädagogik auch informiert ist und dass man aufgrund von dem am SSG sagen
136 kann, wir haben jetzt diese und diese Ziele. Wir haben das miteinander besprochen. Und auch
137 was wir von Seiten Eltern brauchen, um sie einzubinden in die Therapie, falls das nötig ist und
138 wo wir ihre Unterstützung brauchen, und dass man es nachher wieder miteinander anschaut.
139 Es soll wirklich zeigen, dass man miteinander zusammenarbeitet. #00:16:03-1#
140
141 I: Ja, gut. Was machst du für Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der schulischen
142 Heilpädagogin im ISS-Setting? #00:16:54-4#
143
144 T1: Ich habe das Kind schon vor der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin gekannt. Ich
145 merke, da ist auch ein Interesse da zum Hören, was mit dem Kind schon passiert ist, an
146 welchen Themen ich arbeite, um einander kennenzulernen und auch sehr Bereitschaft zu
147 spüren um sich auszutauschen und auch sehr dankbar um den Austausch ... #00:17:18-8#
148
149 I: Du spürst die Bereitschaft von Seite der Heilpädagogik? #00:17:22-5#
150
151 T1: Ja genau. Und von meiner Seite her finde ich es auch sehr wichtig, ich bin auch gerne

152 bereit, mich mit der Heilpädagogin auszutauschen und meine Erfahrungen, die ich im Prozess
153 schon gemacht habe, miteinander zu besprechen und dass wir uns immer wieder treffen und
154 austauschen und auf Schulbesuch gehe, sie mal zu mir kommt, dass wir auch mit anderen
155 Fachleuten zusammensitzen, vielleicht auch im motorischen Bereich, in meinem Fall ist jetzt
156 auch noch jemand zusätzlich dabei, der im motorischen Bereich arbeitet, dass man dort auch
157 zusammen den Austausch hat. Und eben auch schaut, welches die Ziele sind an denen man
158 momentan arbeitet. Was braucht es dort von Seiten Eltern, also sind das Ziele, die man
159 nachher auch zusammen anschauen kann bis zum nächsten Standortgespräch und ob man
160 diese erreicht hat, dass man auch schaut, wie man die Eltern einbinden kann. So etwa, ja
161 #00:18:30-9#
162
163 I: Mmh.... Was meinst du mit einbinden.? #00:18:34-7#
164
165 T1: Einbinden heisst, von Seiten Eltern, dass man sie in die Therapiestunde einbeziehen kann,
166 zum Beispiel. #00:18:48-3#
167
168 I: Dass sie (Eltern) zuschauen oder mitmachen?#00:16:14-3#
169 #00:18:54-9#
170
171 T1: Beides. Also zu meinem Fall.. sind wirklich eigentlich die Eltern dabei. Und ich beziehe sie
172 mit ein. Habe es am Anfang nicht gemacht, merke aber, dass es jetzt extrem viel gebracht hat.
173 #00:19:07-5#
174
175 I: Also du hast jede Stunde die Eltern dabei? Sie bringen das Kind, bleiben dort und nehmen
176 das Kind dann wieder nach Hause? #00:19:18-6#
177
178 T1: Ja. Es gibt einzelne Stunden wo es nicht geht, das ist dann auch eine Stunde, wo es wieder
179 einmal für sich ist. Aber in dem Fall ist es auch wichtig gewesen, dass die Eltern sehen, was sie
180 dann zuhause machen können. Oder welche Fragen stelle ich an das Kind, dass es nicht
181 gerade von alleine geschieht. Ich habe in der Arbeit gemerkt, dass es dann schon
182 „übergesprungen“ ist, ohne dass ich etwas gesagt habe. Da merke ich, dass das dort wie
183 selber passiert. So Fragen die gestellt werden, dass das Kind selber überlegen muss.
184 #00:19:55-3#
185
186 I: Hm. Also du machst eigentlich Modelllernen für die Eltern. #00:19:59-3#
187
188 T1: Ja #00:20:02-9#
189
190 I: Du zeigst den Eltern wie sie mit ihrem Kind umgehen können? #00:20:03-7#
191
192 T1: Ja genau.. Ein Teil ist der, dass man sie beraten will, was kann man machen, der andere
193 Teil ist, was ist umsetzbar von der Zeit her, von der Kapazität und von den Möglichkeiten, je
194 nach dem auch finanziell. Und darum finde ich es manchmal auch wichtig, wenn man es
195 gerade im „Tun“ drin erfahren kann, und kann merken was es mit dem Kind macht und dann
196 setzt man es nachher auch intuitiver um oder man hat mehr Ideen. #00:20:43-1#
197
198 I: Ja, genau. Kannst du noch einmal deine Austauschgefässe mit deiner SHP oder deinem SHP
199 sagen? #00:21:03-3#
200
201 T1: Also das kann im SSG sein, dort ist der Austausch dann halt mehr mit den Eltern, dass wir
202 uns vorher mal in einem Fachaustausch oder Fachgespräch treffen, einfach einen Termin, den

203 wir abmachen und dort tauschen wir uns aus, oder es kann auch sein, dass wir uns mal im
204 Schulhaus zufällig sehen und dann merken wir, es gibt gerade etwas zum Besprechen und
205 dann ziehen wir uns kurz zurück, wenn beide Zeit haben und besprechen es. Es ist halt
206 schwierig, durch das ich nicht konkret im Schulhaus drin bin müssen wir uns das ein wenig
207 suchen. Also die spontanen Gespräche kommen weniger zustande, weil ich örtlich gar nicht im
208 Schulhaus drin bin. #00:21:46-0#
209
210 I: Genau, das ist die Herausforderung im ISS-Setting, meistens, dass man sich nicht „über den
211 Weg läuft“, weil Therapie und Unterricht nicht am selben Ort sind. #00:22:02-5#
212
213 T1: Ja, es ist allgemein, wenn du als Therapeutin nicht vor Ort bist, musst du dich extrem
214 bemühen, am Anfang wenn du neu arbeitest, dass du überhaupt wahrgenommen wirst. Und
215 dass du immer wieder mal hingehst, dich zeigst. Es ist auch wichtig von meiner Seite her, dass
216 ich weiss, wie funktioniert es im anderen Setting, weil für mich das Ziel wirklich ist, dass es
217 nicht nur im Therapieraum irgendwie passiert sondern dass es in der Schule und zuhause auch
218 umgesetzt werden kann. Und dass ich Sachen, die ich sehe, ah..das erleichtert es dem Kind,
219 dass ich dies auch den Lehrpersonen und den schulischen Heilpädagogen mitteilen kann.
220 Schau diese und diese Rahmenbedingungen habe ich letztes Mal herausgefunden oder das
221 erleichtert es dem Kind, kannst es ja auch einmal ausprobieren. Dann schaut man auch, wie ist
222 es im grossen Setting, greift es auch oder nicht. Aber es kann auch mal telefonisch sein.
223 #00:23:01-0#
224
225 I: Ah ja, die Austausch-Form; ist das telefonisch und wenn ihr euch trifft im Schulhaus trifft?
226 #00:23:02-0#
227
228 T1: Ja genau. #00:23:06-4#
229
230 I. Das wäre dann spontan. Für das abgemachte Fachgespräch trifft ihr euch real oder
231 geschieht dies am Telefon? #00:23:11-9#
232
233 T1: Ein Treffen. Ich habe gerne Treffen wo man sich 1:1 sieht. Ich habe es nicht so gerne
234 telefonisch. #00:23:23-9#
235
236 I: Nutzt ihr diese Zeit auch für eine Art gegenseitige Weiterbildung oder zur Unterstützung auf
237 der persönlichen Ebene? #00:23:41-2#
238
239 T1: Es geht schon primär um das Kind, aber vielleicht sind auch gewisse Bereiche wo man
240 merkt, sie hat es jetzt mal so versucht, das könnte ich auch mal mit rein nehmen, oder auch
241 noch mehr „herausmerken“, in welchem Bereich sie arbeitet. Ja, ich glaube auch noch um das
242 Berufsfeld nochmals besser kennenzulernen, SHP ist das, Psychomotorik ist das, also dass
243 man auch klärt, wer ist für was verantwortlich. #00:24:18-1#
244
245 I: Also, das macht ihr in diesen Gesprächen? #00:24:24-2#
246
247 A: Das passiert durch das Gespräch, es wird nicht in dem Sinne behandelt. Es ist mehr so,
248 dass wir abmachen, organisierst du das oder organisiere ich das. So. Und dann wird
249 entschieden, wer in dieser Situation sowieso schon mit dieser Person Kontakt suchen muss
250 und dann ist es einfacher, wenn derjenige gerade das Gespräch übernimmt und initiiert, dann
251 macht es halt gerade „der“. #00:24:48-5#
252
253 I: Ok, spannend, ja. Es ist ganz organisch bei euch. Im Gespräch drin trifft ihr Abmachungen,

254 findet heraus, wie es läuft im anderen Setting, nimmt etwas auf vom anderen Setting, lernt das
255 andere Setting besser kennen, entwickelt Verständnis und gibt einander Tipps. #00:25:13-6#
256
257 T1: Ja. #00:25:13-6#
258
259 I: Und wenn es mal „holpert“, wie geht ihr dann da miteinander um? #00:25:30-4#
260
261 T1: Also in der Zusammenarbeit holpert oder allgemein in Fall? #00:25:34-0#
262
263 I: In der Zusammenarbeit. #00:25:37-5#
264
265 T1: Das habe ich bis jetzt noch gar nicht erlebt. Ich würde von meiner Seite her das Gespräch
266 suchen und würde sagen, ich empfinde es als eher schwierig, aber ich finde, das ist auch recht
267 typenabhängig. Aber ich möchte es für mich geklärt haben und dass man darüber sprechen
268 kann ohne dass der andere ... (unverständlich), auf einer fachlichen Ebene. Aber sicher auch
269 durch das Gespräch. #00:26:06-8#
270
271 I: Ja, ok. Hast du noch Dinge, die ich dich nicht gefragt habe zur Kooperation? #00:26:25-1#
272
273 T1: Ja..Regelmässigkeit finde ich wichtig, dass man sich regelmässig austauschen kann. Dass
274 man ein Gefäss findet, das für alle umsetzbar ist. Und dass man einander wirklich
275 Rückmeldungen gibt über Schwierigkeiten, wenn es irgendwelche gibt, dass man das
276 losgelöst vom Kind von der fachlichen Seite her, das ist jetzt eher das Kind und das ist unsere
277 Zusammenarbeit, dass man das voneinander trennen kann, dass das nachher keinen Einfluss
278 hat auf den Fall. #00:27:06-3#
279
280 I: Das tönt nach einem sehr schönen Teamklima. Wenn ich euch zwei [SHP und PMT]
281 anschau, was macht es aus, dass es bei euch so rund läuft? #00:27:28-0#
282
283 T1: Ich glaube, wenn man vom anderen Bereitschaft und Interesse merkt am eigenen Tun und
284 umgekehrt, also so (...) und dass man sich bewusst ist, das man zusammen - dass es
285 überhaupt nichts bringt, wenn jeder etwas „umewurschtlet“ und es nicht irgendwie zusammen
286 passt. #00:28:05-1#
287
288 I: Danke. Wir gehen einen Schritt weiter zum Förderprozess. Wie läuft jetzt ganz konkret bei dir
289 so ein Förderprozess ab. Du hast ein Kind neu zugeteilt bekommen. Wie habt ihr miteinander
290 diese Förderung eingefädelt und wie läuft es jetzt das Jahr durch? #00:28:36-8#
291
292 T1: Wenn ich das Kind bekommen habe, mache ich das standardisierte Abklärungsverfahren
293 mit einem normierten Test und mit Beobachtung und aufgrund dessen lege ich das Therapieziel
294 fest. Dann treffen wir uns und dann setze ich immer pro Quartal zwei Leitziele, an denen
295 möchte ich bis zum nächsten Quartal daran arbeiten und dann schaue ich sie Ende Quartal an,
296 ob das Kind Fortschritte gemacht hat oder nicht. Das sind dann auch die Ziele, die ich
297 bespreche. Im Gespräch schaut man dann auch, gibt es gerade etwas, was aktuell für die
298 Schule wichtig wäre? Dass ich an dem weiterarbeite, was in meinem Bereich drin geht, wo ich
299 schon in meinen Therapiezielen sehe, dass ich daran arbeite. #00:29:39-6#
300
301 I: Wie würdest du jetzt so ein gemeinsames Ziel zu deinen anderen dazunehmen, die du schon
302 hast? #00:29:46-1#
303
304 T1: Das kann sein, wenn es gerade dringend ist. Oft ist es so, weil es auch das Sozial-

305 Emotionale mit einbezieht oder die Arbeitshaltung oder so, dass das sowieso schon mitspielt.
306 Genau, darum überschneidet sich das schon sehr oft. Es ist ja bei mir nicht einfach so üben wie
307 im Training. #00:30:13-4#
308
309 I: Also die emotionale Förderung in der Schule und bei dir, das überschneidet sich dann oft.
310 #00:30:18-8#
311
312 T1: Ja genau. Die Arbeit, also wie das Kind arbeiten kann, die Konzentration, das
313 Durchhaltevermögen und sich etwas merken können, das kann ich ja auch noch nebst den
314 motorischen Zielen einfließen lassen, mit sich etwas merken, was habe ich jetzt für eine
315 Würfelzahl gewürfelt zum Beispiel und dann muss man einen Parcours machen und wissen,
316 was habe ich jetzt für eine Zahl gewürfelt, oder irgend etwas, das kann man ja gut einfließen
317 lassen. #00:30:54-6#
318
319 I: Ja. #00:30:57-0#
320
321 T1: Ich mache mir jeweils auch Notizen, welche Punkte ich jeweils miteinbeziehen kann. Aber
322 ich merke auch, zu viele Ziele bringt es nicht. Man muss wirklich Schwerpunkte setzen, sonst
323 verhaspelt man sich auch, weil die Kinder oft auch viel Unterstützungsbedarf haben und auch
324 viel Unterstützung brauchen und viele Sachen noch lernen müssen. #00:31:26-9#
325
326 I: Mh. Ich frage nochmal nach; nach dem standardisierten Abklärungsverfahren setzt du mal
327 deine Förderziele, nachher triffst du dich im Fachaustausch und dann hörst du die Förderziele
328 an von der Heilpädagogin? Und dann schaut ihr noch für ein gemeinsames Ziel oder beginnst
329 du einfach mal mit deinen und im Verlauf der Arbeit kommen noch neue dazu? #00:31:51-7#
330
331 T1: Mit diesem Kind habe ich schon vorher [vor Zusammenarbeit im ISS-Setting] angefangen,
332 darum hatte ich meine Ziele schon klar gehabt. Die Schwerpunkte hab ich schon mal - es
333 kommt halt darauf an, wann das Gespräch ist. Die habe ich mal und dann schauen wir, an
334 welchen Zielen wir schaffen oder müssen wir Ziele zusammennehmen oder ist es realistisch?
335 Es kann im Prozess drin sein oder am Anfang vom Prozess. #00:32:20-0#
336
337 I: Gut, dann habt ihr die Ziele abgemacht und dann läuft bei dir der Prozess und in der Schule.
338 #00:32:36-8#
339
340 T1: Genau und dann gibt es das SSG und dort schaut man, an welchen Zielen habe ich
341 gearbeitet, gibt es dort schon Fortschritte? Wie sehen es die Eltern, können sie das zuhause
342 auch sehen? Bei mir sind sie halt jeweils in der Therapie anwesend, dann erleben sie es gerade
343 auch mit wenn etwas geht. Dann erzählt die Lehrerin, wie es z.B. im Turnen geht, was noch
344 schwierig ist, und aufgrund von dem tut man entscheiden gehe ich auch mal in eine Turnstunde
345 rein? Solche Sachen bespricht man halt dann wirklich zusammen. Was können Eltern losgelöst
346 von der Therapie noch zuhause machen? Da kann ich schon hier beraten und auf den Weg
347 geben und gleich festhalten, dass man es auch gleich schwarz auf weiss hat und beim
348 nächsten Gespräch wieder überprüft werden kann. #00:33:32-7#
349
350 I: Was passiert in der Kooperation zwischen dem Fachgespräch und dem SSG, was passiert
351 dort zwischen euch Fachpersonen PMT und SHP? #00:33:47-5#
352
353 T1: Vielleicht mal grob das Standortgespräch vorbesprechen, welche Punkte man ansprechen
354 möchte, was sind jetzt gerade die wichtigsten Punkte. Und was wäre von beiden Seiten her
355 wichtig den Eltern schwerpunktmässig auf den Weg zu geben. #00:34:13-0#

356
357 I: Gut. Wenn du etwas Spezielles erlebst wo du denkst, hm, das wäre jetzt noch wichtig wenn
358 das die Heilpädagogin wüsste...., #00:34:31-6#
359
360 T1: Dann rufe ich sie an. Ja. Weil ich habe gemerkt, ich habe so viele Kinder, so viele Leute mit
361 denen ich zusammenarbeite, wenn ich es nicht gerade sofort erledige ist es wahnsinnig
362 schwierig. Darum versuche ich die Leute gerade zu packen, dann ist das abgehakt. #00:34:55-
363 7#
364
365 I: Elternkontakt, den habt ihr miteinander am SSG. Plus ihr besprecht den Elternkontakt vor,
366 wenn ihr miteinander abmacht, welche Punkte ihr den Eltern mitgeben möchtet. #00:35:38-1#
367
368 T1: Ja genau, weil wir uns sowieso wegen den Förderschwerpunkten treffen. Und ich glaube es
369 macht auch keinen Sinn, dann dort mit einer riesigen Liste zu kommen, man muss sich ja
370 fokussieren und Schwerpunkte setzen. #00:35:55-9#
371
372 I: Wo grenzt ihr euch voneinander ab, was Kompetenzen und Aufgaben anbelangt? #00:36:03-
373 6#
374
375 T1: Gegenüber uns als Personen oder gegenüber dem Fall? #00:36:08-5#
376
377 I: Gegenüber eurer Arbeit. Wo siehst du dich als Psychomotoriktherapeutin für ein bestimmtes
378 Förderziel kompetent und hast Ressourcen und wo die Heilpädagogin? #00:36:37-6#
379
380 T1: Für mich ist es so, dass ich mich für das Motorische als Fachperson fühle und für mich ist
381 die Heilpädagogin mehr vom inhaltlich schulischen her (...) für die Inhalte vom Stoff zuständig,
382 das gebe ich ab, aber auch für den Umgang innerhalb des Klassenzimmers, weil sie die
383 Strukturen der Klasse besser kennt als ich, weil ich zu wenig im Unterricht drin teilnehmen
384 kann. Und weil sie auch mit der Lehrperson arbeitet. #00:37:21-7#
385
386 I: Könnte man sagen, du überlässt der SHP das Feld der Stoffvermittlung und der Didaktik, wie
387 führt man das Kind zum Arbeiten in der Klasse drin mit den Strukturen, die es dort hat.
388 #00:37:40-1#
389
390 T1: Ja genau. #00:37:50-5#
391
392 I: Du hast ab und zu ein spontanes Gespräch, ein Fördergespräch vor dem SSG, das SSG. Also
393 ihr habt mindestens drei Gespräche im Semester. Wie ist das machbar für dich? #00:38:24-9#
394
395 T1: Ja - ich habe so viele Gespräche - das geht mit wahnsinnig langen Tagen, so machen wir
396 das. #00:38:39-9#
397
398 I: Mit einem ganz hohen zeitlichen Engagement. #00:38:40-9#
399
400 T1: Ja- ja. #00:38:45-4#
401
402 I: Ist dies von irgendwoher verlangt oder ist das euer Herzblut im Beruf? #00:38:50-9#
403
404 T1: (atmet aus) Es ist noch schwierig. Es gibt sicher Leute die weniger machen. Ich finde es
405 komisch zum Arbeiten, wenn das so separat stattfindet, ich kann es mir nicht [anders?]
406 vorstellen. Die Standortgespräche sind festgesetzt, der Austausch in dem Sinne glaube ich

407 nicht, nein, nicht das ich wüsste. #00:39:21-7#
408
409 I: Ok. #00:39:22-7#
410
411 T1: Aber es ist, glaube ich, für beide ein Bedürfnis. #00:39:29-7#
412
413 I: Habt ihr eine gemeinsame theoretische Grundlage? Eine gemeinsame Sprache? #00:39:41-
414 0#
415
416 T1: Nein, aber ich merke, wenn ich Ausdrücke in Fachsprache sage, versteht sie mich. Wenn
417 sie mir etwas sagt verstehe ich sie. Ich war vorher Lehrerin, dies macht es nochmals einfacher.
418 #00:39:50-3#
419
420 I: Sind die allermeisten PMT auch Lehrerinnen gewesen? #00:39:58-3#
421
422 T1: Nicht mehr. Du kannst jetzt direkt ab Matura. #00:40:03-0#
423
424 I: Dann fehlt die eigene Erfahrung vom Unterrichten. #00:40:04-2#
425
426 T1: Ja, sie haben einfach ein pädagogisches Praktikum in dem Bereich, ich glaube etwa 8
427 Wochen, vor Studienbeginn. #00:40:14-1#
428
429 I: Was spielt bei euch das ICF für eine Rolle? #00:40:16-4#
430
431 T1: Ja halt in den Standortgesprächen, wo man diese verschiedenen Bereiche hat, die wir
432 anschauen. Welcher Bereich ist für das Kind noch schwierig, welche Unterbereiche sind dort
433 schwierig. Also die [Bereiche] sind ein wichtiger Teil in der gemeinsamen Sprache, im Gespräch
434 als Anhaltspunkt worüber man reden könnte, sie geben einen roten Faden im Gespräch.
435 #00:40:45-7#
436
437 I: In den SSG's oder in den Fachgesprächen? #00:40:47-6#
438
439 T1: In den Fachgesprächen ist es weniger strukturell, dass man auf diese Punkte eingeht, aber
440 weil man schon so viel mit den ICF-Bereichen gearbeitet hat, ist es automatisch, dass man
441 über diese Teile spricht. Wenn jetzt jemand über etwas spricht, weiss man sofort welcher
442 Bereich damit gemeint ist. #00:41:14-4#
443
444 I: Gibt es für dich Regeln, Abläufe und Strukturen, die für dich sehr hilfreich sind und die man
445 vielleicht sollte/könnte ausbauen? #00:41:30-0#
446
447 T1: (...) Vielleicht wäre es - das ist jetzt aber rein utopisch - toll, von der Zeit her ein fest
448 eingeplantes Austauschgefäß zu haben, das eingeplant wäre. Dass man das zur Verfügung
449 hätte. #00:42:23-7#
450
451 I: Also bezahlte Zeit. Wie könntest du dir das vorstellen? #00:42:39-6#
452
453 T1: Ja, dass es wie institutionalisiert ist, dass man in einer gewissen Stunde den Raum zur
454 Verfügung hat, dann ist es wie klar... Aber es ist halt glaube ich in dem Rahmen, mit so vielen
455 Kindern, jetzt nicht nur im ISS, gar nicht mehr möglich, darum hat man ja jetzt auch den
456 Berufsauftrag um zu schauen ob #00:43:08-4#
457

458 I: Wegen der Initiierung der Kontakte, da habe ich dich glaube ich richtig verstanden (...) ihr
459 macht sie miteinander ab. #00:43:30-2#
460
461 T1: Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel den Austausch mit der anderen Therapeutin, die auch im
462 motorischen Bereich arbeitet, organisiert, weil ich mich vorgängig schon einmal mit ihr
463 getroffen habe um die motorischen Ziele und Aufgabenteilung zu besprechen. Jetzt machen wir
464 dann einen Austausch im April, wo wir uns alle drei treffen. Und einfach weil ich mit der anderen
465 Person schon Kontakt gehabt hatte, war es einfacher, dass ich es organisiere. Und weil sie [die
466 Lehrperson] die Eltern Morgens eher sieht als ich, organisiert sie diese Sachen dann eher mit
467 den Eltern. Wir schauen was praktischer ist und wo man an Zeit und Ressourcen sparen kann.
468 #00:44:12-8#
469
470 I: Welche Haltung oder Einstellung gibt es von deiner Institution gegenüber der Kooperation der
471 Förderfachpersonen? #00:44:33-6#
472
473 T1: Sehr wohlwollend und sehr unterstützend. Und auch sehr bereit um an Gespräche zu
474 kommen und zu sehen was läuft, um das auch mitverfolgen zu können. #00:44:51-3#
475
476 I: Im Förderkonzept steht nichts Genaues, in welcher Häufigkeit/Zeitabständen Kooperation
477 verlangt ist, habe ich das übersehen? #00:45:13-3#
478
479 T1: Ich weiss es nicht. #00:45:18-8#
480
481 I: Dann ist es nicht so, dass man dort beginnt zu arbeiten und einem das Konzept in die Hände
482 gedrückt wird und gesagt wird, wir hätten es gerne so von der Zusammenarbeit her?
483 #00:45:24-8#
484
485 T1: Nein. Ist wahrscheinlich auch schwierig, weil je nach Schule, an der die SHP dann arbeitet
486 und wo auch die PMT - hier ist jetzt die Psychomotorik im Dorf drin, aber es gibt ja auch
487 Therapiestellen, die nicht im Ort drin sind und darum ist es auch für eine Institution
488 wahrscheinlich wahnsinnig schwierig festzulegen, das und das verlangen wir, wenn es dann
489 organisatorisch in dem Rahmen überhaupt nicht umsetzbar ist. Nehme ich mal an.#00:45:30-
490 0#
491
492 I: Wobei - ich habe nun doch einen Satz [im Konzept] gefunden: „Der Zusammenarbeit
493 zwischen den an der in der Integration beteiligten Personen kommt eine entscheidende Rolle
494 zu“. Die Schule ist sich dem Faktor Zusammenarbeit bewusst, so entnehme ich dies.
495 #00:46:12-3#
496
497 T1: Mh. #00:46:14-2#
498
499 I: Sie überlässt es den Personen, die im „Feld“ arbeiten, sie so zu gestalten, wie es für sie geht?
500 #00:46:21-5#
501
502 T1: Also ich hoffe schon, dass alle Beteiligten dort das Bedürfnis haben, das umsetzen zu
503 wollen. Es wäre auch Das wünscht man sich ja auch. Das sagte ich vorhin ja auch, ich fände
504 es komisch, wenn ich einfach etwas für mich würde „wurschteln“. #00:46:38-9#
505
506 I: Hast du das Gefühl, das ist so gut was die Institution für die Kooperation tut oder müsste
507 noch etwas verändert werden, damit es einfacher läuft? #00:47:00-8#
508

509 T1: Im Moment ist es für mich so gut. Ich bin erst seit Anfangs Schuljahr in dem Setting [7
510 Monate]. Im Moment läuft es sehr gut, vielleicht kommen auch irgendwann mal irgendwelche
511 Stolpersteine wo man merkt, das „verhebt“ doch nicht so, aber im Moment finde ich es sehr
512 gut. #00:47:10-7# #00:47:18-6#
513
514 I: Wenn du drei Wünsche offen hast an die schulische Heilpädagogin, an die jetzige oder eine
515 neu mit dir zusammenarbeitende SHP, was wären deine Wünsche? #00:48:09-4#
516
517 T1: In Bezug auf mich, dass sie auch Interesse und Wertschätzung gegenüber meinem
518 Berufsfeld zeigt, ähm, dass sie sich bewusst ist, dass man durch Zusammenarbeit und
519 Austausch am meisten erreichen kann, (...) und das gemeinsame Wohlwollen für das Kind,
520 dass sie das hat. #00:48:54-2#
521
522 I: Mh. #00:48:48-9#
523
524 T1: (denkt weiter nach), Ja, dass irgendwelche Sachen, die in meinem Berufsfeld durch das
525 Setting vielleicht auch einfacher sind, dass sie das nicht auf sich bezieht, wenn das im
526 „Grossen“ noch schwierig ist. Oder dass sie nicht das Gefühl hat, sie mache etwas Falsch, weil
527 es in ihrem Setting schwieriger ist. Das sie nicht die ganze Verantwortung auf sich nimmt und
528 denkt, was mache ich falsch. Sondern merkt, dass gewisse Sachen einfach nicht möglich sind.
529 Oder dass man gewisse Sachen zuerst mal im Prozess herausfinden muss, damit man merkt,
530 aha, so geht es vielleicht und dann muss man es ausprobieren und dann klappt es wieder nicht
531 und dann wird es immer schlimmer und dann plötzlich merkt man, ah, so, jetzt geht es.
532 #00:49:56-4#
533
534 I: Jetzt hast du noch drei Wünsche an deine Heilpädagogische Schule. #00:18:49-8#
535
536 T1: Mein Kontakt ist halt schon über die Standortgespräche; dass sie weiterhin so
537 unterstützend sind (...), dass die Schulleitungsperson weiterhin regelmässig an die SSGs
538 kommt und dass die Schulleitungen der Sonder- und Regelschule miteinander Kontakt haben,
539 dass sie auch wissen was läuft, dass sie genseitigen Austausch unter den Schulen haben.
540 #00:51:02-6#
541
542 I: Der mittlere Wunsch war der, dass der Kontakt zur Schulleitung weiterhin so ist wie jetzt.
543 #00:51:07-5#
544
545 T1: Ja genau, dass man einen Kontakt hat, dass man spürt, ich kann dort anrufen und ich
546 werde gehört und umgekehrt. Dass man einander wahrnimmt. Das ist im Moment so, und das
547 wünsche ich mir weiterhin so. #00:51:24-3#
548 #00:18:49-8#
549
550 I: Ja. #00:18:49-8#
551
552 T1: Dass ich von Seiten Schule auch die Stunden zur Verfügung bekommen, die ich für die
553 Arbeit mit dem Kind brauche. Also dass die Stunden gesprochen werden. #00:52:45-4#
554
555 I: Gibt es von deiner Seite her noch ein Thema zur Kooperation zwischen dir und der
556 Heilpädagogin, das wir noch nicht angesprochen haben? #00:55:26-0#
557
558 T1: (...) Nein, ... ich bin nicht der Typ, der gerne über irgendwelche online-Plattformen
559 austauscht, das finde ich immer heikel wegen den Daten, das kommt für mich weniger in Frage,

560 wenn ich nicht muss. Dies wäre ja auch noch eine Austauschform, aber nicht für mich.
561 #00:55:49-5#
562
563 I: Deshalb hast du es vorher beim Austausch nicht erwähnt. #00:55:51-2#
564
565 T1: Ja. Lehreroffice... und so , dort habe ich eine andere Rolle als Therapeutin. #00:55:58-4#
566
567 I: Wie meinst du das, du hast eine andere Rolle? #00:56:00-1#
568
569 T1: Mit Schweigepflicht und Datenschutz. #00:56:08-4#
570
571 I: Also du meinst, dass es nicht mit deiner Person zusammenhängt, sondern mit deiner Rolle,
572 dass du dich nicht beim Lehreroffice-Austausch einklinkst? #00:56:19-9#
573
574 T1: Ich weiss nicht, ob das andere machen, aber auf der einen Seite habe ich Dinge, die ich
575 nicht allen kommunizieren darf und da möchte ich mich dem gar nicht aussetzen, dass ich
576 jedes Wort auf die Waagschale legen muss. Ich finde den Austausch sonst fruchtbarer als über
577 eine Plattform. Denn sie sollen nicht Dinge über die Inhalte meiner Therapiestunde erfahren,
578 sie können gerne einmal zuschauen kommen #00:56:54-5#
579
580 I: Wer ist mit „sie“ gemeint? #00:57:06-3#
581
582 T1: Beim Lehreroffice wäre dies die Lehrperson oder die schulische Heilpädagogin. Auf diese
583 Weise würde man den Ablauf sehen, was passiert im Unterricht, #00:57:06-3#
584
585 I: Aaah, wenn man das so detailliert ins LO stellen würde. #00:57:07-9#
586
587 T1: Ja. #00:57:21-5#
588
589 I: Und wenn man es so nützen würde, dass man Highlights oder wichtige Beobachtungen
590 festhalten würde, die man dann für das nächste Fachgespräch brauchen könnte? #00:57:19-2#
591 #00:57:21-5#
592
593 T1: Mmm, ich finde der verbale Austausch, real anwesend, reicht aus. Und wenn ich ein
594 Highlight habe, dann rufe ich an. Wenn ich merke, es ist bei mir diese Woche überhaupt nicht
595 gegangen, die Krise, es war „furchtbar“, es hat nur geschrien, dann frage ich bei der SHP oder
596 LP nach, „du bei mir ist es diese Woche furchtbar gewesen, ist es dem Kind bei dir auch
597 überhaupt nicht gut gegangen?“ Vielleicht gibt es auch einen Auslöser und dann kann ich es für
598 mich festmachen. Oder mit den Eltern, je nach dem.. . #00:58:02-5#
599
600 I: Ich danke dir nochmals vielmal für das Gespräch! #00:18:49-8#
601
602 T1: Gern geschehen. #00:59:12-7#

9.2.4 Transkription Interview T2

1 Interview mit T2, nach dem Vorlesen der Fallvignette

2

3 I: Soweit der Fall. Möchtest du einen Abschnitt nochmals hören? #00:04:07-2#

4

5 T2: Nein, vielleicht je nach Frage die jetzt kommt. #00:04:07-7#

6

7 I: Ok. Meine erste Frage: Wo siehst du im geschilderten Setting Stolpersteine? #00:04:19-3#

8

9 T2: Ja, der Heilpädagoge fühlt sich nicht gut, er macht negative Erfahrungen in der
10 Elternzusammenarbeit, und er sieht auch Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit allgemein im
11 Team, weil soviel Leute sind und er findet er müsse immer alles organisieren und machen. Und
12 dass nicht die Therapeuten auf ihn zukommen. #00:04:59-5#

13

14 I: Kannst du dir vorstellen, woran es liegt, dass die Eltern das Gefühl haben, in der Schule
15 „laufe“ es nicht gut? #00:05:20-6#

16

17 T2: Wieso die Eltern denken, dass es in der Schule nicht gut laufe? #00:05:26-0#

18

19 I: Ja. Wieso kommt es zu zwei unterschiedlichen Ansichten am Gespräch, z.B. zum Thema
20 Schreiben? #00:05:35-6#

21

22 T2: Es ist halt in der Therapie ein ganz anderes Setting. In der Therapie bist du 1:1, kannst auf
23 das Kind eingehen, in der Schule hast du die ganze Klasse, hast du zwar teils die Unterstützung
24 des Heilpädagogen, aber ist nie so intensiv oder halt so individualisiert wie in der Therapie. Und
25 darum wird sich das Kind auch verschieden verhalten und weil es sich verschieden verhält,
26 denken die Eltern in der Schule läuft es nicht gut, in dem Fall. Aber vielleicht zeigt sich das Kind
27 in der Schule auch einfach echter, so wie es halt ist. In der Therapie, in dieser einen Stunde in
28 der Woche kann es sich dann mehr motivieren und „zämenee“. #00:06:32-7#

29

30 I: Könnte es ev. in der Anlage des Settings liegen, dass es Zusammenarbeitsprobleme in
31 diesem Setting gibt? #00:06:46-1#

32

33 T2: Es sind halt recht viele Therapien, die das Kind hat. Viel parallel und das erschwert den
34 Austausch. Nur schon dass ein SSG zustande kommen kann mit allen beteiligten Personen ist
35 eine organisatorische Herausforderung. #00:07:14-8#

36

37 I: Wenn du die SHP wärest, was würdest du versuchen an diesem Setting zu verändern? Was
38 könnte man da machen? #00:07:29-4#

39

40 T2: Mh...(...) also weil die Eltern unzufrieden sind oder weil es recht schwierig ist das zu
41 organisieren und ... #00:07:52-3#

42

43 I: Beides. #00:08:01-4#

44

45 T2: Vielleicht die Frage, ist es sinnvoll soviel parallel laufen zu lassen? Wäre es auch möglich,
46 ein halbes Jahr Logo und ein halbes Jahr Psychomotorik abwechselnd oder im Jahresrhythmus
47 zu besuchen. Ähm, ja, und wenn halt die Physiotherapeutin schon so ein enges Verhältnis hat
48 zu den Eltern, das ist halt, wenn es schon fast kollegial wird, dann ist das auch schwierig, wenn

49 es dann zu Spannungen kommt. Ja, es ist noch eine schwierige Frage, was man ändern oder
50 verbessern soll. Ich merke einfach, es ist schwierig, wenn viele Fachpersonen daran beteiligt
51 sind. Und wenn es dann manchmal nicht ganz klar ist, wer was machen muss, oder wie die
52 Abläufe sind z.B., das ist eine grosse Herausforderung, aber das weiss ich nicht ob das da ...
53 #00:09:03-7#
54
55 I: das könnte eine Idee sein, die Abläufe klarer festzulegen. #00:09:04-2#
56
57 T2: Und sich im Voraus absprechen. Also ich in der Psychomotorik mache nicht an jedem SSG
58 mit. Da tausche ich mich manchmal einfach mit der SHP aus oder schildere ihr kurz in einem
59 Bericht, wie ist der Stand im Moment, woran sind wir am Arbeiten, wo sind Fortschritte, wo
60 müssen wir noch bleiben, wie ist die Empfehlung für das neue Jahr, kurz zusammengefasst,
61 sodass sie es dann einbringt, weil ich denke, dass es für die Eltern nicht immer ganz so einfach
62 ist, wenn so viele Leute am Tisch sind. #00:09:46-3#
63
64 I: Ok. Und jetzt aus der Sicht einer Therapeutin. Was könnte man ändern? #00:10:14-5#
65
66 T2: Ähm, ja eben, überlegen, ob es Sinn macht, soviel parallel laufen zu lassen. Ist es im
67 Moment wirklich nötig, dass der Junge in die PMT kommt oder könnte man auch mal
68 pausieren? Ist es allgemein einfach ein bisschen zu viel, oder, ja.... Also er [der SHP] ist
69 enttäuscht, kannst du das noch einmal vorlesen... #00:10:41-4#
70
71 I: ‚Er sieht sich immer wieder in der Rolle, die unterschiedlichen Settings in Schule und Therapie
72 erklären zu müssen.‘ #00:10:49-6#
73
74 T2: Ja. #00:10:50-6#
75
76 I: ‚Auch nimmt er wahr, dass der Austausch immer von ihm initiiert werden muss.‘ #00:10:55-8#
77
78 T2: Hm. Also in der Therapie mache ich es so, dass ich Elterngespräche selber führe, einzeln,
79 und sie [die Eltern] einzeln informiere, wieso gelingt es da so gut, was sind Fortschritte. Ich
80 finde nicht unbedingt, dass dies so detailliert in ein SSG gehört - Berichte über den Stand der
81 PMT. Weil auch diese Gespräche schon eine halbe Stunde dauern, wenn wir uns nur über dies
82 austauschen und dann sprengt es den Rahmen, sodass es dann an einem SSG nur darum
83 ginge, wie weiter. Braucht es noch PMT oder nicht, so diese Entscheide und dass die Eltern
84 schon vorher wissen, es läuft gut in der PMT oder es läuft nicht gut. In einem solchen Moment
85 kann man das auch besser erklären, das Therapie-Setting, wenn ich mir auch vornehme, das
86 noch einmal zu erklären. Ich erwähne das im [Eltern-] Gespräch, dass dies ein therapeutisches
87 Setting sei, indem 1:1 gearbeitet wird und es anders ist als in der Schule und darum auch die
88 Therapie wichtig ist für das Kind, dass es sich hier erleben kann, diese Momente und diese
89 Erfolge. #00:12:04-2#
90
91 I: Mh. #00:12:08-8#
92
93 T2: Und ein Stück weit ist es halt schon in der Verantwortung der SHP, dass er oder sie das
94 koordiniert, weil bei ihm alles zusammenläuft und ein „Stück weit“ ist das sein Auftrag und
95 ja...ich glaube, er darf sich nicht allzufest darüber aufregen, dass er dies initiieren muss, weil er
96 es eigentlich koordinieren muss. #00:12:33-6#
97
98 I: Danke. Was machst du persönlich für Erfahrungen, wenn du mit SHP's zusammenarbeitest?

99 Erzähle mal, was dir so in den Sinn kommt. #00:12:56-7#
100
101 T2: Ich habe drei Kinder in der PMT, die integriert geschult werden und die ich bei mir in der
102 Therapie habe. Es sind drei verschiedene Heilpädagogen, also es sind drei Frauen. Die eine
103 sehe ich jeweils im Schulhaus, wir sind im selben Schulhaus, da habe ich mehr Austausch. Bei
104 der einen - wenn es Richtung SSG geht, werden Informationen ausgetauscht. Beim einen Kind
105 habe ich einen kurzen Bericht geschrieben, weil dort sind so viele Fachpersonen beteiligt, dass
106 ich sage, ich komme nicht an das Gespräch, ihr dürft das gerne so einbringen. Weil ich dort
107 auch mit den Eltern schon im Austausch bin und ja, dann bringt sie so meine Einschätzung ein.
108 Ich mache eigentlich sehr gute Erfahrungen mit den SHPs, sie sind sehr interessiert wie es
109 läuft, sie nehmen die Meinung sehr ernst, und stützen sich dann auch auf das. Ich erlebe aber
110 auch viel, dass Frust „umenand“ ist, wenn so viele beteiligte Fachpersonen sind, weil es
111 Verwirrung stiftet zum Teil, weil es aufwändig ist, immer allen alles weiterzuleiten, dass alle auf
112 dem neusten Stand sind, und ... #00:14:36-1#
113
114 I: Kannst du sagen, was das für ein Frust ist oder wer den Frust hat? #00:14:36-9#
115
116 T2: Ja, von den beteiligten Personen. Es ist „eben“ so die Verantwortlichkeit, die teils bei der
117 HPS liegt, teils bei den SHPs, die bei der Regelschule arbeiten und dann gibt es noch
118 Supervision. Es sind ganz viele Leute beteiligt und das ist manchmal eine grosse
119 Herausforderung. Und (...) weil auch diese Kinder zum Arbeiten herausfordernd sind. Zum
120 Arbeiten braucht es Energie und dann auch die ganze Koordination und der ganze Aufwand,
121 der dahinter ist, wird manchmal hinterfragt. „Ist es das oder ist es das nöd?“ Ist diese
122 Integration gut so oder wird da sehr viel investiert für wenig Ertrag? So ein Frust ist gemeint.
123 #00:15:30-1#
124
125 I: Erlebst du dann die Zusammenarbeit mit der ISS-Heilpädagogin und noch einer anderen
126 Heilpädagogin in dieser Klasse? #00:15:43-7#
127
128 T2: Ja, es gibt dann noch wie eine Supervision, teils noch, die dann die ganze Integration
129 überprüft, und wo dann auch noch Gespräche stattfinden, (...), also ich weiss es selber nicht
130 genau, wer jetzt da alles bei diesen Kindern manchmal noch dabei ist und noch verantwortlich
131 ist, ich muss mir dann manchmal einfach sagen, ich weiss über das Kind von der
132 Psychomotorik her Bescheid. Wenn jemand auf mich zukommt, dann kann ich gerne Auskunft
133 geben, aber wer genau alle involvierte Leute sind, ist nicht immer ganz klar. Also wem ich
134 genau wann was übermitteln muss, darum hat man..., darum habe ich jetzt die Haltung: Ich
135 informiere mich wenn ich jetzt gar nichts höre, ja wie habt ihr es gedacht wie es geht? Oder
136 nach dem Sommer dann, zum Beispiel, wie weiter? Teils kommen auch sie auf mich zu, ja.
137 #00:16:46-7# #00:16:42-9#
138
139 I: Was sind eure Austauschgefässe? #00:16:48-3#
140
141 T2: Telefon, E-mail oder auch schriftliche Berichte. #00:17:00-4#
142
143 I: Auf den genaueren Ablauf kommen wir dann noch beim Förderprozess zu sprechen. Das ist
144 gut. Wie haltet ihr es mit gemeinsamen Zielabmachungen, gibt es da bei euch? Wenn ja, wie
145 werden diese festgelegt? #00:17:17-9#
146
147 T2: Es ist nicht bei allen drei Kindern gleich, weil bei allen drei Kindern wieder andere Leute
148 dabei sind, darum werden bei den einen Kindern, ... habe ich auch Ziele aus der

149 Psychomotorik drin. Ich bekomme den Förderplan des Kindes und dann streiche ich mir selber
150 raus, wo kann ich daran arbeiten in der PMT, aber es ist bis jetzt noch nicht vorgekommen,
151 dass ich gefragt worden bin ,hej, was siehst du von der Psychomotorik her für Ziele, die man in
152 den Förderplan hineinnehmen könnte.' Es ist mehr umgekehrt, dass ich daraus herauslese, an
153 welchen Zielen ich arbeiten kann. #00:17:52-0#
154
155 I: Und der Förderplan, den du bekommst, kommt der von der schulischen Heilpädagogin?
156 #00:17:54-9#
157
158 T2: Ja. Genau. #00:17:58-7#
159
160 I: Du hast gesagt, es laufe unterschiedlich, bei den einen.... #00:18:03-0#
161
162 T2: ..., ja bei den einen habe ich auch gar keinen Förderplan bekommen. Da arbeite ich wirklich
163 an meinen eigenen Förderzielen von der PMT, die definiert worden sind - dort wo ich den
164 Förderplan der Schule gar nicht habe. #00:18:14-5#
165
166 I: Hm. Dann ist das sehr unterschiedlich, höre ich jetzt, wie du zusammenarbeitest, wie an
167 verschiedenen Schulen. #00:18:26-3#
168
169 T2: Genau. Ja sie kommen ja auch aus verschiedenen Schulhäusern. Sie haben eigentlich
170 schon das gleiche Förderkonzept, aber ..., die Umsetzung ist dann wieder individuell. Ja, dort
171 haben ... ich weiss gar nicht, ob die verschiedenen Schulanlagen noch eigene Fördermodelle
172 und Förderkonzepte haben. Ich glaube es zwar nicht, ich glaube, dass die ganze
173 Schulgemeinde das selbe hat. #00:19:09-4#
174
175 I: Kennst du das Förderkonzept. #00:19:13-2#
176
177 T2: Ja. Ich weiss vor allem gut Bescheid über den Teil der PMT. #00:19:18-2#
178
179 I: Weisst du, ob in diesem Förderkonzept auch etwas enthalten ist über die Zusammenarbeit?
180 Häufigkeit? Art und Weise? #00:19:28-4#
181
182 T2: Bei mir steht, an wen ich welche Berichte schicken muss, z.B. von der Abklärung oder
183 Abschlussberichte, wer alles eine Kopie erhält, an wen ich mich wenden muss, wenn ich eine
184 Verlängerung beantragen möchte, bei der Abklärung; dass ich mich mit den Lehrpersonen
185 austauschen muss. Diese Abläufe sind gegeben. #00:19:49-8#
186
187 I: Würdest du deine Arbeit eher als Teamarbeit von Fachpersonen bezeichnen, die alle mit
188 demselben Kind arbeiten oder eher als Einzelarbeit, die man dann am SSG zusammensetzt?
189 #00:20:11-9#
190
191 T2: Als Einzelarbeit. Weil rein von den Ressourcen her ist es mir gar nicht möglich, so oft auf
192 Schulbesuch zu gehen oder mich auszutauschen, wie ich gerne wollte, damit es eine
193 Zusammenarbeit gäbe. Es ist darum eine Einzelarbeit. #00:20:30-1#
194
195 I: Ja. #00:20:31-8#
196
197 T2: Recht klar. #00:20:33-3#
198

199 I: Du hast jetzt Schulbesuche erwähnt. Wen gehst du besuchen und wie oft? #00:20:47-3#
200
201 T2: Meistens wenn es auf den Abschluss hingeht, um einerseits zu sehen, wie das Kind jetzt in
202 der Klasse ist, wie verhält es sich, wie ist der Kontakt mit den anderen Kindern, wie hat es sich
203 eingegliedert, wie ist der Kontakt mit der Lehrperson. Und dann sehe ich Dinge, über die ich
204 mich dann mit der Lehrperson austauschen kann. #00:21:18-7#
205
206 I: Meinst du jetzt die Regellehrperson? #00:21:20-6#
207
208 T2: Ja, ja genau. Aber eben, diese Schulbesuche sind selten, die sind nicht oft. Weil ich da nur
209 ein 30 Prozent Pensum habe. Dann ist der Fokus wirklich auf den Therapiestunden. Das
210 Verhältnis ist etwas weniger, als wenn ich dort 100 Prozent arbeiten würde. Weil es halt so viel
211 Zeit braucht. Diese Schulbesuche..es sind sicher 2 Lektionen, die dann weg sind, die man
212 einfach gut einplanen muss. Wenn du dann noch Abklärungen hast in den selben Zeitgefässen,
213 das verzögert sich dann halt alles. #00:22:10-1#
214
215 I: Ja. Siehst du Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Bezug auf Elternarbeit oder dass man
216 dadurch eine stärkere Position haben könnte innerhalb der Sonderschule? #00:22:30-1#
217
218 T2: Jetzt verstehe ich die Frage nicht.
219
220 I: Wenn du eine enge Zusammenarbeit hättest mit SHPs, was siehst du darin für Vorteile in
221 Bezug auf das Kind, die Eltern, in Bezug auf die Institution? #00:22:57-6#
222
223 T2: Einerseits wissen sie immer gerade wie es läuft; läuft es gut, gibt es Schwierigkeiten, sie
224 wissen über Erfolgserlebnisse oder über Taktiken oder Tricks Bescheid, die man mit dem Kind
225 einstudiert hat und die dann gerade unterstützend übernommen werden können in der Schule.
226 Also die Nachhaltigkeit der Therapie wäre sicher besser gewährleistet, wenn ein grösserer
227 Austausch wäre ... #00:23:33-1#
228
229 I: Hast du jetzt den Austausch mit der SHP gemeint? #00:23:36-2#
230
231 T2: Mh, ja oder der Lehrperson. Und auch ein reger Austausch mit den Eltern.... oft sind die
232 Eltern mega „gwundrig“ und sie können es sich nicht so recht vorstellen, was hier so läuft in der
233 Therapie und es ist auch schwierig es sich vorzustellen. Jede Stunde ist wieder anders und mit
234 jedem Kind ist es wieder anders. Oft habe ich dann nach dem Gespräch - meistens gibt es
235 nach der Abklärung irgendwann ein Zwischengespräch - wenn es dann eine Weile läuft, dass
236 sie sagen „aah, jetzt weiss ich, was sie da machen, da bin ich jetzt noch beruhigt“ oder so.
237 Oder ich gestalte jedes Mal eine Seite in einem Büchlein und das können sie jeweils in den
238 Ferien nach Hause nehmen und dann etwas hinein zeichnen von den Ferien und dann wieder in
239 die Stunde bringen. Und dann ist auch so der Austausch mit den Eltern etwas gewährleistet.
240 Wo dann auch Fotos drin sind, Schreibsachen, Bilder, was auch immer, und ja das
241 gewährleistet den Austausch auch und kommt bei den Eltern sehr gut an, weil es halt nicht so
242 ist wie, ich gebe mein Kind ab, die Türe ist zu und nachher komme ich es wieder abholen und
243 habe keine Ahnung was geht. Das schafft Vertrauen und auch Lust um Sachen zuhause mehr
244 zu üben. Also wieder Nachhaltigkeit der Therapie. #00:25:04-1#
245
246 I: Könntest du dir vorstellen dass es euch [Therapeutin und SHP] innerhalb der Institution etwas
247 bringen würde mehr zusammenzuarbeiten, weil ihr in der Inst. mehr Gewicht habt oder...
248

249 T2: Wie meinst du „mehr Gewicht haben?“ #00:25:27-5#
250
251 I: Dass man eure Anliegen mehr gewichtet, als wenn jede von euch einzeln Anliegen an die SL
252 trägt. #00:25:40-5#
253
254 T2: Mh Ja ich denke jetzt, wenn es um die Verlängerung einer Therapie geht und ich sehe,
255 das Kind macht einen riesigen Fortschritt im Selbstwert, oder in der Motorik in irgendeinem
256 Bereich und die Lehrperson oder SHP sagt, oh ja, das habe ich auch gemerkt, dass ist wirklich
257 gut und wenn ich dann einen Antrag stellen muss, der vielleicht etwas aussergewöhnlich ist,
258 oder für Extrastunden, dann ist es sicher ein Vorteil, wenn dann mehrere Leute bestätigen
259 können, dass es gut läuft ... mehr von dem her. Weder wenn es einfach nur von einer Person
260 kommt, die sagt, wir hätten gerne noch etwas mehr Stunden. Aber sonst jetzt so im Team ist
261 man man glaub, ..., weiss nicht, ob man mehr Ansehen hat oder so, keine Ahnung. Man kennt
262 sich sicher besser, das ist sicher auch ein Vorteil, so auf der persönlichen Ebene. #00:26:35-0#
263
264 I: Was würdest du machen, wenn es Stolpersteine gibt in der Kommunikation, wenn man sich
265 nicht versteht, aus welchen Gründen auch immer. #00:26:54-8#
266
267 T2: Also, wenn man verschiedene Meinungen hat? #00:26:59-1#
268
269 I: Ja, z.B. wenn ihr verschiedene Meinungen zum Vorgehen habt, wie ihr das Kind seht, wie ihr
270 mit den Eltern kommunizieren wollt ... #00:27:12-4#
271
272 T2: Sicher das Gespräch suchen und aus meiner Sicht halt immer sagen, es ist das
273 Therapiesetting, es ist nicht der Alltag und darum kann es gut sein, dass es in der Therapie
274 anders ist als im Alltag und aber halt auch darauf verweisen, dass es positiv ist, wenn es
275 überhaupt solche Momente gibt, wo es funktioniert. Halt schnell den Kontakt suchen, dass es
276 nicht ein riesiges Drama gibt. Das Problem bei den Wurzeln versuchen zu erkennen und
277 angehen. (...) Ist halt manchmal einfach schwierig, rein organisatorisch, wenn man nur zwei
278 Tage an einer Schule arbeitet. Und dann sollte man noch mit jemand anderen, der auch nur
279 zwei Tage arbeitet, je einen Telefontermin finden, wenn beide voll ausgebucht sind und
280 ja...aber ... bis jetzt hat es immer gut funktioniert. #00:28:08-8#
281
282 I: Schön. Wir gehen weiter zum Thema Förderprozess. Da interessieren mich Abläufe, wann das
283 Kind neu zu dir kommt oder schon im 2. Jahr bei dir ist. Welche gibt es und wie werden sie
284 kommuniziert? #00:28:38-5#
285
286 T2: Es wird sozusagen ein „Päcklein“ gesprochen für ein Jahr, es wird PMT finanziert und eine
287 gewisse Anzahl Lektionen SHP-Unerstützung. Und dann wird das kommuniziert via Mail oder
288 Telefon oder Brief, es gibt verschiedene Arten, und dann weiss ich einfach, dass ich mit dem
289 Kind ein Jahr arbeiten kann, dann gibt es zwei SSGs, eines im Herbst und eines im Frühling, in
290 dem ich meistens dazu eingeladen werde, ich aber meistens nicht teilnehmen kann, rein
291 terminlich, und dann tausche ich mich telefonisch aus mit der SHP und der Lehrperson oder
292 schreibe einen kurzen Bericht, ja genau. Und dann wird dann im Frühling entschieden, wie es
293 nach dem Sommer weitergehen soll. Wollen wir das fortsetzen, macht Integration noch Sinn
294 oder nicht mehr. Welche Therapien und aus welchem Grund wollen wir noch fortführen.
295 #00:30:04-6#
296
297 I: Wie sind bei euch die Aufgaben geregelt. Wer auf wen zugehen soll, in welchem Fall, z.B.?
298 #00:30:10-5#

299
300 T2: Wenn ich Fragen oder Probleme habe, dann gehe ich auf die SHP zu oder auf die
301 Lehrperson und wenn sie Fragen haben oder meine Meinung brauchen für das SSG, dann
302 kommen sie auf mich zu. Manchmal ist es auch so, wenn ich unbedingt wissen müsste, ob das
303 Kind noch weiterhin kommt wegen meiner Stundenanzahl, Planung, dann habe ich auch schon
304 angerufen und gefragt ob sie schon wissen, ob ich diese Stunde noch frei halten soll oder nicht.
305 Dann sagten sie mir, dies sei noch am Laufen, und das werden sie mich dann noch informieren.
306 #00:30:48-7#
307
308 I: Du fragst nach, ob es weiter integriert wird oder nicht? #00:31:14-5#
309
310 T2: Ja, ich frage, ob ich weiterhin einen Platz für die Therapie freihalten soll. #00:31:14-9#
311
312 I: Wie sind bei euch die Aufgaben im Förderprozess verteilt? Sagen wir, du bist dabei an einem
313 SSG und dann stellen sich gewisse Entwicklungsziele heraus. Wie macht ihr jetzt ab, wer
314 welches übernimmt? Welches ihr gemeinsam übernehmt? #00:31:47-5#
315
316 T2: Ich kann klar sagen, was ich in der PMT bieten kann und was nicht. Ich übe mit dem Kind
317 nicht rechnen, ich schaffe an den Dingen, die die Psychomotorik bietet: also Wahrnehmung,
318 Motorik und emotionale Themen. #00:32:08-7#
319
320 I: Und noch mals zu den Gefässen, in denen ihr miteinander sprecht, du und die schulische
321 Heilpädagogin. Welche Zeitpunkte oder Gefässe sind das? #00:34:12-4#
322
323 T2: Meistens vor den SSGs im Herbst oder Frühling und es haben mich eigentlich alle per Mail
324 angefragt, ob ich an das Gespräch kommen kann, dann konnte ich bei allen drei nicht
325 teilnehmen, weil ich zwei Anstellungen habe.... #00:34:30-9#
326
327 I: Also kommen die SHP's schon mit einem definitiven Termin? #00:34:32-6#
328
329 T2: Ja. Aber das ist ok für mich. Ich kann die wichtigen Punkte kurz zusammenfassen, ob ich
330 Therapie weiterhin empfehle, aus welchen Gründen und mit welchen Zielen. Das kann man
331 auch in einem Bericht geben. Die anderen Informationen, die für die Eltern wichtig sind, kann
332 ich auch in einem Elterngespräch, das es in der PMT gibt, machen. Und ich habe jetzt mit den
333 meisten [SHPs] einen Telefontermin abgemacht um mich auszutauschen und für jemanden
334 habe ich einen Bericht geschrieben. #00:35:27-0#
335
336 I: Wie findet ihr eine gemeinsame Sprache beim Austausch? #00:35:38-5#
337
338 T2: Die Frage ist eigentlich, wie geht es dem Kind? Was braucht das Kind, dass es ihm
339 weiterhin gut geht, zum Beispiel. Braucht es Veränderung, braucht es Gleiches? Und dann wird
340 das aufgeschrieben, und dann so eingebracht von der SHP. #00:35:57-2#
341
342 I: Kommuniziert ihr auch via ICF? Dass ihr sagt, hier geht es um Aktivitäten Funktionen und
343 Umweltfaktoren? #00:36:17-4#
344
345 T2: Nein, eigentlich nicht, es wird nicht so mit diesen Wörtern gesprochen. Ich weiss auch
346 nicht, ob sie [SHP's] das so im Hinterkopf haben, ähm ..., ja, mir sind diese Sachen bekannt,
347 aber ... ich spreche jetzt auch nicht in dieser Sprache. #00:36:41-4#
348

349 I: Wäre es vielleicht eine Erleichterung? #00:36:48-3#
350
351 T2: Ich weiss nicht ob es den Rahmen der Psychomotorik sprengen würde. Ich denke, ob es
352 alle die Bereiche braucht für die PMT? Oder ob ich sagen kann, in der PMT arbeite ich jetzt am
353 allgemeinen Lernen und an der Motorik und am für sich selber sorgen? Es ist nicht so, dass
354 wir diese Bereiche durchgehen und ich dann sage, da sehe ich es so, da sehe ich es so. Es
355 wäre eine Erleichterung, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten müsste, der ausufernd
356 wäre und sich nicht auf etwas konzentrieren kann und abschweift. Dann würde ich das
357 vielleicht mal als Hilfe nehmen und sagen ‚ich freue mich mit dir zu sprechen, aber heute
358 machen wir das mal so.‘ #00:37:42-2#
359
360 I: Es könnte ein Gesprächsleitfaden sein, sozusagen. #00:37:45-8#
361
362 T2: Genau, eine kleine Struktur bieten. #00:37:47-1#
363
364 I: Dann kommen wir zur Institution. Welches ist die Institution, bei der du als
365 Psychomotoriktherapeutin angestellt bist für die ISS-Kinder? #00:38:05-8#
366
367 T2: Das ist die Schulgemeinde Kleinstadt. Diese Kinder laufen ausserhalb des Pensums, die ich
368 integriert in der Psychomotorik habe. Die SuS mit dem INS-Status - Integrierte Sonderschüler
369 heisst das - diese laufen ausserhalb meines normalen Psychomotorik-Pensums. Also ich bin
370 35% angestellt, aber habe noch diese 2 Stunden mit diesen 3 Kindern zusätzlich. #00:38:47-2#
371
372 I: Mh. Diese Primarschulgemeinde, gibt sie euch Psychomotoriktherapeutinnen und
373 Heilpädagoginnen vor, wie ihr zusammenarbeiten müsst? Und wenn ja, was? #00:38:59-2#
374
375 T2: Das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil ich.. weil die Heilpädagoginnen
376 meistens auf mich zukommen und Information einholen oder mich einladen für Gespräche.
377 Aber was genau sie für Abläufe einhalten müssen, das weiss ich jetzt nicht. Ich weiss einfach,
378 ich muss im Austausch sein mit ihnen; wenn ich etwas beobachte melde ich mich bei ihnen und
379 anders rum auch, aber was sie genau für Abläufe haben, die sie einhalten müssen, weiss ich
380 nicht. #00:39:38-2#
381
382 I: Bekommst du von der Institution Vorgaben, wie ihr zusammenarbeiten müsst? Ist dir das bei
383 der Anstellung mitgeteilt worden? #00:39:52-9#
384
385 T2: Also wir haben eben in dem Förderkonzept, dass es wichtig ist, dass man austauscht, dass
386 es hilft, dass es nützt, dass da eine gute Zusammenarbeit ist, aber... ich habe keine Vorgaben,
387 ich habe keine Vorschriften, „quasi“ du musst 1 mal pro Woche diese und diese Person
388 anrufen, so nicht, einfach nach meinem Gutdünken. #00:40:17-1#
389
390 I: Mh. Kann man dieses Förderkonzept herunterladen, ist das ev. ein Download, weisst du das?
391 #00:40:23-7#
392
393 T2: Da müsste man schauen, vielleicht auf der Homepage, es hat eine recht grosse Homepage
394 .. vielleicht findest du es dort. #00:40:31-9#
395
396 I: Mh. #00:40:35-2#
397
398 T2: Ja. Und es ist ein gutes Förderkonzept. Es ist alles genau geschrieben. Ich habe es einfach

399 noch nie so genau ... gelesen, das Ganze, was über mein Ding herausgeht, ich weiss einfach
400 über meinen Teil Bescheid, von der Psychomotorik. Wie es läuft mit den Anträgen, die ich
401 stellen muss, mit den Verfügungen, so. #00:40:54-7#
402
403 I: Gibt es Anlässe an dieser Schule, wo Therapeutinnen und Heilpädagoginnen
404 zusammenkommen? #00:41:01-5#
405
406 T2: Ja, wir haben eine Fördernetz-Sitzung, die einmal pro Semester ist, wo alle Kinder mit
407 Sonderförderangeboten oder wo, (Seufzer), kann ich es ... #00:41:28-6#
408
409 I: Die INS haben? #00:41:28-6#
410
411 T2: Nein, das ist jetzt nicht auf das INS bezogen, das ist jetzt auf die allgemeinen Schüler
412 bezogen, die wir einfach durchgehen, wer alles Förderbedarf hat, in welchen Therapien, wie es
413 läuft, wie es steht und Fragen ausgetauscht werden können. #00:41:42-6#
414
415 I: Könnte dort auch ein INS-Kind zur Sprache kommen? #00:41:46-6#
416
417 T2: Ja, oder wenn es zum Beispiel heisst, oh, dieses Kind ist ganz schwierig, was machen wir
418 da, braucht es da ein INS, wie seht ihr das? #00:41:54-3#
419
420 I: Wer ist alles dabei im Fördernetz? #00:42:01-1#
421
422 T2: Das ist eine Sitzung, die von der Heilpädagogin geleitet wird, da kommen - der Logopäde
423 ist dabei ... Psychomotorik.... und.. wer war noch da.. Stütz- und Förder... einfach von dem
424 einen Schulhaus haben sie das so. #00:42:33-9#
425
426 I: Wie erlebst du diese Fördernetzsitzung? #00:42:37-6#
427
428 T2: Sehr spannend..man sieht auch wer alles was hat.. oder.. man merkt oh, stimmt, dieses
429 Kind hat ja auch noch Logo, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, es bietet einfach
430 Austauschmöglichkeiten und wirklich auch ein Gefäss. Da weisst du, da gehst du hin, da hast
431 du Zeit, da kannst du über das reden und .. ja es ist für das eingeplant und nicht oh, ich müsste
432 eigentlich unbedingt ein Telefon machen, finde aber keine Zeit irgendwie, es ist wirklich so ein
433 Gefäss gegeben. #00:43:10-3#
434
435 I: Wie lange dauert diese Sitzung? #00:43:15-9#
436
437 T2: Etwa eineinhalb Stunden. #00:43:17-9#
438
439 I: Dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Wenn du drei Wünsche frei hast an die
440 Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin oder Heilpädagogen, was wäre das?
441 #00:33:41-2#
442
443 T2: Dass sie genug früh auf mich zukommen, wenn sie Informationen von mir wollen betreffend
444 Therapie. Dass ich genug Zeit habe einen Bericht zu formulieren, wenn sie einen Bericht wollen,
445 dass es nicht heisst, nächste Woche ist das Gespräch, kannst du mir noch etwas schreiben.
446 Weil mit zwei Tagen in der Woche ist das etwas schwierig. Wenn Veränderungen geplant sind,
447 dass man auf dem Laufenden gehalten wird, genug früh, also wenn das Kind nicht mehr
448 weiterhin diesen Status hat, an die HPS ginge oder wie auch immer..... ja und dass sie auch bei

449 Fragen auf einen zukommen. Bei Fragen allgemein während dem Semester, so „chli“ offene
450 Kommunikation, ja. #00:44:38-1#
451

452 I: Welche drei Wünsche hast du an die Institution, z.B. in Bezug auf Rahmenbedingungen oder
453 die Vernetzung untereinander? #00:45:11-5#
454

455 T2: Vielleicht wäre eine Telefonstunde gut, wo man einfach weiss, am Morgen von 8 bis 9 Uhr
456 sind alle erreichbar. Weil jetzt, wenn ich Telefone mache, mache ich sie in der Pause oder über
457 Mittag und dann habe ich keine Pause und kein Mittag. Und irgendwie um 5 Uhr am Abend
458 mag ich auch nicht mehr telefonieren, meistens.. nach einem ganzen Arbeitstag. #00:45:41-7#
459

460 I: Also Telefonzeiten, in denen man sich erreichen könnte, diejenigen, die zusammen in einem
461 Förderteam sind, um ein Kind herum. Wie häufig würdest du dir diese Telefonzeit wünschen?
462 #00:45:58-2#
463

464 T2: Ja es wäre dann vielleicht so eine Stunde, in der man Berichte macht oder Bürosachen und
465 dass diese dann wie fix wäre, wo einfach einmal in der Woche eine Stunde wäre, wo jeder
466 weiss, dann und dann kann man telefonieren, dann sind alle mehr oder weniger erreichbar. Also
467 bei den Lehrern gibt es das, beim einen Schulhaus, das weiss ich, die haben so eine
468 Sperrstunde. Ja, aber das ist halt wieder in jedem Schulhaus anders, und das ist halt recht
469 schwierig, aber ich sage drum halt immer, ich hätte gerne einen Austausch, mir ginge es dann
470 und dann, würde es dir dann auch gehen, aber es läuft dann halt meistens drauf heraus, dass
471 es am Mittwoch über den Mittag ist und... ja. #00:46:52-1#
472

473 I: Bei der Sperrstunden der Lehrer - ist das eine Zeit, die du auch nutzen kannst? #00:46:58-
474 5#
475

476 T2: Das ist leider meistens dann, wenn ich Therapiestunden habe... ich könnte es nutzen, aber
477 weil es wieder überall anders ist ... ich weiss nicht von jedem Schulhaus die Zeit. Es sind so
478 viele Schulhäuser und so viele Kindergärten und ja.. müsste mich mal informieren. #00:47:21-
479 4#
480

481 I: Spannend, das habe ich noch von keinem Ort gehört. Deine Idee der Telefonstunde und die
482 Sperrstunde wären so ein Anfang, den man ausbauen könnte. #00:47:33-0#
483

484 T2: Ja, wo sich alle dran halten müssten. #00:47:38-4#
485

486 I: Es muss für alle zeitlich möglich sein und alle müssen sich daran halten. Meine allerletzte
487 Frage: Gibt es von deiner Seite noch etwas zum Thema Kooperation, das wir im Interview nicht
488 angesprochen haben?#00:47:58-4#
489

490 T2: Ich denke, in der Theorie tönt es immer schön und gut, aber die Umsetzung ist wirklich
491 recht schwierig. Also vor allem die Organisation des Austausches, also ich erreiche eigentlich
492 selten jemand, wenn ich das Telefon spontan in die Hand nehme und anrufe. Ich muss einfach
493 immer abmachen. Und das fordert „echli guets Organisationsgschick“ und das ist streng und
494 zeitaufwändig. Aber ja, es ist halt wichtig und nützt. Nützt auch. #00:48:44-0#
495

496 I: Das wärs. Ich beende das Interview und ich danke dir nochmals vielmals. #00:48:59-1#
497

498 T2: Gern geschehen.

9.2.5 Transkription Interview T3

1 Testsampling mit T3 (Logopädin)

2 00:00

3

4 Unterschied zu den regulären Interviews:

5

6 - Kein Vorlesen einer Fallvignette, sondern Interviewstart mit dem Themenfeld „Kooperation“

7

8 - Zusätzlich 4. Themenfeld „Eigenes - anderes Berufsfeld“

9

10

11

12 I: Meine 1. Frage: Was geht dir durch den Kopf, wenn du an Zusammenarbeit zwischen

13 Heilpädagogin und Therapeutin denkst? #00:06:29-8#

14

15 T3: ‚Integration durch Kooperation‘ war der Titel meiner Abschluss-Arbeit als Heilpädagogin.
16 Kooperation ist für mich ein ganz zentrales Thema. Wenn es um das Arbeiten geht mit
17 einzelnen Kindern an einer Schule. Das, was ich in Erfahrung gebracht habe, wir sind ja
18 integrativ ausgerichtet, unsere Schulen im Kanton, ... wenn man Kinder integrieren möchte mit
19 besonderen Bedürfnissen oder mit einer geistigen Behinderung, es hat sich jetzt ja ausgeweitet,
20 es kommen immer mehr Kinder, das merke ich auch als Logopädin, die von der
21 heilpädagogischen Schule in Regelklassen integriert werden, dann ist es ganz klar, dass
22 Integration auf der Erwachsenen-Ebene auch stattfinden muss. Also man kann nicht sagen, wir
23 integrieren Kinder in eine Klasse und das Kind wird noch betreut durch eine Heilpädagogin, es
24 geht vielleicht noch in die Psychomotorik, hat noch Logopädie, und ist auch noch betreut im
25 Hort und mit dieser Idee das Kind zu integrieren und noch das Gefühl haben, als Erwachsene
26 läuft das etwa gleich weiter wie bis anhin. Weil auch auf der Erwachsenenenebene muss ein
27 Integrationsprozess stattfinden. Das ist für mich sonnenklar, sonst geht es nicht. Das kommt
28 mir in den Sinn, das ist für mich das A und das O. Das ist ein Prozess, der nie abgeschlossen
29 ist. Und man wird immer wieder auch herausgefordert, in dem Integrationsprozess unter den
30 Erwachsenen, wenn neue Personen dazukommen. Dann muss man sich immer wieder finden.
31 Ich denke, wenn heutzutage jemand in der Schule der Stadt arbeiten möchte, muss er bereit
32 sein, dass er auch in diesem Bereich herausgefordert wird und wissen, dass es ohne diese
33 Zusammenarbeit und Netzwerk nicht geht. Das ist mein Credo. #00:09:57-5#

34

35 I: Das ist ein spannendes Credo. Darf ich nachfragen, was du unter der ‚Integration unter den
36 Erwachsenen‘ meinst? #00:10:05-5#

37

38 T3: Ja, also.. wir haben an unserer Schule so ein ‚Zusammenarbeitpapier‘. Z.B. im
39 Kindergarten oder in einer Klasse, da arbeiten ja verschiedene Erwachsene miteinander
40 zusammen. Und..dann haben wir uns einmal Zeit nehmen müssen darüber zu diskutieren, wie
41 organisieren wir uns, was ist uns wichtig als Klassenteam und ich denke.. oder wie gehen wir
42 damit um, wenn man nicht unbedingt immer gleicher Ansicht ist, weil es gibt ja verschiedene
43 Disziplinen und man muss auch einen Konsens finden und den findet man auch nicht immer
44 und ja... also.. für mich ist dann halt die Grundlage, einmal eine wertschätzende Haltung allen
45 gegenüber, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist für mich einmal eine Grundhaltung. Und
46 ja.. möglichst diese Wertschätzung aufrecht erhalten, auch wenn es einmal schwierigere Zeiten
47 gibt. #00:11:58-9#

48
49 I: Habt ihr das in eurem ‚Zusammenarbeitpapier‘ geregelt, wie das ist, wenn dann schwierigere
50 Zeiten kommen? #00:12:04-5#
51
52 T3: Ja, ich meine, es sei irgendwo erwähnt, was wir denken, wenn es einmal nicht so gut läuft
53 untereinander ... aber wie gesagt, ich habe es jetzt nicht präsent. Das ist für mich schon ein
54 wichtiger Punkt, den man nicht ausblenden darf, weil wenn man z.B. zusammensitzt und sich
55 Gedanken macht zu verschiedenen Punkten, was Zusammenarbeit anbelangt, weil, es gibt
56 immer wieder Situationen, wo man nicht gleicher Meinung ist oder die eine Person prescht vor
57 oder geht direkt zur Leitung weil sie nicht einverstanden ist mit irgendeiner Entscheidung einer
58 Fachperson und dass man das vielleicht schon mal zu Zeiten diskutiert, wo man es noch gut
59 hat miteinander.
60 #00:13:06-3#
61
62 I: Mh. #00:13:06-3#
63
64 T3: Ich weiss zwar jetzt nicht, ob ich jetzt noch bei deiner Anfangsfrage bin, aha ja was ich
65 darunter verstehe, unter Kooperation unter Erwachsenen.. #00:13:14-9#
66
67 I: Du hast gesagt, wenn Integration bei den Schülern passieren soll, dann müssen sich die
68 Erwachsenen auch integrieren. Ich höre von dem was du gesagt hast heraus, die
69 Fachpersonen, die zusammenarbeiten, müssen sich in ein Förderteam integrieren. #00:13:14-
70 9#
71
72 T3: Ja. Müssen einfach auch bereit sein für Zusammenarbeit und sich dieser Herausforderung
73 auch stellen. Sonst gibt es Probleme. Weil früher, zum Vergleich vor 20 Jahren, da war die
74 Klassenlehrerin und sie hatte recht viel bestimmt. Sie hatte auch recht viele Kompetenzen
75 gehabt und konnte Entscheidungen treffen, dann machen wir die Schulreise, dann ist der
76 Räben-Umzug. Aber heute das in einer integrativen Schule so durchziehen, das kannst du gar
77 nicht mehr. Ich finde auch Absprachen betreffend Terminen oder dass du quasi schon ein
78 Semester vorher weiss ich was wie viele Sitzungen schon weiss an welchem Tag, das hat
79 enorm zugenommen. Eben auch, dass man die Zeitfenster findet, wo man sich trifft, das hat
80 extrem zugenommen und auch die Planung von einem halben Jahr. Ich hatte lange in einem
81 Teamteaching gearbeitet, da hatten wir schon auch geplant ... Es ist ja enorm, die zwei A4-
82 Seiten [Sitzungsplan], die du jetzt bekommst für ein Jahr, was da überall ganz klein eingetragen
83 ist. Aber anders geht es nicht, man muss sich absprechen. Der Faktor Zeit, Zeitgefäss für den
84 Austausch, ist ganz etwas Zentrales und dass man auch schaut, dass dieser gewährleistet ist.
85 Ohne das geht es nicht. #00:16:20-0#
86
87 I: Was hast du hier für Zeitgefässe für die Zusammenarbeit? #00:16:22-2#
88
89 T3: Also, ich bin eigentlich sehr.. ich muss sagen, ich habe die spezielle Situation, dass ich
90 noch DaZ-Lehrerin bin im Kindergarten und wir haben ja nur einen Kindergarten. Ich bin
91 eigentlich im PT vom Kindergarten praktisch jedes Mal dabei. Und in den anderen PT's
92 punktuell. Wir haben noch ein PT Unterstufe, ein PT Mittelstufe 1 und 2. Und da bin ich selten
93 punktuell dabei. Also im Kindergarten, praktisch wöchentlich, treffen wir uns am Montag um
94 16.15 für 45 Minuten. #00:17:31-5#
95
96 I: Wer ist dort alles dabei? #00:17:31-2#

97
98 T3: Dort ist die Betreuungszuständige dabei, also sie ist auch vom Hortteam, einfach für den
99 Kindergarten zuständig, dann die Kindergärtnerin, die Heilpädagogin und ich als DaZ-
100 Lehrperson und Logopädin. Also ich in einer Person für zwei Disziplinen. Wir kommen
101 regelmässig zusammen und führen auch ein Protokoll. Das ist z.B. ein Gefäss, dann das IDT,
102 das hat es ja eigentlich überall in jedem Schulhaus. Wir haben das jetzt anders gestaltet als die
103 letzten paar Jahre und ich glaube das ist nicht schlecht. Wir haben 2 grössere Sitzungen mit
104 der Schulleitung, manchmal auch mit der Leitung Betreuung und wenn es geht mit der
105 Schulpsychologin, aber häufig ist auch noch die Schulsozialarbeiterin dabei und dann noch
106 DaZ und SHPs und Logo. Diese grosse Runde haben wir etwa 2 mal pro Jahr. Und dann haben
107 wir 6 mal pro Jahr Intervision. Und zwar nur wir, die an der Basis arbeiten, also DaZ, Logo und
108 SHPs. #00:20:02-3#
109
110 I: Wieso erwähnst du jetzt niemanden von der Psychomotorik? #00:20:04-8#
111
112 T3: Weil die Psychomotorik nicht im Haus ist. #00:20:20-5#
113
114 I: Wie häufig ist diese Intervision? #00:20:25-0#
115
116 T3: Wir haben sie immer über Mittag, 6 mal im Jahr, etwa eine halbe Stunde. Es wären wie 3
117 Stunden. Wir haben immer wieder neue Personen, die in das Team der Förderlehrpersonen
118 hineinkommen.. und ich glaube es tut ihnen gut, wenn sie wie einmal einen Austausch haben in
119 der kleinen Gruppe und nicht nur mit den Klassenlehrpersonen. Man kann auch so
120 fachspezifische Themen besprechen oder Fälle bringen, die eher schwierig sind. Aber ich
121 weiss, in anderen Schulhäusern [der Stadt] läuft das ganz anders. Ein Beispiel: Gestern hatten
122 wir eine solche Sitzung gehabt. Du hast vielleicht schon gehört, dass im Bezug auf die Lese-
123 Rechtschreib-Problematik die Stadt zusammen mit der Fachstelle Logopädie und dem Leiter
124 des Schulpsychologischen Dienstes ein anderes Vorgehen erprobt, wenn die Frage da ist, ob
125 bei einem Kind eine Leserechtschreib-Störung da ist oder nicht. Ich habe den anderen in der
126 Intervision das neue Diagnoseverfahren anhand eines Falles, den ich gehabt habe, vorgestellt .
127 #00:24:04-4#
128
129 I: Was ist die Abgrenzung der Intervision zum IDT-Gefäss? #00:24:07-4#
130
131 T3: Wir sind weniger Leute, die Leitung ist nicht dabei, die Schulpsychologin ist nicht dabei, ja.
132 Wir sind vorher ab und zu zusammengekommen, es ging so um Listen, wer ist im DaZ und so,
133 wir hatten den richtigen Dreh schon längere Zeit nicht gefunden mit dem IDT. Es war so.. du
134 stellst einen Fall vor ..ellenlang musst du dich vorbereiten und dann darüber sprechen ...
135 besser ziehen wir jetzt mal jemanden zu, bei dem wir finden, es wäre noch wichtig, dass die
136 Schulsozialarbeiterin auch mal in unserem kleineren Grüppchen ist, und dass man dann der
137 Schulleitung auch etwas präsentieren kann. #00:25:21-7#
138
139 I: Was siehst du als Nutzen, wenn ihr so eng zusammenarbeitet - oder von deiner Idee, dass
140 Kooperation durch Integration soll geschehen? #01:44:41-3#
141
142 T3: Also letztlich steht ja das Kind im Zentrum. Man will ja möglichst optimale Bedingungen
143 schaffen, damit sich das Kind gut entwickeln kann. Und.. ja, ich als Logopädin habe meine
144 Sicht und ich finde es etwas Zentrales, dass man verschiedene Sichtweisen austauschen
145 kann.. und dann ist auch eine Entscheidung breiter abgestützt, wenn man auch von anderen

146 weiss, wie sie das Kind erleben, je nach dem verhält sich das Kinder anders im Kindergarten, in
147 einer Gruppe, im Hort oder beim Essen, als jetzt da bei mir in der 1:1 Situation. Allenfalls kann
148 ich aus Erfahrungen von anderen oder Beschreibungen von anderen, wie sie das Kind erleben,
149 je nach dem gewisse Sachen auch aufnehmen da in der Therapie. Wenn sie z.B. gerade das
150 Thema Weltall im Kindergarten haben und ich habe gerade 2 Kinder da in der Logo, dann kann
151 ich allenfalls das Thema vertiefen, wenn es ein Kind ist, das Mühe hat mit Wortschatz oder mit
152 Abruf, dass ich dann das auch übernehmen kann und das bringt dann für alle mehr. Das Kind
153 ist am Ausprobieren, am Raketen bauen oder weiss ich was, ... auch für meine Arbeit mit dem
154 Kind ist das eine grosse Bereicherung. Und letztlich geht es um das Kind. #00:27:47-1#
155
156 I: Und so nützt es insofern auch den Eltern, wenn man ihren Kinder besser schauen kann.
157 #00:27:56-7#
158
159 T3: Ja, und auch wenn sie merken, dass wir zusammenarbeiten und die Eltern natürlich, sie
160 gehören ganz klar auch für mich dazu, wenn es um die Erwachsenenenebene geht. Eine 6.-
161 Klässlerin, bei der der Verdacht besteht, dass jetzt da eine Rechtschreibstörung ist... dass
162 wenn du merkst, die Eltern wollen auch mitarbeiten, dass du ihnen aufzeigst, wenn sie wollen,
163 wie sie das können und das üben können mit dem Kind zuhause. Ich denke, es ist auch für die
164 Eltern ein Plus, wenn sie sehen, da hat es Leute in der Schule, die voneinander wissen, was sie
165 machen. #00:29:12-3#
166
167 I: Mh. Weil du in mehreren Settings arbeitest, nimmt mich das noch wunder; gibt es
168 Besonderheiten im ISS-Setting was Zusammenarbeit betrifft? Im Vergleich zum separativen
169 Sonderschulsetting? Gibt es da andere Haltungen zur Zusammenarbeit oder ganz andere
170 Abläufe? #00:30:34-7#
171
172 T3: Mh. #00:30:34-7#
173
174 I: Braucht es am einen Ort viel mehr Kommunikation als am anderen? #00:30:42-7#
175
176 T3: Natürlich, wenn es ein Kind ist von der separativen Unterstufe, dann ist die Kooperation viel
177 weniger vorhanden, als wenn ich mit einer SHP arbeite, die Kinder betreut, IF-Kinder oder ISS-
178 Kinder, in den Regelklassen. Das ist ganz klar. Weil im separativen Setting ist ja quasi die
179 Klassenlehrerin ... und von ihr aus gehen die Fäden zur Betreuung, zu den Klassenassistenten,
180 das ist so. Sobald es integrativ wird, desto mehr Austausch ist da, also für mich als Logopädin.
181 #00:32:39-0#
182
183 I: Wie erlebst du die Kooperation da vor Ort? #00:32:53-5#
184
185 T3: Ich bin sehr zufrieden. Es ist natürlich von mir her auch das Bedürfnis für diese
186 Kooperation. Und manchmal muss ich selber sagen, von mir aus, dass es dann nicht zu viel
187 wird. Für mich. Also das haben auch.. meine Leitung gesagt und die Frau, die mich für das
188 MAB besuchen kam. Sie sagen mir, weniger ist manchmal auch mehr. Aber, das ist halt auch
189 die Bereitschaft von mir und wie ich Kooperation anschau in meiner Arbeit. Das hat halt damit
190 zu tun, weil ich es mega wichtig finde und dann es halt auch manchmal zuviel ist oder werden
191 könnte. #00:33:55-0#
192
193 I: Ja. Wir kommen zum 2. Thema. Das ist der Förderprozess. #00:34:33-0#
194

195 T3: Aha, ja. #00:34:31-3#

196

197 I: Ich unterteile das Thema in Abschnitte: Wie läuft der Förderprozess in deinem Förderteam
198 ab? Mit Förderteam meine ich das, was du Klassenteam nennst. Also alle jene Personen, die
199 miteinander mit dem selben Kind zu tun haben. Da interessiert mich die Rollenaufteilung von
200 den Aufgaben und Kompetenzen. Und wie geht ihr mit Konflikten um, falls es es sie mal gibt.
201 Menschlicher Art oder fachlicher Art. Struktureller Art. Ok. Möchtest du mal mit dem Ablauf des
202 Förderprozesses beginnen? #00:35:31-4#

203

204 T3: Mh, mh. Also am Anfang, bevor es dann zu Förderung kommt, das hat sich jetzt
205 langsam so etabliert mit dem Kurzprotokoll, und dass ich in dem ganzen Förderprozess nicht
206 immer wieder vergessen gehe, wenn es z.B. um eine Einladung geht oder nur schon um einen
207 Termin, den ich dann auch mitbekomme, dass ein Elterngespräch stattfindet oder eben ein
208 SSG. Also ich weiss aus Sicht der Klassenlehrerin, das kann es geben, aber ich finde, dass es
209 eben auch ein Kurzprotokoll braucht, wenn die Betreuung oder Therapie von der Logopädin
210 weitergehen soll, also das ist jetzt langsam so drin. Aber das ist ein Prozess, das ist nicht von
211 heute auf Morgen klar gewesen. Der Förderprozess beginnt eigentlich immer nach einer
212 Abklärung, die ich mache, und dann je nach dem findet das SSG statt, wo ich Rückmeldung
213 gebe, und dann.. #00:38:12-2#

214

215 I: Wer kommt dann zu diesem SSG? #00:38:12-2#

216

217 T3: SSG immer: Eltern oder Elternteil, 1 Klassenlehrperson, wir haben hier immer 2 an einer
218 Klasse, dann die Schulische Heilpädagogin, Logopädin und vielleicht noch
219 Psychomotoriktherapeutin, also wenn es ein Kind ist, das auch noch Psychomotorik hat und
220 das Kind. Und dann gebe ich Rückmeldung was ich herausgefunden habe und sage z.B. ich
221 finde es wirklich sinnvoll dass das Kind jetzt ein halbes Jahr 1 Lektion pro Woche in die
222 Logopädie kommt. Was wir dann auch noch abmachen an diesem Gespräch, wo der
223 Schwerpunkt liegt bei meiner Arbeit. Aber vielleicht ist bei der Schulischen Heilpädagogin auch
224 z.B. das Lesen ein Thema und auch in der Klasse und die Klassenlehrerin findet, es wäre schon
225 gut, wenn der Schwerpunkt mal auf dem Lesen wäre. Nehmen wir an, anfangs 2. Klasse, wo es
226 so um [Lese-] Fertigkeiten geht, dann kann es sein, dass ich zusammen mit der Schulischen
227 Heilpädagogin abmache, dass ich etwas zusammenstelle, das geübt werden kann in der Logo,
228 das Kind kommt jede Woche in die Logo, da kann ich schauen wie läuft es, was hat das Kind
229 gemacht? Die Schulische Heilpädagogin kann mit dem Kind.. manchmal ist es ja nur wichtig,
230 wenn es um das Lesen geht, 5 Minuten, 10 Minuten einen Input zu machen, hat das Heft zur
231 Verfügung, ich gebe es dann rein in die Klasse UND.. meistens, wenn die Eltern nicht so Zeit
232 haben oder das Kind schon müde ist, wenn es um halb sieben nach Hause kommt, auch noch
233 an die Betreuung. Weil wir haben immer die selbe Betreuungsperson, in der Aufgabenstunde.
234 Bei uns haben sie ja Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag in der 3. Nachmittagsstunde
235 Aufgabenstunde ... ah, die Betreuungsperson ist natürlich auch noch am SSG, und das ist
236 dann eben beim Lesen, da geht es wirklich gut, kann sie immer am Anfang der Aufgabenstunde
237 mit dem besagten Kind 5-10 Minuten lesen. Nachher steht diese Betreuungsperson allen
238 Kindern zur Verfügung. Dann machen wir dies so ab und dann frage ich noch die Mutter, ob
239 das Kind zuhause Leseportionen üben oder eine Textstelle aus dem Büchlein, das wir in der
240 Logo lesen, zuhause vorlesen kann. Das ist der Bereich Lesen .. weil ich weiss, dass das Kind
241 eine Zeit lang möglichst häufig mit dem Lesen in den Kontakt kommen soll. Nicht lange, aber
242 kontinuierlich. #00:42:27-7#

243

244 I: Mh. Dann hast du dort im Lesen den „Lead“, du stellst Material zur Verfügung, das die
245 Klassenlehrperson, Heilpädagogin und Betreuung brauchen kann. #00:42:43-8#
246

247 T3: Genau. Wenn das Kind in die Logo kommt und z.B. Schriftspracherwerb das Thema ist,
248 gebe ich noch gerne Inputs, mit denen dann während der Woche mehrmals mit dem Kind
249 gearbeitet werden kann. Das Kind kommt ja dann jede Woche wieder zu mir und dann kann ich
250 schauen, was ist überhaupt gearbeitet worden und ist die Motivation noch da. Dann das
251 Aufgleisen, verschiedene Leute einbeziehen in den Förder-Therapie-Prozess und dann habe ich
252 aber auch Dinge, die bleiben jetzt im Moment bei mir, z.B. wenn es um das Schreiben geht,
253 denn das finde ich manchmal schon eher nicht so einfach etwas herauszugeben, wo dann alle
254 etwa im gleichen Sinne daran arbeiten können. Also dann je nach dem, instruiere ich die Eltern,
255 vor allem bei älteren Kindern, gebe ich ihnen Übungen nach Hause oder Übungsvarianten, wo
256 ich sage, 5 Minuten im Tag, nicht länger, aber wenn möglich 5 mal in der Woche. Und dass die
257 Eltern das Kind begleiten in dem Prozess. #00:44:12-0#
258

259 I: Mh, mh. #00:44:13-1#
260

261 T3: Ja, das ist so das Einbeziehen der anderen Personen. Und sonst setzte ich mir
262 Schwerpunkte, arbeite dann eine Zeit lang am selben und mache dann Verlaufsdiagnostik.
263 #00:44:35-3#
264

265 I: Und im Bezug auf Kooperation? Was hat es dort für einen Ablauf im Förderprozess?
266 #00:44:32-9#
267

268 T3: Da haben wir natürlich Kontakt, also ich gebe die Übungsportion hinaus in die Klasse,
269 irgendwann ist diese dann gemacht, kommt zurück. Ich arbeite sehr gerne mit Heften, Heft 1,
270 Heft 2, Heft 3. Ich habe einfach gemerkt, das Kind kann sich so sehr gut orientieren und dann
271 gibt es immer einen Kleber. Diese Übungsportion ist dann unterteilt in kleine „Portiönl“. Und
272 dann kommt das Heft 2,3,... aber dann tauschen wir uns auch informell in der Pause aus oder
273 ich habe einmal ein kurzes Gespräch mit der SHP, frage wie es geht. Dann kommt sie z.B. nach
274 den Ferien und sagt, du das nächste Heft ist noch nicht da..und ich sage ‚ok, es kommt‘. Nach
275 4 oder 6 Monaten kommen wir wieder zusammen und haben ein Gespräch und fragen wie es
276 gegangen ist und wir überprüfen die Vorschläge und Übungen, ob sie das Kind vorwärts
277 gebracht haben. #00:46:02-8#
278

279 I: Mh, mh. #00:46:02-8#
280

281 T3: Jetzt fragst du sicher, ist das schriftlich festgehalten. Ja, wer was macht ist schriftlich
282 festgehalten, beim SSG auf dem Kurzprotokoll. Und die Überprüfung tauscht man mündlich
283 aus am nächsten SSG und sagt, ‚wird beibehalten‘ oder ‚wird weitergeführt‘ oder ‚bestimmen
284 einen anderen Schwerpunkt‘. Es gibt schon auch Zwischengespräche, aber da muss ich sagen,
285 die sind nicht weiss ich wie... ja man macht schon mal ab oder einfach wenn man mal Zeit hat.
286 #00:46:54-2#
287

288 I: Mündlich..? #00:46:55-5#
289

290 T3: Ja mündlich oder man ist vielleicht so an einem SSG von einem anderen Kind und dann...
291 im Anschluss. Also schon immer im Kontakt wie es läuft. Weil ich habe überhaupt kein
292 Interesse, etwas der Klassenlehrerin zu geben und... ja es hat keine Lust, es hat keine

293 Motivation... dann lasse ich es lieber bleiben und mache meine Dinge. #00:47:29-6#
294
295 I: Eine rollende Planung? #00:47:37-6#
296
297 T3: Ja, also allgemein für das Kind, in der Klasse hat natürlich die SHP schon auch den
298 Förderplan, sie muss ja auch den Schulbericht schreiben, dort fließen schon auch
299 logopädische Dinge in den Schulbericht hinein und es gibt ja jetzt auch das neue Formular. Für
300 den Schulbericht gibt es auch nochmals Gespräche. Dass wir dann alle zusammen kommen,
301 möglichst viele. Die einen schreiben vielleicht nur mal über die Plattform hinein und danach
302 wird es sehr unterschiedlich gehandhabt. Im Kindergarten Separation, da wird jeder Satz
303 durchgegangen und je nachdem wird über den Abschnitt gesprochen. Es wird gefragt, wollen
304 wir das so hineinnehmen, hat noch jemand etwas Zusätzliches? Wirklich, man geht ganz
305 systematisch vor und eigentlich schreibt dann die Kindergärtnerin diesen noch ins Reine, aber
306 es ist dann schon ganz viel vorhanden. Oder man muss dann ja auch..gerade die Kinder der
307 heilpädagogischen Schule, die Schwerpunkte festlegen und wie man das umsetzen will. Das ist
308 da schon viel differenzierter, an der heilpädagogischen Schule als in der Regelklasse. Aber für
309 den Schulbericht [der ISS-Kinder], das ist manchmal auch noch ein Anliegen der SHP, dass
310 man bevor der Bericht geschrieben wird, man noch zusammenkommt. Oder zumindest Notizen
311 mit dem Kürzel hineingeschrieben hat. #00:49:42-2#
312
313 I: Ja das ist der Lernbericht oder der Förderplan [Lernbericht und Förderplan sind das selbe
314 Formular bei dieser Institution] und den habt ihr auf der Plattform und dort könnt ihr zum selben
315 Kind alle Dinge hineinschreiben? #00:49:55-6#
316
317 T3: Ja, zuerst mal Beobachtungen, Fortschritte aus verschiedenen Bereichen. Aber es gibt
318 nochmals ein Papier, wo es vor allem um Beobachtungen von 10 Bereichen geht. #00:51:02-
319 3#
320
321 I: Wird das [Lernbericht] von der SHP versandt und sie hat den Lead? Und alle anderen
322 schreiben hinein. #00:51:13-9#
323
324 T3: Genau, wir haben so wie eine HPS-Plattform auf unserem Lehrerlaufwerk und dann kommst
325 du dort rein. Dann sind dort die Klassen und Kinder aufgeführt und dann hat es dort schon z.B.
326 den Kommunikationskompass darin und auch Beobachtungen.. und dann kann man das dann
327 als Vorbereitung auf den Schulbericht hineinschreiben. #00:51:49-0#
328
329 I. Ok. Danke. Gefässe für Kommunikation hast du erwähnt, das sind das SSG und Tür-und-
330 Angel-Gespräche - wie es gerade so läuft - und dass ihr euch vor dem Lernbericht für
331 Rückmeldungen trifft ... #00:52:20-3#
332
333 T3: Ja, das ist dann häufig auch noch im Zeitraum z.B. vor einem Elterngespräch, das ist den
334 Klassenlehrerinnen auch noch ein Anliegen, in der Separation, dass sie Infos sammeln kann
335 und man ihnen mitteilen kann, welche Schwerpunkte beibehalten werden oder ob ein neuer
336 dazukommt. #00:52:49-4#
337
338 I: Und jetzt die Rollenverteilung der Kompetenzen: Wo siehst du deine Kompetenzen, wo siehst
339 du jene der Heilpädagogin im Förderprozess? #00:53:03-7#
340
341 T3: Also, hm..ich denke die SHP ist viel näher an der Klasse und auch am Klassengeschehen

342 und kann viel mehr beobachten, was in den Interaktionen in der Klasse mit dem Kind läuft. Und
343 ist viel mehr informiert, was das Klassenthema ist und orientiert sich wahrscheinlich auch an
344 den verschiedenen Bereichen wenn es um Förderplanung geht und bei mir zum Teil, versuche
345 ich ja auch Dinge aufzunehmen, Themen, die in der Klasse laufen, aber ich kann je nachdem
346 halt im Einzelsetting mehr noch auf das einzelne Kind und auf die Interessen eingehen.
347 #00:54:20-3#

348
349 I: Von den Fachkompetenzen her? #00:54:20-9#
350

351 T3: Von den Fachkompetenzen her bin ich halt schon sehr .. mein Bereich ist Kommunikation
352 und Sprache...ja und...es dünkt mich wichtig, dass ich mich verlinke mit anderen, dass dann
353 an einem SSG eine Vernetzung stattfinden kann für das Kind und seine Entwicklung. Die SHP
354 hat die Kompetenzen mehr auch ‚Wie geht es für das Soziale mit diesem Kind in der Klasse‘ -
355 wie ist dieses Kind emotional in der Klasse? Braucht es Unterstützung in der Klasse? Oder
356 müssen da Klassengespräche geführt werden? Da bin ich viel zu weit weg. Es geht [bei mir]
357 wirklich vor allem um die Entwicklung vom einzelnen Kind, primär bei mir, um die
358 Sprachentwicklung, dass ich vielleicht Möglichkeiten aufzeige für die Kommunikation. Wenn es
359 z.B. ein Kind ist mit Redeflussstörungen. Dass ich eben auch das Umfeld und die Leute, die mit
360 diesem Kind zu tun haben, versuche zu verbinden und meine Fachkompetenz dort einfließen
361 zu lassen. Und ein Aspekt ist noch die unterstützte Kommunikation, das habe ich gemacht, als
362 ich zum ersten Mal ein Kind übernommen habe von der heilpädagogischen Schule, und das
363 Projekt führe ich immer noch durch, eben das ist Kompetenz für Kommunikation. Jeden
364 Freitag, leite ich das Singen mit Gebärden. Da machen alle von der Unterstufe mit. Das ist ein
365 Gefäss von 08.20 - 08.45 Uhr, da treffen sich alle draussen auf dem Gang und dann singen wir
366 Lieder mit Gebärden. Einfach als Idee, dass die Regelklassenkinder vertraut werden mit dieser
367 Gebärdensprache, vor allem auch wenn die SHP oder die Klassenlehrperson oder die
368 Betreuung mit Kindern mit wenig Sprache mit Gebärden sprechen. Und wir sagen auch, in
369 unserem Schulhaus lernen die Kinder Deutsch, Englisch, Französisch und Gebärdensprache.
370 Zwei Jahr lange, jeden Freitag, singen wir miteinander, auch mit den Kindern der separativen
371 Klasse. Das ist auch ein Beitrag von mir als Logopädin, weil ich ja das auch brauche im Alltag.
372 Ich komme durch Kinder mit wenig Sprache halt automatisch zur Gebärdensprache. Und weil
373 ich gerne singe, ist das eine gute Kombination. Und wenn sie dann hinauf kommen in die
374 oberen Klassen, kennen sie das und das schönste war jetzt am ersten Schultag von diesem
375 Schuljahr, hatten wir ein Lied gesungen, alle von der 2. bis zur 6. Klasse mit Gebärden.
376 #00:59:02-2#

377
378
379 I: Wie geht ihr damit um, wenn es im Förderprozess Konflikte gibt? #01:00:08-4#
380

381 T3: Ja, ähm... was soll ich sagen, ich hatte soeben einen gehabt, einen massiven, wie ich ihn
382 noch nie hatte. Jetzt ist es wieder gut (lacht), weiss aber auch nicht so genau warum. Ich bin
383 jemand, der wenn es Konflikte gibt, wirklich das Gespräch sucht. Und dann vielleicht nochmal
384 rede. Die SHP fand ‚Du kannst diesen Jungen jetzt nicht in die Logopause schicken‘ und ich
385 fand ‚der Junge geht jetzt in die Logopause‘. Die SHP ging dann gleich zur [HPS-] Hausleitung
386 und fand, dass dies nicht gehe und am Schluss ging sie auch noch per Mail zur Gesamtleitung
387 der HPS. Die Gesamtleitung sagte ihr dann, dass der Entscheid bei der Logopädin liege. Es
388 gibt manchmal schon Einzelfälle und das finde ich auch gut, dass man nicht alles über den
389 gleichen Leist schlägt, wo er dann im Einzelfall sagen kann, das Kind kann jetzt weiter in die
390 Logo gehen. Aber dann muss auch die Logopädin auf ihn zugehen und sagen, dass eine Pause

391 noch zu früh ist. Und für mich ist es da nicht so ein Fall gewesen. Ich habe dann noch einen
392 Bericht verfasst in den Ferien. Es ging um einen Erstklässler, den ich schon zwei Jahre im
393 Kindergarten begleitet habe, ohne Logopause. Bevor er gekommen war hatte er auch schon
394 Logo gehabt, das erste Halbjahr 3 mal pro Woche, also er hatte praktisch nahtlos dreieinhalb
395 Jahre Logo gehabt. Ich hatte dann nach zwei Jahren Kindergarten gefunden, ich möchte ihn
396 gerne noch in die neue Klasse begleiten und in den Schriftspracherwerb hinein. So gut es geht.
397 Das war meine Überlegung, weil ich weiss, als [ehemalige] Einschulungsklassen-Lehrerin, das
398 ist wirklich z.T. eine rechte Schnittstelle, die nicht einfach ist. Ich habe der Mutter schon
399 damals kommuniziert, danach wird er in die Logopause gehen. Die SHP, ich muss sagen, sie
400 ist nicht ausgebildet, macht vielleicht noch etwas aus, sie war damit nicht einverstanden,
401 aber... jetzt können wir wieder lachen und es ist gut. Sie hat es wie geschluckt. Aber ich habe
402 das Mail verfasst und allen den Bericht zugesandt, es ist ein guter Bericht und vielleicht habe
403 ich durch den Bericht noch etwas mehr Verständnis wecken können für den Jungen, dass man
404 auch nicht zuviel von ihm erwarten darf. Ich gehe auf die Leute zu, wenn ich merke, es ist nicht
405 gut. Nach den Ferien bin ich auf sie zu gegangen, habe gesagt es war nicht so ideal am letzten
406 Tag vor den Ferien so ein Mail zu senden, auch an den Schulleiter da im Haus. Sie sei beim
407 Gesamtschulleiter gewesen und habe dies und das gesagt. So gehe ich eigentlich in der Regel
408 nicht in die Ferien, weil mir meine Psychohygiene zu wichtig ist. Aber ich konnte echt da nichts
409 mehr machen, sie war am Freitag schon in den Ferien und wir konnten gar nicht mehr alle an
410 den gleichen Tisch bringen. Nach den Ferien habe ich ihr dies gesagt. Es ist jetzt anscheinend
411 geschluckt. #01:05:10-2#

412

413 I: Und du kannst jetzt mit dem auch umgehen? #01:05:10-2# #01:05:10-2#

414

415 T3: Ja ich finde es total „schad“, ich denke, sobald es ein wenig darum geht ‚du ich finde ich
416 habe recht‘ oder ‚ich sehe es richtig‘ oder.... sie ist jemand, die immer ganz schnell zur Leitung
417 rennt, wo ich finde wir arbeiten mit den Kindern‘ und wir an der Basis sollten irgendwie
418 klarkommen. Sie hat einfach diese Vorgehensweise, das verursacht bei mir Stress, das bin ich
419 mir nicht gewohnt, dass jemand schnell zur Schulleitung rennt. Aber so funktioniert sie.
420 #01:06:02-5#

421

422 I: Was nehmt ihr als Grundlage, um miteinander über den Förderprozess zu sprechen? Habt ihr
423 eine theoretische Grundlage? #01:09:09-4#

424

425 T3: Unsere Werte? #01:09:16-9#

426

427 I: Ja, oder SSG-Themen oder ICF? #01:09:25-8#

428

429 T3: Ja natürlich, diese 10 ICF-Bereiche. Ja, danach gehen auch die Unterstufenlehrerinnen vor.
430 ich war ja auch einmal zwei Jahre SHP bevor es kantonalisiert wurde, und das war mir damals
431 ein Anliegen, dass man im Vergleich zu früher noch differenzierter unterteilt..und sie haben
432 eigentlich dieses Formular mit den Kreuzen, mit diesem bereiten sie sich vor .. es ist jetzt
433 weniger, dass wir nach diesen Vorgaben gehen und die Eltern auch noch diese Kreuze machen,
434 das ist selten der Fall, aber das kommt dann wirklich von der Klassenlehrerinnen aus oder der
435 schulischen Heilpädagogin, sie sind wirklich noch enger am zusammenarbeiten. Ja, das
436 nehmen wir als Grundlage, sicher. Und wählen dann 2-3 Bereiche aus. Oder dass es
437 kindergerecht ist, werden auch noch Bilder gebraucht, in der Unterstufe, zu jedem Bereich.
438 #01:11:31-2#

439

440 I: Gäbe es noch Regeln oder Abläufe die du erschaffen oder optimieren würdest für den
441 Förderprozess? #01:11:46-1#

442

443 T3: Also ich finde eigentlich die Struktur dieser 10 Bereiche extrem hilfreich. Die Durchführung
444 dieser Gespräche - könnte ich mir noch vorstellen - wären noch einfacher, auch für die Eltern,
445 wenn noch mehr visualisiert werden würde. Rein jetzt vom Ablauf her. Das habe ich als
446 Klassenlehrerin immer gemacht und mit der Zeit bemerkt, das ist so eine Erleichterung, dass
447 man einfach am Anfang mal sagt, wie lange das Gespräch dauert und wir haben die und die
448 Bereiche im Gespräch, am Schluss gibt es auch noch einen Ausblick wie geht es weiter und wir
449 müssen auch schauen, dass jeder zu Wort kommt und dann wenn ein Teil fertig ist, dass man
450 vielleicht das Wort ‚Austausch‘ oder ‚Schule‘ oder ‚Eltern‘ abdeckt. Also ich denke der Bereich
451 Visualisierung würde das Gespräch noch einiges effizienter machen, als wenn nur immer über
452 das Wort... manchmal hast du auch Eltern, die nicht so gut Deutsch können, die könnten sich
453 wirklich daran halten ‚ok, Ausblicke, jetzt sprechen wir wie geht es weiter‘. Ja, das wäre noch
454 etwas, was mich reizen würde. Aber immer in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrerinnen. Wir
455 haben halt auch häufig junge Lehrerinnen und manchmal geht es halt sehr, sehr lange oder es
456 geht nicht vorwärts, das ist halt auch Erfahrungssache. #01:14:50-0#

457

458 I: Dann gehen wir zum nächsten Abschnitt ‚Institution‘. Ich gehe davon aus, dass ihr als
459 städtisches Schulhaus mit den ISS-Kindern Vorgaben habt zur Kooperation. #01:15:21-8#

460

461 T3: Also, die finde ich total in Ordnung, also wichtig! Aus all den Gründen, die ich vorhin schon
462 gesagt habe. Wenn du Kinder integrieren möchtest, musst du zusammenarbeiten. (...) Da
463 gehören Teamsitzungen dazu...wenn man das Kind im Zentrum sieht, ist dies halt schon nicht
464 mehr so nahe, aber indirekt wirkt es auch auf das Kind. Oder man bezieht die Kinder mit ein,
465 etwas ganz Zentrales im Zusammenleben, es geht ja um das Zusammenleben an einer Schule.
466 Da sind unsere Werte und Verhaltensweisen, die überall gross aufgehängt sind [Wortplakate in
467 den Schulhausgängen], mit den Piktogrammen zusammen, die wir für die Kinder der
468 heilpädagogischen Schule entwickelt haben. Seit wir das miteinander zusammengestellt haben,
469 ist es auch viel einfacher für Personen, die neu herkommen, sich zu orientieren, was uns
470 wichtig ist und wie wir miteinander umgehen. #01:17:00-4#

471

472 I: Aufgrund der überall präsenten Plakate? #01:17:15-0#

473

474 T3: Ja und das ist auch innerhalb dieser Kooperationsgefässe entstanden. Was daraus entsteht
475 ist immer wieder spannend und wichtig.. dieser Austausch, sei es speziell wenn es um ein Kind
476 geht aber auch um das Zusammenleben im Schulhaus oder was auf uns zukommt von der
477 Entwicklung her, Tagesschule und so... ja. #01:18:05-6#

478

479 I: Habt ihr ein Rahmenkonzept oder Förderkonzept das ihr besprecht, auffrischt. #01:18:20-0#

480

481 T3: Ja, wir hatten so eines aus dem 2008, dann haben wir die Auflage bekommen es zu
482 erneuern und dann hat es aber geheissen, es gebe vom Kreis dann noch Rahmenbedingungen.
483 Wir schwammen. So lange wir die Rahmenbedingungen nicht kennen, können wir es nicht
484 erneuern. Jetzt haben wir eigentlich ein A4-Blatt, das im Moment vorhanden ist. Wir wurden
485 überrannt von Projekten und Entwicklungen. Es hat plötzlich geheissen, ihr seid zwei
486 Institutionen in dieser Anlage, aber jetzt läuft so ein Annäherungsprozess. Bis jetzt wurde 20
487 Jahre nebeneinander gearbeitet, hatten aber nicht gross miteinander zu tun gehabt. Und dann
488 ist dann schon das nächste gekommen mit der Tagesschule und jetzt werden wir fusioniert mit

489 einer anderen Schuleinheit unter einem neuen Namen und da muss dann wieder etwas
490 Gemeinsames kreiert werden. Darum haben wir im Moment ein A4-Blatt und dort sind die
491 Fördergefäße und wie man dazu kommt ganz einfach dargestellt. #01:20:29-6# #01:29:17-1#

492
493

494 *[Der folgende Abschnitt zum Thema eigenes/anderes Berufsfeld ist nur in diesem Probe-Sample*
495 *zu finden. Er ist für meine Masterarbeit relevant, weil aus diesem Abschnitt Informationen zu den*
496 *in anderen Samples ebenfalls erfragten Bereichen ‚Kooperation‘ und ‚Förderprozess‘*
497 *entnommen werden können .*

498
499
500
501

502 I: Dann verlassen wir jetzt dieses Thema und kommen zum Thema ‚eigenes/anderes
503 Berufsfeld‘. Wo siehst du Spezialgebiete und Ressourcen deiner Profession? (.....) Wo denkst
504 du, kannst du aufgrund deines Fachwissen etwas in den Förderprozess hineinbringen, das den
505 anderen weiterhilft? #01:22:01-7#

506

507 T3: Vor allem im Bereich ‚Sprechen‘, wenn es um Artikulation oder Lautanbahnung geht. Aber
508 ich kann auch dort mein Fachwissen [für die SHP, KLP, Institution] einfließen lassen. Vor allem
509 freut es mich extrem, dass die Mundbilder bei uns in der Schule angekommen sind. Dann die
510 Sprache, dort gibt es viele Möglichkeiten zum Unterstützen... weil das mein täglich Brot ist.
511 Gerade wenn es um den Schriftspracherwerb geht, Lese-Schreib-Prozess, auf Wort-Satz-Laut-
512 Textebene. Da hat es extrem viele Gemeinsamkeiten mit der Arbeit der schulischen
513 Heilpädagogin. Da kann man sich extrem gut ergänzen und es gibt ja Überschneidungen. Man
514 kann es sich auch aufteilen, wenn man es schlaue macht. Wenn man sagt, in dem Bereich ist es
515 so komplex bei diesem Kind, komm, was liegt im Moment für dich, die auch mit der Klasse zu
516 tun hat, im Moment drin um mit diesem Kind zu arbeiten? Dann übernehme ich vielleicht besser
517 das Schreiben, das je nach dem länger geht bis das Kind einen Satz geschrieben hat und Ruhe
518 braucht und für dich vielleicht so ein Lesetraining eher machbar ist im Schulalltag drin. Dass
519 man sich auch aufteilen kann von der Zuständigkeit her und immer wieder Absprachen trifft.
520 Und dann ist da noch Stimm- und Schlucktraining bei mir ... da bin ich nicht so konfrontiert
521 damit. Schlucktraining, da könnte man beratend sein wenn es um das Essen im Hort geht, für
522 Kinder der HPS. Stimme, dass ich mal einen Input gebe, wenn ein Kind immer wieder heiser ist.
523 Noch etwas zum Sprechen, wenn du ein Kind hast, das beim Sprechen immer wieder ansteht,
524 dass ich Beratung zum Redefluss geben kann. Es gibt sicher häufig Überschneidungen [mit
525 SHP-Aufgabenfeld] in der Sprache, je nach dem auch Kommunikation allgemein, wie man
526 aufeinander zu geht, das ist immer ein tägliches Thema, bei SHPs auch, aber das kann man je
527 nach dem in der Einersituation üben. Und natürlich nonverbale Kommunikation - UK. Da
528 können die Klassenlehrerinnen mit mir beim Morgensingen gleich die Gebärden üben. Ja,
529 Kommunikation und Bereich Sprache sind eine Überschneidung [Aufgabenbereich Logo und
530 SHP]. Zur Kommunikation gehört auch noch das deutliche Sprechen, aber das ist eher auf der
531 „Logopädie-Seite“. #01:29:24-2#

532

533 I: Ist es wichtig im Förderprozess, dass die eine Berufsgruppe weiss, was die andere
534 Berufsgruppe im Rucksack hat? #01:16:11-1#

535

536 T3: Ja, ich denke für das Kind ist es förderlich ... es ist ja ein Vorteil, wenn du weisst, wenn ich
537 nicht mehr weiter weiss, wo ich nachfragen gehen kann. Gerade jetzt eine Kindergärtnerin, sie

538 hat ganz einen anderen Erfahrungshintergrund als ich und die Kindergartenstufe ist eine Stufe,
539 die wird mir jetzt immer mehr vertraut, aber das Kindergartenalter, das sind ja zum Teil kaum 4
540 jährige Kinder, da hatte ich wirklich nicht so Erfahrung gehabt am Anfang. Und sicher, ist es
541 gut, wenn du weisst, dort kann ich nachfragen gehen, sei es zu einem Thema ,du wo holst du
542 deine Bastelarbeiten her - weiss ich was - auch handlungsorientierte Sachen, für deinen
543 Unterricht, aber was ich eben auch hilfreich finde, wenn ich zuschauen kann, gerade vor Ort,
544 wie die Lehrperson mit ihrem Rucksack an Kompetenzen mit ihren Kindern umgeht. Einerseits
545 ist es das theoretische Wissen, ich weiss ich kann dort nachfragen, aber manchmal ist es
546 interessant nur schon zuschauen zu können im Alltag. #01:31:53-6#
547
548 I: Das ist eigentlich schon fast gegenseitige Weiterbildung. Indem man jemandem zuschaut,
549 entdeckt man meistens etwas Neues. #01:32:06-0#
550
551 T3: Ja genau. #01:32:06-0#
552
553 I: Oder man hat ein Aha-Erlebnis. #01:32:11-2#
554
555 T3: Oder auch, weisst du, wie gestaltet sie nur schon den Raum des Kindergartens, ist dann ja
556 auch etwas ganz Spannendes. Und jetzt ist da eine Kinderschar und es heisst jetzt ist ,freies
557 Spiel' ... wie ist das organisiert, dass es nicht in Chaos ausartet?
558
559 I: Ja. #01:32:52-1#
560
561 T3: Ja.. da ist auch noch etwas. Ich habe die Leitung der Q-Gruppe Hospitationen. Vielleicht
562 noch im Zusammenhang mit dem Thema. Es ist wirklich auch übergreifend, es ist HPS-
563 Regelschule übergreifend. Es ist jetzt das 2. Jahr, wo es läuft. Das finde ich ganz ein wichtiges
564 Projekt. Aber es wird noch lange nicht von allen unterstützt. Aber ich finde, wir haben es ganz
565 offen gestaltet, man kann selber wählen, geht man jemanden besuchen von der Betreuung,
566 wenn man schon selber in der Betreuung arbeitet, aber vielleicht geht man jemanden besuchen
567 von der Betreuung HPS, man kann eine Lehrerin besuchen im Unterricht, die Lehrerin kann eine
568 Therapeutin besuchen. Es hat fast keine Vorgaben, man kann auch einfach mal hineinschauen
569 und wie du sagst Neues entdecken. Oder Sachen entdecken, wo du denkst ,oh, ich ich habe
570 gemeint das sei so' aber du merkst ,das ist ja ganz anders'. Aber dass du da von allen auf
571 offene Ohren stösst, ist eine Illusion. Aber wie führen es wieder durch dieses Jahr. #01:34:46-
572 4#
573
574 I: Ist es freiwillig, dort mitzumachen oder muss man? #01:34:48-5#
575
576 T3: Man muss mitmachen, aber es ist in der Arbeitszeit. Wenn jetzt eine Lehrerin eine Lektion
577 hospitieren möchte, dann werden die Kinder „gespettet“ oder die Heilpädagogin übernimmt die
578 Klasse oder weiss ich was. Und man hat dann nachher einen Austausch, der auch in der
579 Arbeitszeit stattfinden kann. Das ist quasi dann wie im Berufsauftrag vermerkt. Das ist wie drin.
580 Dass der Austausch miteinander berücksichtigt wird. #01:35:43-6#
581
582 I: Das Rückmeldungsgespräch ist Arbeitszeit? #01:35:43-6#
583
584 T3: Ja genau. Und wozu man sich austauscht, haben wir als Q-Gruppe ganz viele Themen oder
585 Fragestellungen nach dem „Schulbuch“ vorbereitet. Zum Teil führt das einfach zu weit. Dann
586 stellt es diesen Leuten schon ab. Dann denkst du ,ja gut, was ist unser Ziel jetzt einmal?' Und

587 genau was du gesagt hast, sich noch etwas besser kennehernen, uns, die wir tagtäglich in und
588 aus gehen .. und was dann ausgetauscht wird, das können sie selber entscheiden und wie
589 genau sie das machen mit Beobachtungen und Interpretationen, das auch. Aber ich habe es
590 jetzt gerade wieder an der Logokonferenz am Montag gehört, da sind 3 Projekte vorgestellt
591 worden, dort ist extrem herausgestrichen worden, wie wichtig es ist, dass man einfach weiss,
592 wer auch noch mit dem Kind arbeitet oder eben auch was wer für Kompetenzen hat. Dass man
593 das wirklich auch weiss voneinander und nicht einfach schön brav nebeneinander her arbeitet.
594 #01:37:22-2#
595
596 I: Ich stelle mir vor, dass können einerseits die fachlichen, aber andererseits auch die
597 persönlichen Kompetenzen sein, die spannend sind von der anderen Person zu wissen. Dass
598 wenn ich als Klassenlehrerin von dir weiss, du bist auch noch musikalisch begabt, dann kann
599 ich vielleicht einem Kind auch ein Lied mitgeben, das du mit diesem Kind gerne einübst, wenn
600 du das ja schon gerne machst.
601
602 T3: Ja, genau. #01:37:45-2#
603
604 *[Der folgende Abschluss ist deckungsgleich mit dem Schlussteil der 4 regulären Samples.]*
605 #01:42:06-5#
606
607
608 I: Zum Schluss stelle ich dir noch drei Fragen. Erstens: Wenn du drei Wünsche hättest an die
609 Zusammenarbeit mit den SHPs, was würdest du dir von ihnen wünschen? #01:38:24-1#
610
611 T3: Also sicher, dass sie offen sind für Neues und wertschätzend mir gegenüber und natürlich
612 gegenüber anderen mit denen sie zusammenarbeiten und ...es ist schulisch ja häufig so, es
613 geht um Fehlerkultur und dass sie einfach offen sind und tolerant. Es gibt überall mal
614 irgendwelche Situationen, wo man manchmal im Nachhinein sagt ‚Das hätte ich
615 wahrscheinlich anders machen müssen‘. Ja. #01:39:35-7#
616
617 I: Meinst du Fehler, die es im Förderprozess gibt? #01:39:35-7#
618
619 T3: Zum Beispiel ein Fehler oder eine Fehleinschätzung oder auch du hast dich vielleicht nicht
620 so adäquat verhalten, irgendwie so. Dass sie Toleranz haben, auch dem anderen gegenüber,
621 bei dem du merkst, der setzt sich ein und macht auch Fehler.
622 #01:40:15-7#
623
624 I: Dann die zweite Frage: Wenn du 3 Wünsche hättest an die Institution oder an deine Schule
625 hier, vom Rahmen her oder was auch immer, was wünschst du dir? #01:40:27-4#
626
627 T3: Sicher genug Geld für Vieles, für unsere Schule .. und einfach auch Freude, dass man
628 experimentieren und ausprobieren kann und einfach wirklich so den Rahmen auf das Minimum
629 beschränken, nicht zu viel Vorgaben aber auch nicht zu wenig, ich weiss es ist schwierig. Und
630 dass die Schule eine Institution ist, wo Gross und Klein gern hinkommen und für seine
631 Entwicklung profitieren kann, ob Gross oder Klein. Du kannst wirklich so sagen, eine Schule für
632 alle und alle sollten wirklich Freude haben da und positive Erlebnisse erfahren für das spätere
633 Leben, wenn sie nicht mehr an dieser Schule sind. #01:41:55-3#
634
635 I: Und noch die dritte Frage: Gibt es von deiner Seite her noch etwas, das ich dich nicht

636 gefragt, wo du denkst, das finde ich schon noch wichtig, das muss ich gesagt haben?

637 #01:42:06-5#

638

639 T3: Nein. Es ist gut. Ich habe es super gefunden, ich finde es super, setzt du dich mit deiner
640 Arbeit mit diesem Thema auseinander. Ich finde es so zentral in unserem Beruf. Es ist ja noch
641 lustig, dass ich damals [Masterarbeit im SHP-Studium zum Thema ‚Integration durch
642 Kooperation‘] etwas Ähnliches gewählt habe. Bei mir ging es dann mehr darum, 2 Projekte zu
643 lancieren im Zusammenhang mit Integration durch Kooperation. Das erste war, dass meine
644 Kinder der Einschulungsklasse mehr integriert werden durch einen Stufennachmittag auf der
645 Unterstufe. Einmal einen Nachmittag in der Woche zu einem Thema, altersdurchmischt und
646 eine weiteres - im 2000 ging eine Integrationswelle los - habe ich unser 2-jähriges separatives
647 Modell der Einschulungsklasse versucht innerhalb meiner Arbeit hinzuführen in die integrative
648 Einschulungsklasse. Dann kamen sie nur noch ein Jahr separativ und das 2. Jahr gerade mit
649 allen 1. Klässlern. Die Theorie habe in Verbindung gesetzt mit diesen 2 Projekten. Das war das.

650 #01:44:23-0#

651

652 I: Das ist jetzt ganz schön, dass ich in dir jemanden gefunden habe, der sich auch schon
653 vertieft mit dem Kooperationsgedanken - auf anderer Ebene - befasst hat. Danke viel mal für
654 deine Zeit. #01:44:43-7#

655

656 T3: Ja bitte, das ist gern geschehen.

9.3 Datenauswertung

9.3.1 Kodierleitfaden

Kategorien	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
1. Person und Rolle (ICH)	Rollen-und Berufsverständnis	Kompetenzen und Tätigkeiten, die man dem eigenen Berufsfeld zuordnet	H2 164-165 Wenn etwas nicht funktioniert, dann spürt man das als Heilpädagogin eher als als Therapeutin, die das Kind nur eine Stunde in der Woche hat.
	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld	Die Haltung zeigt, was jemand über das andere Berufsfeld weiss, vermutet bzw. wie offen oder interessiert man an anderen Sichtweisen ist.	H1 172-177 bei den Therapeutinnen denke ich, sie haben schon oft die Sicht der Einzelsituation. Und so das Bewusstsein, was das bedeutet, wenn sich das Kind in einer Gruppe bewegt, das glaube ich..da würde schon manchmal ein Austausch gut tun.
	Einstellung zur Kooperation	Handlungen und Gedanken die zeigen, welchen Stellenwert und Nutzen die Zusammenarbeit hat.	T1 151 Ich bin auch gerne bereit [...] Erfahrungen, die ich im Prozess schon gemacht habe, miteinander zu besprechen und dass wir uns immer wieder treffen und austauschen und auf Schulbesuch gehe, sie mal zu mir kommt, dass wir auch mit anderen Fachleuten zusammensitzen
	Unterschiedliche pädagogische Haltungen	Unterschiedliche Denkweisen wie mit einem Lernziel oder einem Verhalten umgegangen werden soll.	H1 212 einmal hatte ich eine Logopädin, die hatte mit dem Kind angefangen Artikel zu üben, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht gerade das Thema, das ich mit einem Kindergärtner
	Wünsche an das andere Berufsfeld	Wünsche an das andere Berufsfeld, welche die Zusammenarbeit erfolgreicher machen.	T2 443Dass sie genug früh auf mich zukommen, wenn sie Informationen von mir wollen betreffend Therapie
2. Arbeitsbeziehung zw. SHP und TP (WIR)	Austauschbereitschaft	Die Bereitschaft, sich über das Gefäss des SSG hinaus Zeit zu nehmen für Kommunikation während des Förderprozesses	H1 749 Was sicher gross erleichternd ist, ist wenn man sich ab und zu sieht. Wenn die Therapeutinnen bereit sind, in den Kindergarten zu kommen
	Zusammenarbeit mit Eltern	Kommunikationswege und Haltung gegenüber der Zusammenarbeit mit Eltern	H1 225 dass man dann nicht den Eltern sagt, ja wir müssen schauen.. oder es gibt einen Wechsel [der Therapeutin] , sondern dass man zusammensitzt
	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten	Metakommunikation zur Kooperation	T1 265 Ich würde von meiner Seite her das Gespräch suchen und würde sagen, ich empfinde es als eher schwierig [...] ich möchte es für mich geklärt haben
	Wir-Gefühl	Das Gefühl, sich gegenseitig zu verstehen, sich zu unterstützen und zusammen etwas bewirken zu können.	H2 425 wir [SHP und TP] haben mit denjenigen Kindern zu tun, die Probleme haben, mit Kindern die irgendwo Hilfe brauchen und wir haben auch als Heilpädagogin/in oder als Therapeutin einfach ein anderes Berufsverständnis [als die KLP]
	ICF/ Fachsprache	Umgang und Nutzen von ICF und Fachsprache im Berufsalltag	T1 439 weil man schon so viel mit den ICF-Bereichen gearbeitet hat, ist es automatisch, dass man über diese Teile spricht
3. Förderprozess	Rollenverteilung Förderaustausch	Koordination des Austausches mit Förderfachpersonen, die gemeinsam ein Kind begleiten.	H1 54-56 Therapeutinnen haben dann ja schon so viele Kinder, dann sind es halt wirklich wir [SHPs], die die Informationen holen müssen.

Förderprozess (THEMA)	Standort-/Fachgespräche	Planung und Durchführung von Schulischen Standortgesprächen (SSG) und Fachgesprächen (FG)	H1 401-403 es kann sein, dass dann meine 2 Schwerpunkte die ich gedacht habe, das wären meine, dass ich dann einen von denen aufbebe, weil ich finde, derjenige der Eltern ist jetzt wichtiger
	Förderziele überprüfen	Zeitpunkt/Form der Förderzielüberprüfung	H2 620 Förderziel überprüfe ich beim ISS-Jungen wenn ich das Zeugnis mache.
	Miteinander handeln	Gemeinsame Bearbeitung eines Förderzieles in der Schule und in der Therapie	H1 811 man übt in der Psychomotorik Knöpfe auf- und zumachen und dann wissen sie das und dann mache ich es dann auch selber im Turnen.
	Einander informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)	Sich gegenseitig über Beobachtungen, Lernstand und Testergebnisse im Förderprozess informieren.	H2 599 Was ich auf jeden Fall möchte, dass wenn eine Abklärung durch ist, dass ich über das Resultat informiert werde.
	Einander beraten / Wissen vermitteln	Austausch von Ressourcen und Beobachtungen durch gegenseitige Besuche im Setting und Hilfestellung in schwierigen Situationen.	H1 128 Was ich finde, das immer viel bringen kann, dass man zur Psychomotoriktherapeutin sagen kann, dann komm doch mal bitte in die Schule. Komm mal schauen, komm uns beraten.
	Zusammenarbeit Eltern	Inhalte und Zeitpunkt der Zusammenarbeit mit den Eltern	H1 225 dass man dann nicht den Eltern sagt, ja wir müssen schauen.. oder es gibt einen Wechsel [der Therapeutin] ... sondern dass man zusammensitzt
	Austauschform/-frequenz	Umfasst Kommunikationsstil (informell/formell), Austauschformat (Medium/Begegnung) und Häufigkeit des Austausches.	T1 203 oder es kann auch sein, dass wir uns mal im Schulhaus zufällig sehen und dann merken wir, es gibt gerade etwas zum Besprechen und dann ziehen wir uns kurz zurück,
4. Rahmenbedingungen (UMGEBUNG)	Arbeitsort	Auswirkung des Arbeitsortes auf die Kooperation.	H2 391 Ich finde das halt wirklich ganz wichtig, dass der Platz der selbe ist, wo man arbeitet.
	Unterschiede Fördersetting SHP/TP	Chancen und Herausforderungen der unterschiedlichen Fördersettings in Schule und Therapie	H1 110 Es ist natürlich eine völlig andere Situation in der Gruppe [als im TP-Setting], wo natürlich auch Konkurrenz .. oder die Kinder vergleichen sich
	Austauschgefäss Sonderschule	Personelle Zusammensetzung und besprochene Themen	H1 494 Also, die welche dort [im Förderkonzept der HPS stehen, sind Teamsitzungen von allen IS-Heilpädagoginnen [...]] Aber dort sind keine Therapeutinnen dabei
	Rahmenbedingungen Sonderschule	Umfasst Rahmenbedingungen wie Rahmenkonzepte oder Haltungen der ISS-Institutionen	T2 385 wir haben eben in dem Förderkonzept, dass es wichtig ist, [...] dass da eine gute Zusammenarbeit ist [...] ich habe keine Vorschriften, „quasi“ du musst 1 mal pro Woche diese und diese Person anrufen, so nicht, einfach nach meinem Gutdünken.
	Wünsche an die Schulleitung der Sonderschule		H2 722 dass die Therapeutinnen ein Zeitfenster haben, indem man [SHP und TP] sich trifft zum Austauschen.

9.3.2 Thematische Zusammenfassung der Hauptkategorien

- (...) = Denkpause der interviewten Person
- [..] = Auslassung einer Sequenz/eines Geräusches
- [xxx] = Ergänzung der Interviewerin zum besseren Verständnis der Lesenden

Abkürzungen:

H1: interviewte Heilpädagogin 1, TP: Therapeutinnen, PMT: Psychomotoriktherapeutin, ISS: Integriertes Sonderschulsetting, SHP(s) ISS: Schulische Heilpädagogin(nen) im ISS-Setting, KG: Kindergarten, KG-LP: Kindergarten-Lehrperson, KLP: Klassenlehrperson, SSG: Schulisches Standortgespräch

1. Person und Rolle (ICH)

Fundstelle	Aussage	Paraphrase	Unterkategorie/ Thema
H2, 172-176	Ich habe zwei Felder, die Psychiatrische Tagesklinik und die [Regel-] Schule. In der Tagesklinik, in der ich gewesen war, ist das die ganz grosse Ressource gewesen, dass wir ganz nahe zusammengearbeitet haben. Die Logopäden waren im Haus, die Ergo war im Haus, die Psychotherapeuten waren im Haus, die Ärzte, alle haben wir am selben Kind gearbeitet.	Der SHP bringt Erfahrungen von intensiver interdisziplinärer Zusammenarbeit aus Psychiatrie-Tagesschule mit.	Rollen-/ Berufsverständnis
H1, 780-782	Ich glaube, es sind wirklich so zwei... das muss man sich einfach bewusst sein, dass die Einzelsituation und die Gruppensituation verschieden sind. Gegenseitig. Und es hat beides seine Vor- und Nachteile.	SHP und TP brauchen das Bewusstsein, dass ihr Fördersetting verschieden ist und beide Vor- und Nachteile haben.	Rollen-/ Berufsverständnis
T1, 88-93	bewusst Termine für den Fachaustausch abmachen, [...] gerade schon nach den Standortgesprächen[...] Dann macht man es zusammen ab, [...] das vermittelt auch, dass alle in der Verantwortung stehen und dass es für alle gut ist, dass man den Austausch hat, damit es klar ist, dass es nicht primär am Heilpädagogen liegt, dass man sich überhaupt sieht	Wenn SHP und TP nach dem SSG zusammen Fachaustauschtermine abmachen bedeutet dies, dass beide für den Austausch zuständig sind.	Rollen-/ Berufsverständnis
T1, 100-102	wenn ich merke, da ist wie eine Ablehnung gegenüber dem Schulsetting, dass ich klar kommuniziere, dass wir zusammen Absprachen haben, jetzt auch in den Standortgesprächen. Dass ich sage, wir arbeiten zusammen	TP kommuniziert Eltern gegenüber, dass Förderarbeit in TP und Schule zusammengehören.	Rollen-/ Berufsverständnis
T1, 116-118	dass ich in die Schule gehe einen Besuch machen und schauen gehe, wenn die HP dort ist und wenn die HP nicht dort ist, einfach dass ich auch Teil vom Setting bin und auch sehe, wie läuft es im grossen Setting.	Sich als TP als Teil eines Förder-Settings fühlen, das aus mehreren Personen besteht.	Rollen-/ Berufsverständnis

T1, 380-384	Für mich ist es so, dass ich mich für das Motorische als Fachperson fühle und für mich ist die Heilpädagogin [...] für die Inhalte vom Stoff zuständig [...] aber auch für den Umgang innerhalb des Klassenzimmers, weil sie die Strukturen der Klasse besser kennt als ich, weil ich zu wenig im Unterricht drin teilnehmen kann. Und weil sie auch mit der Lehrperson arbeitet.	TP sieht sich als Fachperson für das Motorische. Die Bereiche Schulstoff und Umgang im Klassenzimmer ordnet sie der SHP zu. Die SHP hat im Gegensatz zur TP Einblick in Klassenstrukturen und arbeitet mit der KLP zusammen.	Rollen-/ Berufsverständnis
T1, 565 I, 567 T1, 569 T1, 574-576	T1: Lehreroftice... und so, dort habe ich eine andere Rolle als Therapeutin. I: Wie meinst du das, du hast eine andere Rolle? T1: Mit Schweigepflicht und Datenschutz. T1: auf der einen Seite habe ich Dinge, die ich nicht allen kommunizieren darf und da möchte ich mich dem gar nicht aussetzen, dass ich jedes Wort auf die Waagschale legen muss.	Eine TP muss aus Datenschutz-Gründen einen anderen Austausch finden als eine SHP oder KLP. Lehreroftice ist z.B. eine ungeeignete Austauschform.	Rollen-/ Berufsverständnis
H2, 20-26	Das ist für mich eigentlich eine fachliche Geschichte, dass man sagt, was läuft verschieden? Ok, da [im SHP-Setting] läuft es gut - da [im TP-Setting] stört er. Was ist der Unterschied? Was ist da, was ist da? Was könnte sein? Also dass man nicht auf ‚ich mache es falsch‘ ‚ich bin enttäuscht‘, nicht auf diese Ebene geht. [...] dass man auf der fachlichen Ebene bleibt und das wertfrei nimmt.	Wenn die Arbeit mit dem Kind nicht gut läuft, dies auf der fachlichen Ebene mit den Kooperationspartnern anschauen, nicht als persönliches Versagen deuten.	Rollen-/ Berufsverständnis
H2, 29-34	Man macht es so gut man es kann. Und von dort aus kann man dann sagen, ‚ok du machst das‘. ‚Was ‚verhebed dann da und was verhebed dann det nöd‘. Aber es geht um die Sache und nicht um eine persönliche Enttäuschung. Sonst muss ich eine Supervision haben, sonst muss <u>ich</u> für <u>mich</u> schauen, wieso bin ich enttäuscht, wieso habe ich das Gefühl, das ist falsch, wieso haben die Eltern das Gefühl was ist denn richtig?	Gefühle in einer Supervision klären, wenn schwierige Situationen mit den Eltern nicht auf der fachlichen Ebene geklärt werden können.	Rollen-/ Berufsverständnis
H2, 139-145	ich habe manchmal auch grosse „Früste“ - aber dann schaue ich ‚was ärgert mich wirklich?‘, ‚was ist es eigentlich?‘. Habe ich das Gefühl nicht ernst genommen zu werden, vergessen zu werden, habe ich selber das Gefühl nicht wirksam zu sein, was auch immer... das ist dieser Teil. Und dann ist der andere Teil, wo ich sage [Schimpfwort] man muss doch, wenn man etwas bewirken will, zusammensitzen und das und das machen, das ist wie das Berufsethos. Es sind wie zwei Schichten, zuerst mal bei mir und dann fachlich anschauen.	Berufsethos: Bei Frustration in der Förderarbeit zuerst bei sich auf Gefühls- oder Beziehungsebene, schauen, danach mit Beteiligten auf fachlicher Ebene.	Rollen-/ Berufsverständnis
H2, 164-165	Wenn etwas nicht funktioniert, dann spürt man das als Heilpädagogin eher als als Therapeutin, die das Kind nur 1 Stunde in der Woche hat.	Da eine SHP ein Kind häufiger sieht als eine TP, sieht sie schneller, wenn etwas nicht funktioniert.	Rollen-/ Berufsverständnis
H2, 425-429	wir [SHP und TP] haben mit denjenigen Kindern zu tun, die Probleme haben, mit Kindern, die irgendwo Hilfe brauchen und wir haben auch als Heilpädagoge/in oder als Therapeutin einfach ein	Der SHP sieht sich in der Rolle des Unterstützers, der keinen Leistungsdruck auf die Kinder ausüben muss. Diese Rolle	Rollen-/ Berufsverständnis

		anderes Berufsverständnis. Wir sind nicht so auf Leistung, sie müssen nicht so erfüllen, das gibt schon eine andere Sicht [als diejenige der Klassenlehrpersonen]	nimmt er auch bei den Therapeutinnen wahr.	
H2, 732-735		es ist professionell zu sagen, ich kann nicht mehr... und nicht ich kann, ich kann, ich kann, bis es das ganze System „lupft“. [...] Und zwar frühzeitig.	Professionell frühzeitig, vor dem Zusammenbruch zu sagen, wenn man nicht weiterkommt.	Rollen-/ Berufsverständnis
H2, 743-745		Ja, sagen, ich komme nicht weiter. [...] das finde ich so wertvoll. Ok, dann muss er vielleicht in den Fussballklub oder ins Klettern und nicht in die Psychomotorik. Wenn jeder arbeitet bis es nicht mehr geht - das ist es ja nicht.	Wertvoll zu sagen, wenn TP bzw. SHP mit Kind nicht weiterkommt. Dann Fördermassnahmen ändern.	Rollen-/ Berufsverständnis
I, 187-188		I: Würdest du deine Arbeit eher als Teamarbeit von Fachpersonen bezeichnen	Die PMT erlebt sich als Einzelperson im Förderprozess. Damit es für sie eine Teamarbeit wäre, bräuchte sie mehr Zeit für Schulbesuche und Austausch.	Rollen-/ Berufsverständnis
T2, 191-193		T2: Als Einzelarbeit. Weil rein von den Ressourcen her ist es mir gar nicht möglich, so oft auf Schulbesuch zu gehen oder mich auszutauschen, wie ich gerne wollte, damit es eine Zusammenarbeit gäbe. Es ist darum eine Einzelarbeit.		
T3, 344-346		versuche ich ja auch Dinge aufzunehmen, Themen, die in der Klasse laufen, aber ich kann je nachdem halt im Einzelsetting mehr noch auf das einzelne Kind und auf die Interessen eingehen.	TP geht im Gegensatz zur SHP vermehrt auf Interessen des einzelnen Kindes ein.	Rollen-/ Berufsverständnis
T3, 351-353		mein Bereich ist Kommunikation und Sprache [...] es dünkt mich wichtig, dass ich mich verlinke mit anderen [Fachpersonen], dass dann an einem SSG eine Vernetzung stattfinden kann für das Kind und seine Entwicklung.	Logo-TP sieht ihre Hauptkompetenzen im Vermitteln von Kommunikation und Sprache und der Vernetzung mit anderen Fachpersonen.	Rollen-/ Berufsverständnis
T3, 356-361		Es geht [bei mir] wirklich vor allem um die Entwicklung vom einzelnen Kind [...] Dass ich eben auch das Umfeld und die Leute, die mit diesem Kind zu tun haben, versuche zu verbinden und meine Fachkompetenz dort einfließen zu lassen.	Für die Logo-TP steht Entwicklung des einzelnen Kindes, Vernetzung und Information der Personen, die mit dem Kind zu tun haben im Vordergrund.	Rollen-/ Berufsverständnis
T3, 361		Und ein Aspekt ist noch die unterstützte Kommunikation	Logo-TP ist Fachperson für unterstützte Kommunikation (UK).	Rollen-/ Berufsverständnis
T3, 511-514		Gerade wenn es um den Schriftspracherwerb geht, Lese-Schreibprozess, auf Wort-Satz-Laut-Textebene. Da hat es extrem viele Gemeinsamkeiten mit der Arbeit der schulischen Heilpädagogin. Da kann man sich extrem gut ergänzen und es gibt ja Überschneidungen. Man kann es sich auch aufteilen, wenn man es schlau macht.	Logo-TP sieht Überschneidungen mit SHP-Aufgaben im Schriftspracherwerb. Man kann sich ergänzen und die Aufgaben aufteilen.	Rollen-/ Berufsverständnis
T2, 22-25		In der Therapie bist du 1:1, kannst auf das Kind eingehen, in der Schule hast du die ganze Klasse, hast du zwar teils die Unterstützung des Heilpädagogen, aber ist nie so intensiv oder halt so individualisiert wie in der Therapie.	Das 1:1-Therapiesetting kann im Gegensatz zum Gruppensetting der Schule ganz auf das Kind eingehen.	Rollen-/ Berufsverständnis

H1, 172-177	bei den Therapeutinnen denke ich, sie haben schon oft die Sicht der Einzelsituation. Und so das Bewusstsein, was das bedeutet, wenn sich das Kind in einer Gruppe bewegt, das glaube ich..da würde schon manchmal ein Austausch gut tun. [...] dort sind sie sich glaube ich nicht bewusst, was das für ein Unterschied ist oder was dann für ganz andere Anforderungen oder dass dann auch gewisse Ideen nicht funktionieren in der Gruppe, weil es in der Gruppe nicht machbar ist.	TP mit Einzelsituation-Sicht ist sich Anforderungen der Gruppensituation nicht bewusst	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
T1, 215-218	Es ist auch wichtig von meiner Seite her, dass ich weiss, wie funktioniert es im anderen Setting, weil für mich das Ziel wirklich ist, dass es nicht nur im Therapieraum irgendwie passiert sondern dass es in der Schule und zuhause auch umgesetzt werden kann.	Die PMT ist interessiert daran zu erfahren, wie es mit dem Kind in der Schule und zuhause läuft.	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
I, 236-237	I: Nutzt ihr diese Zeit [Fachgespräch] auch für eine Art gegenseitige Weiterbildung oder zur Unterstützung auf der persönlichen Ebene? T1: [...]Ja, ich glaube auch noch um das Berufsfeld nochmals besser kennenzulernen, SHP ist das, Psychomotorik ist das, also dass man auch klärt, wer ist für was verantwortlich.	Das Fachgespräch dient der TP auch dazu, das andere Berufsfeld besser kennenzulernen.	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
T1, 241-243			
H2, 151-156	was ich bei den Therapeuten merke, sie haben dann das Kind einmal in der Woche und das war's und dann kommen wieder andere. [...] wenn es bei einem Kind nicht so gut läuft oder etwas komisch ist, kann man das eher hinter sich lassen, als wenn man das Kind 10 Lektionen in der Woche hat und vielleicht die Eltern noch mehr [...] der Druck ist bei den Heilpädagogen/-innen grösser, weil sie näher dran sind.	Die Heilpädagogen/-innen haben mehr Druck, Erfolge in der Förderung zu erreichen, weil sie das Kind mehrere Stunden pro Woche haben und näher an der Schule (der Leistungserwartung?) dran sind.	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
T2, 22-25	In der Therapie bist du 1:1, kannst auf das Kind eingehen, in der Schule hast du die ganze Klasse, hast du zwar teils die Unterstützung des Heilpädagogen, aber ist nie so intensiv oder halt so individualisiert wie in der Therapie. Und darum wird sich das Kind auch verschieden verhalten	Das 1:1-Therapiesetting kann im Gegensatz zum Gruppensetting der Schule ganz auf das Kind eingehen.	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
T3, 341-344	ich denke die SHP ist viel näher an der Klasse und auch am Klassengeschehen und kann viel mehr beobachten, was in den Interaktionen in der Klasse mit dem Kind läuft. Und ist viel mehr informiert, was das Klassenthema ist und orientiert sich wahrscheinlich auch an den verschiedenen Bereichen wenn es um Förderplanung geht	Die TP nimmt SHP als Person wahr, die nahe am Klassengeschehen ist, Interaktionen des IS-Kindes in der Klasse sieht und die Förderplanung an Klassenzielen orientiert.	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
T3, 353-356	Die SHP hat die Kompetenzen mehr auch ,Wie geht es für das Soziale mit diesem Kind in der Klasse' - wie ist dieses Kind emotional in der Klasse? Braucht es Unterstützung in der Klasse? Oder müssen da Klassengespräche geführt werden? Da bin ich viel zu weit weg.	Für TP ist SHP jene Person, die die sozial-emotionalen Kompetenzen des Kindes in der Klasse beobachten und unterstützen kann.	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld

H1, 203-208	„es mänschelet halt“ immer auch [...] mit den einen läuft es wirklich super und auch so einfach und unkompliziert und mit anderen ist es ein wenig komplizierter und man kann jetzt auch nicht nur sagen, es hat nur mit den Umständen zu tun, also manchmal geht es über Distanz „tipp top“ und manchmal hätte man gute Bedingungen und es ist nicht so gut. [...] es hat schon am meisten denn auch mit den Leuten selber zu tun, ob es funktioniert oder nicht.	Ob die Zusammenarbeit gelingt oder nicht hängt weniger von den Umständen ab als von der „persönlichen Chemie“.	Einstellung zur Kooperation
T1, 144-147	Ich [PMT] merke, da ist auch ein Interesse [von der SHP] da zum Hören, was mit dem Kind schon passiert ist, an welchen Themen ich arbeite, um einander kennenzulernen und auch sehr Bereitschaft zu spüren um sich auszutauschen und auch sehr dankbar um den Austausch	PMT nimmt bei der SHP Interesse an ihrer Arbeit, am gegenseitig Kennenlernen und Bereitschaft und Dankbarkeit für den Austausch wahr.	Einstellung zur Kooperation
T1, 151-155	Ich [PMT] bin auch gerne bereit, mich mit der Heilpädagogin auszutauschen und meine Erfahrungen, die ich im Prozess schon gemacht habe, miteinander zu besprechen und dass wir uns immer wieder treffen und austauschen und auf Schulbesuch gehe, sie mal zu mir kommt, dass wir auch mit anderen Fachleuten zusammensitzen	PMT möchte mit der SHP [PMT kennt Kind schon länger] Erfahrungen austauschen, im Förderprozess in Kontakt sein, Schulbesuche machen und mit anderen Fachleuten zusammensitzen.	Einstellung zur Kooperation
I, 281	I: was macht es aus, dass es bei euch so rund läuft? T1: Ich glaube, wenn man vom anderen Bereitschaft und Interesse merkt am eigenen Tun und umgekehrt[...] und dass man sich bewusst ist, [...] dass es überhaupt nichts bringt, wenn jeder etwas „umewurschlet“ und es nicht irgendwie zusammen passt.	Kooperation gelingt, wenn Fachpersonen Interesse am Tun des anderen zeigen und sich bewusst sind, dass ein Zusammenspannen dem Kind mehr bringt.	Einstellung zur Kooperation
T1, 283-286	Es gibt sicher Leute die weniger machen [als 3 Kontakte pro Semester]. Ich finde es komisch zum Arbeiten, wenn das so separat stattfindet, ich kann es mir nicht [anders?] vorstellen. Die Standortgespräche sind festgesetzt, der Austausch in dem Sinne glaube ich nicht	Der TP ist ein häufiger Austausch mit der SHP wichtig. Die Arbeit für sich im stillen Kämmerlein wäre für sie seltsam.	Einstellung zur Kooperation
T1, 404-406	Also ich hoffe schon, dass alle Beteiligten [Fachpersonen] dort das Bedürfnis haben, das [die Zusammenarbeit in der Integration] umsetzen zu wollen. [...] ich fände es komisch, wenn ich einfach etwas für mich würde „wurschtein“.	TP hofft, dass es allen Fachpersonen im ISS-Setting ein Anliegen ist, zusammenzuarbeiten.	Einstellung zur Kooperation
T2, 108-109	Ich mache eigentlich sehr gute Erfahrungen mit den SHPs, sie sind sehr interessiert wie es läuft, sie nehmen die Meinung sehr ernst, und stützen sich dann auch auf das.	Die PMT nimmt von Seiten SHPs Interesse und Wertschätzung gegenüber Ihrer Arbeit und ihren fachlichen Einschätzungen wahr.	Haltung gegenüber anderem Berufsfeld
H2, 27-29	Ich glaube, man muss wirklich davon ausgehen, alle Beteiligten wollen das Beste machen. Also das ist mal die Voraussetzung [dass Kooperation gelingt].	SHP erachtet es als wichtig, dass man bei allen Förderbeteiligten davon ausgeht, dass sie das Beste wollen.	Einstellung zur Kooperation

T2, 490-494	in der Theorie tönt es [Kooperation] immer schön und gut, aber die Umsetzung ist wirklich recht schwierig. Also vor allem die Organisation des Austausches, also ich erreiche eigentlich selten jemand, wenn ich das Telefon spontan in die Hand nehme und anrufe. Ich muss einfach immer abmachen. [...] das ist streng und zeitaufwändig. Aber ja, es ist halt wichtig und nützt.	Kooperation tönt gut, die Umsetzung im Arbeitsalltag ist aber streng und zeitaufwändig. V.a. die Organisation des Austausches. Aber sie ist wichtig und nützt.	Einstellung zur Kooperation
T3, 16-33	Kooperation ist für mich ein ganz zentrales Thema. Wenn es um das Arbeiten geht mit einzelnen Kindern an einer Schule. [...]es kommen immer mehr Kinder, das merke ich auch als Logopädin, die von der heilpädagogischen Schule in Regelklassen integriert werden, dann ist es ganz klar, dass Integration auf der Erwachsenen-Ebene auch stattfinden muss. [...] man wird immer wieder auch herausgefordert, in dem Integrationsprozess unter den Erwachsenen, wenn neue Personen dazukommen. Dann muss man sich immer wieder finden. [...] wenn heutzutage jemand in der Schule der Stadt arbeiten möchte, muss er bereit sein, dass er auch in diesem Bereich herausgefordert wird und wissen, dass es ohne diese Zusammenarbeit und Netzwerk nicht geht.	Zusammenarbeit und Integration sind in einem Förderteam zentral. Die Herausforderungen der Kooperation (sich immer wieder neu finden) müssen angenommen werden.	Einstellung zur Kooperation
T3, 143-153	ich als Logopädin habe meine Sicht und ich finde es etwas Zentrales, dass man verschiedene Sichtweisen austauschen kann.. und dann ist auch eine Entscheidung breiter abgestützt, wenn man auch von anderen weiss, wie sie das Kind erleben, je nach dem verhält sich das Kinder anders im Kindergarten, in einer Gruppe, im Hort oder beim Essen, als jetzt da bei mir in der 1:1 Situation. Allenfalls kann ich aus Erfahrungen von anderen [...] gewisse Sachen auch aufnehmen da in der Therapie. [...] das bringt dann für alle mehr [...] auch für meine Arbeit mit dem Kind ist das eine grosse Bereicherung.	Gewinn: Verschiedene Sichtweisen austauschen, Entscheidungen breiter abstützen, Einsicht in andere Settings, Themen aus anderen Settings übernehmen, Bereicherung der eigenen Arbeit.	Einstellung zur Kooperation
T3, 185-190	Es ist natürlich von mir her auch das Bedürfnis für diese Kooperation. Und manchmal muss ich selber sagen, von mir aus, dass es dann nicht zu viel wird. Für mich [...] Aber, das ist halt auch die Bereitschaft von mir und wie ich Kooperation anschau in meiner Arbeit. Das hat halt damit zu tun, weil ich es mega wichtig finde	Logopädin muss aufpassen, dass hohe Kooperationsbereitschaft zeitlich nicht belastend wird.	Einstellung zur Kooperation
T3, 591-593	wie wichtig es ist, dass man einfach weiss, wer auch noch mit dem Kind arbeitet oder eben auch was wer für Kompetenzen hat. Dass man das wirklich auch weiss voneinander und nicht einfach schön brav nebeneinander her arbeitet.	Wichtig zu wissen, wer und mit welchen Kompetenzen mit dem gleichen Kind arbeitet – nicht nebeneinander arbeiten.	Einstellung zur Kooperation
H1, 212-221	[gute Zusammenarbeit hängt davon ab] ob man die gleichen ähnlichen Ideen oder Grundhaltungen hat, um was es geht .. wenn man wie das Gefühl hat, ja das funktioniert [...] wenn man das Gefühl hat „ui, ui, ui“ [...] einmal hatte ich eine Logopädin, die hatte mit dem Kind	Ob die Zusammenarbeit gut klappt oder nicht hängt von ähnlichen Ideen und Grundhaltungen ab.	Unterschiedliche pädagogische Haltungen

	<p>angefangenen Artikel zu üben, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht gerade das Thema, das ich mit einem Kindergärtner... und dann wird es schwierig, und dann geht das Kind noch nicht gerne, [...] sie holt es vielleicht auch nicht gerade dort ab wo es gerade steht und dann muss man trotzdem sagen, du musst jetzt dort hingehen und dann kommen noch die Eltern sagen' sie es geht nicht gerne in die Logopädie'</p> <p>Man könnte noch mehr sagen, das bin ich im Moment gerade am Üben'. [...] wenn ich weiss, das ist das Thema in der Logo und ich kann es ab und zu einfach in der Garderobe oder irgendwo im Alltag einbauen, dann passiert einfach mehr</p> <p>Ich glaube so ein Austausch, dass man ab und zu zueinander geht um zuzuschauen. Das würde es bringen.</p> <p>dass sie auch Interesse und Wertschätzung gegenüber meinem Berufsfeld zeigt,[...] dass sie sich bewusst ist, dass man durch Zusammenarbeit und Austausch am meisten erreichen kann, (...) und das gemeinsame Wohlwollen für das Kind, dass sie das hat.</p> <p>dass irgendwelche Sachen, die in meinem Berufsfeld durch das Setting vielleicht auch einfacher sind, dass sie das nicht auf sich bezieht, wenn das im „Grossen“ noch schwierig ist. Oder dass sie nicht das Gefühl hat, sie mache etwas Falsch, weil es in ihrem Setting schwieriger ist</p> <p>Dass sie genug früh auf mich zukommen, wenn sie Informationen von mir wollen betreffend Therapie. Dass ich genug Zeit habe einen Bericht zu formulieren</p> <p>Wenn Veränderungen geplant sind, dass man auf dem Laufenden gehalten wird, genug früh, also wenn das Kind nicht mehr weiterhin diesen Status hat, an die HPS ginge oder wie auch immer</p> <p>dass sie auch bei Fragen auf einen zukommen. Bei Fragen allgemein während dem Semester, so „chil“ offene Kommunikation</p> <p>dass sie offen sind für Neues und wertschätzend mir gegenüber und natürlich gegenüber anderen mit denen sie zusammenarbeiten und ...es ist schulisch ja häufig so, es geht um Fehlerkultur und dass sie einfach offen sind und tolerant. Es gibt überall mal irgendwelche Situationen, wo man manchmal im Nachhinein sagt ‚Das hätte ich wahrscheinlich anders machen müssen‘.</p>		
H1, 732-735		Man sollte vermehrt austauschen, woran man aktuell am Üben ist, damit es im Schulalltag spontan eingebaut werden kann.	Wunsch an das andere Berufsfeld
H1, 727-728		Wenn sich SHP und TP gegenseitig bei der Arbeit besuchen könnte das viel bringen.	Wunsch an das andere Berufsfeld
T1, 517-520		Die TP wünscht sich von der SHP Interesse und Wertschätzung gegenüber ihrem Berufsfeld, die Haltung, zusammen mehr zu erreichen als alleine und Wohlwollen für das Kind.	Wunsch an das andere Berufsfeld
T1, 525-527		Die TP wünscht sich, dass die SHP nicht an ihren Fähigkeiten zweifelt, wenn im Schulsetting etwas nicht gelingt, was im Therapiesetting klappt.	Wunsch an das andere Berufsfeld
T2, 443-444		Die TP wünscht sich, dass die SHP frühzeitig anfragt, wenn sie einen Bericht haben möchte.	Wunsch an das andere Berufsfeld
T2, 446-448		Die TP wünscht sich frühzeitig Information von der SHP, wenn beim Kind der Status ändert oder es an die HPS geht.	Wunsch an das andere Berufsfeld
T2, 448-450		Die TP wünscht, dass die SHP bei Fragen auch während des Semesters auf sie zukommt, offene Kommunikation pflegt.	Wunsch an das andere Berufsfeld
T3, 611-615		Offen für Neues, wertschätzend gegenüber Kooperationspartnerin, positive Fehlerkultur, z.B. bei falscher Einschätzung.	Wunsch an das andere Berufsfeld

2. Arbeitsbeziehung zw. Schulischer Heilpädagogin und Therapeutin

Fundstelle	Aussage	Paraphrase	Kategorie
H1, 749-750	Was sicher gross erleichternd ist, ist wenn man sich ab und zu sieht. Wenn die Therapeutinnen bereit sind in den Kindergarten zu kommen, das erleichtert es sehr.	Die Zusammenarbeit wird erleichtert, wenn die TP bereit ist, ab und zu in den Kindergarten zu kommen.	Austausch-Bereitschaft
H1, 759 I, 762 H1, 766-767	H1: es müssen eigentlich die Therapeutinnen offen sein für das [vor oder nach der Therapie schnell in den KG kommen] I: bräuchten sie eine Vertretung in dieser Zeit? H1: Nein, nein, es ist halt eine Pause, die sie opfern, in der sie hin und her fahren. Oder schnell gehen	Es braucht die Offenheit der TP, ab und zu schnell im KG vorbeizuschauen.	Austausch-Bereitschaft
H2, 209-214	Ich fände es gut, wenn es ein Gefäss gibt, wo man sagt Therapeutinnen und Heilpädagogen haben ein Gefäss, [...] Ob ein Austausch stattfindet ist extrem abhängig von der Initiative von allen Beteiligten. Und wenn der nicht ist, dann ist er nicht	Ohne freiwillige Bereitschaft zum Austausch findet keiner statt, denn es gibt keine fixen Gefässe.	Austausch-Bereitschaft
T1, 151-155	ich bin auch gerne bereit, mich mit der Heilpädagogin auszutauschen und meine Erfahrungen, die ich im Prozess schon gemacht habe, miteinander zu besprechen und dass wir uns immer wieder treffen und austauschen und auf Schulbesuch gehe, sie mal zu mir kommt, dass wir auch mit anderen Fachleuten zusammensitzen	Bereit, sich häufig zu treffen, Erfahrungen austauschen und weitergeben, auf Schulbesuch gehen, mit anderen Fachleuten zusammensitzen	Austausch-Bereitschaft
H1, 65-70	wenn jetzt die eine Therapeutin das Kind schon kennt seit „uuu“ lang und es hat nie einen Wechsel gegeben, das kann ein Vorteil sein, aber es kann auch schwierig sein, wenn dann die da noch per du und [...] die kennen sich seit Ewigkeiten, das ist dann noch schwierig, dass es dann nicht irgend etwas Komisches gibt [...] wo dann die Eltern auch dort jammern gehen über die Schule [...] da kann es noch komische Situationen geben, das kann ich mir schon vorstellen	Eine lange und nahe persönliche Beziehung zwischen Eltern und TP kann sich im Kontakt mit der Schule hinderlich auswirken, wenn sich die Eltern bei der TP beklagen statt mit der Schule das Gespräch zu suchen.	Zusammenarbeit Eltern
T1, 43-44	Dass man [TP und SHP] auch klar [den Eltern] kommuniziert, dass man [am SSG] <u>zusammen</u> schaut [wenn es in einem Setting Schwierigkeiten gibt].	TP und SHP sollen gegenüber Eltern kommunizieren, dass Schwierigkeiten im einen Setting gemeinsam am SSG besprochen werden.	Zusammenarbeit Eltern
T1, 46-47	Also ein Stolperstein könnte die Unterschiedlichkeit [des TP- und SHP-Settings] sein, die die Eltern vielleicht so nicht verstehen können.	Eltern können Unterschiede der Settings (Rahmen, Auftrag) ev, nicht verstehen. Falsche Erwartungen?	Zusammenarbeit Eltern
H1, 79-82	Ja, schwierig ist es dann, denke ich, [...] wenn die Eltern irgendwo gehen sich beklagen oder wenn es so komische Situationen gibt,	Es ist schwierig, wenn sich die Eltern vor dem SSG bei der TP über die	Zusammenarbeit Eltern

			Schule beklagen und dies der SHP gegenüber erst am SSG mitteilen.		Zusammenarbeit Eltern
H1, 154-155	wo sich die Eltern wie Verstärkung holen [bei der TP] [...] und wenn dann dies an einem SSG hervorkommt, und nicht vorher irgendwie, das ist, ja, das ist sicher unangenehm.	ich weiss jetzt nicht, ob die Eltern schon mal vorher gekommen sind und gesagt haben, oh, es ist etwas schwierig, oder ob das wirklich erst am SSG so herausgekommen ist. Dass diese halt auch direkter kommen und nicht dann, nicht so lange warten oder erst kommen, wenn es negativ ist, dass sie vorher schon mal kommen.	Eltern sollten nicht bis zum SSG zuwarten, wenn es nicht gut läuft, sondern sich schon vorher bei der SHP melden.		Zusammenarbeit Eltern
H1, 160-161					
H1, 165	Ob dort wie vielleicht ein bisschen mehr Kontakt [zu den Eltern sinnvoll wäre?]		Teilweise ist es sinnvoll, als SHP proaktiv den Elternkontakt zu suchen.		Zusammenarbeit Eltern
H1, 225-227	dass man dann nicht den Eltern sagt, ja wir müssen schauen... oder es gibt einen Wechsel [der Therapeutin], sondern dass man zusammensitzt und schaut was .. oder eben kommt mal zuschauen was im Kindergarten oder so		Sich nicht gegenseitig vor den Eltern ausspielen. SHP und TP sollen zusammensitzen, gemeinsam eine Lösung finden.		Zusammenarbeit Eltern
T1, 34-38	Und dass man das den Eltern wirklich auch gut kommuniziert und dass das von Seiten Eltern nicht gewertet wird, warum es jetzt da so ist und am anderen Ort so ist, sondern dass das auch klar kommuniziert werden kann. Es ist ein anderes Setting und es kann sein, dass es in einem Setting „halt“ schon besser läuft und es das Ziel wäre, dass es in dem anderen Setting dann auch besser läuft und da schaut man jetzt zusammen. Dass nicht jeder für sich schaut.		Es ist wichtig, den Eltern gegenüber die unterschiedlichen Settings in TP und Schule zu erläutern. TP, SHP und Eltern sollen zusammen-spannen, wenn es an einem Ort nicht gut läuft.		Zusammenarbeit Eltern
T2, 47-49	wenn halt die Physiotherapeutin schon so ein enges Verhältnis hat zu den Eltern [...] wenn es schon fast kollegial wird, dann ist das auch schwierig, wenn es dann zu Spannungen kommt [weil die Eltern sich bei der TP Verstärkung gegen die Schule holen]		Wenn die Beziehung zw. TP und Eltern über die berufliche Herausgeht, fast kollegial ist, kann dies zu Spannungen im Förderteam führen.		Zusammenarbeit Eltern
H1, 253-256	Ich habe viele Male auch Kinder, die wirklich dann schlecht reden [über eine Therapeutin], beim einen Kind haben wir gemerkt – das hat mir die ganze Zeit irgend etwas erzählt und ich habe dies immer total anders gedeutet. Erst als ich dann mal bei der Logopädin gewesen bin, habe ich gemerkt, sie erzählt mir von einem Spiel		Die SHP nahm aufgrund der Kindererzählung an, dass die Logopädin ein religiöses Spiel mit dem Kind macht. Der Besuch in der Therapie deckte das Missverständnis auf.		Umgang mit Meinungsverschiedenheiten/ Irritationen
H1, 260-263	Aber erst als sie mir das dort gezeigt hat, und das Wort '.. äh, irgendwie ‚Biberbande‘ – aber sie [das Mädchen] hatte Bibel [gesagt] – ich hatte noch das Gefühl gehabt, es hat irgendwie etwas Religiöses [...] erst als ich dann dort war, habe ich gemerkt, wovon sie mir erzählt. Dort habe ich auch gefunden, der Austausch wäre eigentlich extrem wichtig.				

T1, 265-269	Ich würde von meiner Seite her das Gespräch suchen und würde sagen, ich empfinde es als eher schwierig [...] ich möchte es für mich geklärt haben und dass man darüber sprechen kann ohne dass der andere... [...] auf einer fachlichen Ebene.	Wenn es in der Zusammenarbeit nicht gut läuft, würde die TP das Gespräch suchen, es muss für sie geklärt werden.	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten/ Irritationen
T1, 274-278	Und dass man einander wirklich Rückmeldungen gibt über Schwierigkeiten, wenn es irgendwelche gibt, dass man das losgelöst vom Kind von der fachlichen Seite her, das ist jetzt eher das Kind und das ist unsere Zusammenarbeit, dass man das voneinander trennen kann, dass das nachher keinen Einfluss hat auf den Fall.	Schwierigkeiten sollten losgelöst vom Kind angesprochen werden. Im Bewusstsein, ob es sich um etwas Fachliches handelt oder die Art und Weise der Zusammenarbeit. Wichtig ist, dass dies keinen Einfluss hat auf den Fall.	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten/ Irritationen
H2, 575-578	Meinungsverschiedenheiten hatten wir bis jetzt keine in dem Sinne gehabt. [...] Man sieht sich ja nicht, es gibt keinen Anlass	SHP hat bisher keine Meinungsverschiedenheiten mit der TP gehabt, allerdings auch keine Begegnungen.	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten/ Irritationen
T2, 272-277	das Gespräch suchen und aus meiner Sicht halt immer sagen, es ist das Therapiesetting, es ist nicht der [Schul-] Alltag und darum kann es gut sein, dass es in der Therapie anders ist als im Alltag und aber halt auch darauf verweisen, dass es positiv ist, wenn es überhaupt solche Momente gibt, wo es funktioniert. Halt schnell den Kontakt suchen [...] Das Problem bei den Wurzeln versuchen zu erkennen und angehen.	Bei Unstimmigkeiten sucht TP schnell den Kontakt und geht das Problem an. Sie weist darauf hin, dass es im Therapiesetting anders laufen kann als in der Schule.	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten/ Irritationen
T3, 38-43	wir haben an unserer Schule so ein ‚Zusammenarbeitspapier‘ [...] dann haben wir uns einmal Zeit nehmen müssen darüber zu diskutieren, [...] wie gehen wir damit um, wenn man nicht unbedingt immer gleicher Ansicht ist, weil es gibt ja verschiedene Disziplinen und man muss auch einen Konsens finden und den findet man auch nicht immer	Im Schulhaus wurde ein Zusammenarbeitspapier erarbeitet, es regelt den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten.	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten/ Irritationen
T3, 44-47	für mich ist dann halt die Grundlage, einmal eine wertschätzende Haltung allen gegenüber, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist für mich einmal eine Grundhaltung. Und ja.. möglichst diese Wertschätzung aufrecht erhalten, auch wenn es einmal schwierigere Zeiten gibt.	Wertschätzung aufrecht erhalten, allen gegenüber, auch dann, wenn Meinungsverschiedenheiten da sind.	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten/ Irritationen
T3, 382-406	Ich bin jemand, der wenn es Konflikte gibt, wirklich das Gespräch sucht. Und dann vielleicht nochmal rede. [...] Die SHP ging dann gleich zur Hausleitung und [...] noch per Mail zur Gesamtleitung der HPS. [...] Ich gehe auf die Leute zu, wenn ich merke, es ist nicht gut. Nach den Ferien bin ich auf sie zu gegangen, habe gesagt es war nicht so ideal am letzten Tag vor den Ferien so ein Mail zu senden	Die TP versucht Konflikte anzusprechen und im direkten Gespräch zu lösen.	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten/ Irritationen

T3, 417-418	ich finde <u>wir</u> [TP und SHP] arbeiten mit den Kindern' und <u>wir</u> an der Basis sollten irgendwie klarkommen.		TP denkt, die Fachpersonen sollten bei Problemen unter sich eine Meinungsverschiedenheit austragen können.	Umgang mit Meinungsverschiedenheiten/ Irritationen
T1, 111-112	Es wäre auch eine Entlastung wenn man merkt, man zieht am gleichen Strick.		Am gleichen Strick ziehen bringt Entlastung für die einzelne TP/SHP.	Wir-Gefühl
H1, 830-835	Manchmal ist es einfach hilfreich als Erwachsener, gerade auch wenn es frustrierend ist oder mühsam, wenn man austauschen kann. [...] Wenn man sagen kann ‚Ach nein, war es bei dir auch schwierig?‘ ‚Ah es hat gar nicht geklappt: [...] dann zusammen beschliessen, jetzt probieren wir etwas Neues aus.‘ Gerade wenn es schwierig ist, ist es extrem angenehm, wenn man nicht alleine ist.		Die SHP empfindet es als Gewinn, wenn man seine Gefühle oder Misserfolge mit der TP austauschen und neue Wege suchen kann.	Wir-Gefühl
H2, 425-434	wir [SHP und TP] haben mit denjenigen Kindern zu tun, die Probleme haben, mit Kindern die irgendwo Hilfe brauchen und wir haben auch als Heilpädagoge/in oder als Therapeutin einfach ein anderes Berufsverständnis. Wir sind nicht so auf Leistung, sie müssen nicht so erfüllen, das gibt schon eine andere Sicht, das gibt für mich schon Zusammenhalt. [...] Dort habe ich das Gefühl, man versteht sich sehr schnell und man ist sehr solidarisch, auch was das Kind anbelangt, wo man das Gefühl hat ‚Lasst doch mal das Kind sein!‘		SHP spürt Zusammenhalt mit den Therapeutinnen durch die gemeinsame Rolle als Unterstützer im Förderprozess.	Wir-Gefühl
I, 436 H2, 438-441	I: Wieso versteht ihr euch schneller? H2: Weil wir nicht so in dem [...] Drill drin sind, den die Lehrpersonen haben, dass du Eltern im Nacken hast [...] das haben wir alles nicht, wir haben keinen Leistungsdruck.		SHP empfindet bei sich und TP keinen Leistungsdruck gegenüber den Eltern.	Wir-Gefühl
I, 443 H2, 445-453	I: Was macht es noch aus [dass sich SHP und TP schneller verstehen als SHP und KLP]? H2: Die Solidarität .. das Spezielle ist wirklich, dass wir nicht auf der fordernden sondern auf der unterstützenden Seite sind. [...] ich habe das Gefühl, wir haben eine ganzheitlichere Sicht auf die Kinder und nicht nur als Leistungsträger oder Leistungserbringer, einfach als Kind, das Kind sein kann [...] Ich habe das Gefühl, ich fühle mich - und auch eine Therapeutin - man fühlt sich eher zugehörig jenen Kindern, die es schwierig haben.		Der SHP erlebt sich und die TP als Personen, die ein Kind aus ähnlicher pädagogischer Grundhaltung heraus wahrnehmen.	Wir-Gefühl
T1, 416-417	ich merke, wenn ich Ausdrücke in Fachsprache sage, versteht sie mich. Wenn sie mir etwas sagt verstehe ich sie. Ich war vorher Lehrerin, dies macht es nochmals einfacher.		TP nimmt wahr, dass die SHP TP-Fachsprache versteht. Umgekehrt versteht die TP die SHP-Fachsprache, da sie im ersten Beruf Lehrerin war.	Wir-Gefühl

H2, 457-465	Ja klar, man weiss natürlich, wenn der sagt, ‚der hat ein ADHS oder ADS‘, dann muss man nichts mehr erklären, man weiss den Unterschied und wie es sich zeigen kann in der Schule. [...] Und es gibt auch gerade eine andere Sicht, wenn man sagt er kann nicht 5 Minuten ruhig sitzen, dann kommen andere Ideen. Probier doch mal einen Sitzball, es gibt sofort schnell handfeste Sachen und es heisst nicht [wie es eher von einer KLP heissen könnte], ja dann muss er halt die Arbeit zuhause machen, wenn er es nicht in der Schule schafft.	Die gemeinsame Fachsprache von SHP und TP und damit verbundene Auswirkungen auf das Lernen und Verhalten erleichtern die Zusammenarbeit. Es können schneller neue Wege zusammen entwickelt werden als mit einer KLP.	Wir-Gefühl
I, 429 T1, 431-434	I: Was spielt bei euch das ICF für eine Rolle? T1: Ja halt in den Standortgesprächen, wo man diese verschiedenen Bereiche hat, die wir anschauen. Welcher Bereich ist für das Kind noch schwierig, welche Unterbereiche sind dort schwierig. Also die [ICF-Begriffe/- Bereiche] sind ein wichtiger Teil in der gemeinsamen Sprache, im Gespräch als Anhaltspunkt worüber man reden könnte, sie geben einen roten Faden im Gespräch.	ICF gibt dem SSG eine Struktur und einen roten Faden. Die ICF-Begriffe sind Teil der gemeinsamen Sprache mit der SHP.	ICF/ Fachsprache
T1, 439-442	T1: In den Fachgesprächen ist es weniger strukturell, dass man auf diese [ICF-]punkte eingeht, aber weil man schon so viel mit den ICF-Bereichen gearbeitet hat, ist es automatisch, dass man über diese Teile spricht. Wenn jetzt jemand über etwas spricht, weiss man sofort welcher Bereich damit gemeint ist.	ICF wird im Fachgespräch nicht explizit angewendet. Das Gespräch orientiert sich aber entlang den ICF-Bereichen.	ICF/ Fachsprache
H2, 457-467	H2: man weiss natürlich, wenn der sagt, ‚der hat ein ADHS oder ADS‘, dann muss man nichts mehr erklären[...] Man versteht sich schneller mit der Fachsprache. Man weiss was Sache ist bei Asperger, Spracherwerbsstörung	SHP und TP verstehen sich schneller durch die gemeinsame Fachsprache als SHP und KLP.	ICF/ Fachsprache
I, 469 H2, 472-476	I: Und ICF? H2: Die Ärztinnen in der Psychiatrie haben es gebraucht, um IV zu beantragen. Ich habe es nicht als hilfreich erlebt, sondern nur als Mittel um Geld zu bekommen. Und da [in der Regelschule] ist es überhaupt kein Thema, man weiss davon, aber es fliesst in keiner Art und Weise in die Arbeit hinaus.	Der SHP erlebt das ICF im ISS-Setting nicht als hilfreich für den Schultag.	ICF/ Fachsprache
I, 342 T2, 345-346	I: Kommuniziert ihr auch via ICF? T2: Nein, eigentlich nicht [...] Ich weiss auch nicht, ob sie [SHP's] das so im Hinterkopf haben [...] mir sind diese Sachen bekannt T2: Es wäre eine Erleichterung, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten müsste, der ausufernd wäre und sich nicht auf etwas konzentrieren kann	TP und SHP nutzen ICF nicht als gemeinsame Fachsprache. Die TP könnte sich ICF als Strukturierungshilfe für einen ausufernden Austausch vorstellen.	ICF/ Fachsprache
T2, 354-356			

I, 422 T3, 429-431	Was nehmt ihr als Grundlage, um miteinander über den Förderprozess zu sprechen diese 10 ICF-Bereiche. [...]ich war ja auch einmal zwei Jahre SHP bevor es kantonalisiert wurde, und das war mir damals ein Anliegen, dass man im Vergleich zu früher noch differenzierter unterteilt	TP und SHP nehmen ICF als Gesprächsgrundlage, sie dienen der differenzierten Betrachtung.	ICF/ Fachsprache
T3, 443	ich finde eigentlich die Struktur dieser 10 Bereiche extrem hilfreich	Die ICF-Struktur wird im Förderprozess als hilfreich erlebt	ICF/ Fachsprache

Thematische Zusammenfassung der Hauptkategorie

3. Tätigkeiten Förderprozess

Fundstelle	Aussage	Paraphrase	Kategorie
H1, 54-56	Therapeutinnen haben dann ja schon so viele Kinder, dann sind es halt wirklich wir [SHPs], die die Informationen holen müssen.	Weil die TP so viele Kinder haben, ist es die Aufgabe der SHP Infos dort einzuholen.	Rollenverteilung Förderaustausch
H1, 60	wir [SHPs] müssen die Fäden zusammen behalten, das kenne ich auch.	Die SHP müssen die Koordination des Förderaustausches mit den verschiedenen Förderpersonen eines Kindes übernehmen.	Rollenverteilung Förderaustausch
H1, 120-122	Ich denke wirklich, die Fäden zusammen [...] und alle Leute so [einbinden], dass es irgendwie eine Zusammenarbeit ist und nicht ein gegeneinander ausspielen [...] das denke ich, ist schon so die Rolle der Heilpädagogen.	Als SHP sollte man lösungsorientiert arbeiten und schauen, dass es kein gegeneinander ausspielen gibt.	Rollenverteilung Förderaustausch
I, 372 H1, 374	I: Du hast klar den Lead im Förderprozess? Du lädst ein? H1: Ja.	Die SHP hat den Lead im Förderprozess und lädt Eltern und Fachpersonen zu Gesprächen ein.	Rollenverteilung Förderaustausch
T1, 461-467	Ich habe [...] den Austausch mit der anderen Therapeutin, [...] organisiert, weil ich mich vorgängig schon einmal mit ihr getroffen habe um die motorischen Ziele und Aufgabenteilung zu besprechen. Jetzt machen wir dann einen Austausch im April, wo wir uns alle drei treffen [...] weil ich mit der anderen Person schon Kontakt gehabt hatte, war es einfacher, dass ich es organisiere. Und weil sie [die Lehrperson] die Eltern Morgens eher sieht als ich, organisiert sie diese Sachen dann eher mit den Eltern. Wir schauen was praktischer ist und wo man an Zeit und Ressourcen sparen kann.	Vor dem Elterngespräch holt die PMT Informationen bei der anderen Therapeutin ein, die SHP macht den Gesprächstermin mit den Eltern ab. Jede Person hält dort Kontakt wo es einfacher geht.	Rollenverteilung Förderaustausch
H2, 42-46	ich merke das natürlich auch, dass solche Dinge, die Koordination, sehr an den IF- oder Heilpädagogik-Leuten [...] hängt.	Der SHP erlebt im Alltag, dass er für die Koordination des Austausches verantwortlich ist.	Rollenverteilung Förderaustausch
H2, 46-50	ich finde es gut, wenn die Fäden bei mir zusammenlaufen. Weil ich habe mit allen zu tun, also die Psychomotoriktherapeutin hat mit dem Klassenlehrer eigentlich nicht viel zu tun. Aber die Klassenlehrerin und die Psychomotoriktherapeutin haben mit mir zu tun.	Dem SHP erscheint es sinnvoll, dass bei ihm die Fäden zusammenlaufen, weil nur er mit allen Förderbeteiligten im Kontakt ist. Denn die PMT hat nur wenig mit der KLP zu tun.	Rollenverteilung Förderaustausch
T2, 93-94	ein Stück weit ist es halt schon in der Verantwortung der SHP, dass er oder sie das koordiniert, weil bei ihm alles zusammenläuft und ein „Stück weit“ ist das sein Auftrag	Für die PMT ist es klar, dass die Koordination des Förderaustausches	Rollenverteilung Förderaustausch

			beim SHP liegt, denn dort laufen die Infos zusammen.	
H1, 342-347	Wenn ich es [das Kind] neu bekomme, mache ich zwischen Herbst und Weihnachten irgendwann ein Förderplanungs-gespräch mit den Zielfestlegungen und sonst ist es so wie bei den Zeugnissen, also im Februar Förderplanung und im Sommer Schulbericht. Und dann gibt es jedes Mal ein Gespräch. Herbst/Winter eher wo man Ziele festlegt und im Sommer eher den Stand ... aber wenn sich wie neue Ziele aufdrängen, dann mache ich im Sommer auch noch mal neue Ziele.. nach einem halben Jahr. Es kommt manchmal drauf an.	Der SHP macht bei neuen SuS Förderplanungsgespräch zw. Herbst und Weihnachten mit Zielfestlegungen. Bei bisherigen SuS im Februar Förderplanung und im Sommer Schulbericht besprechen. Dazu gibt es jeweils ein [Eltern-] Gespräch. Im Sommer Zielanpassungen wenn nötig.	Standort-/Fachgespräch	
H1, 369-370	Das sind eigentlich so die 2 fixen [SSG]-Gespräche. An diese auch alle kommen, wo ich dann Therapeutinnen, Eltern ... alle einlade.	Zwei fixe Gespräche pro Jahr mit TPs und Eltern.	Standort-/Fachgespräch	
T1, 277-282	Wenn ich das Kind bekommen habe, mache ich das standardisierte Abklärungsverfahren [...]Dann treffen wir uns und dann setze ich immer pro Quartal zwei Leitziele, [...] Im Gespräch schaut man dann auch, gibt es gerade etwas, was aktuell für die Schule wichtig wäre?	Wenn die TP das Kind abklärt und Förderziele formuliert hat, fragt sie bei der SHP nach, ob es schulische Ziele gibt, die sie in der TP aufnehmen kann.	Standort-/Fachgespräch	
I, 350	I: Was passiert in der Kooperation zwischen dem Fachgespräch und dem SSG	Vor dem SSG schauen TP und SHP, welche Themen mit den Eltern angesprochen werden müssen.	Standort-/Fachgespräch	
T1, 353-355	T1: grob das Standortgespräch vorbesprechen, welche Punkte man ansprechen möchte, was sind jetzt gerade die wichtigsten Punkte. Und was wäre von beiden Seiten her wichtig den Eltern schwerpunktmässig auf den Weg zu geben.			
T1, 88-93	bewusst Termine für den Austausch abmachen, [...] vielleicht gerade schon nach den Standortgesprächen [...] Dann macht man es zusammen ab, [...] Ich glaube, der Austausch ist mega wichtig und das vermittelt auch, dass alle in der Verantwortung stehen [...] damit es klar ist, dass es nicht primär am Heilpädagogen liegt, dass man sich überhaupt sieht	Die TP schlägt vor, nach dem SSG gemeinsam Fachgesprächstermine zu vereinbaren. Dies zeigt, dass alle in der Austauschverantwortung stehen, nicht nur der/die SHP.	Standort-/Fachgespräch	
H1, 296-300	je nach dem habe ich schon auch noch vor dem Gespräch [SSG] noch den Kontakt, fast immer eigentlich, wie so mal, brennt gerade etwas? Oder was sollen wir - nicht dass wir uns dann widersprechen am Gespräch, nehme ich schon vorher mit ihnen noch .. kurz besprechen was ... auch, dass wenn sie jetzt z.B. mehr oder weniger Stunden haben oder dass wir uns das dann vorher zusammen überlegen.	SSG-Vorbereitung: SHP sammelt mit TPs vor dem SSG Anliegen und Vorgehen, damit sie sich am SSG nicht widersprechen.	Standort-/Fachgespräch	
H1, 389-	H1: ich fülle eigentlich jeweils die Ankreuzliste des SSG's [Formular „Persönliche Vorbereitung eines Standortgespräches“.	SSG-Vorbereitung: Die SHP füllt das Vorbereitungsformular des [Zürcher]	Standort-/Fachgespräch	

		Volksschulamt Zürich] vorher aus [...] die Logopädin hatte mehr den Schwerpunkt halt auf den Sprachsachen [...] das erfrage ich meist schon im Voraus [...] was wären eure Schwerpunkte, dass ich merke, haben die Therapeutinnen oder Kindergärtnerinnen völlig etwas anderes als ich jetzt hätte	SSGs gemäss ihren Beobachtungen aus und ergänzt es mit den Beobachtungen der TPs. Sie erfragt Förder-Schwerpunkte bei KG und TP und vergleicht sie mit ihren eigenen.	
H1, 400-405	dann ist es [das SSG mit allen Beteiligten] aber schon noch mal offen. Wenn die Eltern ein ‚riesen‘ Anliegen haben, bekommt das auch einen grossen Platz. Und es kann sein, dass dann meine 2 Schwerpunkte die ich gedacht habe, das wären meine, dass ich dann einen von denen aufgabe, weil ich finde, derjenige der Eltern ist jetzt wichtiger [...] Oder eben es kann sein, dass ich im Voraus schon höre, bei der Therapeutin steht jetzt etwas sehr Wichtiges an [...] dann weiss ich es schon im Voraus.	Die vorbesprochenen Schwerpunkte von SHP, TP und KG werden im SSG eingebracht. Die SHP gibt eines ihrer Förderziele auf, wenn ein sie merkt dass z.B. aktuell ein Elternanliegen wichtiger ist als das ihre.	Standort-/Fachgespräch	
H1, 430-431	den Eltern sende ich es [SSG-Vorbereitungsformular] meistens auch zu und die füllen es meistens nicht aus [...]. Aber sie wissen dann wenigstens, was die Themen sind.	Die Eltern erhalten auch ein SSG-Vorbereitungsformular. Wenn es nicht ausgefüllt wird, dann wissen die Eltern zumindest welche Themen besprochen werden.	Standort-/Fachgespräch	
H2, 44-46	Da beruft nicht die Fachleitung ein, das mache ich. Das ganze SSG, das mache ich [...] also ich finde es gut, wenn die Fäden bei mir zusammenlaufen.	Der SHP hat den Lead bei der Einladung und Durchführung des SSG.	Standort-/Fachgespräch	
H2, 620-625	an den SSGs alles [alle Förderziele] durchgehen, finde ich nicht...es geht für mich beim SSG wirklich um wichtige Dinge, man sagt, das ist gut, das ist gut, das ist gut', da hat er Fortschritte gemacht, meistens muss man die Eltern ja ein wenig motivieren ‚super, es ist toll, er hat es gut gemacht‘. Aber da und da sind wir noch daran und sie müssten noch das und das	Am SSG bespricht der SHP mit den Eltern Fortschritte und zukünftige Lernziele und deren Mitarbeit.	Standort-/Fachgespräch	
T2, 57-61	ich in der Psychomotorik mache nicht an jedem SSG mit. Da tausche ich mich manchmal einfach mit der SHP aus oder schildere ihr kurz in einem Bericht, wie ist der Stand im Moment, woran sind wir am Arbeiten, wo sind Fortschritte, wo müssen wir noch bleiben, wie ist die Empfehlung für das neue Jahr, kurz zusammengefasst, sodass sie es dann einbringt,	Die PMT nimmt nicht an allen SSG teil. Wenn sie nicht dabei ist, teilt sie der SHP den Lernstand, Fortschritte und nächste Ziele mit. Die SHP bringt diese Infos ins Gespräch ein.	Standort-/Fachgespräch	
T2, 79-83	Ich finde nicht unbedingt, dass dies so detailliert in ein SSG gehört - Berichte über den Stand der PMT. Weil auch diese Gespräche schon eine halbe Stunde dauern, wenn wir uns nur über dies austauschen und dann sprengt es den Rahmen, sodass es dann an einem SSG nur darum ginge, wie weiter. Braucht es noch PMT oder nicht	Die PMT bespricht den Therapieverlauf mit den Eltern vor dem SSG. Im SSG geht es dann nur um den Entscheid, Therapie weiterführen oder nicht.	Standort-/Fachgespräch	

T2, 103-107	Beim einen Kind habe ich einen kurzen Bericht geschrieben, weil dort sind so viele Fachpersonen beteiligt, dass ich sage, ich komme nicht an das Gespräch, ihr dürft das gerne so einbringen. Weil ich dort auch mit den Eltern schon im Austausch bin	Wenn viele Fachpersonen am SSG beteiligt sind und die PMT schon Elternkontakt hatte, geht sie nicht ans SSG, sondern schreibt einen Bericht zuhause der SHP.	Standort-/Fachgespräch
T2, 332-334	Und ich habe jetzt mit den meisten [SHPs] einen Telefontermin abgemacht um mich auszutauschen [weil sie nicht am SSG teilnehmen kann] und für jemanden habe ich einen Bericht geschrieben.	Wenn die TP nicht am SSG teilnehmen kann tauscht sie sich vorher per Telefon aus oder schreibt einen Bericht.	Standort-/Fachgespräch
I, 441-442	I: Überprüft ihr diese Ziele zwischen den Fördergesprächen auch nochmal auf irgend eine Art und Weise?	Die Förderziele werden zwischen den SSGs nicht nach einem bestimmten Ablauf überprüft.	Förderziele überprüfen
H1, 444	H1: Nicht so normiert oder dass es ein Ablauf wäre.		
I, 446-447	I: Das ist dann das was du erfragst, indem du ab und zu ein Mail schreibst und erfragst, wie läuft es im Moment'?	Die SHP überprüft das Erreichen der Förderziele, in dem sie bei der TP von Zeit per Mail nachfragt.	Förderziele überprüfen
H1, 449	H1: Ja.		
H2, 620-621	Förderziel überprüfe ich beim ISS-Jungen wenn ich das Zeugnis mache.	Die Erreichung der Förderziele wird vom SHP beim Erstellen des Zeugnisses überprüft.	Förderziele überprüfen
T3, 268-277	ich gebe die Übungsportion hinaus in die Klasse, irgendwann ist diese dann gemacht, kommt zurück. [...] dann tauschen wir uns auch informell in der Pause aus oder ich habe einmal ein kurzes Gespräch mit der SHP, frage wie es geht. [...] Nach 4 oder 6 Monaten kommen wir wieder zusammen und [...] überprüfen [...], ob sie das Kind vorwärts gebracht haben.	Logopädin gibt Übungsmaterial in die Klasse und überprüft von Zeit zu Zeit mit der SHP zusammen die Erreichung des Lernziels.	Förderziele überprüfen
T3, 282-283	die Überprüfung tauscht man mündlich aus am nächsten SSG und sagt, 'wird beibehalten' oder 'wird weitergeführt'	Überprüfung des Lernziels geschieht mündlich am SSG.	Förderziele überprüfen
H1, 306-319	wir haben dort in dieser Stadt noch so eine Extremform gehabt, wir hatten jeweils eine Schulhausgeschichte gehabt oder ein Schulhausthema, also... wir hatten eigentlich wirklich alle miteinander ein Thema abgemacht [...] Und das hatte es [den Austausch] dann natürlich vereinfacht, Therapeuten hatten genau gewusst, sie waren auch eng dabei gewesen bei der Vorbereitung, oder bei der Themensuche, da sind wie alle am gleichen involviert gewesen. [...] Dort war wie die Idee dahinter, überall wo das Kind hinget, arbeitet man mehr oder weniger am Gleichen.	Die ganze Schule hatte ein Schulhausthema. Die TP waren auch an der Vorbereitung beteiligt. Überall wo das Kind hinging wurde am gleichen Thema gearbeitet. Dies hatte den Austausch erleichtert.	miteinander handeln
H1, 324-333	Das habe ich hinübergeholt [aus dem separativen Sonderschulsetting], dass ich [...] sage, wir sind jetzt gerade an diesem Buch, jetzt vor allem bei den Kindergärtnern, weil sie leben schon noch „recht“ in diesen Geschichten. Und manchmal	Die SHP teilt der Therapeutin mit an welchem Bilderbuch sie arbeitet oder gibt dem Kind Aufgaben aus dem KG-Alltag zum Üben mit.	miteinander handeln

	ist es dann halt einfacher etwas aufzunehmen, in dem sie schon so drin sind. [...] einmal hatten wir ein Büchlein gemacht, wo es dann die Grossen auch den Kleinen erzählen mussten [...] dann habe ich es natürlich auch mal mitgegeben in die Logopädie und dann ihr auch geschrieben, kann er es dir noch erzählen, bevor er es dann im Kindergarten erzählen muss. [...] eigentlich sind die Therapeutinnen auch immer offen gewesen für solche Sachen.		
H1, 561-570	Also wir haben zum Beispiel mal bei einem Schüler, es war kurz vor dem Übertritt in die 1. Klasse gewesen [...] abgemacht, dass die Logo mehr den allgemeinen Alltags-Wortschatz nach ihrem Konzept übernimmt und ich den Wortschatz des Erstlehrmittels übernehme. [...] Die Psychomotoriktherapeutin [...] bei ihr ging es um Schreibvorbereitung.	Gemeinsame Themen werden gemäss den Kompetenzen der Förderfachpersonen und dem Förderinhalt aufgeteilt.	miteinander handeln
I, 788-790	I: Wo könnten wir [TP und SHP] uns ergänzen [...] dass wir multidisziplinär zusammenarbeiten können. H1: gewisse Dinge sind einfacher, in der Gruppe und umgekehrt. Also, dort kann es sich gut ergänzen.	Die Förderarbeit im Einzelsetting der TP und im Gruppensetting der Schule kann sich ergänzen.	miteinander handeln
H1, 803	Ja genau .. oder man übt in der Psychomotorik Knöpfe auf- und zumachen und dann wissen sie das und dann mache ich es dann auch selber im Turnen. [...] Weil so isoliert 1 Stunde in der Woche [in der TP] bringt es nicht so viel, es muss dann schon irgendwie weitergehen.	Es ist sinnvoll ein Therapieziel in die Schule zu transferieren, damit intensiver und in verschiedenen Situationen daran geübt werden kann.	miteinander handeln
I, 144	Wie haltet ihr es mit gemeinsamen Zielabmachungen, gibt es da bei euch?	Die PMT erhält von den einen SHPs einen Förderplan, aus dem sie sich dann Ziele sucht, an denen sie mit dem Kind arbeiten kann. Von anderen erhält sie keinen Plan. In diesem Fall arbeitet sie nur an ihren eigenen PMT-Zielen.	miteinander handeln /
T2, 149-152	T2: Ich bekomme den Förderplan des Kindes [von der SHP] und dann streiche ich mir selber raus, wo kann ich daran arbeiten in der PMT, aber es ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, dass ich gefragt worden bin ,hej, was siehst du von der Psychomotorik her für Ziele, die man in den Förderplan hineinnehmen könnte		
I, 301-302	I: Wie würdest du jetzt so ein gemeinsames Ziel zu deinen anderen dazunehmen, die du schon hast?	Die TP kann ein schulisches Entwicklungsziel nebst den motorischen Zielen einfließen lassen.	miteinander handeln /
T1, 312-314	T1: Die Arbeit, also wie das Kind arbeiten kann, die Konzentration, das Durchhaltevermögen und sich etwas merken können, das kann ich ja auch noch nebst den motorischen Zielen einfließen lassen		
T2, 254-259	wenn es um die Verlängerung einer Therapie geht [...] und die Lehrperson oder SHP sagt, oh ja, das habe ich auch gemerkt, dass ist wirklich gut und wenn ich dann einen Antrag stellen muss, der vielleicht etwas aussergewöhnlich ist, [...] dann ist es	Ein Zusammenspannen von TP und SHP kann hilfreich sein, bei einer Anfrage für eine Therapieverlängerung.	miteinander handeln /

	sicher ein Vorteil, wenn dann mehrere Leute bestätigen können, dass es gut läuft			
T2, 50-52	Und wenn es dann manchmal nicht ganz klar ist, wer was machen muss, oder wie die Abläufe sind z.B., das ist eine grosse Herausforderung	Die Aufgabenteilung bei vielen Fachpersonen (TP) ist schwierig, v.a. wenn klare Strukturen fehlen zu wer, wann, was.	miteinander handeln	
T2, 316-318	Ich kann klar sagen, was ich in der PMT bieten kann und was nicht. Ich übe mit dem Kind nicht rechnen, ich schaffe an den Dingen, die die Psycho motorik bietet: also Wahrnehmung, Motorik und emotionale Themen.	Die TP bietet die Mitarbeit in den Bereichen Wahrnehmung, Motorik und emotionalen Themen an.	miteinander handeln	
T3, 223-231	vielleicht ist bei der Schulischen Heilpädagogin auch z.B. das Lesen ein Thema und auch in der Klasse [...] dann kann es sein, dass ich zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin abmache, dass ich etwas zusammenstelle, das geübt werden kann in der Logo, [...] Die Schulische Heilpädagogin kann mit dem Kind [...] einen Input [...] machen, hat das Heft zur Verfügung, ich gebe es dann rein in die Klasse	Logopädin hat den Lead bei der Leseförderung. Sie gibt der SHP und KLP Material für den Unterricht mit.	miteinander handeln	
T3, 247-249	Wenn das Kind in die Logo kommt und z.B. Schriftspracherwerb das Thema ist, gebe ich noch gerne Inputs [an SHP und KLP], mit denen dann während der Woche mehrmals mit dem Kind gearbeitet werden kann.	Logopädin gibt Inputs zum Schriftspracherwerb an die SHP und KLP zur Bearbeitung während der Schulwoche.	miteinander handeln	
T3, 281-282	wer was macht ist schriftlich festgehalten, beim SSG auf dem Kurzprotokoll.	Arbeitsteilung zum selben Förderziel wird schriftlich im SSG-Protokoll festgehalten.	miteinander handeln	
T3, 514-519	Wenn man sagt, in dem Bereich ist es so komplex bei diesem Kind, komm, was liegt im Moment für dich, die auch mit der Klasse zu tun hat, im Moment drin um mit diesem Kind zu arbeiten? Dann übernehme ich vielleicht besser das Schreiben, das je nach dem länger geht bis das Kind einen Satz geschrieben hat und Ruhe braucht und für dich vielleicht so ein Lesetraining eher machbar ist im Schulalltag drin. Dass man sich auch aufteilen kann von der Zuständigkeit her	Zuständigkeit bei gemeinsamen Förderthemen aufteilen. Inhalte so aufteilen, dass sie für das Kind bzw. die Förderperson im jeweiligen Setting gut zu bewältigen sind.	miteinander handeln	
H1, 141-145	was ich manchmal auch noch mache, ist halt einfach per Mail, ab und zu wieder mal ein Mail, was macht ihr? Wo seid ihr gerade dran? Oder manchmal nur ‚Wir haben gerade diese Geschichte‘ oder ‚das ist gerade unser Thema‘, je nach dem was es für ein Kind ist, ist es noch wichtig, denke ich auch für die Ausssen zum Wissen, was sind gerade die Themen in der Schule [...] Gerade wenn es Kinder sind, die nicht viel erzählen können.	Die SHP tauscht sich bei getrennten Arbeitsorten per Mail mit der TP aus um zu erfahren woran in der TP gearbeitet wird und mitzuteilen was in der Schule Thema ist.	informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)	
H1, 150				

H1, 476-478	Oder jetzt ein Kind, das jetzt den Weg das erste Mal alleine macht, und dann .. muss das die Therapeutin wissen und natürlich auch würdigen ,wow! jetzt bis du das erste Mal alleine gekommen' das finde ich extrem wichtig, solche Sachen.	Die TP kann in der Stunde das Kind loben, wenn ihr vorgängig mitgeteilt wird, dass das Kind den Weg zu ihr das erste Mal allein gemacht hat.	informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)
I, 376-378 H1, 380	I: zwischen den [SSG-] Gesprächen, das hast du schon vorher etwas beschrieben, läuft der Kontakt manchmal spontan. Also du fragst mal per Mail nach. Fragen auch Therapeutinnen mal nach, wie es in der Schule läuft? Wie können sie es umsetzen? H1: Seitener [...] Eher wenn es mal schwierig ist .. vielleicht. Aber ich denke, das hat schon auch damit zu tun, wie viele Kinder sie haben. Es hat wirklich auch damit zu tun, wenn man 20 Kinder hat ist es anders, als wenn man 3 hat.. zum Begleiten.	Die SHP fragt zwischen den SSGs von Zeit zu Zeit bei den TPs nach, wie es mit dem Kind in der Therapie läuft. TPs erkundigen sich selten nach dem Verlauf in der Schule. Sie melden sich eher dann, wenn es in der Therapie nicht gut läuft.	informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)
H1, 459-466	Also am „ringsten“ finde ich es schon mit jenen, mit denen man eng zusammenarbeitet .. mit den Kindergärtnerinnen, wo es einfach so im Alltag jeden Tag weitergeht. [...] Mit den Therapeutinnen, wenn es sich einspielt, dass wenn etwas Spezielles ist, dass man sich das sagt, 'da ist etwas', 'da ist es supergut gegangen', oder 'da ist etwas sehr schwierig gewesen, kannst du auch nochmal am Gleichen zu arbeiten versuchen?' oder .. ja so.. eigentlich am Alltag dranbleiben. Das finde ich bringt es schon noch. Oder auch wenn ein Kind bei der Therapeutin gar nicht mitmacht oder bei mir gar nicht und die andere Person fragt dann 'Du was ist eigentlich dort gewesen?' oder so das finde ich jeweils recht spannend.	Die SHP empfindet die Zusammenarbeit mit der KG am einfachsten, weil sich mit ihr im Arbeits-Alltag austauschen kann. Mit den TPs läuft es dort gut, wo sich häufige kurze Rückmeldungen zu positiven oder negativen Erlebnissen eingespielt haben.	informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)
H1, 732-735	Man könnte noch mehr sagen, das bin ich im Moment gerade am Üben'. [...] wenn ich weiss, das ist das Thema in der Logo und ich kann es ab und zu einfach in der Garderobe oder irgendwo im Alltag einbauen, dann passiert einfach mehr	Man sollte vermehrt austauschen, woran man aktuell am Üben ist, damit es im Schulalltag spontan eingebaut werden kann.	informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)
H1, 739-740	Es müssen nicht lange Austausche sein, ich glaube einfach, 'das ist im Moment Thema bei uns' reicht.	Kurzer Austausch mit Angabe zum aktuellen Thema genügt.	informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)
H2, 230-242	Sehr oft initiiere ich ja eine Psychomotorik oder Logopädie, indem ich es nach einem SSG anmelde [...] Und dann möchte ich natürlich auch wissen, hat man etwas herausgefunden. [...] jetzt haben wir wieder ein Kind [...] in das Sehzentrum geschickt, weil die Psychomotorik-therapeutin gesagt hat, schicke sie doch mal dorthin, sie kann nicht fokussieren	SHP möchte nach Tests einen Austausch mit TP., um Hinweise für weitere Fördermassnahmen zu bekommen, z.B. Kind für Sehtest anmelden.	informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)
H2, 538-542	Beim IS-Kind mache ich nach Peter Lienhards Modell Förderplanung mit seinem Formular. [...] Das habe ich auch den Therapeutinnen zugesandt.	SHP sendet der TP den Förderplan und den Lernbericht zum Zeugnis zur Information zu.	informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)
H2, 546-548	ich stelle ihn ihnen zur Verfügung, damit sie sehen, woran wir		

I, 550	<p>sind. Ich habe Ihnen auch den Lernbericht zum Zeugnis gesandt. I: Forderst du während des Förderprozesses auch von ihnen [den TP] etwas [Förderziele] ein?</p> <p>H2: Nein. Wenn mich etwas interessiert, dann schreibe ich. Aber ich fände es an sich gut, ich weiss eben nicht, wann sie ihre Berichte schreiben, ob sie es einmal im Jahr machen oder halbjährlich, da habe ich keine Ahnung. Aber wenn es einen Bericht gibt, dann würde ich es gerne haben. Das müsste ich vielleicht mal sagen</p>	<p>Der SHP erhält von der TP keine Förderziele. Er würde bei Bedürfnis nachfragen. Er fände es aber gut, wenn er Therapieberichte erhalten würde.</p>	<p>informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)</p>
I, 566-567	<p>I: deine Info läuft in die Therapie, von der Therapie kommt eher keine Info zu dir?</p> <p>H2: Ja.</p>	<p>Der SHP informiert die TP über seine Arbeit, umgekehrt fließen keine Informationen.</p>	<p>informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)</p>
H2, 599-600	<p>Was ich auf jeden Fall möchte, dass wenn eine Abklärung durch ist, dass ich über das Resultat informiert werde.</p>	<p>Der SHP möchte nach einer Abklärung zeitnah von der TP über die Ergebnisse informiert werden.</p>	<p>informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)</p>
H2, 609-615	<p>es hat es immer wieder gegeben, dass ich erfahren habe, das Kind hat keine Therapie mehr. Dass man dies auch kommuniziert, [...] Anfang und Schluss müsste gesetzt sein und alles was zwischendurch läuft, das kann individuell laufen, dass man sich trifft und sieht, aber Anfang und Schluss möchte ich informiert sein.</p>	<p>Der SHP möchte von der TP über Anfang und Ende einer Therapie eines Kinder informiert werden.</p>	<p>informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)</p>
T2, 101-103	<p>Ich habe drei Kinder in der PMT, die integriert geschult werden [...] Es sind drei verschiedene Heilpädagogen, also es sind drei Frauen. Die eine sehe ich jeweils im Schulhaus, wir sind im selben Schulhaus, da habe ich mehr Austausch</p>	<p>Die PMT arbeitet mit drei SHP zusammen. Mit jener SHP, die im selben Schulhaus arbeitet, hat sie mehr Austausch.</p>	<p>informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)</p>
T2, 109-112	<p>Ich erlebe aber auch viel, dass Frust „urnenand“ ist, wenn so viele beteiligte Fachpersonen sind, weil es Verwirrung stiftet zum Teil, weil es aufwändig ist, immer allen alles weiterzuleiten, dass alle auf dem neusten Stand sind</p>	<p>Das Informieren aller an der Förderung Beteiligten kann sehr aufwändig sein und zu Verwirrung und Frust führen.</p>	<p>informieren (Themen, Ziele, Rückmeldungen)</p>
H1, 128-129	<p>Was ich finde, das immer viel bringen kann, dass man zur Psychomotoriktherapeutin sagen kann, dann komm doch mal bitte in die Schule. Komm mal schauen, komm uns beraten.</p>	<p>Es kann sehr hilfreich sein, als SHP die TP auf einen Schulbesuch einzuladen, damit sie die Schulsituation sieht und gezielt beraten kann.</p>	<p>Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer</p>
H1, 240-243	<p>Ich bin dann, glaube ich wirklich mal mit [SHP] ging mit Kind zusammen in die Logo] ... und genau, sie hat ja auch gemerkt, er kommt nicht gerne, wir haben dann einfach auch besprochen, was macht er wirklich gerne, was haben wir [Kindergärtnerin und SHP] schon herausgefunden - dass sie schon mal etwas hat</p>	<p>Als es im Therapiesetting nicht gut „lieft“, besuchte die SHP mit dem Kind zusammen die Logostunde und gab die bisher entdeckten Ressourcen aus dem Schulsetting an die Logopädin weiter.</p>	<p>Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer</p>

H1, 134-136	Ich finde solche Austauschsachen sind immer .. hilfreich, oder wenn er [SHP] ihr [TP] sagen würde, darf ich mal bei dir zuschauen, wie es bei dir ist oder was du denn machst?' Also ich finde, das bringt für alle etwas. Auch für das Kind, das sieht, ahaa, die tauschen sich aus.	Es ist als SHP hilfreich, die Therapiestunde des Kindes zu besuchen um zu schauen, wie diese mit dem Kind arbeitet. Zusätzlich realisiert das Kind, dass sich die SHP und TP austauschen.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H1, 249-253	wenn eine Stunde ausfällt, habe ich es dann auch benutzt, um zu der Therapeutin zu gehen oder auch ihnen zu sagen, hey, wenn dir ein Kind ausfällt, komm doch mal und das sind dann aber meist so wie zufällige Sachen, wo wir nachher beide gefunden haben, das „häts total bracht“, auch, dass das Kind merkt, wir haben Kontakt.	Die SHP und TP machen gute Erfahrungen mit gegenseitigen Besuchen bei der Arbeit, wenn eine Stunde ausfällt.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H1, 461-463	Mit den Therapeutinnen [...] dass man sich das sagt, ‚da ist etwas‘, ‚da ist es supergut gegangen‘, oder ‚da ist etwas sehr schwierig gewesen, kannst du auch nochmal am Gleichen zu arbeiten versuchen	Wenn es nicht gut läuft, TP oder umgekehrt fragen, ob im anderen Setting auch daran gearbeitet werden könnte.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H1, 541-543	die Logopädin weiss im Bereich Sprache gewisse Sachen besser, dann gehe ich auch mal fragen, ‚Was würdest du dort empfehlen?‘ oder ‚Wo sollen wir dort weitermachen?‘	Die SHP holt sich bei der Logopädin Fachwissen im Fachbereich Sprache.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H1, 727-728	Ich glaube so ein Austausch, dass man ab und zu zueinander geht um zuzuschauen. Das würde es bringen.	Wenn sich SHP und TP gegenseitig bei der Arbeit besuchen könnte das viel bringen.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
I, 795-796	I: Aus deiner Sicht als Heilpädagogin fachlich nachfragen, [...] wo hast du das auch schon in Anspruch genommen?	SHP und TP können ihr Fach-Wissen ergänzen, SHP hatte z.B. Fragen an die Psychomotorik-TP zur Händigkeit.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H1, 798	H1: Psychomotorik, gerade Händigkeit.	TP lädt SHP in Therapiestunde ein um der SHP die Arbeit zu zeigen und dem Kind zu zeigen, dass TP und SHP zusammenarbeiten und zusammengehören.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
T1, 102-105	dass ich den Heilpädagogen auch mal in die [PMT] - Stunde einlade, um schauen zu kommen was wir machen und das Kind sieht, es ist nicht nur die PMT, die sich da abspielt und die Schule die sich dort abspielt, sondern dass es auch merkt, da gibt es eine Zusammenarbeit und das gehört wie zusammen.	Die PMT gibt entdeckte Ressourcen an die KLP und SHP weiter und ist interessiert zu erfahren, ob ihre Anregungen im Schulsetting umsetzbar sind.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
T1, 218-222	dass ich Sachen, die ich sehe, ah..das erleichtert es dem Kind, dass ich dies auch den Lehrpersonen und den schulischen Heilpädagogen mitteilen kann. Schau diese und diese Rahmenbedingungen habe ich letztes Mal herausgefunden oder das erleichtert es dem Kind, kannst es ja auch einmal ausprobieren. Dann schaut man auch, wie ist es im grossen Setting, greift es auch oder nicht.		
I, 236-237	I: Nutzt ihr diese Zeit [Fachgespräch] auch für eine Art gegenseitige Weiterbildung oder zur Unterstützung auf der persönlichen Ebene?	Im Fachgespräch geht es primär um das Kind, aber auch darum, von der anderen Person neue Methoden	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer

T1, 239-243	T1: Es geht schon primär um das Kind, aber vielleicht sind auch gewisse Bereiche, wo man merkt, sie hat es jetzt mal <u>so</u> versucht, das könnte ich auch mal mit rein nehmen, oder auch noch mehr „herausmerken“, in welchem Bereich sie arbeitet. Ja, ich glaube auch noch um das Berufsfeld nochmals besser kennenzulernen, SHP ist das, Psychomotorik ist das, also dass man auch klärt, wer ist für was verantwortlich.	kennenzulernen, die man auch ausprobieren möchte oder um das andere Berufsfeld besser kennenzulernen.	
T1, 594-598	Wenn ich merke, es ist bei mir diese Woche überhaupt nicht gegangen, [...] dann frage ich bei der SHP oder LP nach, „du bei mir ist es diese Woche furchtbar gewesen, ist es dem Kind bei dir auch überhaupt nicht gut gegangen?“ Vielleicht gibt es auch einen Auslöser und dann kann ich es für mich festmachen.	Wenn es in der Therapie nicht gut läuft, tauscht sich die TP mit der SHP oder KLP aus. Vielleicht findet man zusammen einen Auslöser und kann das Verhalten einordnen.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H2, 173-182	In der Tagesklinik, in der ich gewesen war, ist das die ganz grosse Ressource gewesen, dass wir ganz nahe zusammengearbeitet haben. Die Logopäden waren im Haus, die Ergo war im Haus, die Psychotherapeuten waren im Haus, die Ärzte, alle haben wir am selben Kind gearbeitet. [...] Das heisst, dass man schulische Sachen mit der Logopädin besprechen kann. ‚Kannst du das mal anschauen‘ oder ‚Du hast eine Abklärung gemacht, was ist herausgekommen?‘ [...] Alle Disziplinen. [...] Zusammenarbeit um nachzudenken, was kann man machen? Was hat man für Ideen?	In der psychiatrischen Tagesklinik gab es einen Wissenstransfer und ein gemeinsames Entwickeln von Ideen mit Personen aus Schule, Therapie und Medizin.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H2, 191-196	Ich hatte das genossen, von den vielen Leuten [in der psychiatrischen Tagesklinik], den Therapeutinnen zu erfahren, was sie machen, auch die Psychotherapeuten und es hat auch Familientherapeuten gegeben, die mit den Familien gearbeitet hat. [...] man konnte fragen ‚wie ist es gegangen‘, das war toll, bereichernd für die Sache, ich habe auch viel gelernt.	Der SHP konnte im Schulsetting der psychiatrischen Tagesklinik viel von den Therapeutinnen lernen durch Austausch und Nachfragen.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
I, 402-407	Erlebst du das? [gegenseitige Weiterbildung/ Kompetenzaustausch] Auch im ISS-Setting?	Der SHP erlebt mit den ISS-TP wenig Kompetenzaustausch. Mit den TP der IF-Kinder gibt es spontane Begegnungen beim Kaffee oder bei der Arbeit.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H2, 405-411	H2: Ja, ähm, von den [ISS-]Therapeutinnen kriege ich nicht so viel mit. Dort weniger. Das ist wirklich da [im Regelschulhaus, mit IF-Therapeutinnen], beim Kaffee oder bei der Arbeit.		
H1, 539-541	Als ich habe das Gefühl, in Settings, in denen es gut läuft, habe ich eher das Gefühl, man erlebt sich so als Ergänzung, dass man „eben“ auch fragen geht [...] die Logopädin weiss im Bereich Sprache gewisse Sachen besser, dann gehe ich auch mal fragen, ‚Was würdest du dort empfehlen?‘ oder ‚Wo sollen wir dort weitermachen?‘.	In gut laufenden Settings erlebt die SHP Zusammenarbeit als Ergänzung von verschiedenem Fachwissen und als Möglichkeit bei Unsicherheit nachfragen zu können.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer

H2, 599-600	H2: Was ich auf jeden Fall möchte, dass wenn eine Abklärung durch ist, dass ich über das Resultat informiert werde H2: Dass ich weiss, da ist ein Hund begraben [...] auch schon ein Austausch, was heisst das für die Praxis. ‚Hast du Ideen, was man da machen könnte‘	SHP möchte nach einer TP-Abklärung einen Austausch mit der TP zu Resultaten und Handlungsansätzen für die Praxis	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H2, 604-606			
I, 220	I: Wenn du eine enge Zusammenarbeit hättest mit SHPs, was siehst du darin für Vorteile in Bezug auf das Kind, die Eltern	Bei einer engeren Zusammenarbeit der TP mit der SHP wüssten sie immer wie es in der Therapie läuft. Die Nachhaltigkeit der Therapie könnte durch das Vermitteln von Taktiken und Tricks für Schule gesteigert werden.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
T2, 223	T2: sie wissen über Erfolgserlebnisse oder über Taktiken oder Tricks Bescheid, die man mit dem Kind einstudiert hat und die dann gerade unterstützend übernommen werden können in der Schule. Also die Nachhaltigkeit der Therapie wäre sicher besser gewährleistet, wenn ein grösserer Austausch wäre		
T3, 522-524	dass ich mal einen Input gebe, wenn ein Kind immer wieder heiser ist. Noch etwas zum Sprechen, wenn du ein Kind hast, das beim Sprechen immer wieder ansteht, dass ich Beratung zum Redefluss geben kann.	Logo-TP kann Fachwissen zu Heiserkeit oder Redefluss an SHP weitergeben.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
T3, 536-537	es ist ja ein Vorteil, wenn du weist, wenn ich nicht mehr weiter weiss, wo ich nachfragen gehen kann	Gut zu wissen, welche Berufshilfen zu welchem Thema weiterhelfen kann.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
T3, 543-546	was ich eben auch hilfreich finde, wenn ich zuschauen kann, gerade vor Ort, wie die Lehrperson mit ihrem Rucksack an Kompetenzen mit ihren Kindern umgeht. Einerseits ist es das theoretische Wissen, ich weiss ich kann dort nachfragen, aber manchmal ist es interessant nur schon zuschauen zu können im Alltag.	TP findet sowohl Austausch von theoretischem Wissen als auch Zuschauen können im Alltag [Kiga-Unterricht] interessant.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
T3, 565-570	man kann selber wählen [...] man kann eine Lehrerin besuchen im Unterricht, die Lehrerin kann eine Therapeutin besuchen. Es hat fast keine Vorgaben, man kann auch einfach mal hineinschauen und wie du sagst Neues entdecken. Oder Sachen entdecken, wo du denkst ‚oh, ich ich habe gemeint das sei so‘ aber du merkst ‚das ist ja ganz anders‘.	Auf gegenseitigen Besuchen kann man Neues entdecken oder falsche Vorstellungen über andere Berufsfelder korrigieren.	Kollegiale Beratung/ Kompetenztransfer
H1, 65-69	Wenn jetzt die eine [TP] das Kind schon kennt [...] und es hat nie einen Wechsel gegeben, das kann ein Vorteil sein, aber es kann auch schwierig sein [für die Kooperation], wenn dann die da noch per Du [...] das ist dann noch schwierig, dass es dann nicht irgend etwas Komisches gibt... wo dann die Eltern auch dort jammern gehen über die Schule	Eine lange und persönliche Beziehung zw. TP und Eltern kann die Elternarbeit für die SHP erschweren.	Zusammenarbeit Eltern
H1, 160-161	dass diese halt auch direkter kommen [...] nicht so lange warten oder erst kommen, wenn es negativ ist, dass sie vorher [vor dem SSG] schon mal kommen.	Eltern sollten schnell auf SHP zukommen, wenn sie im Förder-	Zusammenarbeit Eltern

			prozess Schwierigkeiten sehen und nicht bis zum SSG warten.	
H1, 165	Ob dort wie vielleicht ein bisschen mehr Kontakt zu den Eltern [sinnvoll wäre]		Teilweise ist es sinnvoll, als SHP proaktiv den Elternkontakt zu suchen.	Zusammenarbeit Eltern
H1, 225-227	Und dann muss man wie schauen [...] dass man dann nicht den Eltern sagt, ja wir müssen schauen... oder es gibt einen Wechsel [der Therapeutin] .. sondern dass man zusammensitzt und schaut was .. oder eben kommt mal zuschauen was im Kindergarten oder so		Bei unterschiedlichen Ansichten sollten alle Beteiligten an einen Tisch gebracht werden und lösungsorientiert gearbeitet werden.	Zusammenarbeit Eltern
T1, 34-38	Und dass man das den Eltern wirklich auch gut kommuniziert und dass das von Seiten Eltern nicht gewertet wird, warum es jetzt da so ist und am anderen Ort so ist, sondern dass das auch klar kommuniziert werden kann. Es ist ein anderes Setting und es kann sein, dass es in einem Setting „halt“ schon besser läuft und es das Ziel wäre, dass es in dem anderen Setting dann auch besser läuft und da schaut man jetzt zusammen. Dass nicht jeder für sich schaut.		Eltern gegenüber kommunizieren, dass Lernerfolge nicht immer gleichzeitig in allen Settings feststellbar sind.	Zusammenarbeit Eltern
T1, 157-160	Und eben auch schaut, welches die Ziele sind an denen man momentan arbeitet. Was braucht es dort von Seiten Eltern, also sind das Ziele, die man nachher auch zusammen anschauen kann bis zum nächsten Standortgespräch und ob man diese erreicht hat, dass man auch schaut, wie man die Eltern einbinden kann.		Die PMT schlägt vor, gemeinsame Ziele zu benennen und diesbezügliche Elternmitarbeit einzuplanen. Die Zielerreichung kann dann im SSG miteinander überprüft werden.	Zusammenarbeit Eltern
H2, 57-61	H2: Ich finde es sowas Grundlegendes, dass man etwas wirklich auf die fachliche Ebene nimmt. Dass man sagt, man will das Beste, aber jetzt ist das und die Eltern haben das Gefühl und so... und jetzt müssen wir schauen, was heisst es wirklich, was kann man verändern. Muss man Elterngespräche schneller machen? Muss man Besuche einfädeln, dass mal die Eltern zuschauen kommen?		Bei Unzufriedenheit seitens der Eltern sollte man schnell auf der fachlichen Ebene Probleme benennen, greifbar machen und ev. Massnahmen einleiten.	Zusammenarbeit Eltern
H2, 75-77	Und frühzeitig, frühzeitig, nicht zu lange so laufen lassen [wenn Eltern mit der Förderituation unzufrieden sind]. Schnell reagieren. Einladen, Gespräch suchen, weil man spricht ja trotzdem miteinander, und es gibt Gerüchte oder was auch immer.		Bei Unzufriedenheit seitens der Eltern mit einer Förderfachperson schnell das Gespräch suchen.	Zusammenarbeit Eltern
H2, 94	Alle, die beteiligt sind, wie an einem SSG Therapeutinnen, Eltern, Lehrpersonen.			
H2, 106-111	Ich würde eine Traktandenliste machen um zusammenzusitzen [bei Unzufriedenheit der Eltern mit der TP] und um diese Punkte zu klären. Also zusammentragen bei diesem Kind, was sind die		Wenn Eltern mit der Therapie-situation unzufrieden sind, sollte man mit allen Förder-Beteiligten inkl. Eltern	Zusammenarbeit mit Eltern

	Störungsbilder, was zeigt er, in welchem Setting zeigt er was, was hat man herausgefunden das hilft, was tut ihm gut? Damit man den Austausch hat von den Ressourcen, weil das sind ja alles, inklusive Eltern, sind das ja alles Ressourcen.	zusammensitzen und schauen, welche Ressourcen eine Verbesserung der Situation bringen können.	
H2, 256-258	Dann sitzen die Eltern am Tisch mit den Therapeutinnen und mir und ich finde es wichtig, dass die Eltern das sehen, dass da verschiedene, dass man zusammenarbeitet.	Es ist wichtig, dass die Eltern beim Gespräch sehen, dass verschiedene Personen zusammenarbeiten.	Zusammenarbeit Eltern
H2, 273-276	Das wirkt schon, auch für die Eltern, wenn 4 Personen sagen, da müssen wir hinschauen, ist es anders, als wenn die Lehrperson oder ich alleine sage, mh, da müssen wir hinschauen. Es hat eine andere Wirkung, ein anderes Gewicht.	Ein Anliegen der Schule bekommt mehr Gewicht, wenn alle Förder-Beteiligten am Tisch sitzen und die gleiche Ansicht gegenüber den Eltern vertreten.	Zusammenarbeit Eltern
T2, 78-89	in der Therapie mache ich es so, dass ich Elterngespräche selber führe, einzeln, und sie [die Eltern] einzeln informiere, wieso gelingt es da so gut, was sind Fortschritte [...] Ich erwähne das im [Eltern-] Gespräch, dass dies ein therapeutisches Setting sei, indem 1:1 gearbeitet wird und es anders ist als in der Schule und darum auch die Therapie wichtig ist für das Kind, dass es sich hier erleben kann, diese Momente und diese Erfolge.	Die PMT informiert die Eltern über die Therapiearbeit in Einzelgesprächen.	Zusammenarbeit Eltern
T3, 163-165	Ich denke, es ist auch für die Eltern ein Plus, wenn sie sehen, da hat es Leute in der Schule, die voneinander wissen, was sie machen.	Für die Eltern gut zu sehen, dass die verschiedenen Bezugspersonen des Kindes zusammenarbeiten.	Zusammenarbeit Eltern
I, 267-268	Was hast du sonst noch für andere Austauschgefäße?	Die SHP pflegt den Austausch per Mail.	Austausch-Form/ -frequenz
H1, 270	Ja eben halt Mail	Die SHP begegnet der TP manchmal bei der Arbeit im selben Schulhaus.	Austausch-Form/ -frequenz
H1, 270	jetzt habe ich es gut, ich sehe sie manchmal im Schulhaus.	Die TP tauscht sich mit der SHP formell im SSG oder Fachaustausch aus und selten informell, wenn sie einander zufällig im Schulhaus begegnen.	Austausch-Form/ -frequenz
T1, 201-208	das kann im SSG sein, dort ist der Austausch dann halt mehr mit den Eltern, dass wir uns vorher mal in einem Fachaustausch oder Fachgespräch treffen, [...] oder es kann auch sein, dass wir uns mal im Schulhaus zufällig sehen und dann merken wir, es gibt gerade etwas zum Besprechen und dann ziehen wir uns kurz zurück, wenn beide Zeit haben und besprechen es. [...] Also die spontanen Gespräche kommen weniger zustande, weil ich örtlich gar nicht im Schulhaus drin bin.	Die PMT nutzt nebst anderen Formen auch den Austausch per Telefon.	Austausch-Form/ -frequenz
T1, 222	es kann auch mal telefonisch sein.	Die TP holt den Jungen im KG ab und hat dadurch eine kurze Begegnung mit der SHP und Kindergärtnerin. Dies	Austausch-Form/ -frequenz
H1, 271	Was wir auch schon gemacht haben, ist der eine Junge, der konnte den Weg ins Schulhaus noch nicht alleine machen, dann ist die Therapeutin gekommen, aber das ist auch immer ein		

	bisschen „Goodwill“, aber das hat extrem viel gebracht, auch für den Austausch mit der Kindergärtnerin, auch für andere Kinder, also das war eigentlich super, hatte sie mal in den Kindergarten kommen können. Es haben auch die Kindergärtnerinnen gesagt, das haben sie extrem geschätzt. [...] einfach weil es viel einfacher ist, so austauschen oder schnell etwas fragen	ergibt eine wertvolle Austauschmöglichkeit.	
I, 357-358 T1, 360-362	I: Wenn du etwas Spezielles erlebst wo du denkst, hm, das wäre jetzt noch wichtig wenn das die Heilpädagogin wüsste..... T1: Dann rufe ich sie an. Weil ich habe gemerkt, ich habe so viele Kinder, so viele Leute mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich es nicht gerade sofort erledige ist es wahnsinnig schwierig. ich bin nicht der Typ, der gerne über irgendwelche online-Plattformen austauscht, das finde ich immer heikel wegen den Daten, das kommt für mich weniger in Frage, wenn ich nicht muss	Therapiebeobachtungen die für die SHP wichtig sein könnten, teilt die TP umgehend per Telefon der SHP mit.	Austausch-Form/ -frequenz
T1, 558-560	ich bin nicht der Typ, der gerne über irgendwelche online-Plattformen austauscht, das finde ich immer heikel wegen den Daten, das kommt für mich weniger in Frage, wenn ich nicht muss	TP möchte online-Plattformen wie das Lehrerooffice aus Datenschutzgründen nicht nutzen.	Austausch-Form/ -frequenz
T1, 565 I, 567 T1, 569	T1: Lehrerooffice... und so, dort habe ich eine andere Rolle als Therapeutin. I: Wie meinst du das, du hast eine andere Rolle? T1: Mit Schweigepflicht und Datenschutz.	Bei online-Plattform-Austausch sieht die TP Probleme wegen der Schweigepflicht und dem Datenschutz.	Austausch-Form/ -frequenz
T1, 574-578	T1: auf der einen Seite habe ich Dinge, die ich nicht allen kommunizieren darf und da möchte ich mich dem gar nicht aussetzen, dass ich jedes Wort auf die Waagschale legen muss. [...] Denn sie [KLP oder SHP] sollen nicht Dinge über die Inhalte meiner Therapiestunde erfahren, sie können gerne einmal zuschauen kommen T1: Auf diese Weise würde man den Ablauf sehen, was passiert im Unterricht.	Der TP möchte anstelle von online-Plattformaustausch lieber einen Austausch durch Therapiestundenbesuch, wo der Ablauf sichtbar ist.	Austausch-Form/ -frequenz
T1, 582-583 I, 589-590	T1: Auf diese Weise würde man den Ablauf sehen, was passiert im Unterricht. I: Und wenn man es [das Lehrerooffice] so nützen würde, dass man Highlights oder wichtige Beobachtungen festhalten würde, die man dann für das nächste Fachgespräch brauchen könnte? T1: Mmm, ich finde der verbale Austausch, real anwesend, reicht aus. Und wenn ich ein Highlight habe, dann rufe ich an.	Die TP möchte Highlights und Beobachtungen lieber in der realen Begegnung oder per Telefon austauschen als über eine Online-Plattform.	Austausch-Form/ -frequenz
T1, 593-594	aus. Und wenn ich ein Highlight habe, dann rufe ich an.		
I, 288-289 H2, 291-292	I: Diesen Therapeutinnen „läufst“ du ja nie über den Weg - wie hast du denn dort den Austausch? H2: Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade überlegt. Über Mails, jetzt gerade mit der Psychomotoriktherapeutin	Der Austausch zw. SHP und der PMT an der HPS findet per Mail statt.	Austausch-Form/ -frequenz
H2, 716-717	dass man einfach eine Austauschzeit hat und zwar regelmässig, sonst macht man es nicht.	Der Austausch SHP-TP muss regelmässig sein, sonst führt man ihn nicht durch.	Austausch-Form/ -frequenz

I, 139 T2, 141	I: Was sind eure Austauschgefäße? T2: Telefon, E-Mail oder auch schriftliche Berichte.		PMT tauscht Informationen per Telefon, E-Mail oder schriftliche Berichte aus.	Austausch-Form/ -frequenz
T2, 323	T2: Meistens vor den SSGs im Herbst oder Frühling		Die PMT tauscht sich meist vor den SSGs im Herbst oder Frühling mit der SHP aus.	Austausch-Form/ -frequenz
T3, 308-311	für den Schulbericht [der ISS-Kinder], das ist manchmal auch noch ein Anliegen der SHP, dass man bevor der Bericht geschrieben wird, man noch zusammenkommt. Oder zumindest Notizen mit dem Kürzel [in die HPS-Plattform] hineingeschrieben hat.		Für den Schulbericht werden die Infos in einem Treffen oder zumindest als Notizen auf einer Plattform abgegeben.	Austausch-Form/ -frequenz

Thematische Zusammenfassung der Hauptkategorie

4. Rahmenbedingungen

Fundstelle	Aussage	Paraphrase	Kategorie
H1, 32-33	Also es ist nochmals ein grösserer Abstand [bei freischaffenden Therapeutinnen], als wenn es irgendwie Leute [an der Förderung Beteiligte] sind, die irgendwo auch noch zur Schule gehören.	Es gibt einen grösseren (räumlichen?) Abstand in der Kooperation mit freischaffenden Therapeutinnen, die nicht zum Schulteam gehören.	Arbeitsort
H1, 45-49	wenn sie [PMT] im Schulhaus arbeitet [H1 arbeitet als SHP in einem Kindergarten, der neben einem Schulhaus liegt], ist es schon näher, als wenn sie irgendwie nochmals, dann kennt sie gewisse Sachen schon besser, oder ist wie mehr..., ich denke es ist anders, wenn sie wie zur Schuleinheit gehört, auch wenn man sie nie sieht, aber, ja... als wenn es ganz jemand von aussen ist.	Wenn eine PMT im Schulgebäude arbeitet, kennt sie den Schulbetrieb besser, als wenn sie ausserhalb der Schuleinheit oder in einer anderen Institution mit dem Kind arbeitet.	Arbeitsort
H1, 141	manchmal ist es einfach aufwendig, wenn die Distanzen so gross sind	Grosse räumliche Distanz bedeutet mehr Aufwand für den Austausch.	Arbeitsort
H2, 391-393	Ich finde das halt wirklich ganz wichtig, dass der Platz der selbe ist, wo man arbeitet. Ich glaube die Logopädin habe ich nur mit Mail.... ich glaube, die habe ich noch gar nie gesehen	Gleicher Arbeitsort für SHP und TP ist wichtig. Der SHP hat die Logopädin des ISS-SuS noch nie gesehen.	Arbeitsort
H1, 74-75	Und 1:1 ist dann doch noch mal etwas anderes, ... das Kind dort einzeln in der Therapie, und als es noch klein gewesen war wahrscheinlich noch mit den Eltern	1:1 Arbeit in der Therapie und ev. noch mit den Eltern zusammen ist anders als die Arbeit im Unterrichtssetting in der Schule.	Unterschiede Fördersetting SHP-TP
H1, 110-111	Es ist natürlich eine völlig andere Situation in der Gruppe [als im TP-Setting], wo natürlich auch Konkurrenz .. oder die Kinder vergleichen sich	Im Gegensatz zur 1:1 TP-Situation erlebt das Kind in der Schule Konkurrenz in der Gruppe.	Unterschiede Fördersetting SHP-TP
H1, 185-188	dann mussten wir sagen, das geht in der Einzelsituation, aber in der Gruppe, es kann nicht immer jedesmal wenn es [das Kind] aufstehen will, jemand „z ränne cho“ und den Stuhl bewegen, das geht wie nicht in der Klasse	Es gibt TP-Ideen, die im Unterrichtssetting nicht gut umsetzbar sind.	Unterschiede Fördersetting SHP-TP
H1, 192-193	Dinge die in der Einzelsituation kein Problem sind, sind vielleicht in der Gruppe nicht möglich.	Was im 1:1-Setting der Therapie gelingt, ist vielleicht im Unterricht nicht möglich.	Unterschiede Fördersetting SHP-TP
H1, 780-782	Ich glaube, es sind wirklich so zwei... das muss man sich einfach bewusst sein, dass die Einzelsituation und die Gruppensituation verschieden sind. Gegenseitig. Und es hat beides seine Vor- und Nachteile.	SHP und TP sollten sich der Unterschiedlichkeit ihrer Settings mit den Kindern bewusst sein.	Unterschiede Fördersetting SHP-TP
T1, 28-30	Dass man das Kind von Seite SHP, PMT und Physio in einem anderen Setting hat, in einem kleineren Setting, dann halt in einem	Je nach Setting, in TP oder Schule haben TP oder SHP andere	Unterschiede Fördersetting SHP-TP

	größerer Setting in der Schule. Dass es andere Rahmenbedingungen sind und dass man dadurch das Kind wie anders sieht.	Rahmenbedingungen und dadurch eine andere Sicht auf das Kind.	
T2, 22-25	Es ist halt in der Therapie ein ganz anderes Setting [als in der Schule]. In der Therapie bist du 1:1, kannst auf das Kind eingehen, in der Schule hast du die ganze Klasse, hast du zwar teils die Unterstützung des Heilpädagogen, aber ist nie so intensiv oder halt so individualisiert wie in der Therapie.	Das 1:1-Therapiesetting kann im Gegensatz zum Gruppensetting der Schule ganz auf das Kind eingehen.	Unterschiede Förderstetung SHP-TP
H1, 483-487	wir haben ja recht viel Weiterbildungen und Sitzungen .. so einfach Zeit haben, um über ein Kind auszutauschen, dazu sollte man mehr Zeit haben. Oder es wäre manchmal fast wichtiger, als wieder ein Input von aussen, wenn man einfach mal Zeit hat, die Personen, die um Kind herum sind, um über ein Kind zu sprechen, wo es im Moment sehr schwierig ist. Dazu finde ich, hat man zu wenig Zeit.	Statt einem Weiterbildungsinput könnte die SL besser ein Zeitgefäss einrichten für den Austausch mit all jenen Personen, die gemeinsam ein Kind fördern.	Austauschgefäss Sonderschule/Regelschule
H1, 494-496	Also, die welche dort [im Förderkonzept der HPS Dorf] stehen, sind Teamsitzungen von allen IS-Heilpädagoginnen [...] wir arbeiten ja alle an verschiedenen Orten, wir sehen uns etwa 6 mal im Jahr. Aber dort sind keine Therapeutinnen dabei	An der Teamsitzung der Sonderschule sind nur die IS-HPs dabei, keine Therapeutinnen.	Austauschgefäss Sonderschule/Regelschule
I, 403	I: Gibt es Anlässe [...] wo Therapeutinnen und Heilpädagoginnen zusammenkommen?	An der Fördernetzszitzung, die einmal pro Semester stattfindet, können alle SuS mit Sonderförderangeboten, auch ISS-SuS, besprochen werden.	Austauschgefäss Sonderschule/Regelschule
T2, 406-407	T2: Ja, wir haben eine Fördernetz-Sitzung, die einmal pro Semester ist, wo alle Kinder mit Sonderförderangeboten [besprochen werden]		
I, 409	I: Die [Schülerinnen/Schüler] INS [= Integrierte Sonderschulung] haben?		
T2, 411-413	T2: Nein, das ist jetzt nicht auf das INS bezogen, das ist jetzt auf die allgemeinen Schüler bezogen, [...] wer alles Förderbedarf hat, in welchen Therapien, wie es läuft, wie es steht und Fragen ausgetauscht werden können.		
I, 415	I: Könnte dort auch ein INS-Kind zur Sprache kommen?		
T2, 417	T2: Ja,		
I, 426	I: Wie erlebst du diese Fördernetzszitzung?	Die Fördernetzszitzung bietet ein Gefäss für den Austausch, dort hat man Zeit, weil sie eingeplant ist.	Austauschgefäss Sonderschule/Regelschule
T2, 429-431	T2: es bietet einfach Austauschmöglichkeiten und wirklich auch ein Gefäss. Da weisst du, da gehst du hin, da hast du Zeit		
H1, 713-716	Es kam einmal das Thema [Koop. mit TP] vor, aber dann kommt das Thema von uns [SHPs] : ,Schreiben sie [Therapeutinnen] auch Berichte? oder ,Müssen wir von den Therapeutinnen Berichte einfordern? oder ,Wer schreibt eigentlich was? . ,Ist die Idee, dass wir alles einbauen?'	Das Thema „Kooperation“ wird von seiten der SHP in die Teamsitzung an der HPS gebracht, z.B. Zusammenarbeit beim Verfassen des Förderberichtes.	Austauschgefäss Sonderschule/Regelschule

T3, 93-108	praktisch wöchentlich, treffen wir uns [im pädagogischen Team] [...] Dort ist die Betreuungszuständige dabei [...] die Kindergärtnerin, die Heilpädagogin und ich als DaZ-Lehrperson und Logopädin. [...] Das ist z.B. ein Gefäß, dann das IDT, [...] Und dann haben wir 6 mal pro Jahr Intervention. Und zwar nur wir, die an der Basis arbeiten, also DaZ, Logo und SHPs.	Austauschgefäß Sonderschule/Regelschule
H1, 647-648	H1: Mh...wir haben einen Ordner, den bekommt man wenn man neu kommt und dann steht alles darin. Und auch auf CD oder ... Stick.	Rahmenbedingungen Sonderschule
H1, 658-660	Zusammenarbeit im Schulalltag:.. was da genau gemeint ist, ob da der Austausch gemeint ist, den wir einfach so organisieren oder .. das wüsste ich jetzt nicht so genau.	Rahmenbedingungen Sonderschule
I, 685 H1, 687-688	I: Ist dir der Stellenbesrieb bekannt? H1: Ja, den habe ich wahrscheinlich in dem Ordner [Rahmenkonzept], Jaja, den habe ich sicher schon mal durchgelesen. Ich könnte ihn jetzt nicht auswendig.	Rahmenbedingungen Sonderschule
H1, 690-692 H1, 695 H1, 700-704 I, 706 H1, 709	I: Ist seitens der Institution eine Haltung gegenüber der Kooperation zwischen Therapeutinnen und Heilpädagoginnen spürbar? [...] wie merkt man dies im Alltag? H1: wir sind natürlich wenig in der HPS Dorf, wirklich selten. Wir sind viel mehr draussen [in den Regelschulhäusern]. Von dem her ist das noch schwierig. Ich würde sicher unterstützt werden, wenn ich sagen würde ich spüre viel Unterstützung wenn ich Anliegen habe oder so...dann heisst es meistens ,können wir schauen, was wir machen können'? [...] es ist nicht so automatisch I: ... ein Thema [Haltung der Institution zur Kooperation zw. SHPs und Therapeutinnen] H1: Nein.	Rahmenbedingungen Sonderschule
I, 657-658 H2, 661	I: Ist dir das Rahmenkonzept der heilpädagogischen Schule bei Stellenantritt gezeigt worden - empfohlen worden zu lesen. H2: Ich kenne das nicht.	Rahmenbedingungen Sonderschule
I, 175 T2, 177	I: Kennst du das Förderkonzept. T2: Ja. Ich weiss vor allem gut Bescheid über den Teil der PMT.	Rahmenbedingungen Sonderschule
I, 179-180 T2, 182-185	I: Weisst du, ob in diesem Förderkonzept auch etwas enthalten ist über die Zusammenarbeit? Häufigkeit? Art und Weise? T2: Bei mir steht, an wen ich welche Berichte schicken muss, z.B. von der Abklärung oder Abschlussberichte, wer alles eine Kopie	Rahmenbedingungen Sonderschule

	erhält, an wen ich mich wenden muss, wenn ich eine Verlängerung beantragen möchte, bei der Abklärung; dass ich mich mit den Lehrpersonen austauschen muss. Diese Abläufe sind gegeben.			
T2, 385-388	wir haben eben in dem Förderkonzept, dass es wichtig ist, dass man austauscht, dass es hilft, dass es nützt, dass da eine gute Zusammenarbeit ist [...] ich habe keine Vorschriften, „quasi“ du musst 1 mal pro Woche diese und diese Person anrufen, so nicht, einfach nach meinem Gutdünken.	Das ISS-Förderkonzept hält fest, dass Zusammenarbeit wichtig ist, gibt aber keine konkrete Vorgaben.	Rahmenbedingungen Sonderschule	
I: 470-471 T1, 473-474	I: Welche Haltung oder Einstellung gibt es von deiner Institution gegenüber der Kooperation der Förderfachpersonen? T1: Sehr wohlwollend und sehr unterstützend. Und auch sehr bereit um an Gespräche zu kommen und zu sehen was läuft, um das auch mitverfolgen zu können.	Die Institution hat eine unterstützende und wohlwollende Haltung gegenüber der Kooperation. Sie ist bereit, an Gespräche zu kommen und den Förderprozess mitzuverfolgen.	Rahmenbedingungen Sonderschule	
I, 663-664 H2, 666-667 I, 673 H2, 676 H2, 680-681	I: Wie bist du von der heilpädagogischen Schule eingeführt worden betreffend Kooperation Heilpädagoginnen und Therapeutinnen? H2: Ich musste vieles selber herausfinden und erfragen. [...] ich jetzt wurde nicht gut eingeführt I: Also du hast nie von der Institution mitbekommen, wie sie sich Kooperation vorstellt H2: Das ist mir nicht bekannt. H2: Aber ich gehe von meiner Haltung aus und gehe davon aus, dass sie nicht so weit weg ist von der Schule.	Der SHP kennt die Haltung der HPS zur Kooperation zwischen SHP und TP nicht.	Rahmenbedingungen Sonderschule	
I, 476-477 T1, 479	I: Im Förderkonzept steht nichts Genaues, in welcher Häufigkeit/Zeitabständen Kooperation verlangt ist T1: Ich weiss es nicht.	Der SHP erhielt von der HPS keine Rahmenbedingungen für die Kooperation SHP-TP. Er geht von seiner Haltung aus und dass sich diese mehr oder weniger mit jener der HPS deckt. Der TP sind keine Angaben zur Häufigkeit des Fachaustausches bekannt.	Rahmenbedingungen Sonderschule	
I, 481-482 T1, 485	I: Dann ist es nicht so, dass man dort beginnt zu arbeiten und einem das Konzept in die Hände gedrückt wird und gesagt wird, wir hätten es gerne so von der Zusammenarbeit her? T1: Nein. Ist wahrscheinlich auch schwierig, weil je nach Schule, [...] gibt es ja auch Therapiestellen, die nicht im Ort drin sind und darum ist es auch für eine Institution wahrscheinlich wahnsinnig schwierig festzulegen, das und das verlangen wir, wenn es dann organisatorisch in dem Rahmen überhaupt nicht umsetzbar ist.	Die HPS hat keine festen Vorgaben für die Zusammenarbeit zw. TP und SHP aufgestellt.	Rahmenbedingungen Sonderschule	
I, 499 T1, 502-504	I: Sie [die HPS] überlässt es den Personen, die im „Feld“ arbeiten, sie [die Zusammenarbeit] so zu gestalten, wie es für sie geht. T1: Also ich hoffe schon, dass alle Beteiligten dort das Bedürfnis haben, das umsetzen zu wollen. [...] ich fände es komisch, wenn ich einfach etwas für mich würde „wurschteln“.	Die TP kennt keine Vorgaben von der HPS für Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, hofft aber, dass bei allen Beteiligten ein Bedürfnis dazu vorhanden ist.	Rahmenbedingungen Sonderschule	

H2, 297-299	Ich habe Berichte von der Logo, weiss aber nicht genau, ob Psychomotorik, wann sie Berichte schreiben, also dort habe ich noch keinen gesehen.	Es ist unklar, ob und wie oft die TP Berichte zuhanden der SHP schreiben.	Rahmenbedingungen Sonderschule
T2, 128-132	es gibt dann noch wie eine *Supervision [= im Kt. TG wird die TP vom ISS-Schulleiter besucht und sie kann Fragen an eine erfahrene Teamkollegin stellen] [...] die dann die ganze Integration überprüft, und wo dann auch noch Gespräche stattfinden [...] ich weiss es selber nicht genau, wer jetzt da alles bei diesen Kindern manchmal noch dabei ist und noch verantwortlich ist, ich muss mir dann manchmal einfach sagen, ich weiss über das Kind von der Psychomotorik her Bescheid	Der PMT ist nicht klar, wer in die Integration eines Kindes einbezogen ist und wer welche Aufgaben in diesem Setting hat. Aus diesem Grund konzentriert sie sich auf ihre Arbeit.	Rahmenbedingungen Sonderschule
I, 372-373	I: gibt sie [Primarschulgemeinde = Anstellungsort der PMT] euch Psychomotoriktherapeutinnen und Heilpädagoginnen vor, wie ihr zusammenarbeiten müsst?	Die Primarschulgemeinde als ISS-Anstellungsort verlangt, dass die PMT mit der SHP im Austausch sein muss.	Rahmenbedingungen Sonderschule
T2, 377-380	T2: ich muss im Austausch sein mit ihnen; wenn ich etwas beobachte, melde ich mich bei ihnen und anders rum auch, aber was sie [SHP] genau für Abläufe haben, die sie einhalten müssen, weiss ich nicht.		
H2, 317	Der Austausch [mit TP der ISS-SuS] ist ein Erschwernis [weil sie nicht im selben Schulhaus arbeiten]	Der Austausch mit den TP der ISS-SuS ist erschwert, weil sie nicht im selben Schulhaus arbeiten wie der SHP.	Rahmenbedingungen Sonderschule
H2, 284-285	Es [ISS-Kind] hat Psychomotorik in der Heilpädagogischen Schule und Logo in einem nahe gelegenen Schulhaus	Das ISS-Kind besucht die Therapien ausserhalb des Regelschulhauses.	Rahmenbedingungen Sonderschule
H2, 301-303	ich finde es seltsam, dass er jetzt dort [extern in die PMT] muss, obwohl wir eine PMT im Haus haben. Aber das ist eine finanzielle Geschichte.	Der SHP findet es seltsam, dass das ISS-Kind extern in die Therapie gehen muss. Das seien finanzielle Überlegungen dahinter.	Rahmenbedingungen Sonderschule
H1, 749/750	Was sicher gross erleichternd ist, ist wenn man sich ab und zu sieht. Wenn die Therapeutinnen bereit sind in den Kindergarten zu kommen, das erleichtert es sehr.	Die HPS-Schulleitung sollte den Austausch unterstützen.	Wunsch an die Schulleitung der Sonderschule
I, 757	Wie könnte dir dann hier die HPS behilflich sein?		
H1, 759/60	Die HPS nicht gross, es müssen eigentlich die Therapeutinnen offen sein für das und es muss unterstützt werden.		
T1, 447-448	Vielleicht wäre es [...] toll, von der Zeit her ein fest eingeplantes Austauschgefäss zu haben	Es könnte eine Hilfe sein, für den Austausch TP-SHP feste Zeitgefässe zur Verfügung zu haben.	Wunsch an die Schulleitung der Sonderschule
T1, 453-454	dass es wie institutionalisiert ist, dass man in einer gewissen Stunde den Raum zur Verfügung hat, dann ist es wie klar...		
T1, 536-539	dass die Schulleitungsperson weiterhin regelmässig an die SSGs kommt und dass die Schulleitungen der Sonder- und Regelschule miteinander Kontakt haben, [...] dass sie gegenseitigen Austausch	Die TP wünscht sich weiterhin die Teilnahme der HPS-SL an SSG, ein offenes Ohr für TP-Anliegen und dass	Wunsch an die Schulleitung der Sonderschule

T1, 545-546	unter den Schulen haben. dass man einen Kontakt hat, dass man spürt, ich kann dort anrufen und ich werde gehört und umgekehrt. Dass man einander wahrnimmt ein zeitlicher Rahmen für Austausch und zwar bezahlt.	die Schulleitungen der Regel- und Sonderschule sich untereinander austauschen.	
H2, 710-711		Der SHP wünscht sich für den Austausch einen zeitlichen Rahmen, der bezahlt ist.	Wunsch an die Schulleitung der Sonderschule
H2, 722	dass die Therapeutinnen ein Zeitfenster haben, indem man [SHP und TP] sich trifft zum Austauschen.	Der SHP wünscht sich ein Zeitfenster, in dem sich die TP mit den SHP zum Austausch treffen können.	Wunsch an die Schulleitung der Sonderschule
T2, 455-456 T2, 464-465	Vielleicht wäre eine Telefonstunde gut, wo man einfach weiss, am Morgen von 8 bis 9 Uhr sind alle erreichbar. es wäre dann vielleicht so eine Stunde, in der man Berichte macht oder Bürosachen und dass diese dann wie fix wäre	Die TP wünscht sich eine fixe Telefonstunde, in der alle [Förderbeteiligten] erreichbar sind.	Wunsch an die Schulleitung der Sonderschule